

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie Jahrgang 1215

MIKROEVALUATION SERAPH

BACHELOR-ARBEIT

Eingereicht von: Silja Eichenberger und Silvia Knecht

Begleitung: Lic. phil. Erika Hunziker

Abgabedatum: 16. Februar 2015

Abstract

Die Entscheidungshilfe SERAPH, die durch Guggisberg und Singer (2012) zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen für das Pflegepersonal konzipiert wurde, ist für deren Freigabe in die Praxis zu evaluieren. Pflegefachpersonen werden nach einer Testphase der SERAPH in Gruppeninterviews zur Praxistauglichkeit des Screenings befragt. Dabei generieren die Autorinnen Aussagen zur Integrierbarkeit in den Pflegealltag, zur Durchführungsfreundlichkeit und mögliche Stolpersteine bei der Anwendung des Mittels. Durch ein qualitatives Forschungsdesign werden jene Informationen herausgefiltert, die die Praxistauglichkeit darstellen, und es wird eine Auswahl notwendiger Anpassungen getroffen. Es zeigt sich, dass es zur Praxistauglichkeit der SERAPH nur weniger Veränderungen bedarf. Die Notwendigkeit des Screenings ist gemäss den Ergebnissen unbestritten.

Sprachliche Regelung:

In der vorliegenden Arbeit werden die Berufsbezeichnungen Logopädin und Schlucktherapeutin genannt. Da diese Berufe mehrheitlich von weiblichen Personen ausgeübt werden, haben wir uns entschieden, die weibliche Form zu verwenden. Selbstverständlich sind aber auch männliche Berufskollegen in diese Formulierung miteinbezogen. Ausserdem sind bei Formulierungen wie z.B. „der Bewohner von Altersheimen“ immer die weibliche und männliche Form gemeint, der guten Lesbarkeit halber wird jedoch jeweils nur eine Form gewählt.

Erklärung der Verfasserinnen:

Wir bestätigen hiermit, die Bachelorarbeit gemeinsam verfasst zu haben.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Teil A	
1. Einleitung	2
1.1 Problemdisposition	2
1.2 Herleitung der Ziele dieser Arbeit	4
1.3 Fragestellungen	6
1.4 Rahmenbedingungen und Zeitplan	7
Teil B: Theoretische Grundlagen	
2. Schlucken	7
2.1 Das physiologische Schlucken	7
2.2 Schlucken im Alter	9
2.3 Dysphagie – der pathologische Schluckakt	11
2.4 Folgen der Dysphagie	13
2.4.1 Folgen von Leaking, Pooling, Residuen, Penetration und Aspiration	13
2.4.2 Malnutrition	14
2.4.3 Dehydratation	14
2.4.4 Einbusse der Lebensqualität	15
2.5 Demenz und Dysphagie	15
2.6 Die Rolle der Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen	16
3. Situation der Pflege im Altersbereich und deren Anforderungen	18
3.1 Aufgabe der Altenpflege und Pflegehaltung	18
3.2 Stellenwert und Rahmenbedingungen der Altenpflege heute	19
3.3 Arbeitsbelastungen und Bewältigung	20
4. Screening-Verfahren	21
4.1 Definition von Screening-Verfahren und Abgrenzung zum Diagnostikumittel	21
4.2 Bestehende Dysphagie-Screening-Verfahren für die Anwendung durch die Pflege	22

4.3	Lücke Altersbereich	25
5.	Konzeption SERAPH	26
5.1	Vorstellung der Entscheidungshilfe SERAPH	26
5.2	Begründung für die Entwicklung der SERAPH	27
5.3	Das Produkt	28
5.3.1	Aufbau und Format.....	28
5.3.2	Anwendungshinweise.....	29
6.	Evaluation von Screening-Verfahren	30
 Teil C		
7.	Forschungsmethoden	32
7.1	Forschungsdesign	32
7.2	Qualitative Forschungsmethode	33
7.3	Methodik	34
7.3.1	Erhebungsmethode.....	34
7.3.1.1	Konzeption des Interviewleitfadens und Interviewtyp.....	35
7.3.1.2	Durchführung der Interviews.....	36
7.3.2	Aufbereitung der Daten.....	37
7.3.2.1	Transkription.....	37
7.3.2.2	Datenaufbereitung durch die Inhaltsanalyse.....	37
7.3.3	Stichprobe und Kriterien für die Testphase.....	38
7.3.3.1	Auswahl der Alters- und Pflegeheime.....	38
7.3.3.2	Einschlusskriterien für die Pflegenden und Vorgabe Anzahl.....	38
7.3.3.3	Einschlusskriterien für die zu untersuchenden Bewohner.....	39
7.3.3.4	Dauer der Testphase und Anzahl der Durchführungen / Anwender.....	39
7.3.3.5	Definitive Stichprobe.....	40
7.3.4	Einleitung der Testphase durch die Schulung.....	40
7.3.4.1	Voraussetzungen.....	40
7.3.4.2	Anpassungen und Vorgehen während der Schulung.....	41
7.3.4.3	Hinweise an das Pflegepersonal.....	41

Teil D

8.	Ergebnisse der Datenerhebung	41
8.1	Allgemeine Beurteilung SERAPH	41
8.2	Aussagen zur Schulung	42
8.3	Aussagen zur Ausführung	44
8.4	Aussagen zur Konzeption der SERAPH	55
8.5	Aussagen zum Nutzen	57
8.6	Anderes	58
9.	Folgerungen und Beantwortung der Fragestellung	59
9.1	Folgerungen	59
9.2	Beantwortung der Fragestellungen	67
10.	Anpassungen	68
11.	Diskussion und abschliessende Gedanken	71
12.	Ausblick	74
13.	Literaturverzeichnis	76

Der Anhang liegt separat in einem zweiten Dossier vor.

Vorwort

Bei den Bachelor-Präsentationen im Jahre 2012 hatten wir einer Präsentation beigewohnt, welche uns ganz besonders beeindruckt hat. Corina Singer und Anita Guggisberg stellten ein Schluckscreening vor, welches sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit „Erkennung von Dysphagie¹ im Altersbereich. Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal im Alters- und Pflegeheim zur Erkennung von Auffälligkeiten im Bereich Schlucken“ (SERAPH) entwickelt hatten (Guggisberg & Singer, 2012). Das eindrucksvolle Produkt dieser Arbeit, d.h. der Screeningbogen, sowie der Umstand, dass das Thema Schlucken uns zum Teil bereits in unserer früheren Berufspraxis in Institutionen für Menschen mit mehrfachen Behinderungen tangiert hat, legten die Grundpfeiler für das Interesse an der vorliegenden Arbeit.

In der Entscheidungsphase für das Thema unserer Bachelorarbeit kamen wir mit der SERAPH erneut in Berührung. Wir liessen uns von der Idee begeistern, einen Beitrag zu einem Produkt zu leisten, welches im Berufsalltag konkret Verwendung finden soll, und wir beschlossen, das Screeningverfahren in Bezug auf den Teilaspekt „Praxistauglichkeit“ hin zu evaluieren.

Unser Ziel ist es, dass in Alters- und Pflegeheimen ein nützliches Instrument vorliegt, mit welchem Dysphagien durch das Pflegepersonal früh erkannt und entsprechende Schritte zu deren Diagnostik und Behandlung eingeleitet werden können. Das Instrument soll auch präventiv zum Einsatz kommen, damit die Ausprägung von Schluckstörungen verhindert werden kann.

Logopädinnen werden in der Schweiz unter anderem als Schlucktherapeutinnen ausgebildet. Es ist deshalb auch in unserem beruflichen Interesse, dass das Krankheitsbild Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen die nötige Beachtung erhält. Durch einen professionellen Umgang mit der Krankheit, zu dem auch die frühe Erkennung derselben gehört, sollen bestmögliche Massnahmen für den Patienten eingeleitet werden.

Die Arbeit von Guggisberg und Singer (2012) beschäftigt sich mit dem Thema Schlucken und den Problemen bei der Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen. Die Autorinnen entwickelten einen Prototypen eines Schluck-Erfassungsbogens und gaben ihm die Bezeichnung „SERAPH Schluck-Erfassung für

¹ Dysphagie ist die medizinische Bezeichnung für Schluckstörungen

Alters- und Pflegeheime“. Er wurde als Entscheidungsmittel für Pflegepersonal konzipiert, mit welchem Schluckstörungen möglichst einfach und rasch erkannt werden können, damit bei einem Verdacht eine umfassende Schluckabklärung durch eine Fachperson eingeholt werden kann.

Ein herzliches Dankeschön sprechen wir unserer begleitenden Dozentin Frau lic.phil. Erika Hunziker aus. Sie hat uns fachlich und methodisch während des Entstehens dieser Arbeit unterstützt. Weiter gilt unser Dank den vier Alters- und Pflegeheimen, die sich bereit erklärt hatten, bei der Evaluation der SERAPH mitzuarbeiten. Hier bedanken wir uns vor allem bei den Pflegefachleuten, die die SERAPH während zwei Monaten getestet haben und sich uns für das Interview zur Verfügung stellten. Ein weiteres Dankeschön möchten wir der Korrekturleserin, welche nicht namentlich genannt werden möchte, und dem Korrekturleser Herrn Rolf Brogli, dipl. Logopäde HfH, aussprechen. Ausserdem geht unser Dank an Katrina Matter, die uns beim Layouten eine grosse Hilfe war.

Teil A

1. Einleitung

1.1 Problemdisposition

Die demografische Entwicklung mit steigender Lebenserwartung und der Zunahme des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung wird dazu führen, dass immer mehr Bewohner von Alterseinrichtungen an einer Dysphagie leiden werden. Ein Blick auf die Tabelle „Bevölkerungsdaten im Zeitvergleich“ des Bundesamtes für Statistik BFS zeigt, dass die derzeitige Lebenserwartung von Männern für das Jahr 2013 bei 80,5 Jahren und von Frauen bei 84,8 Jahren liegt (Bundesamt für Statistik, 2015). Mit steigendem Alter erhöht sich das Risiko, an einer Dysphagie zu erkranken. Wilmskötter äussert sich in ihrer Studie hierzu: „Unter dem stetigen Wachstum der älteren Bevölkerungsschicht und dem gleichzeitig erhöhten Vorkommen von Schluckstörungen in diesem Altersbereich werden sich behandelnde Ärzte und Therapeuten zunehmend die Frage nach einer adäquaten und bestmöglichen Behandlung von Dysphagien bei alten Menschen stellen müssen.“ (2011, S. 145).

Dies bedeutet folglich, dass das Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen mit Dysphagie vermehrt konfrontiert wird und entsprechende adäquate Verhaltensweisen im Umgang mit den Patienten im Pflegealltag erforderlich sind. Nebst vielen Folgen, auf die in Kapitel 2.4 eingegangen wird, sollen Aspirationspneumonien (Lungenentzündungen) und Malnutrition (Mangelernährung) als schwere, oft auch tödliche Folgen von Dysphagien verhindert bzw. verringert werden. Da Pflegende in Alters- und Pflegeheimen engen Kontakt zu den Bewohnern haben und sie diese beim Essen und Trinken begleiten, sind sie in der Regel die wichtigsten Personen, die eventuelle Schluckstörungen identifizieren können und die Patienten für eine diagnostische Abklärung an Fachkräfte weiterleiten können.

Guggisberg und Singer (2012) trugen diesen Tatsachen Rechnung, indem sie ein Screening im Sinne einer Entscheidungshilfe entwickelten, das von Pflegepersonen in Alters- und Pflegeheimen angewendet werden kann. Damit die SERAPH im Pflegealltag eingesetzt werden kann, muss sie überprüft und auf verschiedene Aspekte hin evaluiert werden. Evaluation bedeutet im Forschungskontext: Prozess der Beurteilung des Wertes eines Produktes, Prozesses oder eines Programmes, unter Verwendung wissenschaftlicher Forschungsmethoden und Techniken (Wottawa & Thierau, 1990, S. 9).

In ihrer Bachelorarbeit merken Guggisberg und Singer (2012) in Kap. 7.6. an, dass es weiterer, notwendiger Schritte zur Fertigstellung der SERAPH bedarf. Diese werden wie folgt beschrieben²:

1. Die Entwicklung einer Schulung für das Pflegepersonal:
Das Pflegepersonal muss für die Handhabung der Entscheidungshilfe geschult werden, um Risikopatienten sicher zu erkennen und den längerfristigen Gebrauch der SERAPH zu sichern.
2. Die SERAPH muss in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen in enger Zusammenarbeit mit einer Fachperson über einen festgelegten Zeitraum angewendet werden. So könnte herausgefunden werden, ob die Entscheidungshilfe oder die vorgängige Schulung allenfalls noch angepasst werden muss, um die Durchführbarkeit zu sichern.

² Das nachfolgende Zitat von Guggisberg und Singer wurde von den Autorinnen dieser Arbeit mit einer Nummerierung versehen, um die Verständlichkeit der unter 1.2 folgenden Textteile zu sichern, welche sich auf die Abschnitte dieses Zitats beziehen.

3. Es müssen Untersuchungen zur Validität und Reliabilität ... vorgenommen werden.
4. Die SERAPH soll in einem oder mehreren Heimen probetalber institutionalisiert werden.
5. Der Vertrieb der Entscheidungshilfe muss gesichert werden. Ebenso sollten möglichst viele Institutionen im Altersbereich auf die Existenz der SERAPH aufmerksam gemacht werden, ...

(Guggisberg & Singer, 2012, S. 73)

1.2 Herleitung der Ziele dieser Arbeit

Übergeordnetes Ziel dieser Bachelorarbeit ist, die Entscheidungshilfe SERAPH zu evaluieren, damit sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.

Im Folgenden werden die Schritte 1. bis 5. aus Kapitel 1.1 beleuchtet, und es wird hergeleitet, welche davon in diese Bachelorarbeit Eingang finden werden:

- Zu Schritt 1 der Teilziele:

Guggisberg und Singer weisen auf das Erfordernis einer Schulung für das Pflegepersonal hin, welche in die Handhabung der SERAPH einführt und bezüglich Dysphagie sensibilisiert. Dieser Schritt wurde durch die Bachelorarbeit von Pensa Gerber (2013) aufgenommen. Die von Pensa Gerber entwickelte Schulung wird in der geplanten Arbeit als Grundlage für die SERAPH-Schulung verwendet, da sie einerseits als Weiterführung der Bachelorarbeit von Guggisberg und Singer entstanden ist (vgl. Pensa Gerber, 2013, S. 51) und andererseits den Unterschieden des Fachwissens des Pflegepersonals bezüglich Dysphagie Rechnung trägt (vgl. Pensa Gerber, 2013, S. 24).

- Zu Schritt 2 der Teilziele:

Damit die Entscheidungshilfe vertrieben oder den Alters- und Pflegeheimen durch die Hochschule für Heilpädagogik zur Verfügung gestellt werden kann, muss sie in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen in Bezug auf ihre Durchführbarkeit geprüft werden.

Guggisberg und Singer führen im Laufe ihrer Arbeit zu mehreren Begriffen, welche von ihrer Bedeutung her der „Durchführbarkeit“ ähnlich sind und in ähnlichem Kontext eingesetzt werden: Es handelt sich um die Worte „Anwendbarkeit“ (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S.4) und „Handhabbarkeit“ (ebd.).

Nach der Klärung dieser Begrifflichkeiten kann abschliessend gesagt werden, dass die Begriffe in ihrer Bedeutung sehr ähnlich sind (vgl. Duden online, 2015). Deshalb gehen wir in unserer Bachelorarbeit davon aus, dass sie von den Autorinnen der Entscheidungshilfe bedeutungsgleich verwendet wurden.

Zusammenfassend kann Folgendes gesagt werden: Die Entscheidungshilfe SERAPH muss in Alters- und Pflegeheimen „praktikabel“ sein. Ihre Anwendung muss „möglich“ und „geeignet“ sein für den institutionellen Rahmen, in dem sie angewendet wird. Für das Pflegepersonal muss das Mittel „benutzerfreundlich“ und „nutzbar“ sein.

Die Autorinnen entscheiden sich, den Schritt 2 bezüglich Screeningbogen mit ihrer Bachelorarbeit aufzunehmen. Den Begriff „Praxistauglichkeit“ verwenden sie dabei stellvertretend für die Durchführbarkeit, Anwendbarkeit und Handhabbarkeit.

- Zu Schritt 3 der Teilziele:

Um die Gütekriterien zu erfüllen und somit den Einsatz der SERAPH zu rechtfertigen, sollten Validität und Reliabilität der SERAPH erhoben werden. Hierzu ist anzumerken, dass das Kriterium Validität (hier: Inhaltsvalidität) durch die Forschungsmethode von Guggisberg und Singer (2012) gegeben ist (Bortz & Döring, 2006, S. 200) und in dieser Arbeit nicht weiter Eingang findet.

Auf höhere Validierungsstufen und das Gütekriterium Reliabilität kann in dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen nicht eingegangen werden.

Aus uns nicht bekannten Gründen wurde in der Arbeit von Guggisberg und Singer unter Schritt 3 die Beurteilung der Objektivität nicht erwähnt. Diese wird aber in deren Arbeit in Kapitel 6.7 im Sinne eines Überblicks über die drei Gütekriterien der Forschung beschrieben, und es wird darauf hingewiesen, dass auch die SERAPH auf Objektivität geprüft werden sollte (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 66).

- Zu den Schritten 4 und 5 der Teilziele:

Auch die Institutionalisierung der SERAPH auf Probe sowie die Sicherung des Vertriebs der SERAPH würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen, so dass diese Punkte ebenfalls nicht bearbeitet werden können.

Aus der Herleitung der Ziele kann geschlossen werden:

Im vorliegenden Evaluationsforschungsprojekt wird der Bogen SERAPH auf Praxistauglichkeit in Alters- und Pflegeheimen überprüft. Die Überlegungen der Forscherinnen führten zu folgenden Kriterien der Praxistauglichkeit:

- die SERAPH muss in einem zeitlichen Rahmen durchgeführt werden, der für die Institution Alters- und Pflegeheim praktikabel ist;
- der Umfang der Durchführung sowie des Bogens muss angemessen sein;
- die schriftlichen Inhalte müssen zur guten Handhabbarkeit einfach und verständlich beschrieben sein;
- die Items müssen beobachtbar und beantwortbar sein;
- der Bogen muss im Alltag von Alters- und Pflegeheimen umsetzbar und integrierbar sein

1.3 Fragestellungen

Bei der Ausführung von Schritt 2 der Teilziele aus Kapitel 1.2 erwarten die Forscherinnen Informationen zur Bestimmung der Praxistauglichkeit der SERAPH. Hierfür wird eine erste Fragestellung formuliert:

Forschungsfrage 1:

Welche Schlüsse können aus den Erfahrungen und Meinungen von Pflegenden nach der Anwendung der SERAPH in Bezug auf deren Praxistauglichkeit gezogen werden?

Nach der Beantwortung der Forschungsfrage 1 kann die Forschungsfrage 2 herangezogen werden:

Forschungsfrage 2:

Müssen daraus Änderungen vorgenommen werden? Wenn ja, welche?

1.4 Rahmenbedingungen und Zeitplan

Die vorliegende Arbeit wurde im vorgegebenen zeitlichen Rahmen für die Bachelor-Arbeiten des Jahrgangs 1215 des Logopädiestudiums der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zwischen Anfang April 2014 und Mitte Februar 2015 erarbeitet.

Die Phase der Rekrutierung der Alters- und Pflegeheime fand zwischen Anfang April und Ende Mai 2014 statt. Trotz der hohen Zahl an brieflichen Anschreibungen, war der Rücklauf der Zusagen gering und es musste per Mail und Telefon nachgehakt werden. Aus diesem Grund konnten die Institutionen nicht nach gewissen Kriterien ausgewählt werden.

Damit die teilnehmenden Pflegerinnen der Alters- und Pflegeheime im Sommer 2014 die SERAPH in ihren Institutionen während zweier Monate anwenden konnten, musste das Forscherteam die vorgängige Schulung der Pflegerinnen bereits Anfang Juli durchführen.

Die auf Mitte September geplanten Interviewdaten waren teilweise schwierig zu terminieren, was dazu führte, dass das letzte Interview erst anfangs November 2014 durchgeführt werden konnte.

Teil B: Theoretische Grundlagen

2. Schlucken

2.1 Das physiologische Schlucken

Zur Veranschaulichung der Komplexität des Schluckvorgangs und der zugrundeliegenden Strukturen und Funktionen bei Schluckstörungen wird nachfolgend auf das physiologische, also „gesunde“ Schlucken eingegangen.

Das Schlucken wird von einer ganzen Reihe von Strukturen gesteuert. Diese sind die Gesichtsmuskulatur, die Mundhöhle und die Zunge, das Kiefergelenk mit den Zähnen, die Kaumuskulatur, der Mundboden, das Zungenbein und der Gaumen. Weiter gehören der Rachen, der Kehlkopf mit dem Kehldeckel und den Stimmlippen, die Speiseröhre sowie die Speicheldrüsen zu den Schluckorganen (vgl. Graf, 2014, S. 4-20).

Am Schluckvorgang sind 5 Hirnnerven und 50 Muskelpaare beteiligt (vgl. Hunziker, 2014, S. 23). Der Schluckvorgang enthält reflektorische und willkürliche Steuerungsanteile und wird meistens in vier Phasen eingeteilt (vgl. Graf, 2014, S. 4). Diese Phasen werden orale Vorbereitungsphase, orale Phase, pharyngeale Phase und ösophageale Phase genannt, teilweise fügen Autoren eine fünfte Phase, die präorale Phase, hinzu (vgl. Bartolome & Neumann, 2014, S. 24).

Wie Bartolome und Neumann (2014) ausführen, wird das Vierphasenmodell am häufigsten angewendet. (S. 24). Auch Prosiegel und Weber beschreiben den Schluckvorgang in vier Phasen (vgl. Prosiegel & Weber, 2013, S. 8). Dies führte zur Entscheidung, in dieser Arbeit ebenfalls von vier Phasen des Schluckens auszugehen, die im Folgenden kurz beschrieben werden.

In der **oralen Vorbereitungsphase** werden Nahrung und Flüssigkeit in den Mund aufgenommen, feste Nahrung wird durch Kaubewegungen zerkleinert, mit Speichel durchmischt und zu einem Bolus (schluckfertiger Bissen) geformt. Rezeptoren prüfen das Speisematerial auf Geruch, Geschmack, Konsistenz, Volumen und Temperatur, und je nach Ausgang dieser Analyse wird der Bolus in seiner Grösse festgelegt und geformt. An der motorischen Ausführung dieser Phase sind Lippen, Unterkiefer, Wangen, Zunge und das Gaumensegel beteiligt (vgl. Bartolome & Neumann, 2014, S. 25).

Anschliessend folgt die **orale Phase**, in welcher der Bolus (oder die Flüssigkeit³) mit der Zunge in Richtung Rachen geschoben wird. Lippen und Kiefer sind dabei geschlossen, die Wangen sind tonisiert (angespannt) und das Gaumensegel hebt sich (vgl. Burger-Gartner und Heber, 2011, S.12). Die orale Phase wie auch die orale Vorbereitungsphase sind willkürliche Vorgänge, können also zum Beispiel unterbrochen werden.

Die **pharyngeale Phase** beginnt mit dem Schluckvorgang und wird reflektorisch gesteuert (Schluckreflex). Einerseits werden Schutzmechanismen in Gang gesetzt, welche verhindern, dass Nahrung in die Luftwege gelangt; das angehobene Gaumensegel schliesst den Nasenraum gegen den Rachen ab und der Kehlkopfbereich wird auf drei Ebenen verschlossen. Andererseits erfolgt die Passage des Speisebreis bzw. der Flüssigkeit durch den in dieser Phase erweiterten Pharynx

³ Diese Darstellung des physiologischen Schluckens betrifft sowohl feste Nahrung als auch Flüssigkeiten. Um die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, wird meistens nur der Bolus erwähnt.

(Rachen) bis zum Eingang der Speiseröhre, dem oberen Ösophagussphinkter (Ösophagus = Speiseröhre, Sphinkter = Schliessmuskel). Während dieses Vorgangs hebt sich der Kehlkopf, so dass der Rachenraum ausgeweitet wird und gleichzeitig der Pharynx verkürzt wird. Mit diesem Vorgang werden die Bedingungen für ein gutes Durchgleiten des Bolus geschaffen. Zum Schluss dieser Phase öffnet sich der obere Ösophagussphinkter und der Bolus gelangt in die Speiseröhre (vgl. Bartolome & Neumann, 2014, S. 30-35). Während der pharyngealen Phase entsteht im Zusammenhang mit der sogenannten Atem-Schluck-Koordination eine Atemunterbrechung, die als Mechanismus zur Vermeidung von Aspirationen (Eindringen von Nahrung und Flüssigkeit in die Luftwege unterhalb der Stimmlippen) begründet wird (Frank, 2015, S. 305). Das anschliessende Ausatmen schützt ebenfalls vor Aspiration. Diese dritte Phase ist besonders heikel, da das Geschluckte am Eingang der Atemwege vorbei transportiert wird.

In der **ösophagealen Phase**, die ebenfalls reflektorisch gesteuert ist, erfolgt der Transport des Bolus mittels peristaltischer Wellen (ringförmiges Zusammenziehen des Speiseröhrenschlauchs) zum Magen. Sie beginnt mit dem Verschluss des oberen Ösophagussphinkters und endet mit dem Eintritt des Bolus in den Magen (vgl. Bartolome & Neumann, 2014, S. 36).

Der gesunde Erwachsene schluckt über 1000 mal pro Tag. Zusätzlich zum Transport von Nahrung und Flüssigkeit in den Magen wird täglich bis zu 1,5 l Speichel geschluckt (vgl. Bartolome & Neumann, 2014, S. 24).

Die Aufgaben des Schluckens umfassen die Aufnahme und den Transport von Nahrung, den Abtransport von Speichel und den Schutz der tiefen Atemwege vor Aspiration (vgl. Hunziker, 2014).

2.2 Schlucken im Alter

Beim alternden Menschen verändern sich die Körperstrukturen und -funktionen. Es finden Prozesse statt, die zu einem Abbau oder einem Umbau von Strukturen wie zum Beispiel der Knochensubstanz, des Wassergehalts, des Gehirngewichtes oder der Muskulatur führen (vgl. Huch und Jürgens, 2011, S. 450).

Normale altersbedingte Abbau- und Umbauprozesse der am Schlucken beteiligten Organe führen zu einem veränderten Schluckvorgang bei alten Menschen. Diese

Veränderungen werden unter der Bezeichnung Presbyphagie zusammengefasst (vgl. Bartolome & Neumann, S. 40).

Unter anderem betreffen folgende Veränderungen das Schlucken im Alter:

- Die Übertragungsgeschwindigkeit von Nervenimpulsen wird langsamer, wodurch der gesamte Schluckvorgang entsprechend länger dauert.
- Veränderungen des Kiefers und Verlust der Zähne schränken das Kauen ein.
- Geruchs- und Geschmacksempfinden nehmen ab (weniger Geschmacksknospen).
- Die Muskulatur verliert an Spannung, Kraft und Ausdauer. Dadurch muss z.B. der Bolus länger im Mund bearbeitet werden, nach dem Schlucken verbleiben oft Reste im Mund.
- Die Sensibilität in Mund, Rachen und Kehlkopf lässt nach, d.h. der Mensch spürt nicht mehr so gut, ob etwas im Mund ist, und Schutzreflexe wie Würgen und Husten sind eingeschränkt bzw. weniger kraftvoll.
- Die Elastizität des Bindegewebes lässt nach, wodurch sich u.a. der Kehlkopf beim Schlucken nicht mehr optimal anhebt, der Kehldeckel die Luftröhre nicht gut verschliesst und dadurch eher Nahrung und Getränke in die Atemwege gelangen können. Zudem entspannt sich der obere Ösophagusphinkter ... nicht ausreichend, d.h. die Speiseröhre öffnet sich zu kurz und nicht weit genug, weshalb vermehrt Nahrung und Getränk im Rachenraum liegen bleiben.
- Der Schluckreflex wird später ausgelöst, d.h. der Bolus ist häufig noch bevor der Reflex erfolgt auf dem Weg in den Rachen.
- 74% der Bevölkerung muss bei einem Bolus mehrfach schlucken (Nielsson et al. 1996 zitiert nach Bartolome 2006).
- Der untere Ösophagusphinkter verschliesst den Magen zur Speiseröhre hin. Im Alter schliesst dieser allerdings nicht mehr so gut, d.h. es besteht ein höheres Risiko für Reflux. Dabei kann auch angesäuerter Speisebrei in die Atemwege gelangen (Burger-Gartner & Heber, 2011, S. 21-22)

Prosiegel und Weber (2013) führen an, dass auch die Zunahme von Mundtrockenheit und kognitive Defizite Auswirkungen auf das Schlucken alter Menschen haben können (vgl. S. 32).

Primäre Presbyphagie

Strukturelle und funktionale Veränderungen der Schluckstrukturen im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses, welche alle Schluckphasen betreffen können, werden primäre Presbyphagie genannt. Sie können vom gesunden alternden Menschen kompensiert werden, indem zum Beispiel länger gekaut wird, um einen gut zu schluckenden Bolus zu erhalten (vgl. Hunziker, 2014).

Sekundäre Presbyphagie

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Erkrankungen. Einige dieser Erkrankungen können Schluckstörungen verursachen, welche als sekundäre Presbyphagie bezeichnet werden (vgl. Schröter-Morasch, 2014b, S. 95-96). Häufigste Ursachen einer sekundären Presbyphagie sind neurologische Erkrankungen (v.a. Schlaganfall) und Kopf- und Halstumore, ausserdem dementielle Erkrankungen/Multiinfarktdemenz, Morbus Parkinson sowie Mangelernährung (ebd.). Wilmskötter meint in ihrer Studie: „Komorbidität [zusätzlich auftretende Erkrankungen bei einer definierten Grunderkrankung, Anm. d. Verf.] stellt eine Gefahr für die Ausbildung einer Schluckstörung dar, ohne dass eine „typische Grunderkrankung für Dysphagien vorliegen muss.“ (vgl. Wilmskötter, 2011, S. 149). Die Einnahme von bestimmten Medikamenten (beispielsweise Neuroleptika) kann durch entstehende Nebenwirkungen ebenfalls zu Schluckstörungen führen (vgl. Wilmskötter, 2011, S. 149-150).

2.3 Dysphagie - der pathologische Schluckakt

Die bei alten Menschen als Folgeerkrankung auftretende Schluckstörung, welche nicht mehr als altersphysiologische Veränderung betrachtet werden kann, wird, wie bereits erwähnt, sekundäre Presbyphagie genannt. Sie entspricht dem Begriff der Dysphagie, was die Bezeichnung von Schluckstörungen ist und sich auf Menschen jeden Alters bezieht. Dysphagie kann jede der vier Schluckphasen betreffen.

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die geschluckte Substanz beim Vorliegen einer Dysphagie den falschen Weg nimmt oder der Nahrungstransport nicht vollständig gelingt (vgl. Hunziker, 2014).

Die Symptomatik einer Dysphagie kann sehr vielfältig sein und abhängig von der gestörten Schluckphase unterschiedlich auftreten.

Gemäss Bartolome und Neumann (2014) treten folgende pathologische Leitsymptome bei einer Dysphagie auf:

- Leaking

Der Bolus gleitet unkontrolliert aus dem Mund oder nach hinten in den Rachenraum ab, bevor der Schluckreflex ausgelöst wurde.

- Pharyngeales Pooling

Bolusteile sammeln sich vor der Schluckreflexauslösung im Rachen an.

- Residuen

Nach der Schluckreflexauslösung bleiben Reste des Bolus im Mundraum, im Rachen oder Kehlkopf liegen.

- Penetration

Teile des Bolus dringen in die Nase (nasale Penetration) oder in den Kehlkopfeingang *oberhalb* der Stimmlippen ein (laryngeale Penetration). Eine Penetration kann vor, während oder nach dem Schluckvorgang auftreten.

- Aspiration

Bei der Aspiration gelangen Fremdsubstanzen bzw. Teile des Bolus in die Luftwege *unterhalb* der Stimmlippen. Auch eine Aspiration kann sich vor, während oder nach dem Schluckvorgang ereignen. Sie gilt als das gefährlichste Symptom der Dysphagie (vgl. Bartolome & Neumann, 2014, S. 42).

Das Eindringen von Speichel, Flüssigkeiten und Speiseteilen in die Atemwege unterhalb der Stimmlippenebene kann lebensbedrohlich sein. Ein funktionierender Hustenreflex kann bei einer Aspiration Flüssigkeiten und

Bolusteile (abhängig von Grösse und Konsistenz) aus der Luftröhre herausbefördern.

Eine besondere Gefahr stellt die stille Aspiration dar. Sie verläuft aufgrund von fehlendem Husten ohne äusserlich sichtbare Symptome, und häufig wird sie weder vom Patienten selbst noch von seiner Umgebung wahrgenommen. Das aspirierte Material dringt in die Lunge ein und kann dazu führen, dass der Patient an einer Aspirationspneumonie erkrankt. Ein fehlender Hustenreflex kann beispielsweise durch Sensibilitätsstörungen oder fehlende Reflexauslösbarkeit entstehen (vgl. Schröter-Morasch, 2014a, S. 210).

Bei einer Dysphagie zeigen sich Symptome, die gut sichtbar sind:

Dies können direkte Symptome wie beispielsweise Husten, Räuspern, Handlungsänderungen beim Schlucken, eine rauhe, gurgelnde Stimme, Nebengeräusche beim Atmen oder das Verweigern von Nahrung sein. Indirekte Symptome können unter anderem Fieber und Lungenentzündungen unklarer Ursache sein (vgl. Hunziker, 2014, S. 38-39).

2.4 Folgen der Dysphagie

2.4.1 Folgen von Leaking, Pooling, Residuen, Penetration und Aspiration

Sowohl beim Leaking als auch beim Pooling kann es in der Folge zu einer Penetration oder sogar Aspiration kommen. Wenn Bolusteile oder Flüssigkeiten nicht korrekt, also durch ausgelösten Schluckreflex, transportiert werden können, besteht die Gefahr, dass sie in die Atemwege gelangen. Auch Ansammlungen von Bolusteilen im Mund oder im Rachenraum, sogenannte Residuen, können durch eine nachfolgende Penetration oder Aspiration einen falschen Weg nehmen. Diese Gefahr ist dann insbesondere gross, wenn Residuen aufgrund sensibler Störungen im oralen oder pharyngealen Bereich (Mund- oder Rachenbereich) nicht wahrgenommen werden (vgl. Prosiegel & Weber, 2013, S. 39).

Während eine Penetration im Kehlkopfbereich beim gesunden Menschen einen unwillkürlichen Hustenreflex oder ein Räuspern auslöst und dadurch fehlgeleitete Flüssigkeit oder Nahrung wieder in den Rachenraum zurück befördert wird, kann beim Dysphagiepatienten dieser Schutzmechanismus versagen. Gründe dafür sind

zum Beispiel ein zu schwacher Hustenstoss oder eine Sensibilitätsstörung (vgl. Prosiegel & Weber, 2013, S. 40). Als Folge droht dann eine Aspiration.

Wenn bei einer Aspiration die Schutzmechanismen nicht funktionieren und das aspirierte Material in die Lunge gelangt, kann eine Aspirationspneumonie, also eine Lungenentzündung entstehen, die lebensbedrohlich sein kann. Lungenentzündungen sind insbesondere bei alten Menschen eine der häufigsten Todesursachen (vgl. Zeyfang, 2013, S. 249). Wird eine grössere Menge Material aspiriert, besteht die Gefahr von Atemnot und Ersticken.

2.4.2 Malnutrition

Schluckstörungen erhöhen das Risiko einer Mangelernährung, die in Fachkreisen Malnutrition genannt wird. Bei der Malnutrition handelt es sich um ein Ungleichgewicht zwischen Nahrungsbedarf und Nahrungszufuhr. Prosiegel und Weber beschreiben Malnutrition als einen Teufelskreis: Eine Dysphagie kann besonders bei älteren Menschen aufgrund von altersbedingten körperlichen Veränderungen eine Mangelernährung zur Folge haben (insbesondere wenn die Patienten appetitlos sind, Kaustörungen haben oder ihr Gebiss fehlt bzw. schlecht sitzt). Die Mangelernährung wiederum bewirkt eine muskuläre Schwäche, von der auch die Atem- und Schluckmuskulatur betroffen ist, sodass die Dysphagie aufgrund dieser Schwäche verstärkt wird. Da ebenfalls die Abwehrmechanismen geschwächt sind, erhöht sich die Gefahr einer Aspiration. Malnutrition wird von den Autoren als besonders häufige Folge von Dysphagien bei älteren Menschen angegeben (vgl. Prosiegel und Weber, 2013, S. 82-84).

Mangelernährung zieht weitreichende Folgen nach sich: der körperlich geschwächte Mensch wird anfällig für Infekte (geschwächte Immunabwehr) und Wundheilungsstörungen, und es besteht aufgrund der Muskelschwäche erhöhte Sturzgefahr und Immobilität (vgl. Schröter-Morasch, 2014a, S. 239).

2.4.3 Dehydratation

Eine Dehydratation liegt vor, wenn ein Mangel an Wasser besteht. Sie entsteht durch zu geringe Flüssigkeitszufuhr oder durch grossen Flüssigkeitsverlust. Bei älteren Menschen sind häufig vermindertes Durstempfinden, Durchfall, Schwitzen oder die Einnahme bestimmter Medikamente Ursachen einer Dehydratation. Tritt eine

Dehydratation bei Menschen mit Dysphagie auf, so resultiert sie meist aus einer verminderten Flüssigkeitsaufnahme. Eine unbehandelte Dehydratation kann zur Austrocknung führen (vgl. Prosiegel & Weber, 2013, S. 84-85). Es ist vorstellbar, dass Dysphagiepatienten aus Angst vor dem Verschlucken das Trinken (wie auch das Essen) vermeiden und auf diese Weise eine Dehydratation begünstigt wird.

2.4.4 Einbusse der Lebensqualität

Besonders im Alterssegment der Betagten, wo das Spektrum von Abwechslung, Kommunikation, sozialem Austausch und Lebensgestaltung im Vergleich zu Personen jüngeren Alters kleiner ist, gehört das Essen und Trinken zu den wichtigen Punkten im Alltag und bietet Genuss und Lebensfreude, bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn die Funktionen der Nahrungsaufnahme nicht mehr gewährleistet sind und das Essen und Trinken keine lustvollen und freudigen Tätigkeiten mehr sind, wird die Lebensqualität dieser Menschen sehr eingeschränkt (Mötzing, 2006, S. 250; Schön, 2011, S. 266).

2.5 Demenz und Dysphagie

Das bereits in Kapitel 1.1 erwähnte Anwachsen der Lebenserwartung bedingt eine Zunahme von Erkrankungen, darunter auch altersspezifische wie die Demenz. Es wird zwischen drei Formen der Demenz sowie drei Schweregraden unterschieden, auf die in dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen wird.

Die Demenz wird als eine organische psychische Störung bezeichnet. Es kommt zum Ausfall von funktionsfähigem Hirngewebe und somit zum Verlust intellektueller Fähigkeiten. Gedächtnis, Orientierung, Urteilsfähigkeit, abstraktes Denken, Sprechfähigkeit, Sprachverständnis und andere geistige Funktionen sind von diesem Ausfall betroffen. Hinzu kommen unter anderem auch produktive Störungen, wie z.B. die Störung beim Ausführen von Handlungen (vgl. Steidl & Nigg, 2011, S. 91-93). Begleitend können weitere psychische Symptome wie Depression, Ängstlichkeit, Apathie, Aggressivität usw. auftreten

Schröter-Morasch (2014b, S. 95) bezeichnet die Demenz als einen der Einflussfaktoren der hohen Dysphagierate im Alter.

Wenn Menschen mit einer Demenz Schluckstörungen entwickeln, ergeben sich aufgrund der beschriebenen Folgen der Demenz Schwierigkeiten, die ein

besonderes Mass an Einfühlungsvermögen und Betreuung erfordern. So ist es zum Beispiel denkbar, dass der Patient Angst vor dem Schlucken hat und dies nicht kommunizieren kann.

2.6 Die Rolle der Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen

Die Wichtigkeit des adäquaten Handelns der Pflegenden im Falle einer vermuteten oder bereits diagnostizierten Dysphagie bei einem Bewohner ergibt sich durch die Ausführungen in den vorher beschriebenen Kapiteln. Das Pflegepersonal kann einerseits durch präventive Massnahmen Schluckstörungen bereits in einem frühen Stadium identifizieren und durch entsprechende Interventionen das Fortschreiten der Störung verhindern. Andererseits kann es den Dysphagie-Patienten mit gezieltem Handeln unterstützen, wenn eine Dysphagie bereits festgestellt worden ist.

Eine wichtige Tätigkeit der Fachkräfte in der Altenpflege ist die gezielte Durchführung prophylaktischer Massnahmen. Eine dieser präventiven Massnahmen ist die Aspirationsprophylaxe (vgl. Anton, 2011, S. 43-45).

Sirsch bezeichnet die Dysphagietherapie als wichtige Voraussetzung zur Prophylaxe einer Aspiration und weist darauf hin, dass diese Therapie in den Bereich der Logopädie fällt. Dabei gilt, dass die in der Logopädie gesetzten Impulse in Alltagshandlungen durch die Pflege umgesetzt werden (vgl. Sirsch, 2011, S. 109).

Weiter wird im Buch „Altenpflege“ darauf hingewiesen, dass Patienten mit Schluckstörungen auch durch andere Berufsgruppen, unter anderem durch die Pflegefachpersonen, mittels verschiedener geeigneter Behandlungsmethoden oder Therapiekonzepten unterstützt werden können. Der Therapieansatz F.O.T.T. (Facial-Oral-Tract-Therapy, nach Kay Coombes) wird als für die Anwendung durch Pflegefachpersonen geeignete Stimulationsmassnahme vor dem Essen genannt (Schön, 2011, S. 281-288).

In Bezug auf Dysphagie werden Angaben zu Interventionen bei Malnutrition und Dehydratation gemacht, die sich vor allem auf die Nahrung bzw. Getränke und deren Darreichung beziehen (z.B. auf Mahlzeitenwünsche eingehen, appetitliches Anrichten der Speisen, Konsistenz der Nahrung anpassen, Hilfsmittel einsetzen, Getränkeangebot variieren und Führen eines Trinkprotokolls). Zudem wird das Thema Ernährungssonde ausführlich beschrieben (ebd.).

Bei der Durchsicht des umfangreichen Lehrbuchs „Altenpflege“ fällt auf, dass das Thema Dysphagie nur sehr kurz behandelt wird. Allerdings wird im Kapitel „Qualitätskriterien“ der Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ erwähnt, welcher den Pflegebeitrag zum Ernährungsmanagement in Einrichtungen darstellt. In diesem Expertenstandard wird explizit darauf hingewiesen, dass das Erkennen und der Umgang mit Schluckstörungen nur als Schnittstelle angesprochen werden und nicht in den Pflegestandard einbezogen werden (Schön, 2011, S. 290).

Weder im Buch „Altenpflege“ (2011) noch in einem zweiten, zusätzlich zugezogenen Buch, dem „Leitfaden Altenpflege“ (2006) sind Informationen zur stillen Aspiration, der sehr gefährlichen und deshalb für das Pflegepersonal wichtig zu kennenden Folge der Dysphagie, zu finden.

Die in diesem Kapitel erwähnten Bücher beziehen sich auf die Situation der Altenpflege in Deutschland. Inwieweit diese auf die Situation in der Schweiz übertragen werden kann, bleibt unklar. Die Autorinnen der SERAPH sehen das Bewusstsein zum Thema Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen als „noch nicht überall angekommen“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 20). In Anbetracht der Zahlen zur Prävalenz von Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen schliessen die Autorinnen, dass hierzulande eine grosse Dunkelziffer an nicht-erkannten und daher unbehandelten Dysphagien besteht (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 20-21).

Eine Erhebung durch das Bundesamt für Statistik aus dem Jahre 2012 zur Gesundheit von Betagten in Alters- und Pflegeheimen lässt ein aufschlussreiches Bild über den Umgang mit Dysphagie in diesem Bereich zu:

Der Bericht beschreibt den funktionalen, körperlichen und psychischen Gesundheitszustand alter Menschen, indem Betagte in Schweizer Alters- und Pflegeheimen mit Betagten, die in Privathaushalten leben, verglichen werden. Bei der Beschreibung von Krankheiten wird erwähnt, dass mehr als drei Viertel der Heimbewohnerinnen und -bewohner von einer somatischen Krankheit betroffen sind. Somatische Krankheiten sind gemäss Bericht beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes und Krebs. Weiter werden sensorische Beeinträchtigungen, wie z.B. Seh- oder Hörstörungen aufgezählt. Es fällt

auf, dass die Begriffe Dysphagie oder Schluckstörung im Bericht nicht erwähnt werden (Kaeser, 2012, S. 21-22).

Viele in diesem Kapitel gemachten Feststellungen und Überlegungen machen deutlich, dass Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen wohl ein Thema ist, aber eine verhältnismässig geringe Beachtung erhält. Insbesondere das Vorgehen bei einem Verdacht auf Schluckstörungen wird kaum thematisiert.

3. Situation der Pflege im Altersbereich und deren Anforderungen

3.1 Aufgabe der Altenpflege und Pflegehaltung

„Professionelle Altenpflege orientiert sich an den körperlichen, psychischen und sozialen Bedürfnissen sowie an den Ressourcen älterer Menschen. Dabei ist es ein erklärtes Ziel, die Selbständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen so lange wie möglich zu erhalten.“ (Köther, 2011, S. 993)

Die Pflegehaltung orientiert sich dabei an ethischen Standards wie dem „Ethik - Kodex des Weltbundes der Krankenschwestern und -pfleger“ (2008) und an Grundrechten, welche in der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen („Pflege-Charta“) (2006) festgehalten sind (vgl. Köther, 201, S. 909). Diese umfasst unter anderem:

- das Recht auf Selbstbestimmung und Hilfe zur Selbsthilfe,
 - das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, Freiheit und Sicherheit,
 - das Recht auf Wahrung und Schutz der Privat- und Intimsphäre,
 - das Recht auf Pflege, Betreuung und Behandlung,
 - das Recht auf umfassende Information über Möglichkeiten und Angebote der Beratung, der Hilfe, der Pflege sowie der Behandlung,
 - das Recht auf Kommunikation (Austausch), Wertschätzung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
 - das Recht in Würde zu sterben.
- (vgl. Köther, 2011, S. 374)

3.2 Stellenwert und Rahmenbedingungen der Altenpflege heute

Der für die nächsten Jahre prognostizierte Bevölkerungsanstieg der alten und sehr alten Menschen sagt voraus, dass in der Schweiz bis zum Jahre 2060 ca. 28 % der Menschen über 65 Jahre alt sein werden (vgl. Steudter, 2013, S. 10). Immer weniger Kinder werden geboren und alte Menschen leben länger: Eine Verschiebung der Altersstruktur in unserer Gesellschaft, wie in der oben angeführten Prognose, ist voraussehbar (vgl. Anton, 2011, S. 38). Der Beruf der Altenpflege hat sich in den letzten Jahren zu einem vielseitigen und unverzichtbaren, medizinisch- und sozialpflegerischen Beruf entwickelt, dessen Bedeutung für die zukünftige Versorgung alter Menschen zunimmt (vgl. Köther, 2011, S. 992).

Aber nicht nur der demographische Wandel (Hochaltrigkeit, Auflösung traditioneller Familienverbände und Individualisierungstendenzen) wirken sich auf das Gesundheitssystem aus. Hinzu kommen epidemiologische Veränderungen wie die Zunahme von Zivilisationskrankheiten (z. B. Diabetes), die Chronifizierung und Multimorbidität von Krankheitszuständen, sowie das Auftreten neuartiger Erkrankungen, welche sich auf den Stellenwert der Pflege auswirken (vgl. Haas & Geers, 2011, S. 49)

Dies stellt die Pflegefachkräfte vor neue Herausforderungen: Zusatzqualifikationen müssen erworben werden (z. B. in Palliativpflege, Gerontopsychiatrie, Behandlungspflege oder im Wundmanagement) und die Pflege muss bezüglich Menge und Qualität angepasst werden (vgl. Töpsch, 2013, S. 40-41).

Auch die Anforderungen an methodische und soziale Kompetenzen nehmen zu: So sind zum Beispiel zunehmend interkulturelle Kompetenzen gefragt, der Aufwand an dokumentarischen Tätigkeiten steigt, Pflegediagnostik muss durchgeführt werden, Planungs- und Steuerungsfähigkeiten sind von Nöten und der Umgang mit Qualitätsmanagementsystemen wird erwartet (vgl. Töpsch, 2013, S. 41).

Eine Studie der Universität Basel aus dem Jahr 2013 zeigt die Zusammenhänge zwischen den organisatorischen Merkmalen der Pflegeheime, den Merkmalen der Bewohner/-innen und den Merkmalen des Pflegepersonals in Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz (vgl. Züniga, Ausserhofer, Serdaly, Bassal, De Geest & Schwendimann, 2013, S. 5). Daraus geht unter anderem hervor:

Trotz sehr hoher Pflege- und Betreuungsqualität geben Pflegende an, in gewissen Bereichen der Pflege rationierend vorzugehen. Die Autoren der Studie schreiben: „Hier müssen aus Zeitmangel oder wegen Arbeitsüberlastung zentrale Angebote eines Alters- und Pflegeheims eingeschränkt werden, die eng mit der Lebensqualität von stark abhängigen Bewohner/innen verknüpft sind.“ (vgl. Zúniga et al., 2013, S. 41)

3.3 Arbeitsbelastungen und Bewältigung

Im Lehrbuch „Altenpflege“ wird dem Thema Arbeitsbelastungen ein ganzes Kapitel gewidmet. Darin schreibt Kocs: „Die Pflege alter Menschen ist mit hohen physischen und psychischen Belastungen verbunden.“ (Kocs, 2011, S.1028). In den Beschreibungen kommen unter anderem die Belastung durch Schichtdienst und Nachtarbeit, durch den Kostendruck entstehenden Zeitdruck und Personalmangel und Belastungen durch den herausfordernden Umgang mit Menschen im geistigen und körperlichen Abbau zum Tragen. Die „ungünstigen Rahmenbedingungen“, welche es nicht erlaubten, eine ganzheitlich-aktivierende Pflege und Rehabilitation der alternden Menschen zu ermöglichen, führe bei den Pflegenden zu chronisch schlechtem Gewissen, Versagensgefühlen, Unzufriedenheit, Motivationsverlust und zu Burn-out. Rollenkonflikte entstünden durch unterschiedliche Erwartungen an die Berufsrolle (durch Angehörige, Ärzte, Kollegen und durch Erwartungen an sich selbst), und es sei fast unmöglich, allen Ansprüchen und Forderungen gerecht zu werden. Weiter werde den Fachkräften viel Verantwortung übertragen bei wenig Einflussmöglichkeiten auf grundsätzliche Entscheide, was das Unbehagen des Pflegepersonals verstärke (vgl. Kocs, 2011, S. 1028-1029).

Töpsch (2013) sieht den Schlüssel für eine gute Bewältigung der Belastungsfaktoren einerseits in der Vorbereitung durch die Ausbildung und andererseits in der in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen (ebd.). Kocs merkt diesbezüglich an: „Der Teufelskreis „Stress“ ist ... nur zu durchbrechen, indem die Belastungen im beruflichen Alltag möglichst minimiert werden und indem den Altenpflegern Bewältigungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, so dass sie Situationen im beruflichen Alltag als weniger bedrohlich wahrnehmen.“ (Kocs, 2011, S. 1029)

Bezogen auf die Arbeitsbelastung in Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz kann aus den Ergebnissen der im vorigen Kapitel 3.2 genannten Studie der Universität Basel folgendes gesagt werden:

„Entgegen dem positiven Bild eines guten Arbeitsplatzes und einer relativ hohen Arbeitszufriedenheit [die Mehrheit der befragten Pflegefachkräfte beurteilen ihren Arbeitsplatz als attraktiv und vermitteln ein insgesamt positives Bild der Langzeitpflege (vgl. Zùniga et al., 2013, S. 39)], lassen die Studienergebnisse auch verschiedene Herausforderungen erkennen, bei denen Handlungsbedarf besteht. Die Berufstätigkeit in einem Alters- und Pflegeheim ist mit teilweise grossen körperlichen und psychischen Belastungen für das Pflege- und Betreuungspersonal verbunden.“ (Zùniga et al., 2013, S. 40).

4. Screening-Verfahren

4.1 Definition von Screening-Verfahren und Abgrenzung zum Diagnostikmittel

Von Screening-Verfahren ist zu erwarten, dass sie leicht anwendbar und schnell durchführbar sind und Risikopatienten relativ sicher erkennen. Sie sollen mit wenig Aufwand und Personalressourcen zielführend sein. Falsch-positive Resultate werden, in Kauf genommen (vgl. Leder & Suiter, 2014, S. 20; Von Suchodoletz, 2005, S. 7-8).

„Screenings ... sollen Patienten selektieren, die einer weiteren ausführlichen Diagnostik bedürfen, sowie im Umkehrschluss Patienten ausschliessen, die gesund sind.“ (vgl. Miller, Kühn, Jungheim & Ptok, 2014a, S. 654)

In der Medizin werden Screening-Verfahren meist bei Menschen ohne spezifische Symptomatik eingesetzt, um mögliche Krankheitszeichen zu erkennen. Die untersuchten Personengruppen können dabei ganze Bevölkerungen einschliessen oder aber auf Risikopatienten ausgelegt sein (vgl. Leder & Suiter, 2014, S.20).

Diagnostik-Verfahren sind in der Regel zeitaufwändiger und verlässliche Daten werden nur durch die Durchführung von spezifisch ausgebildeten Fachkräften erwartet. (vgl. Von Suchodoletz, 2005, S. 8)

Leder und Suiter meinen diesbezüglich:

„A screen has both different goals and different endpoints than a diagnostic evaluation. A screen is a simple, noninvasive, and inexpensive method of detecting the probability that an individual has a disease. A screen cannot and does not provide a definitive diagnosis.“ (Leder & Suiter, 2014, S. 20)

In Bezug auf die Diagnostik von Dysphagie kann gesagt werden, dass es im Gegensatz zum ausführlichen Diagnostikverfahren nicht möglich ist, anhand von Screenings die Pathophysiologie einer Schluckstörung zu erfassen und diese zu typisieren (vgl. Miller et al., 2014a, S. 654).

„A diagnostic swallowing test is not a pass or fail procedure. Rather the purpose is to identify the underlying pathophysiology of the swallowing disorder that results in signs or symptoms of dysphagia and to determine an appropriate treatment“ (Leder & Suiter, 2014, S. 21-22)

4.2 Bestehende Dysphagie-Screening-Verfahren für die Anwendung durch die Pflege

In der Literatur können verschiedenste Dysphagie-Screening-Verfahren gefunden werden, welche in unterschiedlicher Weise, für unterschiedliche Anwender und für unterschiedliche institutionelle Bereiche konzipiert sind.

Miller et al. liefern eine umfassende Übersicht über bestehende Screening- und Diagnostik-Verfahren (Miller et al., 2014a, S. 654-660). Simon, Reuther, Schreier und Bartholomeyczik geben des Weiteren einen für die vorliegende Arbeit sehr wichtigen Überblick über geeignete Screening-Instrumente zur Erfassung eines Risikos von Schluckstörungen. Dabei fokussiert ihr Artikel auf Screening-Verfahren für ältere Menschen, die durch Pflegende genutzt werden können, und möchte deren Anwendbarkeit in der Praxis beurteilen (vgl. Simon et al., 2009, S. 193-206).

Guggisberg und Singer beziehen sich in ihrer Arbeit auf ein weiteres Screening-Instrument für die Anwendung durch Pflegende: Die „Checkliste Verdacht Dysphagie“ von Jaqueline Bürki (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 35).

Im Folgenden wird ein Überblick über bestehende Screening-Verfahren für die Anwendung durch die Pflege gegeben, wobei die Auflistung aus den Quellen Miller et al. und Simon et al. zusammengestellt wird.

Angemerkt wird hierbei, dass Guggisberg und Singer die Entscheidungshilfe SERAPH bei der Konzeption zusätzlich zum oben genannten Screening-Instrument durch zwei weitere Screenings absicherte, wovon eines nicht in die folgende Aufstellung aufgenommen wird: Das Gugging Swallowing Screen (GUSS) von Trapl et al. (2007) ist ausschliesslich für die Anwendung durch Mediziner und Logopäden konzipiert (vgl. Tab. 3 in Simon et al., 2009, S. 201) und wird in diesem Kapitel deshalb keinen Eingang finden. Für die Konzeption der SERAPH und die literarische Abstützung der Untersuchungsitems war das genannte Mittel aber hilfreich.

Massey Bedside Swallowing Screen: Wurde für Krankenpfleger entwickelt und ist als Schluckuntersuchung mit Wasser konzipiert (vgl. Miller et al., 2014b, S. 4). Durch eine kurze Internet-Recherche finden die Autorinnen mehrere abgeänderte Versionen dieses Screening-Verfahren in englischer Sprache, welche zum Beispiel zusätzlich den Wachheitszustand, weitere Erkrankungen und Hinweise darauf, sowie dysphagiespezifische Hinweise (z.B. „able to close lips“) erfragen, bevor mit dem eigentlichen Schluckversuch begonnen wird. Der Prototyp des Mittels wurde durch R. Massey und D. Jedlicka, 2002, konzipiert (vgl. Massey Bedside Swallowing Screen, Internetverzeichnis).

Standardized Swallowing Assessment (SSA): In diesem Verfahren werden der Bewusstheitsgrad, die Körperhaltung und Haltungskontrolle, die Atmung, die Funktionalität involvierter Strukturen (z. B. Zunge: Ober- und Unterlippe ablecken), die Stimmqualität und die Fähigkeit, Speichel zu schlucken bewertet. Des Weiteren folgen im Ablauf der Untersuchung Schluckversuche mit Wasser (vgl. Miller et al., 2014b, S. 2) und gemäss Guggisberg und Singer einer Testmahlzeit unter Supervision (Guggisberg & Singer, 2012, S. 35-36). Das Schluckscreening wurde gemäss Simon et al. durch Perry (2001) konzipiert und durch Westergreen (2006) als Bedside-Assessment bezüglich Essstörungen adaptiert (vgl.. Simon et al., 2009, S.198-200)

Eating Assessment Tool (EAT-10): Der Fragebogen mit 10 Items wird gemäss Miller et al. durch die Patienten selber ausgefüllt (vgl. Miller et al., 2014b, S. 9). Im Internet lässt sich jedoch ein weiterer Bogen mit denselben Items identifizieren, welcher auf die Befragung von Pflegepersonal ausgerichtet ist (in deutscher Version). Das Assessment soll helfen, den Schweregrad von Dysphagie-Symptomen zu messen. Die Fragen an die Patienten, resp. an die Pflegenden setzen zum Beispiel

Gewichtsverlust, Verzicht auf Restaurantbesuch, Anstrengung beim Essen usw. in Bezug zur Schluckstörung, und es wird die Schwere der Korrelation anhand einer fünf-stufigen Antwortskala bestimmt. Weiter erfragt das Mittel u.a. Schmerzen beim Schlucken oder Husten beim Essen (vgl. Nestlé Nutrition Institute, Internetverzeichnis)

Westergren's Screening for Dysphagia: Das Screening erfragt in einem ersten Schritt mit einer binären Antwortskala den Bewusstheitszustand, die Risikoeinschätzung für Schluckbeschwerden, die Beobachtungen bezüglich Schluckbeschwerden durch den Patienten selbst oder durch Mitmenschen und bereits erfolgte Behandlungen von Aspirationspneumonien. In einem weiteren Schritt werden Schluckversuche mit saurer Milch und Wasser vorgenommen (vgl. Westergren's Screening for Dysphagia, Internetverzeichnis)

Checkliste Verdacht Dysphagie - Schluckstörung: Das Screening-Verfahren ist eingebettet in den „Prozess Dysphagie – Schluckstörung“ und wurde durch Jaqueline Bürki (2010) konzipiert. Der „Prozess Dysphagie – Schluckstörung“ ist ein Leitfaden mit 15 Prozessschritten, welche bei einer möglichen Schluckproblematik eingeleitet werden können. Die „Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung“ wird bei Verdacht auf eine Dysphagie durch das Pflegepersonal durchgeführt und zieht bei einem positiven Ergebnis eine Abklärung gemäss Leitfaden durch eine Fachperson nach sich. Der Bogen ist eingeteilt in 12 „Konkrete Dysphagiezeichen“ und 11 „Diffuse Dysphagiezeichen“, welche mit einer binären Antwortskala eingeschätzt werden. In diesem Verfahren werden keine Schluckversuche durchgeführt (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 35; Checkliste Verdacht/Prozess Dysphagie, Internetverzeichnis).

Zu den 5 hier dargestellten Screening-Verfahren für die Anwendung durch die Pflege kann zusammenfassend gesagt werden:

Simon et al. betrachteten in ihrer Auswahl ausschliesslich Screening-Verfahren, welche bei Patienten mit Apoplex in der Akutphase angewendet werden (Simon et al., 2009, S. 193). In der Zusammenstellung von oben betrifft dies die SSA und das Westergren's Screening for Dysphagia. Das Massey Bedside Screen wurde ebenfalls für Patienten nach Schlaganfall evaluiert (Massey Bedside Screen, Internetverzeichnis). Das EAT-10-Verfahren eruiert den Schweregrad einer

Dysphagie und kann somit in unterschiedlichen Bereichen angewendet werden. Zur Checkliste Verdacht Dysphagie Schluckstörungen wurden keine Anwenderhinweise gefunden.

Bei mehr als der Hälfte der aufgeführten Verfahren werden Schluckversuche durchgeführt. Ausgenommen sind hier das Mittel EAT-10 und die Checkliste Verdacht Dysphagie.

Die Checkliste Verdacht Dysphagie weist von den aufgeführten Screening-Verfahren die grösste Zahl an Items auf. In seiner Konzeption gleicht es der Entscheidungshilfe SERAPH am meisten.

Das Mittel EAT-10 misst den Schweregrad von Dysphagie-Symptomen, was bedeutet, dass es bei Personen eingesetzt wird, welche bereits an einer Dysphagie leiden. Damit unterscheidet sich dieses Screening-Verfahren von allen anderen hier dargestellten Mitteln und lässt sich auch nicht direkt mit der Konzeption der SERAPH von Guggisberg & Singer in Verbindung bringen, da dieses Entscheidungs-Verfahren nicht auf die Feststellung des Schweregrads einer Dysphagie ausgelegt ist.

4.3 Lücke Altersbereich

Stellt man fest, dass Dysphagie-Screenings für die Pflege bestehen, so ist jedoch noch nicht geklärt, ob diese Verfahren auch für Menschen in Alters- und Pflegeheimen gebraucht werden können.

Simon et al. schreiben gesamthaft über die von ihnen zusammengetragenen Screening-Verfahren, dass diese für den Einsatz in der stationären Altenpflege nicht geeignet sind (vgl. Simon et al., 2009, S. 193). Die Screening-Instrumente seien in erster Linie für logopädisches oder ärztliches Personal entwickelt worden (vgl. Simon et al., S. 201), und es liessen sich in der Literatur gemäss ihrer Recherche keine Hinweise darauf finden, dass diese auch für die Anwendung bei Menschen in Alters- und Pflegeheimen geeignet wären (vgl. Simon et al., 2009, S. 203).

Auch in der Zusammenstellung der Screeningverfahren durch Miller et al. lässt sich kein Hinweis finden, dass ein Screening-Verfahren speziell für die Anwendung im Altersbereich konzipiert wäre (Miller et al., 2014a, S. 654-660).

Simon et al. stellen fest, dass es jedoch gerade für diesen Bereich dringend notwendig wäre, dass Instrumente zum Aufspüren von Dysphagiegefährdeten Personen existierten, da die Gruppe von Menschen, die in diesem Bereich betreut würden neben Apoplex auch andere vielfältige Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auf die Schluckfähigkeit auswirken können. Genannt werden diesbezüglich „andere neurogene Erkrankungen“, die Einnahme von Psychopharmaka, Demenz, Mundtrockenheit und eingeschränkte Kaufähigkeit (vgl. Simon et al., 2009, S. 203). In den zehn von ihnen beurteilten Screenings würden die oben beschriebenen Merkmale nur unzureichend berücksichtigt. Dies führt die Autoren zur Vermutung, dass eine Reihe von gefährdeten Personen in Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht erkannt würden (ebd).

„Daher sollten ein für die Zielgruppe orientiertes Screening-Verfahren sowie entsprechende Schulungsmassnahmen für Pflegende entwickelt werden.“ (Simon et al., 2009, S. 193)

Nichtsdestotrotz stellen Simon et al. fest, dass die Kriterien der von ihnen beschriebenen Instrumente viele Anregungen liefern, die für „die Entwicklung eines kurzen und praktikablen Screening-Instruments für die Pflegepraxis in der stationären Altenpflege“ hilfreich sein könnten (Simon et al., 2009, S. 204).

Guggisberg und Singer (2012) haben sich mit der Konzeption ihrer Entscheidungshilfe „Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime (SERAPH)“ an diesen Hinweis gehalten.

5. Konzeption SERAPH

5.1 Vorstellung der Entscheidungshilfe SERAPH

Die SERAPH ist der Prototyp einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal, „mit welcher Personen mit einem Risiko für Schluckauffälligkeiten in Alters- und Pflegeheimen erkannt werden können.“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 55). Dabei handelt es sich beim vierseitigen Bogen nicht um ein Diagnoseverfahren, sondern um ein Mittel zur Erkennung von Risikopatienten, welches eine genaue Diagnostik zur sicheren und qualitativen Erfassung der Störung (durch eine Fachperson) nach sich ziehen muss. Die Entscheidungshilfe ist also explizit kein Mittel für

Entscheidungen bezüglich Therapieplanung und weiterführenden Massnahmen bei vorliegender Störung (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S.71).

Dem Gebrauch der Entscheidungshilfe muss eine Schulung durch eine Fachperson (Schlucktherapeutin) vorausgehen, welche das Pflegepersonal auf die Störung Dysphagie im Alter sensibilisiert und in die Handhabung der SERAPH einführt. Diese Schulung konnte von den Verfasserinnen jedoch aus zeitlichen Gründen nicht entwickelt werden und stellt damit eine Lücke in der Konzeption des Mittels und für dessen Institutionalisierung dar (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 69).

Die Verfasserinnen nennen als Ziel der Entscheidungshilfe einerseits, dass Folgen von Dysphagien vermieden und die Einschränkungen in der Lebensqualität älterer Menschen gemildert werden können. Andererseits soll durch den Einsatz der SERAPH die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal, Schlucktherapeuten und Ärzten gestärkt werden, es soll zwischen den genannten Disziplinen zu einem Wissensaustausch und damit zu einer Wissenserweiterung, sowie einer Erleichterung der Verständigung kommen. Des Weiteren werden Gewinne für die Arbeit der Pflegenden genannt, wie die Möglichkeit zur erhöhten Selbständigkeit bei der Umsetzung von Hilfestellungen, die Vereinfachung und Verringerung des Zeitaufwandes der Essenseingabe, sowie die Verringerung des Zeitaufwandes bei der Wundpflege. Aus dem gesellschaftlichen Fokus betrachtet soll die SERAPH zur Senkung von Krankheitskosten beitragen und die Thematik der Dysphagien im Altersbereich in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit rücken (vgl. Guggisberg & Singer, S. 55f).

5.2 Begründung für die Entwicklung der SERAPH

Guggisberg und Singer begründen die Notwendigkeit zur Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Alters- und Pflegeheime unter folgenden Gesichtspunkten:

- Die Autoren machen die Erfahrung, dass Unwissen des Pflegepersonals in Bezug auf die Problematik der stillen Aspiration (keine auffälligen Symptome) vorliegt.
- In der Literatur finden sich Zahlen zur Prävalenz von Dysphagien in Alters- und Pflegeheimen zwischen 30 und 90%. Die grosse Streuung dieser Angaben könnte auf eine hohe Anzahl an nicht erkannten Dysphagien hinweisen.

- Es existiert kein einheitliches, flächendeckend angewandtes Screeningverfahren für das Pflegepersonal, welches hilft, Schluckstörungen zu erkennen.
- Die Logopädie-Therapie scheint sich in Altersheimen in der Deutschschweiz noch nicht etabliert zu haben, was für die Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal spricht.
(vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 2-4 und S. 20-21)

5.3 Das Produkt

5.3.1 Aufbau und Format

Aus den gefilterten empirischen und theoretischen Forschungsergebnissen entstand die **Schluck-Erfassung für Alters- und PflegeHeime** (kurz: **SERAPH**) als zweifach-doppelseitiges Umschlagblatt im A4-Format (im Folgenden Kartonmappe genannt), welches die Leitsymptome, die Ursachen und Folgen einer Schluckstörung, die Veränderungen des Schluckaktes im Alter (Presbyphagie) sowie Indikationen für die Abklärung und Handhabungs- und Auswertungshinweise darstellt.

Weiter wurde auf der Basis der genannten Ergebnisse der eigentliche Beobachtungsbogen konzipiert, der als Kopiervorlage der Kartonmappe beigelegt ist. Er besteht aus zehn Items (Fragen und positiv formulierten Aussagesätze), welche den drei Teilen der Untersuchung

1. Voruntersuchung vor der Mahlzeit
2. Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme
3. Beobachtungen direkt nach Beendigung der Mahlzeit

zugeordnet sind und mit „ja“ oder „nein“ durch Ankreuzen beantwortet werden können (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S.57-58).

Die Items

Die Auswahl der Items wurde wie folgt begründet:

„Aufgrund der Interviewaussagen wurde klar, dass Sprachprobleme und Demenz den Aussagewert der erfragten Hinweise [*Hinweise auf Dysphagie*] beschränken können. Dies führte zur Entscheidung, nur beobachtbare [*„objektive“*] Hinweise in die Entscheidungshilfe aufzunehmen und keine

Fragen an die Patienten. Jedoch wurde ein zusätzliches Item zu der subjektiven Einschätzung der Pflegeperson über die Mahlzeitaufnahme des Patienten formuliert, damit Zweifel oder ein unguter Eindruck auch bewertet werden können.“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 58)

Die Auflistung folgt dem Vorgehen der Untersuchung. Diese können im Ausfüllbogen der SERAPH im Anhang eingesehen werden.

1. Voruntersuchung vor der Mahlzeit:

Die Items, die dieser Untersuchungsteil zugeordnet sind, dienen der Untersuchung der vorhandenen Schutzmechanismen gegen Aspiration.

2. Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme:

Während einer ganzen Mahlzeit werden Beobachtungen vorgenommen. Dabei geht es um die Voraussetzungen für eine gelingende Mahlzeitaufnahme und Warnzeichen, die für eine Schluckproblematik sprechen.

3. Beobachtungen direkt nach Beendigung der Mahlzeit:

Die in diesem Untersuchungsteil aufgeführten Beobachtungitems dienen dem Auffinden von Speiseresten im Mundinnenraum und auf den Stimmlippen nach der Mahlzeit und damit der Erhebung von Risiken für Aspiration und Problemen beim Schluckvorgang. Sie müssen dementsprechend direkt nach der Mahlzeitaufnahme und vor dem Beginn der Mundpflege durchgeführt werden.

5.3.2 Anwendungshinweise

Die Verfasserinnen geben folgende Hinweise zur Anwendung ihres Produkts:

„Die Entscheidungshilfe sollte flexibel anwendbar sein und nicht von aussen her aufgebürdet. Die Pflegedienstleitung des jeweiligen Alters- oder Pflegeheims kann (in Absprache mit der zuständigen Schlucktherapeutin) entscheiden, ob das Instrument beim Eintritt eines Bewohners oder beispielsweise halbjährlich bei allen Bewohnern oder nur bei Verdacht angewendet werden soll.“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 54-55)

Bei einem erhobenen Dysphagierisiko soll die zuständige Pflegeleitung oder der Arzt informiert werden, um eine differenzierte Schluckdiagnostik durch eine Fachperson in die Wege zu leiten (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S.66).

Das sonstige Vorgehen kann an das jeweilige Alters- und Pflegeheim angepasst werden (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S.66).

Auf die konkrete Beobachtungssituation bezogen schreiben die Autorinnen in der Kartonmappe: „Empfohlen wird die Beobachtung einer ganzen Mahlzeitaufnahme. Die Person soll in einer möglichst aufrechten Position sitzen und wach und ansprechbar sein.“ (Guggisberg, Hunziker & Singer, 2012)

Die Auswertung erfolgt anhand eines Punktesystems: „Ab zwei Risikopunkten gilt ein Verdacht auf Dysphagie, ab vier Punkten wird eine logopädische Schluckabklärung dringend empfohlen, da sich der Verdacht auf eine Schluckstörung erhärtet hat.“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 66) In der Kartonmappe wird die Interpretation des Auswertungsergebnisses noch prägnanter beschrieben: „Ab 2 Punkten gilt der Verdacht ... als erhärtet. Den Patienten weiter genau beobachten.“, „Ab 4 Punkten gilt der Verdacht ... als sehr gross und es wird eine differenzierte Schluckabklärung von einer ausgebildeten Fachperson (...) empfohlen.“ (ebd.)

6. Evaluation von Screening-Verfahren

Wie bereits in Kapitel 1.1 ausgeführt, wird bei einer Evaluation der Wert einer Massnahme oder eines Produktes beurteilt. Wenn ein Screening-Verfahren evaluiert wird, soll es die wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 195). Das Testgütekriterium Validität wird bezüglich Sensitivität und Spezifität evaluiert. Sensitivität gibt den Prozentsatz richtiger, positiver Ergebnisse an; d.h. im Falle eines Dysphagiescreenings ist dies die Menge richtig erfasster Dysphagie-Risikopatienten. Spezifität hingegen kennzeichnet den Prozentsatz von richtig negativen Ergebnissen, also richtig erfasste Patienten, die kein Dysphagierisiko aufzeigen (vgl. Simon et al., 2009, S. 202).

Zusätzlich zu den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität können weitere Kriterien überprüft werden, die eine Aussage zum Wert des Verfahrens machen. Um überhaupt als geeignetes Screening-Verfahren in Alters- und Pflegeheimen aufgenommen und verwendet zu werden, muss das Mittel in den Alltag integrierbar, gut anwendbar und benutzerfreundlich sein. Diese den Wert mitbestimmenden Aspekte können mit der Evaluation der Praxistauglichkeit erhoben werden.

Ein Screening-Verfahren erhält nur dann einen positiven Wert, wenn es in der Anwendung im Praxisalltag brauchbar ist. Zur Verdeutlichung dieser Aussage und als Beispiel, wie diese Bedingung gesichert werden kann, wird nachfolgend ein Entwicklungsprojekt vorgestellt, bei welchem eine Evaluation der Handhabbarkeit des Produkts vorgenommen wurde. Es handelt sich um das Verfahren „Therapieindikatoren Aphasie TinA“, konzipiert als Planungshilfe für die Aphasietherapie. Die Autorinnen Hunziker und Kolonko haben das Produkt „TinA“, zusätzlich zur empirischen Überprüfung, mittels eines Fragebogens beurteilen lassen. Die Logopädinnen, die an der praktischen Erprobung der „TinA“ als Anwenderinnen mitgewirkt hatten, äusserten sich in ihren Rückmeldungen unter anderem zu den Inhalten, zum praktischen Einsatz und zur Ökonomie des Instruments sowie zu ihrem persönlichen Erkenntnisgewinn. Die Ergebnisse der empirischen Überprüfung und die Rückmeldungen zeigten den Autorinnen auf, dass die „TinA“ ein theoretisch gut abgestütztes und praktisch handhabbares Verfahren ist (vgl. Hunziker und Kolonko, 2013).

In Kapitel 4.2 werden mehrere, bereits bestehende und institutionalisierte Screening-Verfahren vorgestellt. Bei der Untersuchung von Dysphagie-Screenings für die Anwendung in Alters- und Pflegeheimen waren nicht nur der Inhalt und die Vorgehensweisen bei diesen Entscheidungshilfen von Interesse, sondern auch deren Evaluation. Die Forscherinnen erhofften sich Informationen und Einblicke in die Evaluation von Screenings in Bezug auf deren Praxistauglichkeit.

Die Nachforschungen der Autorinnen zur Evaluation von Screenings führten zu folgenden Resultaten:

- Die „Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung“ wurde noch nicht evaluiert.
- Das Standardized Swallowing Assessment, der Massey Bedside Swallowing Screen und das Eating Assessment Tool EAT-10 wurden jeweils auf die Gütekriterien Reliabilität und Validität evaluiert (vgl. Simon et al., 2009; Miller et al., 2014, Rofes et al., 2014).

Beim Westergren's Screening for Dysphagia fehlen gemäss Simon et al. (2009) Angaben zu Reliabilität und Validität.

- Für keines der genannten Screenings konnten Hinweise zur Evaluation von Praxistauglichkeit gefunden werden.
- Ein interessanter Punkt der Studie von Simon et al. ist, dass Aussagen zur Praktikabilität der Instrumente gemacht wurden; fast alle Screenings wurden als einfach in der Anwendung und ohne grossen Aufwand durchführbar beschrieben (vgl. Simon et al., 2009, S. 203). Es ist allerdings nicht aus der Studie ersichtlich, auf welche Art und Weise diese Daten erhoben worden sind, so dass für die vorliegende Arbeit keine vergleichenden Informationen gefunden wurden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass bei der vergleichenden Betrachtung von Evaluationen von Screening-Verfahren die Erkenntnis gewonnen wurde, dass vorwiegend die Gütekriterien der Forschung Gegenstand der Evaluation waren. Es konnten in keinem Fall Hinweise auf die Erforschung von Praxistauglichkeit eines Screenings gefunden werden.

TEIL C

7. Forschungsmethoden

7.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Bachelorarbeit wird als qualitative Evaluationsforschung abgehandelt.

Gemäss Lüders ist die qualitative Evaluationsforschung im deutschsprachigen Raum kein methodisch ausgewiesenes Forschungsverfahren und ist nicht fachöffentlich diskutiert. Lüders schlägt deshalb vor, diejenigen Formen von Evaluationen als qualitative Evaluationsforschung anzusehen, die sozialwissenschaftliche Forschungsverfahren zur Erkenntnisgewinnung einsetzen und sich an Standards empirischer Sozialforschung orientieren (vgl. Lüders, 2011, S. 55).

Folgt man den Ausführungen von Gollwitzer und Jäger, so kann die vorliegende Forschung am ehesten der Konzeptionsanalyse im Sinne einer prospektiven (vorausschauenden) Evaluation zugeordnet werden (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 118-121)

Im Rahmen prospektiv ausgerichteter Evaluationen wird gefragt, ob erstens Interventionsbedarf besteht, wie zweitens eine Intervention idealerweise beschaffen sein soll und ob drittens die Rahmenbedingungen für eine wirksame Anwendung einer Intervention gegeben sind (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 109). Hierbei sind für die vorliegende Arbeit die Rahmenbedingungen in Alters- und Pflegeheimen ausschlaggebend (vgl. Gollwitzer & Jäger, S. 121).

Zusätzlich vereint die vorliegende Evaluationsforschung bezüglich ihrer Ausrichtung Aspekte und Elemente der *Mikroevaluation*, der *Programmevaluation* und der *Complianceevaluation*:

Der Begriff *Mikroevaluation* besagt, dass nicht die Beurteilung des gesamten Evaluationsobjektes im Vordergrund steht, sondern einzelne Aspekte evaluiert werden (hier: Praktikabilität; aber nicht quantitative Aspekte wie Sensitivität und Spezifität) (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 14).

Die *Programmevaluation* identifiziert Erfolgsfaktoren und –hindernisse für die Etablierung und Fortsetzung des Programms, wobei der Begriff Programm in der vorliegenden Evaluation eher durch Interventionsmassnahme ersetzt werden müsste (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 14).

Zu guter Letzt beurteilt die *Complianceevaluation* das Verhalten der Betroffenen im Kontext einer Intervention. Dem Begriff Compliance (übersetzt: Einverständnis, Einwilligung, Zustimmung, Mitarbeit der Klienten) wird eine zentrale Randbedingung einer Intervention zugeschrieben, welcher deren Wirkwahrscheinlichkeit beeinflusst. In der vorliegenden Evaluation kann dies für das Verhalten der Bewohner gesagt werden.

Dabei muss angemerkt werden, dass die Complianceevaluation die Reaktionen von Direktbetroffenen auf die Intervention evaluiert (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 14), was auf die vorliegende Arbeit nur indirekt (durch die Aussagen der Pflegenden) zutrifft.

7.2 Qualitative Forschungsmethode

Wie unter 6. beschrieben, werden Diagnostik- und Screening-Verfahren meist mit in Bezug auf ihre Gütekriterien (Spezifität, Sensitivität, Reliabilität und Objektivität)

überprüft. Diese Testgütekriterien sind typischerweise Kriterien der qualitativen Forschungsmethoden.

Auf quantitative Aspekte wird bei der vorliegenden Evaluationsforschung jedoch nur am Rande Bezug genommen – dies um die qualitativen Daten richtig zu interpretieren und einzuordnen.

Das vorliegende Evaluationsprojekt geht der Frage nach, inwieweit die Entscheidungshilfe SERAPH im Alltag von Pflegenden praktikabel ist und welche Veränderungen vorgenommen werden müssen, um die Integrierbarkeit und den Gebrauch durch die Pflegenden zu sichern. Die Forschungsmethode soll diesbezüglich möglichst viele und umfassend dargelegte Erfahrungen und Meinungen von Pflegefachkräften eruieren. So kann die Entscheidungshilfe SERAPH allenfalls verbessert und angepasst werden.

Die Wahl einer qualitativen Methodologie ist deshalb naheliegend:

Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer schreiben: „Qualitativen [*Forschungs-*] Methoden schreibt man üblicherweise eine grössere Offenheit und eine Berücksichtigung der Perspektive der Beteiligten zu [*als quantitativen Methoden*].“ (Kuckartz et al., 2008, S.11)

Gemäss Gollwitzer und Jäger werden die qualitative Forschungsdesigns bei der Evaluationsforschung zur Ermittlung des Bedarfs, der Konzeptionsqualität und der Ausführungsintegrität eingesetzt. Die Hauptgründe hierbei sehen Gollwitzer und Jäger in deren Zielsetzung der Klärung offener Fragen (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S.149).

7.3 Methodik

7.3.1 Erhebungsmethode

Die Autorinnen entschieden sich betreffend der Datenerhebung für die Befragung der Teilnehmenden anhand von Interviews.

Anhand von teilstrukturierten Leitfadeninterviews, welches durch die Verfasserinnen dieser Arbeit konzipiert und durchgeführt wurden, wurden Pflegerinnen aus Alters- und Pflegeheimen befragt. Die gesprochenen Daten wurden mit Tonträgern erfasst.

Um möglichst viele Meinungen und Erfahrungen trotz beschränkter Zeitrahmen erfassen zu können, entschied sich das Forscherteam bei der Datenerhebung für Interviews im Gruppensetting.

7.3.1.1 Konzeption des Interviewleitfadens und Interviewtyp

Als Vorbereitung für das Interview und zur Erstellung eines teilstrukturierten Interviewleitfadens führte das Forscherteam bereits vor der Befragung eine gründliche Analyse des Untersuchungsobjektes (Praktikabilität der SERAPH) durch, um zu Hypothesen über die Bedeutung und Wirkung einzelner Aspekte des Objekts SERAPH zu gelangen. Die Hypothesen dienten der Konzeption des Interviewleitfadens (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 316).

So waren die Verfasserinnen zum Beispiel daran interessiert, eine Meinung der Pflegenden darüber zu erhalten, ob sie sich vorstellen können, dass ein Screening inklusive Schulung in einer Alter- und Pflegeinstitution problemlos integriert werden kann. Oder sie stellten bei der Konzeption die Hypothese auf, dass Demenz einen Einfluss auf die Durchführung der SERAPH hat und nahmen dazu Fragen unter dem Thema „Testung an unterschiedlichen Bewohnern“ im Interviewleitfaden auf.

Bevor der Interview-Leitfaden in die vorliegende Form gebracht wurde, wurde ein Interview-Pretest mit einer Pflegefachperson, welche mit betagten Menschen arbeitet, vorgenommen. Diese Person hatte die SERAPH bei ihrer Arbeit einmal durchgeführt. Durch diesen Pretest konnten weitere Fragen in den Interview-Leitfaden aufgenommen werden, weil sich aus dem Interview Hinweise ergaben, welche Themen in den zukünftigen Interviews auftauchen könnten.

Der Interviewleitfaden kann im Anhang unter VI eingesehen werden. Damit wird klar, welche weiteren Vorüberlegungen vom Forscherteam im Bezug auf die Praxistauglichkeit der SERAPH gemacht wurden.

Der Interviewtyp entspricht einer Mischung aus einem Fokussierten Interview und einem Experteninterview (Bortz & Döring, 2006, 314-316).

Dem Fokussierten Interview lässt er sich zuordnen, weil die SERAPH als Untersuchungsgegenstand im Mittelpunkt des Gesprächs steht. Es geht darum, die Reaktionen der Interviewten auf das fokussierte Objekt zu ermitteln (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 316).

Dem Experteninterview kann das Interview zugeordnet werden, da die befragten Pflegerinnen als Expertinnen des Pflegealltags bezeichnet werden können. Bortz und Döring definieren Experteninterviews als offene Befragung von Experten zu einem vorgegebenen Bereich oder Thema (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 315).

Die Kombination zweier Interviewtypen ist gerechtfertigt, da dies in der Durchführung der qualitativen Forschung zur gängigen Praxis gehört (vgl. Hopf, 2012, S. 353).

7.3.1.2 Durchführung der Interviews

Die Dauer der Interviews betrug zwischen 45 min und 1,5 Stunden.

Pro Interview wurden zwei Pflegerinnen befragt. Insgesamt wurden 5 Interviews durchgeführt – zwei davon in der selben Alters- und Pflegeeinrichtung.

Während die erste Person die Rolle der Hauptinterviewerin inne hatte und die vorbereiteten Fragen stellte, nahm die zweite Person des Forscherteams die Rolle der Beobachterin ein. Sie machte sich im Gesprächsverlauf Notizen, stellte Zwischenfragen und kontrollierte, dass alle vorbereiteten Fragen im Laufe der Durchführung gestellt wurden.

Die Interviews wurden zwischen Mitte September und Mitte November 2014 durchgeführt.

Die Meinungen und Erfahrungen der Befragten wurden auf Tonträger (I-Phone, abgedeckte Videokamera) aufgenommen.

Besonderheiten, welche während den Interviews vorfielen (z. Bsp. Ausstieg des Aufnahmegeräts), können auf den ersten Seiten der Transkripte eingesehen werden.

Bei Fokussierten Interviews sollte der Interviewer die Befragten nicht beeinflussen und der Interviewstil sollte nondirektiv sein. Wichtig ist für ihn herauszufinden, welche Bedeutung die Interviewten einzelnen Teilen und Elementen des untersuchten Objekts oder der untersuchten Situation gibt. Unerwarteten Reaktionen sollte Raum gelassen und sollten aufgegriffen werden. „Das Gespräch sollte tiefgründig geführt werden.“ (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 316). Diese Vorgehensweise versuchten die Interviewteam umzusetzen.

7.3.2 Aufbereitung der Daten

7.3.2.1 Transkription

Die Tonaufzeichnungen wurden mit der F4-Transkriptionssoftware nach den Transkriptionsregeln im Anhang IV in die schriftliche Form übertragen. Die Aufzeichnungen wurden dabei nach Wortlaut transkribiert, wobei bei einer Vielzahl von Satzabbrüchen gekürzt wurde, natürlich ohne den Inhalt und die Bedeutung der Sätze zu verfälschen.

Die Zeilen wurden nummeriert und die Namen der Teilnehmenden sowie der Alters- und Pflegeheime wurden anonymisiert.

7.3.2.2 Datenaufbereitung durch die Inhaltsanalyse

Die Analyse der Interviewtranskripte erfolgte anhand der kategorienbasierten Inhaltsanalyse nach Mayring (2010):

Die Aussagen in den Interviews wurden nach Sinneinheiten paraphrasiert, wobei Textteile, welche nichts oder nur weit entfernt mit der Thematik zusammenhingen, vernachlässigt wurden.

Die Paraphrasen wurden kodiert und in die durch den Interviewleitfaden bereits vorbestehenden Themenfelder in der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse im Anhang III eingeordnet.

Die Kodierung der Paraphrasen setzt sich aus der Interviewnummer, dem Personencode und der Zeilenzahl (in dieser Reihenfolge) zusammen. Wenn mehrere Zeilen in die Paraphrase einfließen, wurde zusätzlich an die Zeilenzahl ein f für „und folgende“ angehängt.

Nach der Paraphrasierung wurden je ein Mal textgeleitet und intuitiv Kategorien gebildet, wobei jede Autorin eine Vorgehensweise anwendete. So konnten anschliessend die Kategorien verglichen, ergänzt und angeglichen werden, was zum definitiven Kategoriensystem in der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse im Anhang II führte. Die Aussagen der Pflegenden wurden zudem in Erfahrungen und Meinungen eingeteilt.

Schliesslich konnten die Paraphrasen neu zugeordnet, gebündelt und schliesslich in den Ergebnissen zusammengefasst werden.

7.3.3 Stichprobe und Kriterien für die Testphase

7.3.3.1 Auswahl der Alters- und Pflegeheime

Die Auswahl der Alters- und Pflegeheime erfolgte durch die systematische Anfrage per Post, wobei ca. 20 bis 30 Alters- und Pflegeheime aus der Stadt Zürich und der Region Aargau angeschrieben wurden (siehe Schreiben im Anhang X⁴). Der Rücklauf schloss 4 Institutionen mit ein, welche sich bereit erklärten an der Evaluation teilzunehmen. Die Stichprobe der Institutionen stellte also auch nach dem Zufallsprinzip zusammen.

7.3.3.2 Einschlusskriterien für die Pflegenden und Vorgabe Anzahl

Für die an der Testphase der SERAPH teilnehmenden Pflegerinnen und Pfleger legten die Verfasserinnen Einschlusskriterien fest, welche sich in verschiedenen Überlegungen begründen:

Den Autorinnen war wichtig, dass die Probandinnen über einen gewissen Wissensstand und Erfahrungsschatz in der Pflege verfügten. Dies sollte die Qualität der Durchführung während der Testphase und die Qualität der Interviewaussagen sichern. Aus diesem Grund beschlossen die Verfasserinnen, Vorgaben bezüglich Ausbildung der teilnehmenden Pflegenden zu machen und legten fest:

„Für die Durchführung der Evaluation sind 2-3 Pflegende [pro Institution] vorgesehen. Optimal wären 3 Teilnehmende. Diese sollten eine Ausbildung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann abgeschlossen haben oder einen Bachelor of Science in Pflege besitzen. Als weitere Anwender/-innen kommen Fachfrauen/Fachmänner Gesundheit mit eidg. Fähigkeitszeugnis in Frage.“ (siehe Anhang IX)

Die Vorgabe der Anzahl von 2-3 Pflegenden begründet sich einerseits darin, dass die Forscherinnen die Belastung für die Institutionen möglichst niedrig halten wollten und andererseits eine umfassende Datenmenge für die Auswertung generiert werden konnte.

⁴ Anmerkung der Verfasserinnen: Dem Schreiben an die Alters- und Pflegeheime ist zu entnehmen, dass die Erhebung der Daten anhand eines Fragebogens erfolgt. Dieses Vorhaben änderte sich im Laufe des Forschungsprozesses und es wurde entschieden, dass die Daten anhand von Interviews erfasst werden. Die Anwenderinnen der SERAPH wurden darüber informiert.

7.3.3.3 Einschlusskriterien für die zu untersuchenden Bewohner

Die Verfasserinnen machten folgende Vorgaben:

„Alle Personen sollen Anzeichen einer Schluckstörung aufweisen. Dies sind z.B. Gewichtsverlust, wiederholt unklares Fieber und Husten nach dem Essen (weitere Hinweise sind in den Anwendungshinweisen der SERAPH zu finden).

Von den erfassten Personen soll die Hälfte einen erhöhten Pflegebedarf aufweisen. Dies können Personen nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Demenz usw. (Ursachen gemäss SERAPH) sein. Die gleiche zu erfassende Person kann von allen Anwender /-innen untersucht werden.“ (siehe Anhang IX).

Die Vorgaben beruhen auf folgenden Überlegungen:

Den Verfasserinnen war es wichtig, mit ihrer Forschung auch die Grenzen der Anwendung des Bogens zu erfassen.

Guggisberg und Singer erwähnen in ihrer Arbeit, dass „Sprachprobleme und Demenz den Aussagewert der erfragten Hinweise beschränken können“, was sie zur Entscheidung bewog nur beobachtbare (und nicht erfragbare) Hinweise in die Entscheidungshilfe aufzunehmen (vgl. Guggisberg & Singer, S. 58).

Die Gegebenheit, dass die beobachteten Personen beim Vor- und Nachuntersuch der SERAPH auf Aufforderungen der jeweiligen Anwender / -innen hin reagieren müssen, nährte die Vermutung des Forscherteams dieser Arbeit, dass vor allem demente Personen dadurch trotzdem an ihre Grenzen stossen könnten, was den Aussagewert des Screening-Resultats beschränken sowie die Durchführung beeinträchtigen könnte.

Dies bewog sie zu Entscheidung, dass die Hälfte der Personen, die während der Testphase gescreent würden, einen erhöhten Pflegebedarf aufweisen sollten.

7.3.3.4 Dauer der Testphase und Anzahl der Durchführungen / Anwender

Die Testphase war von Anfang Juli bis Ende August 2014 geplant (siehe Anhang IX). Während der Festlegung der Interviewtermine gab es bei verschiedenen Institutionen Terminverschiebungen und Planungsschwierigkeiten, was die Testphase zu bis zu zweieinhalb Monaten verlängerte.

Wie unter Kap. 3 beschrieben, sind die Anforderungen an die Pflegenden in der heutigen Zeit sehr hoch und führen zu Überlastungen. Den Verfasserinnen war es deshalb wichtig, die Anzahl der Untersuchungen / Anwender möglichst gering zu halten, um das Gefühl der „Machbarkeit“ bei den teilnehmenden Pflegepersonen zu fördern und diese nicht abzuschrecken.

Dies führte zur folgenden Entscheidung bezüglich der Anzahl der Durchführungen der SERAPH:

„Jede Anwenderin / Jeder Anwender führt während der Testphase mindestens 4 Schluckerfassungen durch. Eine Schluckerfassung nimmt ungefähr 20 Minuten in Anspruch.“ (siehe Anhang IX)

Die Zeitangabe von 20 Minuten wurde durch die Verfasserinnen geschätzt.

7.3.3.5 Definitive Stichprobe

Von den 4 an der Evaluation teilnehmenden Alters- und Pflegeheime nahmen insgesamt 16 Pflegerinnen an der Schulung teil.

Die Zahl der Teilnehmerinnen reduzierte sich bei der Durchführung der Interviews auf 10 Personen, deren Angaben zur SERAPH in die Datenerhebung miteinflussen.

Die Aussagen der 10 Anwenderinnen der SERAPH stellten sich gemäss ihren Angaben aus der Durchführungserfahrung von insgesamt 34 Anwendungen zusammen (siehe Anhang III Zus. Inhaltsanalyse Paraphrasierung) unter: Anzahl untersuchter Bewohner und deren Krankheitsbilder / gesundheitl. Zustand).

Anzumerken bleibt hierbei, dass sich der Rücklauf der ausgefüllten Bögen auf eine Anzahl von 30 Bögen beschränkt.

7.3.4 Einleitung der Testphase durch die Schulung

7.3.4.1 Voraussetzungen

Guggisberg und Singer (2012) sehen, wie unter 1.2 erläutert, für die Anwendung der SERAPH eine Schulung vor. Pensa Gerber konzipierte in ihrer Arbeit eine Schulung, welche für die SERAPH genutzt werden kann (Pensa Gerber, 2013, S. 51 und A7-A12). Die Schulung von Pensa Gerber dient in der vorliegenden Arbeit als Grundlage, um das an der Evaluation teilnehmende Pflegepersonal im Hinblick auf

die Testphase zu schulen und damit dem vorgeschlagenen Vorgehen von Guggisberg und Singer gerecht zu werden.

7.3.4.2 Anpassungen und Vorgehen während der Schulung

In Absprache mit der begleitenden Dozentin wurden an der Schulung von Pensa Gerber (2013) Anpassungen vorgenommen.

Die Anpassungen sowie das Vorgehen während der Schulung können im Anhang VIII eingesehen werden. Die Anpassungen erfolgten grösstenteils nach den von Guggisberg und Singer dargelegten Anhaltspunkten zur Konzeption der Schulung (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 53-54).

7.3.4.3 Hinweise an das Pflegepersonal

Bei der Schulung wurden dem Pflegepersonal folgender Hinweis gegeben, welche zur Durchführung der SERAPH wichtig war: Die Teilnehmer sollten die 3 Teile der Schluckerfassung zeitlich möglichst nahe beieinander durchführen um gerade bei progredienten Erkrankungen ein einheitliches Bild des Schluckstatus zu erhalten.

Teil D

8. Ergebnisse der Datenerhebung

Dieses Kapitel informiert in zusammenfassender Form über die Kategorien der Analyse und deren wichtigste Inhalte. Es werden Beispiele von prägnanten Äusserungen zitiert und / oder kodiert, wobei nicht alle Inhalte aus den gebündelten Kategorien aus dem Dokument „Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Kategorienbildung“ belegt werden. Die Belege hierfür können im erwähnten Dokument im Anhang II nachgelesen werden.

8.1 Allgemeine Beurteilung SERAPH

In die Oberkategorie „allgemeine Beurteilungen“ fallen alle Aussagen der Pflegerinnen, welche das Entscheidungsmittel SERAPH in allgemeiner Form beurteilen.

Die Beurteilungen sind unterschiedlich, aber grösstenteils positiv: Die

Entscheidungshilfe wird als „genial“, „gut“, „praktisch“, „effizient“, sowie als „sinnvoll“ und als „gute Hilfe“ bezeichnet. Jemand sagt zur Entscheidungshilfe: „Er [gemeint ist die SERAPH] ist gewöhnungsbedürftig. Mir ist aufgefallen, dass man viele Beobachtungen eigentlich unbewusst macht, und wenn man nachher hier liest, dann wüsste man eigentlich schon länger, dass sie [die zu beobachtende Person] das nicht so tut oder es nicht so gut geht, aber ich finde es ein guter Bogen. Ich finde es genial, dass man es so machen könnte.“ (5-FI2-28f). Weiter wird gesagt, dass die Schluckprobleme sichtbar werden, mit dem Bogen gut beurteilbar sind und dass dieser eine gute Vorsorgemassnahme darstellt.

8.2 Aussagen zur Schulung

Das Forscherinnenteam interessierte sich bei der Datenerhebung einerseits für die Wirkung der Schulung auf die Pflegefachpersonen und andererseits für die Meinungen bzw. Einstellungen zur Notwendigkeit einer Schulung im Zusammenhang mit der Anwendung der SERAPH.

Schulung allgemein

Die Unterkategorie „Schulung allgemein“ fasst alle Aussagen zusammen, welche die Schulung in allgemeiner Form beurteilen und die Einstellungen der Pflegenden dazu ausdrücken:

Trotz anfänglicher Skepsis vor der Schulung war die Rückmeldung nach der Schulung durchaus positiv: Die Pflegefachfrauen äusserten sich zur Qualität und meinten, die Schulung sei gut gewesen, verständlich und ausführlich: „ ... , es war sehr ausführlich. (.) Und eben, es wird einem bewusst, dass es ein grosses Problem ist. (.) Ein aktuelles Problem. Also eben auch bei uns in Alters- und Pflegeheimen.“(4-F3-752f) Das zur Veranschaulichung gezeigte Video zur „feuchten Stimme“ und die Videofluoroskopie eines Schluckvorgangs mit Dysphagie wurden als hilfreich und klärend beschrieben. Es wurde auch die Meinung vertreten, dass die Personen, welche die SERAPH anwenden, die Schulung vorgängig machen müssten.

Notwendigkeit

Zur Notwendigkeit der Schulung wurden folgende Meinungen geäussert:

Vor allem das Tonbeispiel und die Videofluoroskopieaufnahmen wurden als Hilfe für die Durchführung der SERAPH angesehen. Auch in Bezug auf das Ausfüllen des

Bogens wurde die Schulung als hilfreich empfunden. Von einigen Person wurde angemerkt, dass das Ausfüllen des Bogens ohne Schulung möglich gewesen wäre, es aber vor allem bei der Beurteilung der Stimme Unsicherheiten gegeben hätte. „Es wäre schon gegangen, aber ich wäre dann speziell im genannten Punkt einfach unsicher gewesen: Habe ich das jetzt richtig beurteilt? Ja, ich hätte dann vielleicht bei einer Kollegin ... mit ihr vielleicht den Bogen zuerst mal durchgemacht und gelauscht, wie es bei ihr tönt. (...) Einfach diesen Punkt hätte ich etwas schwierig gefunden, aber sonst denke ich, kann man den auch ohne Schulung durchführen.“ (3-E1-696 bis 702)

Weiter wurden die Erklärungen zur Handhabung, die Hinweise zu den Ursachen und Symptomen, und die Bilder [Sagittalschnitt Kopf, Schluckphasen) geschätzt.

Die Informationen auf dem Bogen (Kartonmappe) seien gut und verständlich beschrieben, und deshalb wäre die Schulung nicht nötig. Auch wäre eine Schulung für berufserfahrene Pflegende nicht notwendig. Die Schulung nehme aber die Angst vor fehlerhaftem Gebrauch der SERAPH und fördere die Benutzung. Auch schärfe die Schulung das Bewusstsein für die Betroffenen. Siehe diesbezüglich das Zitat (4-F3-752f) bei der Unterkategorie „Schulung allgemein“.

Profit für Pflegende

Die Schulung wurde als gute Auffrischung des Themas empfunden, aber auch als Wissenserweiterung und bezüglich Dysphagie sensibilisierend. Es wird dargelegt, dass eine Schulung für das gesamte Pflegepersonal einer Institution sinnvoll wäre (auch für Schüler). Dies unter anderem deswegen, weil bei Dysphagie in den Institutionen zusätzlich zur Kostanpassung weitere Massnahmen getroffen werden. Davon zeugt die Aussage in folgendem Zitat: „Ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, das oft vergessen geht. Die Schluckerfassung und was macht man mit Dysphagie. Man sieht zwar, der hustet ... und dann fängt man einfach mit Eindicken und Kost pürieren an, aber wirklich etwas in dem Sinne / also, es ist ja mehr eine Symptombehandlung, die man dann macht. Ich weiss nicht, was Sie alles noch machen können, da kenne ich mich zu wenig aus, aber / ja. Von dem her wäre es schon gut, die Leute zu diesem Thema zu sensibilisieren.“ (3-E1-570 bis 576)

Verständlichkeit

Bezüglich der Ausführungen der Interviewerinnen zur Anwendung des Bogens wurde gesagt: „Also für mich war es eigentlich klar rübergekommen, wie wir es machen müssen. Also, es war für mich eigentlich nichts unklar.“ (1-F1-322f)

Integrierbarkeit

Einige Personen meinten, dass eine gleichzeitige Schulung aller Mitarbeitenden einer Abteilung nicht möglich sei, weil nie das gesamte Personal verfügbar ist und die Station besetzt sein muss. Die Schulung wird aber insgesamt als integrierbar beurteilt. Bezüglich der Durchführung und der daran teilnehmenden Mitarbeitern werden verschiedene Vorgehensmöglichkeiten genannt. So wäre es zum Beispiel möglich, nur die Diplomierten zu schulen. Die Schulung könnte während einer Diplomiertsitzung stattfinden.

8.3 Aussagen zur Ausführung

Bei der Datenerhebung wollten die Forscherinnen vor allem Aussagen zur Durchführbarkeit der SERAPH im Pflegealltag generieren. Sie wollten herausfinden, wie die Pflegenden die Durchführung der Schluckerfassung im Alltag umsetzten, wie sie diese Umsetzungsmöglichkeiten beurteilen und wo es Schwierigkeiten gab. Diese Aussagen der Pflegerinnen werden unter der Oberkategorie „Aussagen zur Ausführung“ zusammengefasst.

Ausführung allgemein

Die Pflegerinnen machten in der Anwendungsphase die Erfahrung, dass der Bogen besser und schneller ausfüllbar ist, wenn die Pflegerinnen den Bewohner kennen. Sie fanden, dass die Ausführung praktisch und einfach ist und gut geht. Bei der Durchführung der SERAPH gingen die Pflegenden unterschiedlich vor. So wurden beispielsweise 2 bis 3 Bewohner gleichzeitig beobachtet, und die Beobachtungen wurden während unterschiedlichen Mahlzeiten (z. B. Mittagessen oder Zvieri) vorgenommen. Auch bezüglich der Präsenz des Ausfüllbogens während der Untersuchung gab es verschiedene Vorgehensweisen: Die Bandbreite der Aussagen reichte vom Ausfüllen beim Mitessen bis zum Ausfüllen nach dem Beobachten, wobei der Bogen in einem anderem Raum belassen wurde: „Also ich habe zum Teil die Fragen im Voraus gelesen und mir dann einen Zettel mitgenommen, ins Zimmer hinein, gemacht, und dann hinaus, auf den Zettel geschrieben. Beim Essen hatte ich

den Bogen auch nicht mitgenommen, weil ich fand, dass (unv.) dort sitzt und beim Essen zuschaut“(5-FI2-570f).

Eine Pflegerin vertrat die Meinung, dass durch die einmalige Beobachtung mit dem Bogen kein sicheres Auswertungsergebnis erzielt werden könne.

Untersuchungsabschnitte

Die Handhabung der drei Untersuchungsteile „Voruntersuchung“ (Teil 1), „Beobachtung bei der Mahlzeitaufnahme“ (Teil 2) und „Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit“ (Teil 3) wurde von vielen Pflegenden auf die gleiche Art vorgenommen. Die Teile 1 und 3 wurden hauptsächlich im Zimmer des jeweiligen Bewohners durchgeführt, Teil 1 meistens kurz vor dem Mittagessen, Teil 3 meistens nach der Mahlzeit. Erwähnt wurde, dass vor allem der Teil 1 bei Dementen schwierig durchzuführen sei und dass es Ideenreichtum brauche, die Person zum Handeln zu bewegen.

Es kam vor, dass die Untersuchungsabschnitte nicht nacheinander durchgeführt wurden; als Gründe wurden der Dienstplan und vermutetes unangenehmes Gefühl des Untersuchten bei zu viel Aufmerksamkeit genannt (4-F4-562) (4-F4-564f) (4-F4-573) (4-F4-575).

Die zeitlichen Erfordernisse für die drei Teile werden mit 10 Minuten für die Voruntersuchung, 15 bis 30 Minuten für die Mahlzeitenbeobachtung und 15 Minuten für die Nachuntersuchung angegeben.

Auswertung

Es liegen nur Aussagen zu zwei Interviews vor, da dieser Punkt in den drei anderen Interviews nicht erfragt wurde.

Die Pflegefachleute äusserten sich grundsätzlich positiv zum Auswertungssystem und zum Zusammenzählen der Punkte (1-F2-50f). Allerdings übersahen einige, dass die Punkte in den Teilen 2 und 3 doppelt gezählt werden müssen. Eine Person bekundete Mühe bei der Entscheidungsfindung beim Item 6, da sie weder ja noch nein ankreuzen wollte, sondern eine Lösung zwischen den Antworten begrüsst hätte.

Beobachtungen allgemein

Teilweise schien die Beobachtungssituation für die Pflegerinnen ungewohnt und unangenehm, da sie die Diskretion gegenüber den anderen Bewohnern gefährdet sahen. So beobachteten sie die Bewohner z. B. im Plenum, ohne den betreffenden Bewohner direkt zu informieren. Das Beobachten scheint bei bekannten Bewohnern einfacher zu gelingen, und teilweise scheint es in den Strukturen gewisser Altersheime schwierig umsetzbar, da selbständige Bewohner durch das Pflegepersonal unbegleitet ihre Mahlzeiten einnehmen.

Die Pflegerinnen nannten verschiedene Vorgehensweisen bezüglich dem Beobachten: So konnten gewisse Items des Bogens teilweise auch aus Alltagsbeobachtungen heraus beantwortet werden (unbewusstes Beobachten), oder der Bogen wurde erst nach dem Beobachten ausgefüllt; dies auch aus Gründen der Diskretion. Auch förderte ein spielerisches, ablenkendes oder unauffälliges Vorgehen von Seiten der Pflegerinnen den Erfolg beim Beobachten: „Ich sagte: "Können Sie eigentlich "Aaaa" sagen?" und sie: "Aaaa". Und ich. " Danke schön!". Und dann sagte ich: "Ich habe irgendwie so komisch Halsweh.", sagte ich von mir. "Beim Schlucken. Können Sie Schlucken? Oder haben Sie auch Halsweh? Geht es Ihnen gut?" Und sie hat dann geschluckt. Und ich habe natürlich innerlich geschmunzelt.“ (4-F4-511 bis 515)

Es wurde auch geäußert, dass das Beobachten nicht an jedem Tag durchgeführt werden könne.

Itemspezifische Beobachtung⁵

Es traten einige Schwierigkeiten bei den **Items 1 bis 2** auf: Das willentliche Räuspern (und auch Husten) schien nicht einfach zu produzieren, teilweise fragten sich die Pflegenden, ob dies am fehlenden Verständnis oder an der Unfähigkeit, willentlich zu räuspern lag (4-F4-693: „... nachdem ich den Bogen abgegeben habe, dachte ich: "Hab ich jetzt das falsch gemacht?"). Die Wahl der richtigen Worte zur Aufforderung stellte das Pflegepersonal vor Herausforderungen. Bei einer Person schien es nicht einfach zu sein, den Bewohnern vorzumachen, wie sie willentlich räuspern sollen; die Gründe hierfür sind unklar.

Die **Items 3 und 10** mit der Überprüfung des Stimmklangs durch das Aussprechen

⁵ Die Items wurden zur besseren Übersicht von den Autorinnen nummeriert (siehe Anhang I)

eines langen A waren für eine Anwenderin aufgrund von Interpretationsschwierigkeiten der Aufgabe schwierig zu beantworten (4-F3-280 bis 282: „Der Bewohner kann ein langes "aah" sagen, aber dieses "ahh" ist dann nicht rein. Das hat dann nicht übereingestimmt.“ / 4-F3-722 bis 723: „Beim Voruntersuch konnte er ein langes „aah“, aber den Speichel konnte er nicht schlucken. Also habe ich dort „nein“ angekreuzt.“). Eine andere Anwenderin empfand die Beurteilung des Stimmklangs als nicht schwierig (5-F11-342: „Beim Stimmklang habe ich beide Male nein, weil der wirklich nicht klar war.“).

Bezüglich **Item 4** wurde von zwei Personen angemerkt, dass nicht geschlossene Lippen beim Essen und Trinken auch aus anderen Gründen, z.B. wegen Mundatmung oder gewohnheitsmäßigem Essen mit offenem Mund, vorliegen können. Es könne daher zu Fehlinterpretationen kommen, wenn die beobachtete Person der Untersucherin nicht bekannt sei.

Bei **Item 5** gab es keine Probleme: Eine Person merkt an, dass die Kaubewegungen gut beobachtbar sind. Weitere Personen geben an, dass das alle Beobachtungen bei der Mahlzeiteinnahme gut gehen.

Bei einigen Pflegenden stiftete das **Item 6** Verwirrung: die Aussage „Die Person kann essen/trinken ohne zu husten bzw. sich zu räuspern (während und nach dem Schlucken).“ war für sie nicht eindeutig mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten, da gewisse Bewohner manchmal beim Essen bzw. Trinken husten oder sich räuspern, manchmal aber auch nicht. Eine Person meinte hierzu: „Ich habe einfach einen Punkt, über den ich immer stolperte. Ich weiss jetzt nicht, was ich da ankreuzen muss, ja oder nein. Es ist unterschiedlich, manchmal können sie es, manchmal nicht.“ (3-E2-83f) Es war den Anwenderinnen nicht klar, ob es einen gültigen zeitlichen Rahmen für diese Aussage gibt, und es wurde der Vorschlag gemacht, man solle die Häufigkeit des Vorkommens angeben.

Das **Item 7** „Eine Schluckaktivität ist erkennbar (die Kehlkopfhebung ist sichtbar oder spürbar).“ wurde als beobachtbar, wenn auch manchmal etwas schwierig, angegeben („Die Schluckaktivität war je nach dem etwas schwierig, Ich hatte teilweise das Gefühl, bei einigen muss ich recht lange hinschauen, sehe ich es jetzt, sehe ich es nicht?“ (3-E1-267-269)). Das Abtasten des Kehlkopfs durch die Beobachterin wird von gewissen Bewohnern als unangenehm empfunden und kann

verweigert werden. Eine Erfahrung hierzu: „Das mit dem Abtasten, da haben sich/ (.) zwei von mir haben sich geweigert. Die wollten das nicht.“ (4-F4-23-24).

Eine interessante Rückmeldung erfolgte zum **Item 8** „Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel, wenn ich die Person beim Essen/Trinken beobachte ...“. Die betreffende Anwenderin tat sich schwer mit der Beantwortung, da sie sich der Gefährlichkeit einer falschen Entscheidung bewusst war. Sie meinte: „... weil es teilweise wirklich gefährlich ist. (...) Also ich musste bei der einen wirklich nein schreiben, weil es ist nicht immer jemand ... dort, die wirklich handeln könnte.“

Mehrere Personen äusserten sich zum **Item 9** und führten an, dass die Durchführung dieses Untersuchungsschrittes (den Mundinnenraum auf Nahrungsreste untersuchen, evtl. mit Taschenlampe) ausser bei dementen Personen meist gut machbar war. Dies konnte in Kombination mit der Zahnpflege oder mit dem Ins-Bett-bringen erfolgen. Essen im Mund könne auch sichtbar sein, wenn der Bewohner spricht oder trinkt. Eine Taschenlampe als Hilfsmittel wurde nur einmal verwendet, da ablehnende Reaktionen der Bewohner vermutet wurden.

Information der Bewohner

Etwa die Hälfte der befragten Pflegefachfrauen hat die beobachteten Bewohner nicht über die Erfassung informiert. Gründe dafür waren das Vermeiden von Angst und Verunsicherung („Ich habe niemandem etwas gesagt. Ich dachte, nicht dass sie nachher im Hals verklemmt sind und dann noch mehr Probleme haben.“ 3-E2-219-221) und das Nicht-Verstehen bei dementen Personen. Eine Anwenderin machte positive Erfahrungen damit, die Bewohner nicht zu informieren. Eine andere Anwenderin unterschied zwischen dementen und nicht-dementen Personen; letztere informierte sie über das Vorgehen bzw. fragte sie, ob sie eine Beobachtung vornehmen dürfe. Jene Pflegefachfrauen, welche die Leute über das Beobachten informierten, haben dies zum Teil im Plenum getan und/oder teilweise verallgemeinernde Informationen weitergegeben, haben also drauf geachtet, die Bewohner nicht zu ängstigen. Die Aussage „Beachten Sie mich gar nicht gross!“ (4-F3-316) zeugt von diesen Überlegungen.

Kompetenzen

Auf die Frage, wem die Pflegenden die Kompetenzen zur Schluckerfassung geben würden, wurde häufig geantwortet, dass vor allem die Berufserfahrung entscheidend sei. Die Ausbildung scheint hingegen keine sehr grosse Rolle zu spielen, wenn die Anwenderin auf Berufserfahrung zurückgreifen kann. So äussert sich eine Anwenderin: „Ein wenig Ahnung sollte man schon haben, denke ich, wenn man den Bogen ausfüllen sollte.“ (2-L1-543-544). Auszubildenden und Personen, die vor kurzem die Ausbildung abgeschlossen haben, wird ebenfalls die Kompetenz zugesprochen, allerdings nur mit Begleitung. Einzig die Praktikantinnen werden als nicht geeignet angesehen.

Schwierigkeiten

Sehr häufig wurden Schwierigkeiten in der Durchführung bei dementen Personen genannt. Es handelte sich vor allem um Verständigungsschwierigkeiten mit den Dementen sowie Unsicherheiten über das Verstehen der Dementen. Erwartete Reaktionen der Dementen können wegfallen oder von Verunsicherung geprägt sein. Beispielsweise wird in einem Interview Folgendes gesagt: „Wir haben zum Teil so stark demente Leute, und wenn wir diesen nur sagen: husten oder: aufstehen, verstehen sie einen nicht mehr.“ (3-E3-405-407). Das Beobachten von Dementen ist möglich, aber wenn eine Reaktion der Bewohner erforderlich ist, stösst die Schluckerfassung an ihre Grenzen.

Die Pflegefachfrauen erachten es als schwierig, wenn andere Bewohner im Alters- und Pflegeheim auf die Beobachtung aufmerksam werden und sich von dieser Seite Gerede oder Reaktionen ergeben.

Des Weiteren wurde das offensichtliche Beobachten, zum Beispiel stehend im Speisesaal, als Schwierigkeit empfunden, auch weil damit Reaktionen der Bewohner provoziert wurden. Beispielsweise meinte eine Anwenderin: „... wenn jemand im Speisesaal isst, dann ist es natürlich komisch. Was macht die? Warum schaut sie die Bewohnerin an? Ich meine, die Leute sehen das ...“ (5-FI1-62-64). Zudem nannte eine Person den Speisesaal als schwierige Voraussetzung für die Beobachtung, da dort kein Pflegepersonal arbeitet und aufgrund von Personalmangel auch keine Pflegefachperson Zeit hat, für Beobachtungen in den Speisesaal zu gehen.

Einige Items wurden als schwierig empfunden, zum Teil aufgrund von Unsicherheiten beim Interpretieren der Items, andererseits aufgrund von Unsicherheiten bei den Entscheidungen (ja oder nein ankreuzen). Unter „Itemspezifische Beobachtung“ wurde diese Unsicherheiten bereits genauer erläutert, so dass hier nicht weiter darauf eingegangen wird.

Die Teile 2 und 3 des Erfassungsbogens wurden als nicht durchführbar bezeichnet, wenn die zu erfassende Person ihren Mund nicht öffnet.

Auch Widerstand von Seiten der untersuchten Personen wurde als schwierig beurteilt.

Verhalten der Bewohner allgemein

Während die einen Bewohner positiv auf die Schluckerfassung reagierten und die Aufforderung der Pflegenden ausführten („Die einen geben sich besonders Mühe und räuspern sich fast eine Minute lang.“ 3-E1-165), verweigerten sich andere, waren verwirrt oder äusserten unangenehme Empfindungen („... haben sie [die Bewohner] zu mir gesagt, ... sie finden das nicht so angenehm, wenn man sie beobachtet.“ 4-F4-17-18). Die Schluckerfassung führte bei einigen Untersuchten zu Besorgnis („Ja, ist dann etwas an mir nicht gut?“ 4-F3-348), andere aber zeigten sich interessiert oder fanden die Durchführung lustig.

Eine Anwenderin machte die Erfahrung, dass die Kooperation der Bewohner durch entsprechendes humorvolles Vorgehen und spielerische Anweisungen gefördert werden konnte und auf diese Weise Widerstände verhindert werden konnten („Wie bringe ich die Leute nun dazu, dass sie den Mund öffnen?“ und dann sagte ich: "Jetzt möchte ich doch einfach mal in Ihren Mund hineinschauen!", "Ich habe ja gegessen!". Und dann. "Ja, grad eben! Ich will mal schauen, ob da noch was drin ist!" 4-F4-527-529). Widerstand wird auch von einer anderen Anwenderin als mögliche Reaktion während der Schluckuntersuchung genannt.

Die Aussagen zum Verhalten der Bewohner allgemein beruhen auf Erfahrungen mit Bewohnern, die nicht dement waren und Aufforderungen verstehen konnten.

Demente Personen

Die Aussage einer Anwenderin „Demenz ist ein Problem bei der Verwendung des Bogens“ (3-E1-404) widerspiegelt die Kernaussage zur Verwendung der SERAPH bei dementen Personen.

Sehr viele Äusserungen betrafen die Schwierigkeiten, die bei der Schluckerfassung bei Dementen aufgetreten waren. Das Grundproblem schien dabei das fehlende Verstehen der Bewohner zu sein; aufgrund dieses konnten sie den Anweisungen der Pflegefachfrauen nicht folgen. Eine Interviewpartnerin drückte dies wie folgt aus: „Und dass sie nicht wissen, was wir von ihnen wollen.“ (3-E2-409) Für die Pflegenden war es überdies schwierig und mühsam einzuschätzen, wie viel und was die Bewohner verstanden hatten, wenn sie keine Reaktionen zeigten.

Es wurde betont, dass eine Schluckerfassung bei dementen Personen Zeit und Geduld erfordere, dass der Teil „Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme“ machbar sei, die Teile „Voruntersuchung“ und „Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit“ jedoch nur bedingt durchführbar seien („Beobachten, was wir selber tun müssen, das geht tiptop, auch bei den Dementen, aber einfach wenn sie mithelfen sollten, so wie bei der Voruntersuchung, wird es wirklich schwierig.“ 3-E2-409-411).

Insbesondere die Items 1 bis 3, die ein Mitmachen des Bewohners erfordern, schienen nicht oder schlecht durchführbar zu sein. „Ja, verunsichert, weil er ist in seiner Welt, und dann kommt jemand, der will, dass er "aah" sagt, oder der will, dass ich schlucke, wenn ich gar nicht schlucken will.“ (4-F3-789-790)

Zu den Teilen „Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme“ und „Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit“ wurde gesagt, dass das Beobachten während des Essens recht gut ging, das Beobachten nach der Mahlzeit jedoch ebenfalls schwierig war. Durch mehrmaliges Wiederholen der Aufforderungen konnten die Items 9 und 10 zum Teil durchgeführt werden; wenn der Bewohner den Mund nicht öffnen wollte, konnten auch diese Items nicht beantwortet werden.

Demente Personen wurden meistens nicht über die Schluckerfassung informiert.

Meinungen der Anwenderinnen machten deutlich, dass einige von ihnen die SERAPH als nicht geeignet bei dementen Personen einschätzen, da diese nicht auf Aufforderungen reagieren würden. Trotzdem sagte eine Interviewpartnerin, man

müsse es einfach ausprobieren (3-E1-414). Eine andere Pflegefachfrau machte den Vorschlag, einen Bogen zu entwickeln, der sich nur auf Beobachtungen abstützt („Ich finde, so wie ich es erlebe, bei den Dementen, da müsste man einen Bogen machen, wo nur durch Beobachtung, wo die Angestellte durch Beobachtung schaut.“ 1-F2-47-49).

Kognitiv gesunde Personen

Die Pflegefachfrauen machten durchwegs gute Erfahrungen mit kognitiv gesunden Personen: die Durchführung war gut machbar, und zumeist reagierten die Bewohner positiv. Eine Anwenderin teilte mit, dass eine Bewohnerin wütend wurde („Und dann wurde sie etwas wütend ... Und sie sagte, was wir da eigentlich wollen von ihr, eben sie kann essen und verschluckt sich nie und was das soll ...“ 1-F1-260-263).

Ort

Die Voruntersuchung sowie die Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit wurden jeweils im Zimmer des Bewohners durchgeführt. Zum Beobachten während der Mahlzeit wurde nicht viel geäußert, sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese Beobachtungen grundsätzlich im Speisesaal oder Speiseraum stattfanden.

Dauer

Zur Dauer der Schluckerfassung wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Diese waren unter anderem davon abhängig, ob die untersuchte Person der Anwenderin bekannt war oder nicht. Aussagen wie „Also ich persönlich hatte schon recht viel Zeit jeweils für einen Bewohner gebraucht.“ (1-F1-42-43) kontrastieren mit Aussagen wie „... den Zeitaufwand finde ich nicht gross. Von dem her ist es auch wirklich praktisch.“ (3-E1-135-136).

Die gesamte Dauer der Erfassung wurde mit Zahlen zwischen weniger als 20 Minuten bis 45 Minuten angegeben.

Mehrere Anwenderinnen betonten, dass die gesamte Erfassung und das Ausfüllen des Bogens Zeit benötigt. Auch bewerteten einige das Verfahren als schnell, im Umfang gerade richtig und gut machbar.

Zeitpunkt

Die Beobachtungen wurden bei allen drei Tagesmahlzeiten durchgeführt. Je nach Anwenderin erwies sich eine bestimmte Mahlzeit als die günstigste für die Durchführung, und als Begründung wurde meistens das Vorhandensein von genügend Zeit oder Personal angegeben. Es stellte sich heraus, dass die meisten Beobachtungen während des Mittagessens stattgefunden haben. Der Voruntersuch wurde meistens direkt vor der beobachteten Mahlzeit und die Nachuntersuchung kurz nach der Mahlzeit durchgeführt: „... dann habe ich / der erste Schritt ist ja vor dem Essen, durchgeführt, ...“ (3-E1-170-171) und „... der letzte Teil ist teilweise nicht direkt gewesen, ist vielleicht auch mal eine Viertelstunde dazwischen gelegen, ...“ (3-E1-175-177).

Die Aussagen der Interviewpartnerinnen machen deutlich, dass der optimale Durchführungszeitpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig ist und je nach Heim oder Person verschieden sein kann.

Gelingensbedingungen⁶

Es werden einige Bedingungen genannt, die relevant für das Gelingen der Schluckerfassung sind. Mehrmals wurde der Zeitfaktor zur Sprache gebracht; es braucht Zeit und Ruhe, um die drei Teile der Erfassung durchzuführen (1-F1-135f) (1-F1145f), und der gewählte Zeitpunkt soll ebenfalls adäquat sein.

Auch die Persönlichkeit bzw. die Verfassung („Und in welcher Verfassung sie sind. Die Verfassung! Die Leute sind auch nicht immer gleich gut gelaunt“ 4-F4-536f) des Bewohners sowie das Verhältnis zwischen Beobachterin und Bewohner spielen eine Rolle für eine gelingende Durchführung. Es ist von Vorteil, wenn der Bewohner der Untersucherin bekannt ist und er in der Lage ist, ihre Aufforderungen zu verstehen.

Die Untersucherin muss die notwendige Zeit für die Erfassung haben, d.h. wenn sie im Teildienst arbeitet, muss sie die Erfassung während ihrer Präsenzzeit durchführen können. Bei starker Auslastung oder je nach Aufgabenbereich ist dies nicht einfach (4-F4-595f) (4-F4-598f) (4-F4-630f). Wenn genügend Personal anwesend ist, ist die

⁶ Gewisse Aussagen aus der Kategorie „Gelingensbedingungen“ wurden bereits unter den Kategorien „Zeitpunkt“ und „Itemspezifische Beobachtungen“ erwähnt. Aus diesem Grund werden sie hier nicht aufgeführt.

Durchführung der Erfassung besser zu handhaben. Weitere Faktoren für das Gelingen sind Berufserfahrung, das Verhalten der Untersucherin, im Speziellen ihr Vorgehen bei der Schluckerfassung, und ein Vertrauensverhältnis zum Bewohner.

Die drei Teile der SERAPH sollten wenn möglich vor, während und nach der gleichen Mahlzeit durchgeführt werden. Eine Absprache unter dem Personal kann notwendig sein, damit die Untersucherin für die Zeit der Erfassung die alleinige Verantwortung für den Bewohner hat und so mit diesem in Kontakt bleibt: „Ich denke, man müsste das miteinander absprechen und sagen: "Ich mache jetzt diese Bewohnerin, ich möchte sie hinunterbringen und ich holte sie auch wieder herauf." Damit das geregelt und abgesprochen ist, damit niemand diese Bewohnerin nimmt und man sucht sie nachher.“ (5-FI-456-459). Zudem ist es förderlich, wenn die Anwesenheit von Pflegenden während der Mahlzeiten eine Gewohnheit für die Bewohner ist; in diesem Falle stellt eine beobachtende Untersucherin keine besondere Situation dar.

Als weiterer Punkt für das Gelingen wird ein verständlich geschriebener Bogen inklusive Kartonmappe genannt, damit ihn nicht nur die Fachpersonen verwenden können.

Integrierbarkeit

Die Anwenderinnen bejahten die Frage zur Integrierbarkeit des Bogens und der Schulung in den Pflegealltag. Eine Person meinte, dass Bogen und Schulung auch von der Personalsituation her gesehen integrierbar wären.

Ideen

Einige Gedanken und Überlegungen betrafen die Problematik des Auffallens während der Beobachtungen und der daraus resultierenden Reaktionen der anderen Bewohner. Sie führten zu folgenden Ideen: man könnte die Beobachtungen an einem separaten Tisch durchführen, die Person auf der Abteilung essen lassen anstatt im Speisesaal oder die Person beim Zvieri (Zwischenmahlzeit) beobachten.

Ausserdem könnte man bei der Beobachtung versuchen, diese zu „verpacken“ (1-F1-269), um die beobachtete Person möglichst nicht zu verunsichern.

Das Husten und Räuspern kann man bei anderen Gelegenheiten erfassen bzw. man kann sich sensibilisieren, dies im Alltag herauszuhören.

Das Erkennen einer nassen, brodelnden Stimme könnte man unter Mitarbeitern besprechen und auf diese Art und Weise Wissen weitergeben.

Die Schulung könnte anlässlich einer Diplomiertsitzung abgehalten werden; so sind mehr oder weniger alle Diplomierten beisammen und können gemeinsam auf den gleichen Wissensstand gebracht werden.

Verbesserungsvorschläge

Es wurde angeregt, einen Bogen für die Anwendung bei dementen Personen zu konzipieren, der lediglich beobachtbare Items enthält.

Des Weiteren wird ein neues Item vorgeschlagen, welches klärt, ob die Anwenderin die zu untersuchende Person kennt.

Das Item 6 soll mit der Angabe zur Häufigkeit des Hustens oder Räusperns ergänzt werden.

8.4 Aussagen zur Konzeption der SERAPH

Informationen auf der Kartonmappe

Die Interviewpartnerinnen äusserten sich zufrieden mit den Informationen auf der Kartonmappe, das heisst zu den Informationen über Dysphagie und zur Anwendung des Bogens. Sie erachteten die Informationsmenge als genügend und mehr Informationen nicht notwendig. Die wichtigsten Punkte sind ihrer Meinung nach enthalten und gut beschrieben, und die Kartonmappe ist übersichtlich gestaltet. Sie schätzten die Punkte, welche unter „Anwendungshinweise“ aufgelistet sind, da oft nicht an diese gedacht wird.

Eine Pflegefachfrau sagte, dass sie die Aufzählung von Erkrankungen, welche Schluckstörungen verursachen können, schätzt.

Umfang

Nach Meinung der interviewten Pflegefachfrauen ist der Umfang von Bogen und Kartonmappe genau richtig. („Ich finde es gerade gut und übersichtlich. Es ist nicht zu viel, aber es ist auch nicht zu wenig. Ich finde es ist gut.“ 5-F12-508-509) Es wurde auch betont, dass es bei umfangreicherem Material kritisch würde. Die Informationen wurden auch als für Laien genügend eingeschätzt.

Eine Seite Bogen wurde als angenehm empfunden und die Anzahl Fragen mit „nicht allzu viel“ (2-L1-428) angegeben.

Verständlichkeit

Es wurden alle Teile, also der Bogen wie auch die Texte in der Umschlagmappe als gut und für jedermann verständlich bezeichnet. Die Texte sind klar und einfach und können auch von Pflegenden ohne Ausbildung verstanden werden. Unterschiedliche Meinungen existieren zur Verständlichkeit mit oder ohne Schulung; je eine Person hat die Verständlichkeit der SERAPH ohne vorherige Schulung bejaht bzw. verneint.

Das Item 6 auf dem Erfassungsbogen („Die Person kann essen/trinken ohne zu husten bzw. sich zu räuspern (während und nach dem Schlucken).“) warf bei der Anwendung Fragen auf und wurde als nicht gut verständlich angegeben. Der Rest der Items scheint verständlich und logisch zu sein. Zu eventuellen Fachwörtern, die nicht verstanden werden, wurde gesagt, dass man diese nachlesen oder erfragen kann.

Aufbau

Der Aufbau wurde als klar und übersichtlich beschrieben und die Dreiteilung der Untersuchung befürwortet.

Erscheinungsbild

Eine Person äusserte sich zum Erscheinungsbild, indem sie das Design als schön bezeichnete.

Benutzerfreundlichkeit

Es wurde angeregt, die Bögen aus ergonomischen Gründen in die Mappe einzuheften und diese wie eine Bewerbungsmappe zu gestalten. Ansonsten fanden die Pflegefachfrauen die Anwendung der SERAPH bequem.

Verbesserungsvorschläge

Die Anwenderinnen der SERAPH nannten mehrere Verbesserungsvorschläge: Sie schlugen vor, den Hinweis auf zweifaches Zählen bei der Auswertung, das „x2“, prägnanter zu markieren. Weiter meinte eine Anwenderin, in der Kartonmappe könnte ein Hinweis auf Gebisssträger erfolgen: „Es ist vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber vielleicht noch wenn jemand ein Gebiss hat oder nicht, denn wenn

das manchmal nicht richtig sitzt, kann es vielleicht auch nur an dem liegen, ...“ (3-E1-667f). Ebenfalls wird von einer befragten Pflegerin „Stress“ als Faktor für das Verschlucken bei zu schnellem Essen genannt. Dies sah sie als Möglichkeit für einen Hinweis in der Kartonmappe (5-FI1-512f). Weiter erfolgte, wie unter der Kategorie Verständlichkeit beschrieben, der Vorschlag, aus der Kartonmappe und dem Ausfüllbogen eine Art Mappe mit eingehafteten Blättern zu gestalten.

8.5 Aussagen zum Nutzen

Nutzen allgemein

Grundsätzlich wurde von allen Interviewpartnerinnen die Nützlichkeit der SERAPH bestätigt, vor allem im Hinblick darauf, dass man etwas gegen Schluckstörungen unternehmen kann. Weiter führten sie Facetten an, die für sie die Nützlichkeit der SERAPH ausmachen:

So wurde es als positiv bewertet, dass man mit der SERAPH etwas Greifbares gegenüber dem Arzt vorliegen hat, dass die SERAPH von Nutzen ist, wenn keine Logopädin in der Institution arbeitet, oder allgemein für die Zusammenarbeit mit der Logopädin, und dass die Entscheidungshilfe nützlich ist bei jüngerem Klientel in Altersheimen. Weiter wurde angemerkt, dass die SERAPH Risikopatienten für Dysphagie bei einem Neueintritt sofort erfassen könne.

Profit für Pflegendе

Die Pflegenden nannten verschiedene positive Eigenschaften oder Begleiterscheinungen, welche sie durch die Anwendung der SERAPH oder in der Auseinandersetzung mit der Thematik erfahren haben. Diese können als Profit für die Berufsgruppe oder die einzelnen Pflegenden angesehen werden.

Oft sagten die Pflegenden, dass sie während der Anwendungsphase der SERAPH die Bewohner bewusster beobachtet hatten und auf das Thema und die Ursachen der Dysphagie sensibilisiert wurden. Auch wurde diese Auseinandersetzung als interessant empfunden. Positiv wurde bewertet, dass mehr Wissen zum Thema angeeignet werden konnte. Die Informationen sollten für alle zugänglich sein, meinte eine Pflegerin: „Ja, aber weißt Du für eine Station, dass es aufliegt, dass sich jeder Mal einlesen sollte und, dass es wieder bewusst wird.“ (4-F4-410 bis 411) Als allgemeiner Profit für die Pflege kann auch angesehen werden, dass die Pflege mit

der SERAPH, wie unter der Kategorie „Nutzen allgemein“ beschrieben, gegenüber dem Arzt etwas Greifbares in der Hand hat.

8.6 Anderes

Unter der Kategorie „Anderes“ werden alle Aussagen der Pflegenden zusammengefasst, welche nur im entfernteren Sinne mit der SEAPH in zu tun haben. Dies sind Aussagen, welche Rahmenbedingungen für das Funktionieren der SERAPH ansprechen und den Umgang der Heime mit mit der Störung Dysphagie darstellen:

Einige Pflegerinnen fragten sich, was die SERAPH nütze, wenn bei so alten Menschen keine Kostengutsprachen für die Therapie durch die Krankenkassen zu erwarten wären. „Ja, es ist dann wirklich, oder/ Wird es dann nicht nur in der Theorie, quasi, ja, man klärt das nun ein wenig ab und schreibt es ein wenig auf und ja/ Was geht dann weiter? Halten Sie uns dann nicht auf, wenn wir weitergehen? Ein Arzt/ Wenn wir jemanden einbeziehen/ Wenn wir einen Fachmann einbeziehen möchten? Der uns behilflich sein könnte beim Problem.“ (4-F3-384 bis 387). Auch wurde mehrfach angesprochen, dass die Gutsprache von Therapie auch von der Kulanz der zuständigen Ärzte abhängt und der Weg von der SERAPH zur Therapie dadurch vereinfacht würde, wenn ein Arzt oder/und eine Logopädie im Alters- und Pflegeheim direkt installiert sei.

Weiter gab es Aussagen, die darlegten, dass es wichtig sei, den Dienstweg zu kennen, wenn ein Risikopatient festgestellt wird: „Und was natürlich auch wichtig ist, wenn man den Bogen ausgefüllt hat. Was macht man dann mit dem? Wer ist die Ansprechperson nachher, müssen wir das über den Arzt machen, oder wie arbeitet man dann zusammen? Wie läuft es weiter?“ (3-E2-580 bis 584).

Verschiedene Aussagen wurden über den Umgang der Institutionen mit Dysphagie gemacht: Das Dysphagiemanagement erfolgt vor allem über Kostanpassung, und grundsätzlich stand den Pflegerinnen keine Logopädin oder Schlucktherapeutin zur Seite. In einem Heim äusserten die Pflegenden, dass der Heimlich-Griff bei Verschlucken nicht angewendet werden dürfe.

Zum Wissen der Pflegenden bezüglich Dysphagie kann gesagt werden: Teilweise gab es in den Interviews trotz vorgängiger Schulung Fehlannahmen. So äusserte

eine Pflegerin: „Also ich habe jetzt auch das Gefühl wie J. [Vorname der Pflegerin F1]. Eben diese Leute, die sonst noch relativ selbständig sind, bei denen ist das Problem meistens gar nicht da.“ (1-F2-244) Eine weitere Pflegerin hätte aufgrund eines aktuellen Falles gerne mehr über das Vorgehen in der Dysphagietherapie gewusst; und jemand äusserte, dass sie das Thema Dysphagie bereits in der Ausbildung (FAGE) behandelt hätten.

9. Folgerungen und Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus Kapitel 8 in Bezug zu den Fragestellungen gesetzt. Dabei werden nicht alle Ergebnisse aus den Kategorien berücksichtigt, sondern nur jene Ergebnisse, welche für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit wichtig sind.

9.1. Folgerungen

Allgemeine Beurteilung SERAPH

Die Rückmeldungen der Interviewten lassen darauf schliessen, dass das Mittel in der vorliegenden Form grundsätzlich positiv beurteilt und akzeptiert wird, so dass nur wenige Veränderungen notwendig sind.

Schulung

Grundsätzlich ist eine Entscheidungshilfe mit einer Schulung in Alters- und Pflegeheime integrierbar, und daher ist die SERAPH praxistauglich. Trotzdem müssen bei der Umsetzung Überlegungen berücksichtigt werden, damit die Schulung geschickt und sinnvoll in die Strukturen der Alterseinrichtungen eingepasst werden kann:

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, eine Schulung in ein System zu integrieren. Eine Möglichkeit wäre, die Schulung an mehreren Terminen durchzuführen und die Belegschaft aufzuteilen, so dass jeweils genügend Personen an der Schulung teilnehmen und gleichzeitig die Stationen besetzt sind. Von den Interviewpersonen wurde es als schwierig bezeichnet, alle Mitarbeitenden zu schulen, aber es wurde die Idee geäussert, nur die Diplomierten an der Schulung teilnehmen zu lassen, welche das Wissen weitergeben könnten. Im Sinne der Integrierbarkeit in den Heimaltag und im Hinblick auf zeitliche Ressourcen scheint dieser Vorschlag akzeptabel zu sein.

Weiter kann den Ergebnissen entnommen werden, dass eine gut verständliche, dem Wissensstand der Pflegenden angepasste und für die Anwendung der SERAPH sinnvoll gestaltete Schulung praxistauglich ist und gemäss der Meinung der Verfasserinnen fördernde Auswirkungen auf den Gebrauch des Screenings hat. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel die Videofluoroskopieaufnahmen auf die Pflegenden Eindruck machten. Im Abgleich mit der Theorie in Kap. 2.6 kann gefolgert werden, dass die stille Aspiration ein Thema in der Altenpflege ist, welches mehr Beachtung erhalten sollte und deshalb für die Schulung als sehr sinnvoll erachtet werden kann.

Aussagen zur Ausführung

Die Pflegenden sagten übereinstimmend aus, dass die Schluckerfassung im Allgemeinen gut ausgeführt werden konnte, und es kann interpretiert werden, dass sich der Bogen relativ flexibel in den Heimalltag einfügen lässt. Damit kann man sagen, dass die SERAPH im Grossen und Ganzen praxistauglich ist.

Die Erfahrungen der Pflegenden zeigen, dass die SERAPH mit einer Mahlzeit verbunden sowie alle Teile der SERAPH nacheinander durchgeführt werden können. Die Teile 1 und 3 können unter Wahrung der notwendigen Diskretion für den Bewohner ausgeführt werden. Die SERAPH ist somit in den Alltag der Alters- und Pflegeheime integrierbar. Eine praxistaugliche Durchführung erfordert vorgängig Überlegungen und eine genaue Planung (z.B. welche Mahlzeit beobachtet werden soll, in welchem Dienst die Durchführung stattfinden soll, wie das Vorgehen aussehen soll). Diese Planung hat zum Ziel, die Schluckerfassung möglichst kompakt und zeitsparend durchzuführen.

Das Auswertungssystem wird im Allgemeinen positiv beurteilt. Da einige Anwenderinnen übersehen hatten, dass die Zahlen der Teile 2 und 3 bei der Auswertung verdoppelt werden, sollte eine Überarbeitung des „x2“ im Bogen überdacht werden.

Beobachtungen während der Mahlzeiten (Teil 2 der SERAPH) können und sollen so durchgeführt werden, dass sie nicht auffallen und die Bewohner nicht verunsichern. Dies ist zum Beispiel durch die Wahl des geeigneten Ortes, einer bestimmten Vorgehensweise, einer Beobachterin, die dem Bewohner bekannt ist, oder das

gleichzeitige Beobachten mehrerer Bewohner möglich. Letzteres bringt zudem eine Zeitersparnis, was ebenfalls im Sinne der Praktikabilität im Heimalltag ist.

Folgerungen bezüglich der Ausführung der einzelnen Items:

Zu Items 1 und 2: Nicht alle Menschen können gleich gut zum Husten oder zum sich Räuspern bewegt werden. Deshalb ist es erklärbar, dass bei den Items 1 und 2 nicht nach Schema vorgegangen werden kann und dass zusätzlicher Ideenreichtum oder Effort der Pflegerin gefragt ist. Da die Fachleute in der Testphase hiermit wenig Schwierigkeiten hatten, gehen die Forscherinnen davon aus, dass dieser Effort aufzubringen ist.

Die Frage zu Item 3, „Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken und tönt die Stimme nachher rein?“, hatte zu Entscheidungsschwierigkeiten geführt. Da diese Frage aus zwei Unterfragen besteht, deren Beantwortung unterschiedlich ausfallen könnte, ist zu überlegen, ob die Fragestellung des Items 3 angepasst werden sollte. Es wäre denkbar, zwei separate Fragen im gleichen Item zu stellen.

Die Person, die mit dem Verständnis des Items 3 Mühe bekundete, bezog ihre Aussage auch auf das Item 10. Auch wenn aus dem Interview nicht ganz klar wird, welche die Schwierigkeiten bei Item 10 waren und die beiden Items ähnlich formuliert sind, beschliesst das Forscherteam, die Formulierung von Item 10 ebenfalls zu überdenken.

Bei der Beantwortung des Items 4 könnten gewisse Schwierigkeiten auftreten, wenn es darum geht zu beurteilen, ob ein Bewohner mit offenem Mund isst, weil er eventuell eine Schluckstörung hat, oder ob er aufgrund von Mundatmung oder einfach aus Gewohnheit den Mund beim Essen geöffnet hat. Eventuell kann die Beantwortbarkeit durch eine Umformulierung des Items erleichtert werden.

Die Beantwortung von Item 5 hatte keine Probleme bereitet; die Beobachtung von Kaubewegungen ist gut durchführbar und damit für die Praxis tauglich.

Die Pflegenden hatten Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Item 6, wenn der Bewohner während der beobachteten Mahlzeit nicht hustete, dies jedoch bei einer vorherigen Mahlzeit getan hatte. Um die Verständlichkeit dieses Items sicherzustellen, sollte die Formulierung präzisiert werden.

Das Item 7 war gut zu beantworten, wenn die Kehlkopfhebung sichtbar war. Wenn jedoch ein Ertasten der Kehlkopfhebung während des Schluckens notwendig war, konnten Widerstände der untersuchten Personen festgestellt werden. Deshalb ist in einem solchen Fall unbedingt eine Vorinformation des Betroffenen notwendig. Ob diesbezüglich in der Kartonmappe ein Hinweis angebracht werden soll, ist zu überlegen.

Die Schwierigkeiten bei der Beantwortung des Items 8 beruhten auf einem Gewissenskonflikt. Ein unwohles Gefühl konnte bei einem angekreuzten „nein“ entstehen, wenn beispielsweise im Heim keine Weisung für Kostanpassung vorlag oder wenn die Anwenderin wusste, dass keine Massnahmen ergriffen würden. Daraus folgern die Autorinnen, dass die Beantwortung dieses Items mit der Institutionalisierung der SERAPH und den dadurch eingeführten Weisungen im entsprechenden Heim zusammenhängen kann. Guggisberg und Singer (2012) haben geschrieben: „Auch muss der Dienstweg geklärt sein: was passiert bei einem Verdacht auf Dysphagie? Welcher Schritt muss eingeleitet werden, sobald sich dieser Verdacht erhärtet? Es braucht eine konkrete Handlungsanleitung für die Pflegenden, was mit dem Risikopatienten geschehen soll. „Es [die Entscheidungshilfe] müsste an das ganze System gekoppelt sein.“ (AK-262)“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 54). Aus diesem Zitat wird klar, dass der Gewissenskonflikt von betreuenden Personen gemildert wird oder gar wegfallen kann, wenn die Institution das Thema Dysphagie umfassend angeht, und damit würde auch die Beantwortbarkeit des Items 8 erleichtert.

Das Item 9 liess sich gemäss Aussagen der Pflegenden gut durchführen. Es wurde zum Teil während der Zahnpflege nach dem Essen oder beim Schlafengehen durchgeführt. Auch wenn die Taschenlampe kaum verwendet wurde, sind die Verfasserinnen überzeugt, dass diese ein gutes Hilfsmittel sein könnte. Deshalb erachten die Verfasserinnen die Formulierung dieses Items als sinnvoll.

Folgerungen zur Information der Bewohner: Es zeigt sich, dass es von der Pflegerin und den Bewohnern abhängig ist, ob eine Vorinformation der Bewohner vor der Durchführung erfolgt. Abhängig von der Persönlichkeit des Bewohners ist es angezeigt, diesen nicht zu informieren, um Ängsten oder anderen destruktiven Emotionen („Ja, ist dann etwas an mir nicht gut?“ 4-F3-348) keinen Raum zu geben.

Nach Meinung der Verfasserinnen ist die SERAPH dann praxistauglich, wenn die Entscheidung zur Information der Bewohner von der Pflegerin individuell und flexibel gehandhabt werden kann.

Folgerung zur Kompetenz zur Durchführung der SERAPH: Die Ergebnisse aus den Interviews zeigen, dass ausser den Praktikanten allen Pflegepersonen die Kompetenz, die SERAPH auszufüllen, zugesprochen wird. Aus diesen Aussagen schliessen die Forscherinnen, dass die SERAPH kein schwierig zu handhabendes Instrument ist und sie somit praxistauglich ist.

Folgerung zu Schwierigkeiten: Ein Screening-Verfahren im Pflegealltag anzuwenden stellt das Pflegepersonal vor die Herausforderung, das Screening durchzuführen und dabei gleichzeitig die Privatsphäre des Bewohners zu wahren und zu schützen. Diese Herausforderung ist unter anderem darin begründet, dass der Kontext Alters- und Pflegeheim einer lebensalltagähnlichen Wohnsituation entspricht und weniger im medizinisch-therapeutischen Kontext angesiedelt wird. Screening-Verfahren werden jedoch vor allem im klinischen Kontext angewendet. So sind auch die von den Forscherinnen unter Kapitel 4.2 aufgeführten Screening-Verfahren für die Anwendung durch Pflegenden scheinbar vor allem für den Akutbereich (klinischer Bereich) konzipiert. Dies trifft für die SERAPH nicht zu. Gerade die Essenssituation in Alters- und Pflegeheimen stellt eine soziale, familiäre Situation dar, welche die Durchführung eines Screenings nicht unbedingt vorsieht. Die Pflegenden werden vor ethische Herausforderungen gestellt, da sie, wie unter Kap. 3.1 beschrieben, zum Beispiel verpflichtet sind, die Diskretion gegenüber anderen Bewohnern zu wahren. Auch darf der untersuchte Bewohner durch die Aufforderungen, etwas zu tun, nicht brüskiert werden, und abwehrendes Verhalten muss respektiert werden. Ein respektvoller Umgang mit den Bewohnern, zum Beispiel während der Ertastung des Kehlkopfes beim Schlucken, schliessen die ethischen Grundsätze mit ein. Folgendes Zitat unterstreicht diese Aussagen: „aber wenn du ... gesagt hast, sie sollen den Kopf ein bisschen hochhalten oder vielleicht ein bisschen geholfen hast, ... Die haben das nicht geäussert, dass sie das nicht wollen, aber ich habe einfach gespürt, ... die wollen das einfach nicht.“ (4-F4-26-30). Aus diesen Überlegungen kann gefolgert werden, dass die Pflegenden durch die verpflichtende Wahrung dieser Grundsätze teilweise vor Herausforderungen gestellt werden können.

Folgerungen zum Verhalten der Bewohner: Das Verhalten der untersuchten

Personen als Reaktion auf die Schluckerfassung war unterschiedlich; sowohl wohlwollende und positive Reaktionen wie auch abwehrende, verwirrte Verhaltensweisen konnten festgestellt werden. Diese Unterschiede im Verhalten beeinflussen die Umsetzbarkeit und die Praxistauglichkeit der SERAPH, und die Autorinnen schliessen daraus, dass je nachdem, wie eine Betreuerin sich auf den Bewohner einstellen kann, die Praxistauglichkeit der SERAPH erhöht wird oder sich verringert. Allgemein wurde festgestellt, dass die Durchführbarkeit der Schluckerfassung bei kognitiv gesunden Leuten aufgrund ihrer Kooperation eher möglich ist als bei dementen Personen, was die Praxistauglichkeit bei dieser Bewohnergruppe unterstreicht.

Folgerungen zur Durchführung bei Demenz: Bei der Schluckerfassung von dementen Personen haben sich Schwierigkeiten ergeben, welche die Durchführung erheblich erschwerten: „... aber einfach wenn sie mithelfen sollten, so wie bei der Voruntersuchung, wird es wirklich schwierig.“ (3-E2-410-411). Es hat sich gezeigt, dass die Durchführung bei Dementen eingeschränkt ist (vgl. Kap. 2.5). Die Konsequenz für die Pflegenden ist, dass sie sich dieser Tatsache bewusst sein müssen bzw. damit rechnen müssen, dass die Schluckerfassung bei Dementen nicht so durchführbar ist, wie es die SERAPH vorsieht, und sie Zeit beansprucht („Bei den dreien, bei denen ich es machte, hatte ich also, die obersten drei Fragen, also, da hatte mir keine Person geantwortet oder das gemacht mit dem Husten und Räuspern. Das ist halt schon wirklich schwierig.“ 1-F2-45-47). Die Aussage: „Ich denke, man muss es einfach ausprobieren.“ (3-E1-417-418) scheint in dieser Hinsicht eine gute Strategie zu sein. Ein entsprechender Hinweis in der Kartonmappe wäre für die Pflegenden entlastend.

Folgerungen zum Durchführungsort: Auf den Ort der Durchführung bezogen lässt die Wohn- und Lebensstruktur der Alters- und Pflegeheime eine bewohnergerechte, respektvolle und diskretionswahrende (Kap. 3.1) Durchführung des Screening-Verfahrens zu. Diesen Schluss ziehen die Verfasserinnen daraus, dass die Pflegenden den Durchführungsort an die einzelnen Items angepasst („Im Zimmer gemacht. ... Allein schon wegen dem in den Mund schauen. Das fand ich dann nicht so passend am Tisch vor den anderen.“ 1-F1-186).

Folgerungen zur Dauer der Durchführung: Zur aufgewendeten Zeit für die Durchführung wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Da keine negativen

Äusserungen zur Dauer der Durchführung gemacht wurden, schliessen die Verfasserinnen daraus, dass der benötigte Aufwand von 20-45 Minuten im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten der Pflege liegt und deshalb praxistauglich ist. Davon zeugt folgende Aussage: „War zeitlich gut machbar.“ (2-L1-413). Diese Ausführungen werden auch durch die Aussagen zum Umfang des Bogens, auf die weiter unten eingegangen wird, bestätigt.

Folgerungen zum Durchführungszeitpunkt: Die Ergebnisse zeigen, dass der Durchführungszeitpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig ist und der optimale Durchführungszeitpunkt je nach Person und Organisationsstruktur der Institution variiert. Da die SERAPH den Zeitpunkt der Durchführung nicht vorschreibt, kann dieser den jeweiligen Umständen und Gegebenheiten angepasst werden, was nach Meinung der Verfasserinnen dieser Arbeit eine Komponente der Praxistauglichkeit ist.

Folgerungen zu den Gelingensbedingungen: Damit die SERAPH praxistauglich ist, sind auch Faktoren von Bedeutung, die nicht mit der eigentlichen Konzeption, sondern mit der Organisationsstruktur des Altersheims sowie auch mit personenspezifischen und beziehungsbezogenen Bedingungen zu tun haben. Durch Absprachen unter den Pflegenden können die Gelingensbedingungen und damit die Praxistauglichkeit der SERAPH verbessert werden. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass sich Pflegende bezüglich Zeitpunkt der Schluckerfassung so absprechen, dass der Untersucherin die notwendige Zeit zur Verfügung steht. Oder das kann heissen, dass sich das Pflegepersonal darüber abspricht, wer die Erfassung durchführt, weil bekannte Personen (z.B. direkte Bezugspersonen) die Bewohner besser kennen, besser einschätzen und zur Mitarbeit bewegen können.

Folgerungen zu Ideen und Verbesserungsvorschlägen: Es wurden zwar Ideen und Verbesserungsvorschläge vorgetragen, aber trotzdem beurteilten die Pflegefachpersonen die SERAPH in ihrer aktuellen Version und als Gesamtpaket mit der Schulung zusammen als integrierbar. Damit kann die SERAPH auch in Bezug auf Integrierbarkeit als praxistauglich bezeichnet werden. Die während der Interviews besprochenen Ideen betreffen Umsetzungsideen für die Durchführung der SERAPH. Beispielsweise meint eine Anwenderin: „Also, man sollte, finde ich, fast mit jemandem extra an einem Tisch sein zum Beobachten.“ (1-F1-116-117). Die Umsetzung von eigenen Ideen, was aufgrund der flexiblen Handhabung der

SERAPH möglich ist, erleichtert den Pflegenden die Anwendung der SERAPH im Alltag. Eine flexible Handhabung macht das Instrument praktikabel; dies ist auch im Sinne von Guggisberg und Singer, welche meinen: „Die Entscheidungshilfe sollte flexibel anwendbar sein ...“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 54).

Der Verbesserungsvorschlag, den Bogen bei dementen Personen lediglich mit Beobachtungspunkten zu versehen, zeigt auf, dass die SERAPH für die Anwendung bei Dementen nicht oder nur bedingt geeignet ist. Der Vorschlag wird jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht weiterverfolgt. Zudem zeigt ein weiterer Verbesserungsvorschlag auf, dass es die Umsetzbarkeit des Instruments beeinflusst, wenn die Anwenderin den Bewohner kennt: „Was man auch noch dazu nehmen könnte, finde ich jetzt, ist eben ob man den Bewohner schon kennt oder ob man eine Vertrauensperson ist.“ (2-L2-430-431) Dieser Punkt wird in die Überlegungen zu möglichen Anpassungen der SERAPH aufgenommen. Ein anderer Vorschlag betrifft das Item 6, bei dem Anpassungen vorgenommen werden sollten, welche die Beantwortung erleichtern und das Instrument praktikabler machen. Darauf wird im Kapitel 10 näher eingegangen.

Aussagen zur Konzeption der SERAPH

Die Konzeption der SERAPH wird grösstenteils positiv und mit wenig Veränderungsbedarf beurteilt. Die zusätzlichen Vorschläge für die Kartonmappe (Schluckstörungen aufgrund von Stress) und die Erfassung (Gebissträger) können fachlich nicht belegt werden und werden daher bei den Anpassungen nicht berücksichtigt.

Die Befragung der Anwenderinnen zur Benutzerfreundlichkeit der SERAPH ergab eine Rückmeldung zur Ausgestaltung der Kartonmappe und des eingelegten Bogens. Der Vorschlag, aus den beiden Teilen eine Mappe mit einghefteten Blättern zu gestalten, scheint den Forscherinnen dieser Arbeit eine konstruktive und durchaus sinnvolle Idee zu sein.

Anderes

Die Praxistauglichkeit der SERAPH ist auch von äusseren Rahmenbedingungen, beispielsweise von der Kostengutsprache der Krankenkassen, abhängig, was für die Etablierung des Mittels in der Praxis schwierig sein kann. Man kann andererseits

auch sagen, dass das Vorliegen eines guten, für die Praxistauglichkeit erprobten Mittels ein Anstoss sein kann, dass von Seiten der Ärzte oder Krankenkassen das Thema Dysphagie mehr wahrgenommen wird und das Dysphagiemanagement in Alters- und Pflegeheimen erweitert werden kann.

Es ist für die Praxistauglichkeit der SERAPH in einem weiteren Sinn wichtig, dass die Pflegefachfrauen die Dienstwege kennen: Man kann davon ausgehen, dass die Entscheidungshilfe eher angewendet wird, wenn explizit geklärt ist, wo sich die Pflegenden hinwenden sollen bzw. welche Ärzte oder Logopädinnen angesprochen werden müssen, wenn nach dem Durchführen der SERAPH weitere Massnahmen erforderlich sind. Auch Guggisberg und Singer thematisieren diese Erkenntnis im Zusammenhang mit ihren Überlegungen zur Institutionalisierung der SERAPH. Sie schreiben: „auch muss der Dienstweg geklärt sein: was passiert bei einem Verdacht auf Dysphagie? Welcher Schritt muss eingeleitet werden, sobald sich dieser Verdacht erhärtet?“ (Guggisberg & Singer, 2012, S. 54).

9.2. Beantwortung der Fragestellungen

Forschungsfrage 1:

Welche Schlüsse können aus den Erfahrungen und Meinungen von Pflegenden nach der Anwendung der SERAPH in Bezug auf deren Praxistauglichkeit gezogen werden?

Die SERAPH ist mit vorangehender Schulung in den Alters- und Pflegeheimen integrierbar, flexibel handhabbar und somit praxistauglich. Die Durchführung der Schulung und der Entscheidungshilfe muss den Strukturen des Heims sinnvoll angepasst werden.

Für die Praxistauglichkeit der SERAPH braucht es:

- Vorüberlegungen bzw. Planung dazu,
 - wie die Diskretion des Bewohners während der Untersuchung gewahrt werden kann;
 - wie das Vorgehen sein soll, damit der Bewohner während der Durchführung nicht verunsichert wird;
 - bei welcher Mahlzeit die drei Teile kompakt nacheinander durchgeführt werden können;

- bei welcher Mahlzeit genügend zeitliche Ressourcen vorhanden sind (20 bis 45 Minuten);
- eine angemessene Institutionalisierung (Klärung des Dienstweges, klare Weisungen);
- die Möglichkeit zu individuellen Entscheidungen und flexibler Handhabung betreffend die Vorinformation der Bewohner;
- die Fähigkeit der Pflegenden, sich auf den jeweiligen Bewohner einzustellen. Dies gelingt besser, wenn die Pflegerin den Bewohner kennt.
- ein gewisses Mass an kognitiven Fähigkeiten, Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit;
- einen Durchführungsort, der dem Inhalt der Items angepasst ist;
- ein Zeitfenster von 20 bis 45 Minuten während einer Mahlzeit;
- Absprachen unter den Pflegenden (z.B. Zeitpunkt, Dienstabtausch)

Die Items 3, 4, 6 und 10 sind mit der aktuell vorliegenden Formulierung nicht praxistauglich. Dies gilt ebenso für das „x2“ im Auswertungssystem. Bei dementen Personen ist die Anwendung der SERAPH aufgrund von Verständnis- und Kooperationsschwierigkeiten eingeschränkt praxistauglich.

Diese Ausführungen leiten über zur Beantwortung der Forschungsfrage 2:

Müssen daraus Änderungen vorgenommen werden? Wenn ja, welche?

Es müssen Änderungen an der SERAPH vorgenommen werden. Diese werden im nachfolgenden Kapitel „Anpassungen“ erläutert.

10. Anpassungen

Durch die Anpassungen wird das Erfassungsmittel einfacher in der Anwendung, und allfällige Stolpersteine werden ausgeräumt. Es wurde auf die Verbesserungsvorschläge der Pflegefachfrauen eingegangen, aber auch Feststellungen und Überlegungen der Forscherinnen führten zu einigen Anpassungen. Die Forscherinnen haben nach eingehender Reflexion folgende Beschlüsse gefasst:

Anpassungen in der Kartonmappe, Kapitel „Anwendung des Bogens“:

Direkt anschliessend an die oben erwähnte Ergänzung wird eine weitere Empfehlung zur Anwendung des Bogens gemacht: „Für ein gutes Gelingen des Screenings kann es von Vorteil sein, wenn die zu erfassende Person der Untersucherin/dem Untersucher gut bekannt ist.“

Die Forscherinnen entschieden sich gegen den Vorschlag, den Bekanntheitsgrad zwischen Untersucherin und Bewohner in den Bogen aufzunehmen. Sie beurteilen ihn aber als wichtigen Faktor im Erfassungsprozess. Dies im Hinblick auf das korrekte Einschätzen des Bewohners als auch für eine entspannte Situation zwischen Bewohner und Untersucherin/Untersucher.

Im Unterkapitel „Anwendungshinweise“ wird nach dem Satz „Wann und welchen Patienten ...“ der nachstehende neue Satz eingesetzt: „Die Anwendung bei dementen oder kognitiv stark eingeschränkten Personen kann erschwert oder nicht möglich sein.“ Dieser Zusatz kann für das Pflegepersonal entlastend sein und muss nach Meinung der Autorinnen zwingend aufgenommen werden.

Im Unterkapitel „Handhabung“ wird folgende Anpassung gemacht:

Nach „Empfohlen wird die Beobachtung einer ganzen Mahlzeitaufnahme.“ wird der folgende Satz eingefügt: „Ein diskretes Vorgehen bei der Beobachtung ist Voraussetzung für eine möglichst natürliche und angenehme Ess-Situation und sollte nach Möglichkeit angestrebt werden.“ Dieser Satz soll ein möglichst unauffälliges und von allen Beteiligten angenehm empfundenes Beobachten ermöglichen.

Zudem wird folgender Satz unter „Handhabung“ aufgenommen: „Ob die Person über die Schluckerfassung informiert werden soll, kann je nach Situation oder Bewohner(in) entschieden werden.“

Anpassungen auf dem Erfassungsbogen:

Item 3: Die Frage „Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken und tönt die Stimme nachher rein (nicht feucht/brodelnd)?“ wird in folgende zwei Fragesätze aufgeteilt: „Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken?“ und „Tönt die Stimme nachher rein (nicht feucht/brodelnd)?“. Zudem wird bei diesem Item der Hinweis platziert, dass bei mindestens einer verneinenden Antwort das Item

mit „nein“ beantwortet werden muss. Mit dieser Anpassung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die zwei Unterfragen teilweise nicht gleich beantwortet werden können, dass aber bereits eine Verneinung zu einem „nein“ bei der Beantwortung des Items führt.

Item 4: Das Item „Die Person hat die Lippen beim Essen/Trinken geschlossen (es läuft nichts aus dem Mund heraus).“ wird ersetzt durch „Beim Essen/Trinken läuft nichts aus dem Mund heraus.“ Da es durchaus vorkommt, dass Menschen mit offenem Mund bzw. ohne die Lippen zu schliessen essen und trinken (zum Beispiel aufgrund von Mundatmung oder aus Gewohnheit), und trotzdem nichts aus dem Mund herausläuft, könnte der ursprüngliche Satz zu einer falschen Einschätzung der Situation führen. Umgekehrt kann auch trotz Lippenschluss Nahrung oder Flüssigkeit z.B. infolge einer Schluckstörung aus dem Mund austreten. Die Rücksprache mit einer logopädischen Fachperson im Bereich Dysphagie ergab, dass der Aspekt des Leakings für die korrekte Beantwortung des Items aufschlussreicher ist, als derjenige des Lippenschlusses.

Nach intensiven Nachforschungen im Kategorisierungsdokument (Anhang VII) und der Begründung der Itemwahl in der Arbeit von Guggisberg und Singer (2012, S. 61) beschliessen die Verfasserinnen, dass die Umformulierung gerechtfertigt ist.

Item 6: Durch den Zusatz „Husten oder Sich-Räuspern beim Essen und Trinken während der vorangehenden sieben Tage sind auch gültig“ wird ein zeitlicher Rahmen für die Beantwortung dieses Items gesetzt. So können auch entsprechende Beobachtungen, die früher gemacht wurden, in die Beantwortung einfließen.

Item 10: Zur Sicherstellung, dass verstanden wird, weshalb ein langes A gesprochen werden muss, wird der Klammersatz mit „zur Kontrolle“ ergänzt und wie folgt formuliert: „(zur Kontrolle ein langes A sprechen lassen [A-----]).“

Die Auswertung der Teile 2. und 3. verlangt eine Verdoppelung der Anzahl „nein“-Antworten. Der Hinweis „x2“ auf blauem Hintergrund kann leicht übersehen werden, so dass er in grösserer Schrift oder in einer auffälligen Farbe gesetzt werden soll.

Betreffend den Vorschlag, die SERAPH ähnlich einer Bewerbungsmappe zu gestalten, sind die Forscherinnen zu folgendem Beschluss gekommen: Da die Kartonmappe mit einer Kopiervorlage des Bogens versehen ist, scheint es die

praktischste und einfachste Handhabung zu sein, diese Vorlage jeweils bei Bedarf zu kopieren. Aus diesem Grunde wird an der Gestaltung der Mappe und des Bogens nichts verändert.

11. Diskussion und abschliessende Gedanken

Die vorliegende Arbeit führte das Autorenteam neben einer intensiven Beschäftigung mit der Entscheidungshilfe SERAPH zu einer spannenden Auseinandersetzung mit dem Thema Dysphagie sowie dem Berufsbild und den Anforderungen der Pflege in Alters- und Pflegeheimen. Einerseits liessen sich durch diesen Prozess die unter Kap. 10 dargestellten Anpassungsmöglichkeiten für die SERAPH erarbeiten, andererseits ergaben sich aber auch viele Informationen zur aktuellen Situation des Umgangs mit Dysphagie in diesem Bereich. Ob diese Informationen auf andere Schweizer Alters- und Pflegeheime generalisierbar sind, ist aus vorliegender Forschung schwierig beurteilbar. Gemäss den Nachforschungen durch Guggisberg und Singer (2012) und der erwähnten Erhebung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahre 2012 (siehe Kap. 2.6) lässt sich aber vermuten, dass die Situation auf andere Schweizer Institutionen übertragbar ist. Die Verfasserinnen wagen zu behaupten, dass bezüglich der Etablierung der Thematik Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen der Schweiz Handlungsbedarf besteht.

Auffallend und teilweise erschreckend waren dabei Aussagen der Pflegenden, die auf eine tägliche Auseinandersetzung mit Dysphagien hindeuten und vermuten lassen, dass trotz dieses häufigen Auftretens wenig Handlungsmöglichkeiten und Unterstützung bezüglich der Problematik gewährleistet sind. Eine der Aussagen wird hier zur Veranschaulichung der Ausprägung des Problems zitiert: „Also es ist schon/ Man hat schon noch ein bisschen Respekt, ... jetzt habe ich gerade ein Beispiel vor mir/ Er verschluckt sich viel ab wenigem, ab einem kleinen Pilzchen oder einem kleinen Rübchen, das im Süsschen ist Und das ist dann schon die grosse Angst, weil er wird dann grad blau und manchmal, (unv.) wenn man nicht gerade reagiert/ oder dass er es raushusten kann, ... Aber dann ist da nachher einfach noch die Erschöpfung, die man ihm dann anmerkt und wir sind dann schon noch angespannt (unv.) in dieser Situation. Man hat schon Angst vor dem Ersticken.“ (Interview 4, Zeile 93 bis 103).

Weiter zeigt das vorliegende Forschungsprojekt auf, dass die Logopädie in keinem

der Alters- und Pflegezentren etabliert ist und dass die Pflegenden oft gar nicht wissen, dass die Möglichkeit der Unterstützung bei Dysphagie, zum Beispiel durch die Logopädietherapie besteht. Die vorwiegend geäußerte Massnahme der Institutionen im Umgang mit Dysphagie war die Kostanpassung und das Eindicken von Getränken und Speisen. - Die Haltung, dass in dieser Altersgruppe „nichts“ mehr gemacht wird (z. B. mit Logopädietherapie) scheint zu bestehen. Die Verfasserinnen möchten jedoch, wie auch die Expertin Silvia Künzli (Guggisberg & Singer, 2012, S. 52 unter (SK-350)) in Aspekten anmerkte, darauf hinweisen, dass gerade in der Pflegesituation der heutigen Zeit (siehe Kap. 3) ein Mittel wie die SERAPH sehr nützlich ist, um schlussendlich Zeit und Stress zugunsten des Pflegepersonals (und der Bewohner!) zu sparen und Arbeitsbelastungen zu minimieren. Zusätzlich kann gesagt werden, dass die SERAPH auch Bestandteil eines Qualitätsmanagementsystems darstellen könnte, welches dem Trend der Zeit (Qualitätssicherung) zu entsprechen scheint.

Schön zu erfahren war, dass während der Interviews spürbar war, dass die Pflegerinnen sehr daran interessiert schienen, die Würde der Bewohner bei der Untersuchung mit der SERAPH zu wahren, auch wenn sich dies teilweise, wie im Kap. 9 beschrieben, als herausfordernd herausstellte. Nichtsdestotrotz möchten die Verfasserinnen hier die Meinung anbringen, dass ein würdevoller Umgang mit den Bewohnern bei der Schluckerfassung ein Grundprinzip sein sollte und sicher auch im Sinne der Verfasserinnen der SERAPH ist.

In den folgenden Ausführungen werden die Gegebenheiten der Forschungsmethode diskutiert:

Bezüglich der Anpassungen (Kapitel 10), welche zur Verbesserung der SERAPH vorgenommen werden sollen, kann gesagt werden: Die Anpassungen resultieren aus den Ergebnissen eines qualitativen Forschungsdesigns; das Forscherteam hat die Anregungen durch die Pflege aufgenommen und versucht, eine logisch hergeleitete Verbesserung für die Praxistauglichkeit der Entscheidungshilfe zu erarbeiten. Dabei wurde wenig Rücksicht auf quantitative Aspekte genommen, und die Autorinnen sind sich der Subjektivität der Herleitung bewusst. Durch andere Personen (Pflegerinnen wie Verfasserinnen) hätten aus den erhobenen Daten andere Anpassungen resultieren können.

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt bezieht sich auf die Kriterien der Praxistauglichkeit in Kap. 1.2: Die Verfasserinnen haben diese während der Auseinandersetzung mit den Entwicklungskriterien der SERAPH (Guggisberg & Singer, 2012, S. 4), den Auswahlkriterien für die Items der SERAPH (Guggisberg & Singer, 2012, S. 56-57), und den Überlegungen zur Konzeption des Interviewleitfadens entwickelt und formuliert. Zu diskutieren wäre, ob diese Kriterien literaturgestützt hätten sein müssen. Die Forscherinnen sehen ihr Vorgehen jedoch als gerechtfertigt, da die Kriterien durch intensive Reflexion entstanden sind.

Aus Zeitgründen und aufgrund von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung konnte bei der Auswahl der Pflegeheime kein Einfluss genommen werden. So wäre es zum Beispiel spannend gewesen Heime, aus verschiedenen, ausgewählten Kantonen für die Evaluation heranzuziehen oder darauf zu achten, Alters- und Pflegeheime mit unterschiedlichen Qualitätsausweisen und –richtlinien einzubeziehen. Eine grosse Variabilität diesbezüglich hätte womöglich die Vielfalt an Aussagen der Pflegenden erhöht.

Bezüglich der Schulung ist anzumerken, dass eine Anpassung (Anhang VIII) vorgenommen wurde, welche womöglich nicht im Sinne der Autorinnen der SERAPH gewesen ist: So wurde möglicherweise zu wenig auf das Schlucken im Alter eingegangen, obwohl Guggisberg und Singer ein vertieftes Eingehen auf dieses Thema vorgeschlagen haben (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 53). Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit haben das Thema in ihrer Schulung jedoch verkürzt dargestellt.

Gemäss Gollwitzer und Jäger kann auch die Objektivität der Verfasserinnen diskutiert werden (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 11-12). Als Logopädinnen sind sie bezüglich der Thematik des Evaluationsobjektes befangen, da ihre Berufsgruppe Schluckstörungen behandelt und der Vorwurf platziert werden könnte, dass durch die Unterstützung der Veröffentlichung der Entscheidungshilfe das eigene Klientel rekrutiert wird.

Die theoretische Einordnung des Forschungsdesigns war nicht ganz einfach. Diesbezüglich wurde lange recherchiert und erst spät festgestellt, dass es womöglich einschlägigere Literatur über qualitative Evaluationsforschung gegeben hätte (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 149). Vermutlich wurden die Schwierigkeiten dadurch

begünstigt, dass, wie Lüders (2011) schreibt, die Forschung diesbezüglich im deutschsprachigen Raum kein methodisch ausgewiesenes Forschungsverfahren ist und nicht fachöffentlich diskutiert ist (vgl. Kapitel 7.1).

Zum Schluss wird noch angemerkt, dass gewisse theoretische Beiträge in dieser Arbeit nicht auf die neueste Literatur abgestützt sind. So hätte es zum Beispiel von Gollwitzer und Jäger (2009) eine neuere Buchaufgabe gegeben. Aus zeitlichen Gründen wurden diesbezüglich jedoch von den Verfasserinnen Abstriche gemacht.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Praxistauglichkeit der SERAPH überprüft. Im Laufe des Forschungsprozesses stellten die Verfasserinnen fest, dass sich ebenfalls das Gütekriterium Objektivität relativ einfach in der Testphase hätte erheben lassen können. In der Anfangsphase des Forschungsprozesses wurde dies aus zeitlichen Gründen jedoch gar nicht in Betracht gezogen.

Zum Vorgehen während der Interviews kann gesagt werden, dass die Durchführung nicht immer vollends wissenschaftlich gelang: Zum einen waren die Forscherinnen bemüht, den Verlauf der Interviews offen zu gestalten, zum andern versäumten sie es teilweise, alle logisch folgenden Fragen (auch aus dem Interviewleitfaden) zu stellen.

12. Ausblick

Im Anschluss an diese Forschungsarbeit können drei Bereiche weiterverfolgt werden:

Zum einen sind weitere Teilevaluationen für die Veröffentlichung der Entscheidungshilfe wichtig. So sollten die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität, Spezifität und Sensitivität erhoben werden.

Weiter muss nach Meinung der Verfasserinnen die Schulung von Pensa Gerber (2013) auf den Gebrauch mit der SERAPH angepasst werden. Diesbezüglich könnte auch die für die vorliegende Forschungsarbeit konzipierte Schulung als Grundlage verwendet werden, da diese den meisten Vorgaben von Guggisberg und Singer (2012) entspricht und in der Praxis erprobt wurde.

Wie bereits erwähnt, wurde in einem Interview angeregt, dass für demente Personen ein Bogen entwickelt werden könnte, der nur aus beobachtbaren Items besteht.

Dieser könnte auf der Grundlage der SERAPH entwickelt werden und würde sicher eine weiterführende, interessante Auseinandersetzung mit dem Thema Dysphagie im Altersbereich mit sich bringen.

13. Literaturverzeichnis

- Anton, W. (2011). Gesundheit, Krankheit, Behinderung, Prävention. In I. Köther (Hrsg.), *Altenpflege* (S. 35-47). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Bartolome, G. & Neumann, S. (2014). Physiologie des Schluckvorgangs. In G. Bartolome & H. Schröter-Morasch (Hrsg.), *Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation* (S. 24-46) (5., komplett überarbeitete Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Flick, U. (2014). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Frank, U. (2015). Koordination von Atmung und Schlucken. In J. Siegmüller & H. Bartels (Hrsg.), *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (S. 305-306) (4. Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.
- Gerber Pensa, E. (2013). *Dysphagie im Altersheim. Wissen von Pflegenden*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gollwitzer, M. & Jäger, S. J. (2009). *Evaluation kompakt*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Graf, S. (2014). Anatomie des Schluckvorgangs. In G. Bartolome & H. Schröter-Morasch (Hrsg.), *Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation* (S. 4-21) (5., komplett überarbeitete Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.
- Guggisberg, A. & Singer, C. (2012). *Erkennung von Dysphagie im Altersbereich. Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal im Alters- und Pflegeheim zur Erkennung von Auffälligkeiten im Bereich Schlucken*. Bachelorarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Haas, M. & Gehrs, M. (2011). Pflegewissenschaftliche Grundlagen. In I. Köther (Hrsg.), *Altenpflege* (S. 48-69) (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Hopf, C. (2012). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 349-360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Huch, R., & Jürgens, K. D. (2011). *Mensch Körper Krankheit*. München: Urban & Fischer Verlag.
- Hunziker, E. (2014). *Dysphagie*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hunziker, E. & Kolonko, B. (2013). Therapieentscheidungen bei Aphasie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 11-17.
- Jungheim, M., Schwemmler, C., Miller, S., Kühn, D. & Ptok, M. (2014). Schlucken und Schluckstörungen im Alter. *HNO*, 9, 644-651.
- Kaesler M. (2012). *Gesundheit von Betagten in Alters- und Pflegeheimen. Erhebung zum Gesundheitszustand von betagten Personen in Institutionen (2008/09)*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Kocs, U. (2011). Arbeitsbelastungen und Methoden zur Bewältigung. In I. Köther (Hrsg.), *Altenpflege* (S. 1028-1034). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

- Köther, I. (2011). Beruf Altenpflegerin / Beruf Altenpfleger. In I. Köther (Hrsg.). *Altenpflege* (S. 992-1019) (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Köther, I. (2011). Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können. In I. Köther (Hrsg.). *Altenpflege* (S. 370-380) (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Köther, I. (2011). Rechtliche Rahmenbedingungen und soziale Netzwerke in der Altenpflege. In I. Köther (Hrsg.). *Altenpflege* (S. 992-1019) (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. (2., aktualisierte Aufl.) Wiesbaden: VS Verlag.
- Leder, S. & Suiter, D. (2014). *The Yale Swallow Protocol. An Evidence-Based Approach to Decision Making*. Cham: Springer.
- Lüders, C. (2011). Evaluationsforschung. In R. Bohnsack, W. Marotzki & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (S. 55-56). Opladen: Budrich Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merkens, H. (2012). Auswahl, Sampling, Fallkonstruktion. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S.286-299). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Miller, S., Kühn, D., Jungheim, M. & Ptok, M. (2014a). Welche Aussagekraft haben nichtinstrumentelle Diagnoseverfahren bei Dysphagie? *HNO*, 9, 654-660.
- Miller, S., Kühn, D., Jungheim, M. & Ptok, M. (2014b). Welche Aussagekraft haben nichtinstrumentelle Diagnoseverfahren bei Dysphagie? Anhang. *HNO*, 9, 1-12.
- Mötzing, G. (2006). Essen und Trinken. In G. Mötzing & G. Wurlitzer (2006). *Leitfaden Altenpflege*. (S. 250-287) (3. Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.
- Prosiegel, M. & Weber, S. (2013). *Dysphagie: Diagnostik und Therapie* (2., aktualisierte Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Rofes, L., Arreola, V., Mukherjee, R. & Clavé, P (2014). Sensitivity and specificity of the Eating Assessment Tool and the Volume-Viscosity Swallow Test for clinical evaluation of oropharyngeal dysphagia . In *Neurogastroenterology & Motility*. New Jersey : John Wiley & Sons Ltd.
- Schön, J. (2011). Essen und Trinken können. In I. Köther (Hrsg.), *Altenpflege* (S. 266-296). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Schröter-Morasch, H. (2014a). Medizinische Basisversorgung von Patienten mit Schluckstörungen – Trachealkanülen – Sondenernährung. In G. Bartolome & H. Schröter-Morasch (Hrsg.), *Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation* (S. 208-246) (5., komplett überarbeitete Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.
- Schröter-Morasch, H. (2014b). Schluckstörungen bei Erkrankungen der oropharyngealen und laryngealen Strukturen. In G. Bartolome & H. Schröter-Morasch (Hrsg.), *Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation* (S. 89-115) (5., komplett überarbeitete Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.

Simon, M., Reuther, S., Schreier M.M., & Bartholomeyczik, S. (2009), Screening-Verfahren zur Identifikation einer Dysphagie bei älteren Menschen – Ein systematischer Literaturüberblick. *Pflege. Die wissenschaftliche Zeitschrift für Pflegeberufe*, 3, 193-206.

Sirsch, E. (2011). Geriatrische Prävention und Rehabilitation. In I. Köther (Hrsg.), *Altenpflege* (S. 99-112). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Steidl, S. & Nigg, B. (2011). *Gerontologie, Geriatrie und Gerontopsychiatrie. Ein Lehrbuch für Pflege- und Gesundheitsberufe* (3., überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Stuedter, E. (2013). Gemeinsam erfolgreich pflegen und betreuen. *NOVAcura. Das Fachmagazin für Pflege und Betreuung*, 5, 10-11.

Von Kardoff, E. (2012). Qualitative Evaluationsforschung. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S.238-250). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Von Suchodoletz, W. (2005). *Früherkennung von Entwicklungsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.

Wilmskötter, J. (2011). Dysphagie oder Presbyphagie? Klinische Differenzialdiagnostik mittels Videofluoroskopie (VFS) zwecks Abgrenzung zwischen Pathophysiologie und Physiologie. In A. Hofmayer, P. Pluschinski & A. Wasilesku (Hrsg.), *Studien in der Klinischen Dysphagiologie II* (S. 145-185). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Wottawa, H. & Thierau, H. (1990). *Lehrbuch Evaluation*. Bern: Verlag Hans Huber.

Zeyfang, A. (2013). Lungen- und Atemwegserkrankungen. In A. Zeyfang, U. Hagg-Grün & T. Nikolaus (2013). *Basiswissen Medizin des Alterns und des alten Menschen* (2., überarbeitete Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Züniga, F., Ausserhofer, D., Serdaly, C., Bassal, C., De Geest, S. & Schwendimann, R. (2013). *Schlussbericht zur Befragung des Pflege- und Betreuungspersonals in Alter- und Pflegeinstitutionen der Schweiz*. Universität Basel

Verzeichnis Internetadressen:

Bundesamt für Statistik (2015). „Bevölkerungsdaten im Zeitvergleich“. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/forumschule/them/02/01.html>, [09.01.2015].

<http://www.duden.de/suchen/dudenonline> [Zugriff 10.01.2015]

<http://www.nursingtimes.net/Journals/2013/01/18/z/g/p/100420PCP-Developing-a-screening-tool-and-training-package-to-identify-dysphagia-in-all-settings.pdf> [13.01.2015]

Massey Bedside Swallow Screen:

Massey, R. & Jedlicka, D. (2002).

[http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/detail/detail?vid=14&sid=2abe0305-83b3-49b9-8871-](http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/detail/detail?vid=14&sid=2abe0305-83b3-49b9-8871-6058f566959d%40sessionmgr115&hid=101&bdata=JnNpdGU9ZWZvc3QtGjZlZQ%3d%3d#db=cmedm&AN=12391741)

[6058f566959d%40sessionmgr115&hid=101&bdata=JnNpdGU9ZWZvc3QtGjZlZQ%3d%3d#db=cmedm&AN=12391741](http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/detail/detail?vid=14&sid=2abe0305-83b3-49b9-8871-6058f566959d%40sessionmgr115&hid=101&bdata=JnNpdGU9ZWZvc3QtGjZlZQ%3d%3d#db=cmedm&AN=12391741)

Pennsylvania Patient Safety Authority (2015).

<http://patientsafetyauthority.org/EducationalTools/PatientSafetyTools/aspiration/Pages/screen.a.spx> [Zugriff: 9. 02.2015]

https://www.heart.org/idc/groups/heart.../ucm_318542.doc [Zugriff: 9. 02.2015]

BioMedSearch (2015).

<http://www.biomedsearch.com/article/Massey-Bedside-swallowing-screen/93008232.html> [Zugriff: 9. 02.2015]

EAT-10:

<http://www.nestlenutrition-institute.org/Documents/test1.pdf> [Zugriff: 9. 02.2015]

<http://www.dysphagie.ch/deutsch/infos-für-fachleute/dysphagie-screening/> [Zugriff: 9. 02.2015]

Westergren's Screening for Dysphagia:

http://www.patientrights.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@acutecare/documents/ie2divers/19073241_nl.pdf [Zugriff: 9. 02.2015]

„Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörungen“ und „Prozess Dysphagie – Schluckstörungen“:

Qualitätszirkel Dysphagie ergobern (2009/10).

http://www.ergobern.ch/Texte/Publikationen/Dysphagie_Checkliste_Verdacht.pdf [Zugriff: 9. 02.2015]

http://www.ergobern.ch/Texte/Publikationen/Dysphagie_Checkliste_Prozess.pdf [Zugriff: 9. 02.2015]

Abbildungen:

Die Abbildung auf dem Titelblatt der Bachelor-Arbeit stammt aus der Frontseite der Kartonmappe der SERAPH.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie Jahrgang 1215

MIKROEVALUATION SERAPH BACHELOR-ARBEIT

ANHANG

Eingereicht von: Silja Eichenberger und Silvia Knecht

Begleitung: Lic. phil. Erika Hunziker

Abgabedatum: 16. Februar 2015

Inhaltsverzeichnis

I.	SERAPH Schluckerfassung für Alters- und Pflegeheime	3
II.	Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Kategorisierung	7
III.	Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Paraphrasierung	48
IV	Regeln der Transkription	97
V.	Interviews	99
V.I	Interview 1	99
V.II	Interview 2.....	113
V.III	Interview 3.....	130
V.IV	Interview 4.....	146
V.V	Interview 5.....	176
VI.	Interviewleitfaden	190
VII.	Schulung Power Point Präsentation	203
VIII.	Anpassungen in der Schulung von Pensa Gerber (2013)	219
IX.	Infoblatt für die Alters- und Pflegeheime	221
X.	Rekrutierungsschreiben Alter- und Pflegeheime	222

Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime

Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen
v. 1.0.2 - Anita Guggisberg / Erika Hunziker / Corina Singer

Schluckstörung / Dysphagie

Allgemeine Definition

Als Dysphagie werden Störungen beim Schluckvorgang bezeichnet. Zum Schluckakt gehören die Nahrungs- bzw. Flüssigkeitsaufnahme in den Mund, der Kauprozess, die Formung des Bolus, der Schluckreflex und der Transport über die Speiseröhre in den Magen.

Wichtige Leitsymptome

- Nahrung, Flüssigkeit oder Speichel läuft während dem Schlucken aus dem Mund oder der Nase.
- Speisebrei/ Flüssigkeit gelangt in die Nase, auf die Stimmlippen oder in die Atemwege (Aspiration). Dies kann von Husten oder Räuspern der betroffenen Person begleitet sein.
- Es gibt auch stille Aspirationen (silent Aspiration). Auch diese Aspirationen können jedoch an einem veränderten, nassen und gurgelnden Stimmklang erkannt werden.
- Essensreste bleiben im Mund- oder Rachenraum liegen bzw. werden nicht vollständig weggeschluckt.

Veränderungen des Schluckaktes im Alter

Der Schluckakt verändert sich mit zunehmendem Alter. Die Prozesse verlaufen u. a. langsamer, die Sensibilität im Mund- und Rachenraum nimmt ab, die Schluckorgane verlieren Kraft, es wird häufig weniger Speichel produziert, in vielen Fällen sind die Zähne/Prothesen in einem geschädigten Zustand.

Diese Veränderungen werden von gesunden Menschen meist durch Bewältigungsstrategien kompensiert (z.B. langsamer essen und trinken, länger kauen usw.). Es gibt jedoch Personen, welchen die Kompensation nicht gelingt, gerade wenn erschwerende Krankheiten dazukommen, der Allgemeinzustand instabil ist oder beispielsweise eine Demenz vorliegt.

Ursachen

- neurologische Ursachen: Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), MS, Demenz
- nicht-neurologische Ursachen: Tumore im Mund- und Halsbereich sowie deren Folgen, Strahlentherapie, Medikamente, die die Speichelproduktion herabsetzen (z.B. gewisse Antidepressiva)

Auswirkungen der Schluckstörung

- Eingeschränkte Lebensqualität, weniger Freude oder sogar Angst vor dem Essen und Trinken
- Aspirationspneumonien, die lebensgefährlich sein können und zusätzlich teuer in der Behandlung (Medikamente, Spitalaufenthalt) sind
- Dehydratation und Folgeschäden durch eine erschwerte Flüssigkeitsaufnahme
- Mangelerscheinungen durch eine unzureichende oder einseitige orale Ernährung
- Allgemein verschlechterter Gesundheitszustand, der u. a. zu vermehrtem Dekubitus und längeren Heilungszeiten nach Krankheiten führen kann

Schluck – Erfassung für Alters- und PflegeHeime

Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen
v. 1.0.2 - Anita Guggisberg / Erika Hunziker / Corina Singer

Anwendung des Bogens

Die Verfasserinnen empfehlen eine Anwendung des Bogens ausschliesslich nach einer Schulung durch eine im Bereich des Schluckens ausgebildete Fachperson (z.B. Logopädin).

Anwendungshinweise

Die Verfasserinnen empfehlen, die SERAPH anzuwenden, wenn bei einer Person ein Verdacht auf eine Schluckstörung besteht. Hinweise, die zu einem Verdacht führen können, sind beispielsweise:

- Essensverweigerung
- Sozialer Rückzug bei Esssituationen
- Verwirrtheit (z.B. aufgrund Dehydratation)
- wiederholt unklares Fieber
- Pneumonie
- Gewichtsverlust
- Mangelernährung
- Austrocknung
- brodelnde Atmung/Stimme
- vergangene Strahlentherapie oder OPs im Halsbereich
- Medikamente (z.B. Psychopharmaka)
- neurologische Erkrankungen
- Husten nach dem Essen
- Husten beim Mittagsschlaf / Ablegen
- Verdauungsprobleme / Verstopfung
- Erhöhte Infektanfälligkeit / verlängerte Genesungszeiten
- Erhöhter Verbrauch von Taschentüchern beim Essen
- „zu viel“ Speichel / erhöhter Speichelfluss
- Speichelreste auf dem Kopfkissen oder auf Kleidern
- Abneigung gegen bestimmte Speisen oder Konsistenzen
- Verlängerte Dauer der Nahrungsaufnahme

Wann und bei welchen Patienten das Schluckscreening angewendet wird, kann die Pflegeleitung individuell in Absprache mit der zuständigen Schlucktherapeutin festlegen.

Durch das frühe Erkennen einer Schluckstörung können deren Folgen minimiert werden. Dadurch kann der Ernährungs- und Gesundheitszustand des Patienten besser gewährleistet werden und seine Lebensqualität erhalten bleiben. Auch kann seitens des Pflegepersonals Zeit und Aufwand eingespart werden, weil Folgeschäden ausbleiben.

Handhabung

Empfohlen wird die Beobachtung einer ganzen Mahlzeitaufnahme.

Die Person sollte in einer möglichst aufrechten Position sitzen können und wach und ansprechbar sein.

3-teiliges Vorgehen

1. Voruntersuchung vor der Mahlzeit
2. Beobachtung bei der Mahlzeitaufnahme
3. Beobachtung bei Beendigung der Mahlzeit (mit einer Taschenlampe)

Auswertung*

Zählen Sie die Nein-Punkte zusammen.

Ab 2 Punkten gilt der Verdacht auf eine Schluckstörung als erhärtet. Den Patienten weiter genau beobachten.

Ab 4 Punkten gilt der Verdacht auf eine Schluckstörung als sehr gross und es wird eine differenzierte Schluckabklärung von einer ausgebildeten Fachperson (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, etc.) empfohlen.

Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime

Name Untersuchende(r)	Name Bewohner(in)	Datum der Untersuchung

Ja	Nein	1. Voruntersuchung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kann die Person willentlich kräftig husten(evtl. Husten vormachen)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kann die Person willentlich kräftig räuspern(evtl. vormachen)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken und tönt die Stimme nachher rein (nicht feucht / brodelnd)? Zur Kontrolle ein langes A sagen lassen [A-----].

Ja	Nein	2. Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Person hat die Lippen beim Essen / Trinken geschlossen (es läuft nichts aus dem Mund heraus).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es gibt Kaubewegungen bei festen Nahrungsmitteln (z.B. Brot, Fleisch).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Person kann essen / trinken ohne zu husten bzw. sich zu räuspern (während und nach dem Schlucken).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eine Schluckaktivität ist erkennbar (die Kehlkopfhebung ist sichtbar oder spürbar).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel, wenn ich die Person beim Essen/Trinken beobachte (keine Anstrengung, Mühe oder Auffälligkeiten etc.).

Ja	Nein	3. Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Mundinnenraum ist frei von Nahrungsresten (evtl. mit Taschenlampe).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Stimmklang ist rein und sauber, nicht nass oder brodelnd (langes A sprechen lassen [A -----]).

Hinweis: Bei auffallend geringer Nahrungsaufnahme (der Teller bleibt halbvoll) oder Trinkmenge die Person und deren Nährstoffaufnahme weiter beobachten und gegebenenfalls nachfragen.

Schluck – Erfassung für Alters- und PflegeHeime

Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen
 v. 1.0.2 – Anita Guggisberg / Erika Hunziker / Corina Singer

Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Kategorienbildung

Die Angaben in Klammern bezeichnen die Nummer des Interviews, den Code der Teilnehmerin und die Seitenzahl im Transkript)

F1 und F2: Aussagen beziehen sich ohne Ausnahme auf Leute mit Demenz.

Paraphrasen	Unterkategorien: (Erfahrungen und Meinungen)	Oberkategorien
<p>ganz eine tolle Sache (4-F4-1128f)</p> <p>Finde sie gut, ist übersichtlich, beim Beobachten werden Schluckprobleme sichtbar und gut beurteilbar (2-L1-98f)</p> <p>Etwas Gutes, da keine Logopädin im Haus (2-L2-736f)</p> <p>Gut für Vorsorge und bei Gefühl, jemand könne eine Schluckstörung haben (2-L2-738f)</p> <p>Sehr gutes Mittel (3-E2-112)</p> <p>SERAPH ist gewöhnungsbedürftig, aber ist ein guter Bogen (5-FI2-28)</p> <p>Finde es genial (5-FI2-31)</p> <p>SERAPH ist gut, praktisch, hat kurze Fragen, auf die schnelle Antwort möglich ist (5-FI1-106f)</p> <p>Gute Hilfe – wenn man jemanden hat, kann man Bogen nehmen, beobachten und sieht man, ob Massnahmen notwendig sind (5-FI1-430f)</p> <p>Übersichtlich, einfach, gut zusammengestellt. Gut zu gebrauchen, effizient, sehr positiv (5-FI1-624f) (5-FI2-628)</p> <p>Ist sinnvoll (3-E1-138) (3-E2-138)</p>	<p>Allgemeine Beurteilung SERAPH</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tolle Sache; gut; gewöhnungsbedürftig, aber gut; genial; praktisch; gute Hilfe; gut zu gebrauchen; effizient; sehr positiv; sinnvoll - Beim Beobachten werden Schluckprobleme sichtbar und gut beurteilbar - Besser anwendbar, wenn man Bewohner kennt - Gut, weil keine Logopädin im Haus - Gut für Vorsorge - Gute Hilfe bei Gefühl, jemand könne Schluckprobleme haben 	<p>Allgemeine Beurteilung der SERAPH</p>

Finde es gut, wenn man etwas für die Leute machen kann (5-FI1-360)		
<p>Vor Schulung: Skepsis - was kommt denn da? (zu hoch/vortragsmässig/noch mehr/wieder hinter die Bücher?)(4-F3-1074f)</p> <p>Schulung nahm Skepsis: „Doch das können wir probieren“ (4-F3-1077f)</p> <p>Schulung kostet Zeit und Geld (2-L2-453)</p> <p>Film nicht schlecht (1-F2-327f)</p> <p>Fand die Schulung gut und gut erklärt (2-L1-286) (2-L1-290)</p> <p>Fand die Schulung sehr gut, gut erklärt, für Laien verständlich (2-L2-287) (2-L2-291)</p> <p>sehr ausführlich, wieder bewusst werden, dass grosses, aktuelles Problem in Alters- und Pflegeheimen (4-F3-752f)</p> <p>Schulung für diejenigen, die Bogen ausfüllen dürfen (4-F3-873)</p>	<p>Allgemein</p> <p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skepsis (Kosten, Zeitaufwand, zu hochstehend) - Qualität: gut, verständlich, ausführlich, Film gut - Wer ausfüllt, wird geschult 	<p>Aussagen zur Schulung</p>

<p>Vor allem das Tonbeispiel und die Videofluoreszenzaufnahme waren hilfreich für das Ausfüllen (3-E1-686f)</p> <p>Ausfüllen ohne Schulung wäre gegangen, aber bei Punkt mit der feuchten Stimme wäre Unsicherheit gewesen (3-E1-696f)</p> <p>Erklärungen zur Handhabung des Bogens waren hilfreich (3-E2-716f)</p> <p>Hilfreich waren Hinweise zu den Ursachen, zu den Symptomen sowie die Bilder und Videos (5-FI1-355f) (5-FI2-359)</p> <p>Schulung war eine Hilfe für das Ausfüllen (5-FI1-529)</p> <p>Ohne Video wäre die Frage zum Stimmklang schwierig gewesen (5-FI2-542)</p> <p>Tonaufnahme hören viel aufschlussreicher als nur die Frage vor sich haben (5-FI2-547f)</p> <p>Grosse Hilfe für den Teil „Handhabung“ (5-FI1-559)</p> <p>Teil „Handhabung“ mit Schulung zusammen gut verstanden (5-FI2-558)</p>	<p>Notwendigkeit</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfreich zum Ausfüllen: Tonbeispiel, Videofluoroskopie, Erklärungen zur Handhabung, Hinweise zu Ursachen und Symptomen, Bilder [Sagittalschnitt Kopf, Schluckphasen] 	
<p>Voraus eine Schulung nicht notwendig, da Bogen gut beschrieben (2-L2-474)</p> <p>Bogen so zusammengestellt, dass auch ohne Schulung gut verständlich (1-F1-325f)</p> <p>Es würde auch ohne Schulung gehen (2-L2-454)</p> <p>Es ist nicht etwas, das man schulen muss (2-L2-457)</p> <p>SERAPH auch für Laien ohne Schulung verständlich (2-L2-493)</p> <p>Vor langer Zeit Ausgelernte brauchen keine Schulung für die SERAPH aufgrund ihrer Berufserfahrung (2-L2-673f)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulung nicht notwendig, Bogen gut geschrieben und verständlich - Schulung nicht notwendig für Berufserfahrene - Schulung nimmt Angst vor fehlerhaftem Gebrauch - Schulung fördert Benutzung - Schulung fördert Bewusstsein für Betroffene - Schulung notwendig für Erkennung der nassen und brodelnden Stimme 	

<p>Schulung nimmt einem die Angst vor dem fehlerhaften Gebrauch des Bogens (3-E2-704f)</p> <p>Durch Schulung wird Bogen eher benützt (3-E2-705f)</p> <p>Wäre sonst [ohne Schulung] ein Hilfsmittel, das irgendwo herumliegt (3-E1-707)</p> <p>Weiss nicht, ob einem ohne Schulung bewusst werden kann, wer betroffen sein könnte (Zweifel) (5-F11-538f)</p> <p>Im Nachhinein dünkt es einen einfach (SERAPH ohne Schulung) (4-F3-1060f)</p> <p>Bogen auch ohne Schulung ausfüllbar (gibt immer komplizierte Leute) : ein wenig logisch denken und sich bewusst machen ->gut ausfüllbar (4-F4-1084) (4-F4-1086) (4-F4-1089) (4-F4-1091f)</p> <p>Bogen evtl. nicht ausfüllbar ohne Schulung: „Es gibt komplizierte Leute.“(4-F3-1088)</p> <p>Faktor pro Schulung: Hörprobe der nassen, brodelnden Stimme; wissen nicht alle Mitarbeiter (4-F4-1099) (4-F3-1100) (4-F4-1101f)</p> <p>Bogen ausfüllbar ohne Schulung; abgesehen von Item „nass und brodelnd“ (4-F4-1105)</p> <p>Bogen kann auch ohne Schulung ausgefüllt werden (1-F1-397) (1-F2-403f) (1-F2-413) (1-F1-414)</p> <p>Im Nachhinein: Nicht so schwierig zum Machen ausser Zeitaufwand (4-F3-1068f)</p>		
<p>Schulung gut als Auffrischung des Themas (2-L1-658f)</p> <p>Theoriewiederholung: Ausdrücke nochmals (1-F2-328)</p> <p>Besseren Einblick in Thematik (Film und Vortrag) (1-F1-397f)</p> <p>Ablauf einer Aspiration durch Film (Fluoroskopie) anders wahrnehmbar (1-F1-399f)</p>	<p>Profit für Pflegende</p> <p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulung als Auffrischung - Wissenserweiterung - Sensibilisierung bezüglich Dysphagie und Aspiration (für alle, auch Schüler) - Weniger Symptombekämpfung 	

<p>sehr ausführlich, wieder bewusst werden, dass grosses, aktuelles Problem in Alters- und Pflegeheimen (4-F3-752f)</p> <p>Schulung wär gut für Schüler: Auge entwickeln von Anfang an (4-F4-859f)</p> <p>Schulung gut als Auffrischung des Themas (2-L1-658f)</p> <p>Wäre sinnvoll, wenn man alle Leute mittels einer Schulung für Dysphagie sensibilisieren würde, damit nicht nur Symptombekämpfung betrieben wird (3-E1-575f)</p> <p>Video und alles von der Anatomie her war Auffrischung zum Bewusstwerden (5-F11-530f)</p> <p>Schulung für alle wäre gut (5-F12-477f)</p>		
<p>Klar rübergekommen, was zu machen ist (1-F1-322f)</p>	<p>Verständlichkeit Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verständlichkeit gut 	
<p>Es kann nicht das ganze Personal einer Abteilung an Schulung teilnehmen, da immer einige arbeiten müssen (3-E1-459)</p> <p>SERAPH inklusive Schulung schwierig, da nie alle gleichzeitig verfügbar (3-E2-559f)</p> <p>Inklusive Schulung kommt darauf an, wer alles geschult werden muss (3-E2-563f)</p> <p>Nur Diplomierte schulen wäre möglich (3-E2-564f)</p> <p>Schulung während einer Diplomiertensitzung wäre machbar (3-E2-565f)</p> <p>Integrierbar auch mit Schulung, wenn nicht alle zusammen die Schulung hätten (5-F12-474f)</p>	<p>Integrierbarkeit Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichzeitige Schulung aller Pflegenden einer Abteilung nicht möglich - Schulung nur der Diplomierten möglich, z.B. während Diplomiertensitzung 	

Schulung anlässlich einer Diplomiertensitzung durchführen (3-E2-565f)		
<p>nicht schlecht gegangen(1-F1-36)</p> <p>Keine Probleme mit der Anwendung gehabt, zwischendurch wieder nachgelesen (4-F4-251f)</p> <p>Im allgemeinen gut gelaufen (4-F3-305) (4-F3-321)</p> <p>Ging gut, je nach Bewohner (2-L2-67f) (3-E1-117)</p> <p>Ging gut, weil man Bewohner kennt (2-L2-72f)</p> <p>Ausfüllen ging gut (3-E2-81)</p> <p>Man kann gut damit arbeiten (4-F3-365)</p> <p>SERAPH ist gut, praktisch, hat kurze Fragen, auf die schnelle Antwort möglich ist (5-FI1-106f)</p> <p>2-3 Bewohner miteinander angeschaut (1-F2-196f)</p> <p>Mit richtiger Mahlzeit verbunden (3-E1-148)</p> <p>Mit einem Zvieri verbunden (3-E1-149)</p> <p>Konnte relativ schnell ausfüllen, da immer wieder mit diesen Leuten zusammen (3-E2-216f)</p> <p>Mundzustand ebenfalls relativ schnell zu erfassen, da man diese Leute immer ins Bett bringt und sieht, ob etwas im Mund ist (3-E2-217f)</p> <p>Fragen zum Teil auf Zettel geschrieben und diesen nicht zur Beobachtung mitgenommen (5-FI2-570f)</p> <p>bewusst keine dementen Personen ausgewählt, da Gefühl, würde nicht gehen (4-F3-</p>	<p>Ausführung allgemein</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geht besser und schneller, wenn man Bewohner kennt - Ging gut - praktisch - Art der Ausführung: 2-3 Bewohner gleichzeitig, Mahlzeitenart, Bogenpräsenz - Auswahl Bewohner (Demenz schwierig) 	<p>Aussagen zur Ausführung</p>

<p>777) (4-F4-779) (4-F3-781)</p> <p>Durchführen bei Dementen ist schwierig (5-FI1-142)</p> <hr/> <p>Nur ein Mal durchführen ergibt kein sicheres Resultat (2-L1-131f)</p> <p>Ist nicht allzu kompliziert (5-FI1-33)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einmalige Durchführung = kein sicheres Resultat - Einfache Ausführung 	
<p>Teile 1 und 3 im Zimmer des Bewohners durchführen (2-L1-399f)</p> <p>Voruntersuch 1/4h vor Essen meist im Zimmer (1-F1-158f) (1-F1-162f)</p> <p>Nachuntersuch ca. 20min-1/2h nach Mahlzeiteinnahme (1-F1-169f)</p> <p>Nachuntersuch im Zimmer (1-F1-186)</p> <p>Nachuntersuch bei Dementen: flüchtig gemacht, wenn Mund geöffnet wurde oder auf Wangen geschaut (1-F2-189f)</p> <p>3 Teile nicht hintereinander gemacht (4-F3-559)</p> <p>3 Teile nicht an einem Tag gemacht: zuerst Morgen, dann Mittag, dann am Abend, weil es unangenehm sein könnte (zu viel Aufmerksamkeit auf einer Person) (4-F4-562) (4-F4-564f) (4-F4-573) (4-F4-575)</p> <p>Oberer Teil separat durchgeführt, da Durchführung vor anderen Leuten blöd (2-L1-185f)</p> <p>Oberer Teil mit Bewohner alleine im Zimmer gemacht (2-L1-188f) (2-L1-191)</p> <p>Oberer Teil beim Mittagessen durchgeführt (2-L2-195)</p>	<p>Untersuchungsabschnitte</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Teil 1 (Voruntersuch)</u>: meist im Zimmer des Bewohners durchgeführt, meist kurz vor dem Mittagessen, bei Demenz kaum möglich (Ideenreichtum), Zeitaufwand 10 Min. - <u>Teil 2 (Beobachtung)</u>: keine Probleme (auch bei Demenz nicht), Zeitaufwand 15-30 Min. während ganzer Mahlzeit - <u>Teil 3 (Nachuntersuchung)</u>: meist im Zimmer durchgeführt, Zeitaufwand ca. 15 Min. mit einleitendem Gespräch, Durchführung 20-30 Min. nach Mahlzeit - <u>Allgemein</u>: Teilweise die drei Untersuchungsabschnitte nicht direkt nacheinander ausgeführt (Dienstzeiten), Teile 2 und 3 möglich bei Dementen, aber nicht, wenn Person den Mund nicht öffnet. 	

<p>Dritten Teil im Zimmer gemacht (2-L1-197)</p> <p>Dritten Teil gleich nach dem Essen gemacht (2-L1-205f)</p> <p>Voruntersuch direkt vor der beobachteten Mahlzeit (3-E1-170f)</p> <p>Voruntersuch im Zimmer der Person gemacht (3-E1-183)</p> <p>Nachuntersuch wieder im Zimmer der Person durchgeführt (3-E1-187) (3-E1-189)</p> <p>Voruntersuch kurz vor dem Essen unauffällig im Speiseraum durchgeführt (3-E2-210f)</p> <p>Immer vor dem Mittagessen Voruntersuch gemacht (5-FI2-113)</p> <p>Beim Mittagessen beobachtet (5-FI2-114)</p> <p>Dritten Teil im Zimmer gemacht (5-FI1-122)</p> <p>Den ersten und den dritten Teil im Zimmer gemacht (5-FI2-123f)</p> <p>Bogen nicht zum Essen mitgenommen (5-FI2-572)</p> <p>Beobachtungen bei Mahlzeitaufnahme und Nachuntersuch: keine Probleme aufgetreten (1-F1-232)</p> <p>Keine Probleme bei der Voruntersuchung, alle haben mich verstanden (3-E2-261f)</p> <p>Nachuntersuch bei liegenden Patienten; ging gut (3-E2-312f)</p> <p>Hauptteil und Nachuntersuchung nicht schlecht, auch für Demente (1-F1-225f)</p> <p>Voruntersuch: für Bewohner zu schwer (1-F1-228)</p> <p>Voruntersuch: für Person, die durchführen muss = mühsam (1-F1-226f)</p> <p>Durchführung wäre möglich, aber erster Teil nicht (Demenz) (2-L1-386f)</p> <p>Für ersten Teil braucht es bei Dementen Ideenreichtum (5-FI2-135)</p>		
---	--	--

<p>Hauptteil der Beobachtung (Mahlzeitaufnahme): 1/2h (Beobachtung während ganzer Mahlzeit) (1-F1-166f)</p> <p>Wegen Teildienst nicht alles an einem Stück ausgefüllt (nach Untersuchungsabschnitten aufgeteilt), muss je nach Präsenzzeit ausgefüllt werden (4-F4-595f) (4-F4-598f) (4-F4-630f)</p> <p>Zeitaufwand: Voruntersuch 10 min, Beobachtungen während Mahlzeit 15 min, Nachuntersuch mit einleitendem Gespräch 15 min (4-F3-604f) (4-F4-608) (4-F3-609f)</p> <p>Beim Nachtessen: einen Bewohner beobachtet (alle 3 Teile in einem) (4-F3-617f)</p> <p>3 Teile können nacheinander durchgeführt werden (4-F3-635)</p> <p>Teil 3 nach dem Essen im Zimmer durchgeführt (2-L1-410f)</p> <p>Teil 3 teilweise nicht direkt nach dem Essen gemacht (3-E1-172)</p>		
<p>Spielerische Anweisungen besser; ohne „Machen Sie mal bitte!“-> Widerstand gespürt (4-F4-532f)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorgehen durch spielerische Anweisungen 	
<p>Auswertungspunkte zusammenzählen ging gut (1-F2-50f)</p> <p>Auswertung: x2 rechnen vergessen bei Beobachtungen während und nach Mahlzeit (4-F3-934) (4-F4-947f)</p> <p>Auswertung nicht gemacht, wusste nicht wie ausrechnen wegen Mittelkreuzchen [Entscheidungsschwierigkeit Item 6] (4-F4-949) (4-F4-951)</p>	<p>Auswertung</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenzählen ging gut - Punkte bei Teilen 2 und 3 mal zwei rechnen vergessen - nicht gemacht, da Unklarheit bei Item 6 	

<p>findet es vom Auswerten her nicht schlecht (Punkte zusammenzählen) (1-F1-41f)</p>	<p>Meinungen: - Auswertungsart stösst auf Zustimmung</p>	
<p>Aufgefallen, dass man viele Beobachtungen unbewusst macht und beim Ausfüllen bereits weiss, was ankreuzen (5-FI2-28f)</p> <p>Nicht angenehm, neben jemandem zu sitzen und ihn während dem Essen zu beobachten (3-E1-99f)</p> <p>War komisch, eine ganze Mahlzeit lang einen Bewohner zu beobachten, da unüblich (5-FI1-33f)</p> <p>Komisch, wenn man nur da steht und beobachtet und es den Bewohnern auffällt (5-FI1-68f)</p> <p>Beobachten nicht unangenehm, wenn Bewohner sich nicht beobachtet fühlt (5-FI1-38f)</p> <p>Beobachtung im Speisesaal ist komisch, andere Bewohner reagieren darauf (5-FI1-62f)</p> <p>Beobachtungen im Plenum im Essraum, da unangenehme Situation für Bewohner bei Einzelbeobachtung (4-F3-307) (4-F3-312) (4-F3-314f)</p> <p>Ablenken, wenn unangenehm (auf die lustige Art) (4-F3-320f)</p> <p>Zuerst beobachtet, dann angekreuzt, Bogen dabei, aber an anderem Ort (4-F4-330f) (4-F4-340) (4-F4-342f) (4-F4-345) (4-F3-346)</p> <p>Information und Beobachtungen im Plenum, damit nicht so auffällig: alle werden aufgrund einer Schulung beobachtet (4-F4-354f)</p>	<p>Beobachtung allgemein</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisches Gefühl, Bewohner zu beobachten, da auffällig - Unauffälliges Beobachten besser, z.B. im Plenum, nicht beim Bewohner sitzen, mehrere Beobachtungen gleichzeitig durchführen, als zuständige Pflegerin - Mehrere Bewohner beobachten bedeutet weniger Zeitaufwand - Nicht schwierig bei bekannten Bewohnern - Funktioniert bei Dementen gut - <u>Vorgehen</u>: Beobachtungen geschehen auch unbewusst, Bogen erst nach der Beobachtung ausfüllen, spielerisch und durch Ablenken, unauffällig vorgehen, mehrere Beobachtungen gleichzeitig, in gewisser Entfernung stehen oder beim Bewohner sitzen 	

<p>Als zuständige Pflegeperson beobachtet (4-F4-509f)</p> <p>Spielerisches Vorgehen ausprobiert, bringt Erfolg (4-F4-510f)</p> <p>Überlegtes spielerisches, humorvolles Vorgehen lässt Bewohner kooperieren (4-F4-524f)</p> <p>Zuerst beobachtet und verinnerlicht , erst dann ausgefüllt (4-F4-562f)</p> <p>Während Essensbeobachtung nicht zwingend neben der Person gesessen (3-E1-196)</p> <p>Alle vier Leute mit Schluckstörungen gleichzeitig und unauffällig beobachtet (3-E2-207f)</p> <p>Beobachtungen gemacht und musste sich hinsetzen (4-F3-265f)</p> <p>Beobachten beim Essen nicht schwierig, weil man Bewohner kennt (2-L2-210f)</p> <p>Es war nichts Hinderliches beim Beobachten (2-L1-273)</p> <p>Im kleinen Speisesaal, wo man anwesend ist, geht es einfacher und ist unauffälliger (5-FI2-209f)</p> <p>Bei bekannten und bereits früher beobachteten Bewohnern ging es einfach (2-L1-219)</p> <p>Beobachten bei Dementen geht gut, aber wenn sie mithelfen sollen, wird es schwierig (3-E2-409f)</p> <p>Im „Stübli“ ist es einfach; nebenher machbar und mehrere gleichzeitig beobachtbar (3-E2-461f)</p> <p>Zeitaufwand geringer: Musste mich nicht zwanzig Minuten hinsetzen, wenn mehrere gleichzeitig beobachtet und ausfüllen im Nachhinein mehrere (3-E2-464f)</p>	<p>Meinungen:</p>	
---	-------------------	--

<p>Beim Beobachten diskret sein (5-F11-65)</p> <p>Im grossen Speisesaal auffällig, wenn wir dort stehen (5-F12-210f)</p> <p>Habe nicht jeden Tag Zeit für Beobachtung (2-L1-712f)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diskret sein - Stehen ist auffällig - Nicht jeden Tag Zeit für Beobachtungen 	
<p>Auswertung nicht gemacht, wusste nicht wie ausrechnen wegen Mittelkreuzchen (Entscheidungsschwierigkeit Item 6) (4-F4-949) (4-F4-951)</p> <p>Mundzustand ebenfalls relativ schnell zu erfassen, da man diese Leute immer ins Bett bringt und sieht, ob etwas im Mund ist (3-E2-217f)</p> <p>in den Mund schauen (Nachuntersuch): Bewohner nicht verstanden, was los (1-F1-98)</p> <p>Item: Kaubewegungen ging sehr gut (1-F1-281)</p> <p>Items „Beobachtung bei der Mahlzeitaufnahme“: alle gehen (1-F2-282)</p> <p>Item 1 (Beobachtungen Mahlzeitaufnahme): Unterscheidung – Mund offen durch Nasenatmung oder Mühe beim Essen? (1-F1-283f) = Item 4</p> <p>Item 9: Mundinnenraum beobachten auch ohne den Mund direkt zu öffnen (beim Trinken, beim Sprechen) (1-F2-302f)</p> <p>Item 9: Taschenlampe nicht benutzt, da zu extrem für Bewohner +-F1-314f)</p> <p>Item 9: Mund geöffnet in Verbindung mit „Zahnpflege“, „schauen, ob noch was drin“ (1-F1-317)</p> <p>Item 9 : Taschenlampe nicht benutzt, da Vermutung, dass auf Abwehr stossen würde und nicht „gern“(4-F4-540) (4-F3-541) (4-F4-543f) (4-F3/F4-546) (4-F4-551f) Item</p>	<p>Itemspezifische Beobachtungen</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Items Beobachtung der Mahlzeitaufnahme allgemein: alle Items gehen gut zum Beobachten - Items Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit allgemein: Nachuntersuchung geht gut - Items 1 und 2: Räuspern möglich/Räuspern teilweise schwierig/unklar, wie fragen und wie vormachen?, unsicher, ob Bewohner Aufforderung verstanden hat, demente Person hat nicht verstanden. - Items 3 und 10: Stimmklang nicht schwierig zu beurteilen, bei Dementen/Personen, die nicht sprechen, nicht einfach oder unmöglich. Bei den beiden Items Widerspruch vermutet [Fragestellung nicht verstanden, interpretative Schwierigkeiten der Anwenderin]. - Item 4: Beantwortungsschwierigkeit wegen möglicher Fehlinterpretation des Mundschlusses - Item 5: Kaubewegungen gut sichtbar. - Item 6: schwierig zu entscheiden, da nur manchmal Husten oder Räuspern als Reaktion. Gültigkeitsbereich nicht klar. - Item 7: teilweise schwierig, aber immer erkennbar. Berühren des Kehlkopfs von 	

<p>Item 9: klappte ohne Taschenlampe (4-F4-548)</p> <p>Item 9 ohne Taschenlampe: auch Zunge hochgemacht (4-F4-549)</p> <p>Item 1: Schwierigkeit –„Wie frage ich?“ damit nicht Reaktion des Bewohners erfolgt: „Aber warum will sie jetzt das wissen?“ (4-F3-676) (4-F3-679f)</p> <p>Item 2: Räuspern vormachen = schwierig? Unklar! (4-F3-683f) (4-F3-687)</p> <p>Item 2: keine Schwierigkeiten beim Räuspern vormachen (ehrlche Information der Bewohner)(4-F4-685)</p> <p>Item 1+2: Unsicherheit beim Ankreuzen:„Kann er es nicht?“ oder „Versteht er mich nicht?“ trotz langsamen Sprechen und dadurch Unzufriedenheit (4-F4-689f) (4-F4-695f) (4-F4-698) (4-F4-702f), Mann Sprechprobleme aufgrund Hirnschlag (4-F4-706f)</p> <p>Item 1+2: bei den anderen 3 Bewohnern gut gegangen mit Entscheidung ja/nein (4-F4-702)</p> <p>Sonstige Items: gut gegangen (wahrscheinlich Item 4 bis 8) (4-F3-712)</p> <p>Item 3+10: Verständnisschwierigkeiten/Beantwortungsschwierigkeiten (4-F3-730) (4-F3-736f)</p> <p>Item 9: schwierig bei Demenz („mit Taschenlampe sowieso nicht“) (4-F3-797)</p> <p>Item 8: beobachtbar bei Demenz (4-F3-798f)</p> <p>Item 7: beobachtbar bei Demenz (ohne spüren) (4-F3-799f)</p> <p>Item 6: Mittelkreuzchen, da Unsicherheit bez. Manchmal husten/manchmal nicht (4-F4-930f) (4-F4-935f) , schwierig! (4-F4-939)</p> <p>Demente Patientin hat Aufforderung zu husten nicht verstanden (2-L1-87f)</p> <p>Item „Die Person hat die Lippen beim Essen/Trinken geschlossen ...“ bei unbekannter Person könnte zu Fehlinterpretation führen (2-L2-228f) (2-L2-233f bis 244) (= Item 4)</p>	<p>Bewohnern als unangenehm empfunden oder verweigert, beobachtbar bei Dementen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Item 8: Entscheid schwierig, ungutes Gefühl - Item 9: erfassbar während Ins-Bett-bringen, Zahnpflege oder Prothesenentfernung, auch wenn Bewohner spricht oder trinkt, bei Dementen schwierig aufgrund von Nicht-Verstehen oder Verweigern. Meist ohne Taschenlampe, da nicht notwendig/zu extrem, bei Dementen ohne Taschenlampe. Gebrauch der Taschenlampe erklären. 	
--	--	--

<p>Räuspern war hörbar (2-L1-92)</p> <p>A sagen ging nicht (2-L1-95)</p> <p>Unsicher bei der Frage „Die Person kann essen und trinken ohne zu husten ...“, da Bewohner sich nur ab und zu verschluckt (2-L2-368f)</p> <p>„Kann die Person essen und trinken ohne zu husten oder sich zu räuspern“ war einziger Punkt, bei dem nicht klar war, wie anzukreuzen war (3-E2-84f) (3-E2-284f)</p> <p>Wusste nicht, ob das für die ganze Mahlzeit gilt oder pro Woche ...(Item 6) (3-E2-293f)</p> <p>Schluckaktivität teilweise schwierig zu sehen (3-E1-267f)</p> <p>In jedem Fall Schluckaktivität gesehen, ohne dass Berührungen des Kehlkopfs notwendig gewesen wären (3-E1-275f)</p> <p>Nachuntersuch ging gut, ein Mal mit Taschenlampe gemacht (3-E1-305)</p> <p>Der Patientin erklärt, was ich mit Taschenlampe mache (3-E1-318)</p> <p>Der Punkt „Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel ...“ hat zu denken gegeben, da Entscheid schwierig war (5-FI1-255 bis 271)</p> <p>Beim dritten Teil Essensreste sofort sichtbar, wenn Zähne [Gebiss] entnommen werden (5-FI1-334f)</p> <p>Nicht klarer Stimmklang unschwer zu erkennen (5-FI1-342 bis 350) (5-FI1-351)</p> <p>Wenn bei Punkt „Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel ...“ nein angekreuzt wird, entsteht unwohles Gefühl (5-FI1-419f)</p> <p>in den Mund schauen (Nachuntersuch): Bewohner nicht verstanden, was los (1-F1-98)</p> <p>Mund nicht auf Kommando auf bei „Öffnen Sie mal“ (1-F2-104)</p>		
---	--	--

<p>Verweigerung beim Kehlkopfabtasten (4-F4-23f)</p> <p>Reaktion beim Kehlkopfabtasten: Kopf wieder nach unten halten -> wird als unangenehme Situation interpretiert (4-F4-26f)</p> <p>2 letzte Items nicht ganz einfach (Mundinnenraum (Verweigerung, schwierig, Prothese rauszunehmen) /Stimmklang (wenig sprechen)) (bei Demenz)(1-F2-291f)</p> <p>Auch Bogen verständlich ausser dem dritten Punkt [Item 6] (3-E2-639f)</p> <hr/> <p>Item 3 + 10: Resultate, die sich widersprechen(4-F3-279f) (4-F3-286f) (4-F3-712)(4-F3-722f) [-> <i>INTERPRETATIVE SCHWIERIGKEITEN der Anwenderin</i>]</p> <p>Item 9: spielerisches, erfinderisches Auffordern ohne Taschenlampe bringt Erfolg (4-F4-554) (4-F4-556)</p> <p>Beim dritten Punkt [Item 6] müsste man die Häufigkeit des Vorkommens angeben(3-E2-653f)</p> <p>Item 1: Willentlich kräftiger Husten könnte man sich vormerken: „Ah, das habe ich schon gehört oder gesehen.“ (4-F3-676f)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielerisches und erfinderisches Auffordern führt zum Erfolg - Häufigkeit des Vorkommens für Item 6 wichtig - Sich auch in anderen Situationen auf Husten oder Räuspern achten 	
<p>Schwierig herauszufinden, wie/inwiefern informiert werden soll (4-F4-51)</p> <p>Positive Erfahrung, wenn man die Bewohner nicht über die Beobachtung informiert (3-E2-222f)</p> <p>Bei gewissen Bewohnern ist Ankündigung des Beobachtens gut, bei anderen löst es eine Verunsicherung aus (3-E1-162f)</p> <p>Verallgemeinernde Information der Bewohner: Grund der Beobachtung (4-F4-18f) (4-</p>	<p>Information der Bewohner</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilweise über Beobachtung informiert, teilweise nicht - Keine Information bei Demenz - Keine Information, um Angst zu vermeiden - Keine Information über Resultate - Positive Erfahrung des Nicht-Informierens - Information im Plenum - Information verallgemeinernd 	

<p>F4-48f)</p> <p>Information der Bewohner im Plenum (4-F3-257f)</p> <p>Anweisung, wenn unangenehm: „Beachten Sie mich gar nicht gross!“ (4-F3-316f)</p> <p>Information und Beobachtungen im Plenum, damit nicht so auffällig: alle werden aufgrund einer Schulung beobachtet (4-F4-354f)</p> <p>Bewohner nicht informiert, um was es geht (2-L2-152f) (5-FI1-84) (5-FI2-85)</p> <p>Person Vorgehen erklärt und gefragt, ob ich Beobachtung machen darf (3-E1-146f)</p> <p>Fast allen mitgeteilt, dass Essensbeobachtung vorgenommen wird (3-E1-160)</p> <p>Jenen mitgeteilt, die es mehr oder weniger kognitiv verarbeiten konnten (3-E1-328f)</p> <p>Eine Person mit fortgeschrittener Demenz nicht informiert (3-E1-326f)</p> <p>Nicht über die Beobachtung informiert, um Ängste zu verhindern (3-E2-220) (3-E2-219f)</p> <p>Resultat nicht den Personen mitgeteilt (3-E2-339f) (3-E1-341f)</p> <hr/> <p>Bewohner nicht informiert, da es von der Demenz her nichts gebracht hätte (5-FI2-88f) (5-FI1-90f)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information an Leute, die sie kognitiv verstehen können - Art und Inhalt der Informationsweitergabe an die Untersuchten schwierig - Frage an Untersuchte, ob sie einverstanden sind - Untersuchten mitgeteilt, sie sollen die Beobachterin nicht beachten <p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demente würden Information nicht verstehen 	
<p>Leitungen (1-F1-509f)</p> <p>Mitarbeitende: Ausbildung sekundär, „Fitness“ der Mitarbeitenden zählt (1-F1-510f)</p> <p>Leitung soll entscheiden, welchen Mitarbeitern sie Kompetenz gibt (1-F1-513f) (1-F1-516f) (1-F1-520f)</p> <p>Egal, welche Ausbildung, nicht so schwer (1-F1-515f)</p> <p>Nicht so schwierig - gute Mitarbeiterin ist fähig zum Ausfüllen (4-F3-878f)</p>	<p>Kompetenzen</p> <p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzen für Auszubildende bis FAGE - Nur mit Berufserfahrung - Mit Erfahrung und SERAPH-Schulung - Auszubildende und vor kurzem die Ausbildung abgeschlossene Personen mit Begleitung - Heimleitung entscheidet über Kompetenz 	

<p>Schüler (4-F4-880) (4-F4-898f)</p> <p>Jede lernfähige, willige Person, die sich mit der Schluckstörung auseinandersetzen kann (4-F3-887) (4-F4-888) (4-F3-889)</p> <p>Erfahrene Mitarbeiterin (4-F3-890)</p> <p>Pflegeassistentinnen genauso wie Tagesverantwortliche (4-F3-890f) (4-F4-892)</p> <p>Muss nicht unbedingt die Leitung sein (4-F3-895) (4-F4-896)</p> <p>Schüler: unter Begleitung (4-F3-907f) (4-F4-909)</p> <p>Heim entscheidet über Kompetenz (4-F3-918)</p> <p>Bogen von allen ausser den Praktikanten ausfüllbar (2-L2-526f)</p> <p>Pflegehilfen könnten auch ausfüllen, müssten aber länger im Beruf gearbeitet haben (2-L1-539f)</p> <p>Man sollte ein wenig Ahnung haben, um den Bogen auszufüllen (2-L1-543f)</p> <p>Kompetenzen den Diplomierten geben (3-E2-721f) (3-E1-727)</p> <p>Jemand mit jahrelanger Erfahrung kann nach der Schulung die SERAPH ausfüllen (5-FI1-583f)</p> <p>Würde jemandem frisch von der Ausbildung und mit wenig Erfahrung den Bogen nicht geben (5-FI1-584f)</p> <p>Alle mit Erfahrung können das machen, vor allem Diplomierte, FAGE (5-FI2-592f)</p> <p>Lehrlinge mit Begleitung (5-FI2-610 bis 618)</p> <p>Bei jenen frisch von der Ausbildung zuerst vier oder fünfmal mitgehen (5-FI2-603)</p>		
<p>Ausführung schwierig, wenn es wegen Umplatzierungen Gerede oder Reaktionen</p>	<p>Schwierigkeiten Erfahrungen: - Gerede/Reaktionen von anderen Bewohnern</p>	

<p>von anderen Bewohnern gibt (3-E2-475f)</p> <p>Im Speisesaal stehen und beobachten fällt auf und ist daher schwierig (3-E1-484f)</p> <p>Es wäre mir peinlich, dort [im Speisesaal] zu stehen und zuzuschauen (3-E1-504)</p> <p>Beobachtung im Speisesaal ist komisch, andere Bewohner reagieren darauf (5-F11-62f)</p> <p>Schwierig bei dahinvegetierenden Hochdementen ohne Reaktion (2-L2-275f)</p> <p>Bei Dementen kann man nicht einschätzen, was sie verstehen (2-L2-280f)</p> <p>Item 1 (Beobachtungen Mahlzeitaufnahme): Unterscheidung – Mund offen durch Nasenatmung oder Mühe beim Essen? (1-F1-283f)</p> <p>Item 3 + 10: Resultate, die sich widersprechen (4-F3-279f) (4-F3-286f) (4-F3-712)(4-F3-722f) [-> <i>INTERPRETATIVE SCHWIERIGKEITEN der Anwenderin</i>]</p> <p>Item 1: Schwierigkeit – „Wie frage ich?“ damit nicht Reaktion des Bewohners erfolgt: „Aber warum will sie jetzt das wissen?“ (4-F3-676) (4-F3-679f)</p> <p>Item 1+2: Unsicherheit beim Ankreuzen: „Kann er es nicht?“ oder „Versteht er mich nicht?“ trotz langsamen Sprechen und dadurch Unzufriedenheit (4-F4-689f) (4-F4-695f) (4-F4-698) (4-F4-702f), Mann Sprechprobleme aufgrund Hirnschlag (4-F4-706f)</p> <p>Item 3+10: Verständnisschwierigkeiten/Beantwortungsschwierigkeiten (4-F3-730) (4-F3-736f)</p> <p>Item 6: Mittelkreuzchen, da Unsicherheit bez. Manchmal husten/manchmal nicht (4-F4-930f) (4-F4-935f) , schwierig! (4-F4-939)</p> <p>Unsicher bei der Frage „Die Person kann essen und trinken ohne zu husten ...“, da Bewohner sich nur ab und zu verschluckt (2-L2-368f)</p> <p>„Kann die Person essen und trinken ohne zu husten oder sich zu räuspern“ war</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Offensichtliches Beobachten - Durchführung bei Dementen - Nicht das richtige Personal im Speisesaal - Teile 2 und 3 nicht machbar, wenn Bewohner Mund nicht öffnet - Einzelne Items: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Item 4: Grund von nicht geschlossenen Lippen nicht klar ▪ Items 3 und 10: interpretative Schwierigkeiten ▪ Items 1, 2, 6, 8: Entscheidungsschwierigkeiten ▪ Item 7: Erkennungsschwierigkeit 	
---	--	--

<p>einzigster Punkt, bei dem nicht klar war, wie anzukreuzen war (3-E2-84f) (3-E2-284f)</p> <p>Wusste nicht, ob das für die ganze Mahlzeit gilt oder pro Woche ... (Item 6) (3-E2-293f)</p> <p>Schluckaktivität teilweise schwierig zu sehen (3-E1-267f)</p> <p>Der Punkt „Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel ...“ hat zu denken gegeben, da Entscheidung schwierig war (5-FI1-255 bis 271)</p> <p>Durchführung bei versch. Demenzgraden: am Anfang noch möglich (1. Stadium), dann schwierig (u.a. wegen Verunsicherung (4-F3-783f) (4-F3-789f) (4-F3-795)</p> <p>Bei Dementen schwierig (2-L2-70f)</p> <p>Sie ist dement und fremdsprachig. Ging gar nicht. (2-L1-110)</p> <p>Wenn Bewohner Mund nicht aufmachen, gehen zweiter und dritter Teil auch nicht (2-L1-387f)</p> <p>Demenz ist ein Problem bei der Verwendung des Bogens (3-E1-404)</p> <p>Wo die Verständigung nicht mehr klar ist ... verstehen sie einen nicht mehr (3-E2-405f)</p> <p>Beobachten bei Dementen geht gut, aber wenn sie mithelfen sollen, wird es schwierig (3-E2-409f)</p> <p>Durchführen bei Dementen ist schwierig (5-FI1-142)</p> <p>Problem, dass er verwirrt ist, zwischendurch fast einschläft mit Essen im Mund. Hier Gefahr des Verschluckens. (5-FI1-231f)</p> <p>Schwieriger bei Leuten im Speisesaal, da Personal dort keine Zeit für Beobachtungen hat und kein Pflegepersonal ist (3-E2-469f) (3-E1-483) (3-E1-493f)</p> <p>Zu wenig Personal, um im Speisesaal zu beobachten (3-E1-483f) (3-E1-537f)</p>		
---	--	--

<p>Essen an einem Tisch: andere Leute fühlen sich durch Untersuchung gestört (1-F1-111)</p> <hr/> <p>Item „Die Person hat die Lippen beim Essen/Trinken geschlossen ...“ bei unbekannter Person könnte zu Fehlinterpretation führen (2-L2-228f) (2-L2-233f bis 244)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlinterpretation beim Item 4 möglich, wenn Bewohner nicht bekannt ist 	
<p>Überlegtes spielerisches, humorvolles Vorgehen lässt Bewohner kooperieren (4-F4-524f)</p> <p>Spielerische Anweisungen besser; ohne „Machen Sie mal bitte!“-> Widerstand gespürt (4-F4-532f)</p> <p>mittessen mit Bogen: Bewohner merken, dass anders als normal (1-F2-125f)</p> <p>Äusserung: unangenehme Situation (4-F4-17f)</p> <p>Verweigerung beim Kehlkopfabtasten (4-F4-23f)</p> <p>Reaktion beim Kehlkopfabtasten: Kopf wieder nach unten halten -> wird als unangenehme Situation interpretiert (4-F4-26f)</p> <p>Bewohner sind anders, machen sich Gedanken: „Ist etwas an mir nicht gut?“, „Was macht jetzt die Betreuerin?“ (4-F3-347f)</p> <p>„Mach ich’s recht Schwester?“ „Mache ich es richtig?“, „Mache ich es gut?“, „Spüren Sie’s?“ (4-F4-351) (4-F3-352f)</p> <p>Auf Aufforderung hin gehustet (2-L1-307f)</p> <p>Eine Bewohnerin war neugierig und fragte nach dem Grund der Beobachtung (2-L2-312f)</p>	<p>Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positive Reaktionen und Mitmachen - Verweigerung, Verwirrung, unangenehmes Gefühl - Veränderte Situation verwirrt und führt zu Besorgtheit - Kooperation hervorbringen durch entsprechendes, überlegtes Verhalten - Gewisse Bewohner machten mit, waren neugierig, gaben sich besondere Mühe, fanden es lustig 	

<p>Das Beobachten hat sie verwirrt (3-E1-152)</p> <p>Für einige ist es komisch, beobachtet zu werden (3-E1-157f)</p> <p>Einige geben sich besonders Mühe und räuspert sich fast eine Minute lang (3-E1-165f)</p> <p>Reaktion der Bewohner mehrheitlich positiv (3-E1-325)</p> <p>Jene, die informiert wurden, sagten ihre Beteiligung sofort zu (3-E1-330)</p> <p>Auch von anderen, wo ich unsicher war, ob sie verstehen, positive Reaktionen (3-E1-331f)</p> <p>Hat es lustig gefunden (5-FI2-202)</p> <hr/> <p>Untersuchung könnte auf Widerstand stossen („Ich hab doch gar nichts!“) (1-F2-251f)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widerstand möglich 	
<p>fand es schwierig bei Dementen Anweisungen zu geben (1-F2-33)</p> <p>schwierig und mühsam mit Dementen (nicht folgen können bei den Anweisungen (1-F1-37f)</p> <p>bei Dementen: mit viel Geduld (Anweisungen folgen können) (1-F1-40f)</p> <p>bei den obersten 3 Items: keine Antworten oder Husten und Räuspert (alles demente Personen) (1-F2-45f)</p> <p>oberste 3 Items: gehen nicht, konnten nicht benutzt werden (1-F2-49f)</p> <p>Voruntersuch schwierig (1-F1-57)</p>	<p>Demente Personen</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung allgemein schwierig und mühsam - Keine Reaktionen der Bewohner - Anweisungen der Pflege nicht folgen können - Nicht verstehen - Einschätzung des Grades des Verstehens sehr schwierig - Geduld und Zeit notwendig - Wenn Reaktion/Mitmachen/selber etwas tun gefordert ist, wird es schwierig oder ist es nicht durchführbar - Items 1-3: keine Reaktion, nicht/schwierig durchführbar, Ideenreichtum gefragt - Untersuchungsteile 2 und 3: teilweise nicht 	

<p>Frau mit Demenz (spricht noch): Voruntersuch ging nicht (1-F2-76)</p> <p>Voruntersuch (wenn Leute etwas selber machen müssen) verlangsamte Untersuchung (1-F1-92f)</p> <p>Beobachtungen bei Mahlzeiteinnahme und Nachuntersuch gingen nicht schlecht, aber: mehrmals wiederholen und erklären (1-F1-95f) (1-F1-98)</p> <p>Bei Dementen schwierig (2-L2-70f)</p> <p>Schwierig mit Leuten mit Demenz (3-E1-108)</p> <p>Bei einer Dementen das Gefühl gehabt, sie könnte sich willentlich räuspern, wenn sie es verstehen würde (3-E1-106f)</p> <p>Zufällig Patientin kräftig husten gehört (5-FI1-137f)</p> <p>Für Beobachtungen braucht es Zeit und Geduld, vor allem bei Dementen (5-FI2-129f)</p> <p>Nachuntersuch bei Dementen: flüchtig gemacht, wenn Mund geöffnet wurde oder auf Wangen geschaut (1-F2-189f)</p> <p>Bewohner nicht informiert, da es von der Demenz her nichts gebracht hätte (5-FI2-88f) (5-FI1-90f)</p> <p>Hörte Person zufällig husten und sich räuspern (5-FI1-137 f und 146f)</p> <p>Habe probiert, das Husten vorzumachen (5-FI2-150f)</p> <p>Schwierig bei dahinvegetierenden Hochdementen ohne Reaktion (2-L2-275f)</p> <p>Bei Dementen kann man nicht einschätzen, was sie verstehen (2-L2-280f)</p> <p>Bei Dementer war A sagen und Husten schwierig, Beobachten dann einfacher (5-FI2-183f)</p> <p>Item 9: schwierig bei Demenz („mit Taschenlampe sowieso nicht“) (4-F3-797)</p>	<p>schlecht gegangen, mehrmalige Wiederholungen von Aufforderungen, wenn Bewohner Mund nicht öffnet gehen diese Teile nicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teil 3: flüchtige Durchführung, wenn Mund geöffnet wurde, wenn Aufforderung nicht verstanden schwierig zum Durchführen - Beobachten ging gut, war einfacher - Zufällig Husten und Räuspern gehört - Bewohner nicht informiert - Versucht, Husten vorzumachen als Hilfestellung 	
--	--	--

<p>Item 8: beobachtbar bei Demenz (4-F3-798f)</p> <p>Item 7: beobachtbar bei Demenz (ohne spüren) (4-F3-799f)</p> <p>Demente Patientin hat Aufforderung zu husten nicht verstanden (2-L1-87f)</p> <p>in den Mund schauen (Nachuntersuch): Bewohner nicht verstanden, was los (1-F1-98)</p> <p>Demente konnte nicht mitmachen (2-L1-305f)</p> <p>bei Dementen je nach Stadium schwierig, Anweisungen zu geben (1-F2-30f)</p> <p>Hauptteil und Nachuntersuchung nicht schlecht, auch für Demente (1-F1-225f)</p> <p>Voruntersuch: für Bewohner zu schwer (1-F1-228)</p> <p>Voruntersuch: für Person, die durchführen muss = mühsam (1-F1-226f)</p> <p>2 letzte Items nicht ganz einfach (Mundinnenraum (Verweigerung, schwierig, Prothese rauszunehmen) /Stimmklang (wenig sprechen)) (bei Demenz)(1-F2-291f)</p> <p>„Alles, das man nicht an ihm machen muss“ und wo nicht „mitgemacht“ werden muss, geht (4-F3-801f) (4-F3-805)</p> <p>Bei Dementen schwierig (2-L2-70f)</p> <p>Sie ist dement und fremdsprachig. Ging gar nicht. (2-L1-110)</p> <p>Wenn Bewohner Mund nicht aufmachen, gehen zweiter und dritter Teil auch nicht (2-L1-387f)</p> <p>Durchführung wäre möglich, aber erster Teil nicht (Demenz) (2-L1-386f)</p> <p>Demenz ist ein Problem bei der Verwendung des Bogens (3-E1-404)</p> <p>Wo die Verständigung nicht mehr klar ist ... verstehen sie einen nicht mehr (3-E2-</p>		
--	--	--

<p>405f)</p> <p>Beobachten bei Dementen geht gut, aber wenn sie mithelfen sollen, wird es schwierig (3-E2-409f)</p> <p>Für ersten Teil braucht es bei Dementen Ideenreichtum (5-FI2-135) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Durchführen bei Dementen ist schwierig (5-FI1-142)</p> <p>Bei Dementen kommt Reaktion nicht einfach (5-FI1-143)</p> <p>Problem, dass er verwirrt ist, zwischendurch fast einschläft mit Essen im Mund. Hier Gefahr des Verschluckens. (5-FI1-231f)</p> <hr/> <p>Bei Hochdementer kann man nicht fragen, ob sie vorhusten kann (2-L2-362f)</p> <p>Vorschlag: Bogen sinnvoll nur mit Beobachtungen (1-F2-47f)</p> <p>bewusst keine dementen Personen ausgewählt, da Gefühl, würde nicht gehen (4-F3-777) (4-F4-779) (4-F3-781)</p> <p>Durchführung bei versch. Demenzgraden: am Anfang noch möglich (1. Stadium), dann schwierig (u.a. wegen Verunsicherung (4-F3-783f) (4-F3-789f) (4-F3-795)</p> <p>Man muss es einfach ausprobieren (Demenz) (3-E1-414f)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demente können nicht auf Aufforderungen reagieren - Bei Dementen nur Beobachtungen sinnvoll - Gefühl, dass SERAPH bei Dementen nicht durchführbar ist - Abhängig von Ausprägung der Demenz: wird immer schwieriger - Durchführung: einfach ausprobieren 	
<p>Bei ihr, die verstanden hat, hat es geklappt (5-FI2-196f)</p> <p>Wäre gute Sache zum Beobachten und Durchführen (1-F1-217f)</p> <p>Erfahrung: Bewohnerin wurde wütend/ Widerstand (1-F1-258f)</p> <p>Durchführung einfach bei selbständigem Herrn (4-F3-273f)</p>	<p>Kognitiv gesunde Personen</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERAPH konnte durchgeführt werden - Reaktionen der Bewohner: Interesse (nachfragen), Wut 	

<p>94-Jährige, vife Frau: konnte alles erfüllen, Verhalten gut (4-F3-492f), sehr gut gegangen (4-F3-502)</p> <p>94-Jährige Frau fragte ins Detail nach bez. Untersuchung, interessant (4-F3-495f), wollte genau Bescheid wissen, was läuft (4-F3-502)</p> <p>bei entgegenkommenden und selbständigen Herrn – Durchführung einfach (4-F3-617f)</p> <p>Hatte das Gefühl, dass sie es teilweise interessant gefunden haben (3-E1-334)</p>		
<p>Teile 1 und 3 im Zimmer des Bewohners durchgeführt (2-L1-399f)</p> <p>Kommt auf den Ort an, ob es komisch/auffällig ist (5-FI2-77f)</p> <p>Voruntersuch 1/4h vor Essen meist im Zimmer (1-F1-158f) (1-F1-162f)</p> <p>Nachuntersuch im Zimmer (1-F1-186)</p> <p>Beobachtungen in Stube gemacht (4-F3-263)</p> <p>Beobachtungen im Plenum im Essraum, da unangenehme Situation für Bewohner bei Einzelbeobachtung (4-F3-307) (4-F3-312) (4-F3-314f)</p> <p>Oberer Teil mit Bewohner alleine im Zimmer gemacht (2-L1-188f) (2-L1-191)</p> <p>Dritten Teil im Zimmer gemacht (2-L1-197)</p> <p>Voruntersuch im Zimmer der Person gemacht (3-E1-183)</p> <p>Nachuntersuch wieder im Zimmer der Person durchgeführt (3-E1-187) (3-E1-189)</p> <p>Dritten Teil im Zimmer gemacht (5-FI1-122)</p> <p>Den ersten und den dritten Teil im Zimmer gemacht (5-FI2-123f)</p> <p>Teil 3 nach dem Essen im Zimmer durchgeführt (2-L1-410f)</p> <p>Im „Stübli“ ist es einfach; nebenher machbar und mehrere gleichzeitig beobachtbar</p>	<p>Ort Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teil1: Im Zimmer des Bewohners - Teil 2: in „Stube“, im Plenum im Essraum - Teil 3: im Zimmer des Bewohners - Je nach Ort auffällig 	

(3-E2-461f)		
<p>hat recht viel Zeit pro Bewohner gebraucht (1-F1-42f)</p> <p>Voruntersuch (wenn Leute etwas selber machen müssen) verlangsamt Untersuchung (1-F1-92f)</p> <p>Weniger als 20 Minuten pro Bewohner, da Bewohner bekannt und bereits öfter beobachtet (3-E2-81f)</p> <p>Dauert etwa 40 Minuten (5-FI2-240)</p> <p>Dauer wenn die Person versteht: 10 Minuten für ersten Teil, 20 bis 30 Minuten für zweiten Teil und 10 Minuten für den dritten Teil (5-FI2-242f)</p> <p>Zeitaufwand nicht gross, daher praktisch (3-E1-135)</p> <p>Ausfüllen geht schnell (5-FI2-132)</p> <p>Beobachtung während einer ganzen Mahlzeit (1-F1-1167f)</p> <p>Zeitaufwand: 3/4h plus Auswertung (1-F1-154) (1-F1-208)</p> <p>Hauptteil der Beobachtung (Mahlzeitaufnahme): 1/2h (Beobachtung während ganzer Mahlzeit) (1-F1-166f)</p> <p>20min ohne Auswertung (1-F2-201f)</p> <p>45min: Beobachtungen plus Auswertung (1-F2-202f)</p> <p>Zeitaufwand: Voruntersuch 10 min, Beobachtungen während Mahlzeit 15 min, Nachuntersuch mit einleitendem Gespräch 15 min (4-F3-604f) (4-F4-608) (4-F3-609f)</p> <p>Zeitaufwand: mehr als 30 min; Dauer variiert je nach Bewohner (4-F4-809f)</p> <p>War zeitlich gut machbar (2-L1-413)</p>	<p>Dauer</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recht viel Zeit nötig / kein grosser Zeitaufwand - Gesamt: zwischen 20 und 45 Minuten - Wenn Person bekannt: zwischen 15 und 20 Minuten - Mehrere Personen gleichzeitig beobachten: weniger als 20 Minuten - Voruntersuch: 10 Minuten - Beobachtungsteil: 15 bis 30 Minuten - Nachuntersuchung: 10 bis 15 Minuten - Ausfüllen des Bogens geht schnell - Umfang für die zur Verfügung stehende Zeit gerade gut - Gut machbar - Braucht Zeit, Geduld und Ruhe 	

<p>Zeitaufwand geringer: Musste mich nicht zwanzig Minuten hinsetzen, wenn mehrere gleichzeitig beobachtet und ausfüllen im Nachhinein mehrere (3-E2-464f)</p> <p>Braucht Zeit (Beobachtung in Ruhe): man bleibt während ganzem Essen sitzen (1-F1-379f)</p> <p>Braucht Zeit (kann nicht einfach angekreuzt werden), Aufwand, wenn man es gut machen will (4-F3-322f)(4-F3-326)</p> <p>Für Beobachtungen braucht es Zeit und Geduld, vor allem bei Dementen (5-FI2-129f)</p> <p>Halbstündiger Untersuch bei unbekannter Person zu wenig (2-L1-144)</p> <p>wenn man es gut machen will, dann braucht man diese Zeit (30 min +) (4-F3-813)</p> <p>Wenn man die Person gut kennt braucht man um die 15 Minuten (3-E1-449f)</p>		
<p>Ausfüllen beim Mittagessen günstig wegen Personalaufgebot und Zeit (1-F1-132f) (1-F1-138)</p> <p>Beim Mitessen Bogen ausgefüllt (1-F2-129)</p> <p>Voruntersuch 1/4h vor Essen meist im Zimmer (1-F1-158f) (1-F1-162f)</p> <p>Nachuntersuch ca. 20min-1/2h nach Mahlzeiteneinnahme (1-F1-169f)</p> <p>Nur einmal während Arbeit gemacht, im Spätdienst (sonst ausserhalb Arbeitszeit) (4-F3-262) (4-F3-268f) (4-F3-268)</p> <p>Beobachtungen am Morgen gemacht (4-F4-509f)</p> <p>3 Teile nicht an einem Tag gemacht: zuerst Morgen, dann Mittag, dann am Abend, weil es unangenehm sein könnte (zu viel Aufmerksamkeit auf einer Person) (4-F4-562) (4-F4-564f) (4-F4-573) (4-F4-575)</p>	<p>Zeitpunkt</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung häufig beim Mittagessen, teilweise beim Frühstück und Abendessen - Voruntersuch meist kurz vor dem beobachteten Essen - Nachuntersuchung nach dem Essen gemacht - Optimale Durchführungszeit individuell abhängig von Heim, Station, Position, Aufgabenbereich, Dienstart, Tagesrhythmus, Personalaufgebot, Mahlzeit - Nur ein Mal während Arbeit gemacht, sonst ausserhalb Arbeitszeit - 3 Teile nicht an einem Tag gemacht, da evt. unangenehm - Beim Frühstück weniger Zeit - Oft Wahl der Mahlzeit mit Zeitvorkommen und 	

<p>Meistens beim Mittagessen beim Helfen (2-L1-158f)</p> <p>Auch beim Abendessen (2-L1-161)</p> <p>Kommt auf die Mahlzeit an; Frühstück mit trockenem Brot nicht günstig, da eher verschlucken möglich (2-L2-164f) (2-L2-171f)</p> <p>Oberen Teil beim Mittagessen durchgeführt (2-L2-195)</p> <p>Dritter Teil machbar, wenn Bewohner nach Essen im Zimmer Zähne putzt (2-L1-201f)</p> <p>Dritten Teil gleich nach dem Essen gemacht (2-L1-205f)</p> <p>Voruntersuch direkt vor der beobachteten Mahlzeit (3-E1-170f)</p> <p>Nachuntersuchung nicht immer direkt nach dem Essen (3-E1-176f)</p> <p>Voruntersuch kurz vor dem Essen unauffällig im Speiseraum durchgeführt (3-E2-210f)</p> <p>Immer vor dem Mittagessen Voruntersuch gemacht (5-FI2-113)</p> <p>Beim Mittagessen beobachtet (5-FI2-114)</p> <p>Beim Mittagessen mehr Zeit vorhanden (2-L2-174)</p> <p>Beim Mittagessen mehr Zeit als am Morgen (5-FI2-115f) (5-FI1-120)</p> <p>Beim Frühstück viel weniger Zeit zum Beobachten und Hinsetzen (2-L1-179f)</p> <p>Über Mittag kann Bogen mit Ruhe ausgefüllt werden, da Leitungen am Morgen Zeit für Pflege (1-F1-489f)</p> <p>Beim Nachtessen: einen Bewohner beobachtet (alle 3 Teile in einem) (4-F3-617f)</p> <p>Am Abend könnten alle 3 Teile nacheinander durchgeführt werden (besser als am Mittag), mehr Zeit (4-F3-640) (4-F3-642f)</p> <p>Durchführung am ehesten am Abend möglich (morgens keine Zeit, mittags nicht gut)</p>	<p>Personal begründet</p>	
---	---------------------------	--

<p>(4-F3-816f) (4-F3-822)</p> <p>Gute Durchführungszeit individuell je nach Station/Heim (4-F3-820) (4-F4-821)</p> <p>Durchführung morgens keine Probleme (4-F4-821)</p> <p>Optimale Durchführungszeit variiert je nach Position/Aufgabenbereich (4-F3-816f) (4-F4-823f)(4-F3-825)</p> <p>Optimale Durchführungszeit abhängig von Dienstart und Tagesrhythmus der Bewohner (z. B. Teildienst, durcharbeiten) (4-F4-827f) (4-F3-829f)(4-F4-831)(4-F4-834f)</p> <p>Am besten beim Mittagessen durchführbar (2-L1-407)</p> <p>Während dem Mittagessen am besten, da am Morgen keine Zeit dafür (2-L2-414f)</p> <p>Mittags gut, da dann mehr Personal anwesend (2-L2-418f)</p> <p>Beim Mittagessen immer ein paar ruhige Minuten für eine Beobachtung, da man meistens zu zweit ist (3-E1-453f)</p> <p>Beim Mittagessen sollte es funktionieren (5-FI2-445f)</p> <p>Wenn mehr Personal da wäre, wäre Untersuchungszeitpunkt flexibler (jetzt: Mittag optimal)</p>		
<p>Gelingende Beobachtung (Kooperation der Bewohner) hängt von Persönlichkeit und Verfassung/Laune des Bewohners ab (4-F4-536f)</p> <p>Dritter Teil machbar, wenn Bewohner nach Essen im Zimmer Zähne putzt (2-L1-201f)</p> <p>Konnte relativ schnell ausfüllen, da immer wieder mit diesen Leuten zusammen (3-E2-216f)</p> <p>Mundzustand ebenfalls relativ schnell zu erfassen, da man diese Leute immer ins</p>	<p>Gelingensbedingungen</p> <p>Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persönlichkeit und Verfassung des Bewohners - Beobachterin kennt den Bewohner - Bewohner muss Aufforderungen verstehen - Teil 3 machbar beim Zähneputzen - Machbar in der Präsenzzeit - Je nach Aufgabenbereich/Auslastung der Person - 3 Teile nacheinander durchführen - Bester Durchführungszeitpunkt sowie Zeit und 	

<p>Bett bringt und sieht, ob etwas im Mund ist (3-E2-217f)</p> <p>Beobachten beim Essen nicht schwierig, weil man Bewohner kennt (2-L2-210f)</p> <p>Bei ihr, die verstanden hat, hat es geklappt (5-FI2-196f)</p> <p>Personal muss Zeit und Ruhe haben (1-F1-135f) (1-F1145f)</p> <p>Über Mittag kann Bogen mit Ruhe ausgefüllt werden, da Leitungen am Morgen Zeit für Pflege (1-F1-489f)</p> <p>Wegen Teildienst nicht alles an einem Stück ausgefüllt (nach Untersuchungsabschnitten aufgeteilt), muss je nach Präsenzzeit ausgefüllt werden (4-F4-595f) (4-F4-598f) (4-F4-630f)</p> <p>Für richtige Durchführung, benötigt man Zeit (4-F3-601f)</p> <p>Zeiteinschränkend (Grund für separates Beobachten): Job als Tagesleitung und Betreuung von Praktikanten/Schülern (4-F3-611f), Bedürfnisse der Bewohner (Zähne putzen, Mittagsruhe) (4-F3-613f)</p> <p>Am Abend könnten alle 3 Teile nacheinander durchgeführt werden (besser als am Mittag), mehr Zeit (4-F3-640) (4-F3-642f)</p> <p>Am besten beim Mittagessen durchführbar (2-L1-407)</p> <p>Mittags gut, da dann mehr Personal anwesend (2-L2-418f)</p> <p>Beim Mittagessen immer ein paar ruhige Minuten für eine Beobachtung, da man meistens zu zweit ist (3-E1-453f)</p> <p>Schwieriger bei Leuten im Speisesaal, da Personal dort keine Zeit für Beobachtungen hat und kein Pflegepersonal ist (3-E2-469f) (3-E1-483) (3-E1-493f)</p> <p>Zu wenig Personal, um im Speisesaal zu beobachten (3-E1-483f) (3-E1-537f)</p> <p>Funktioniert, wenn man Telefon abgeben kann und sich organisieren kann (5-FI1-</p>	<p>Ruhe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genügend Personal - Bogen inkl. Informationen verständlich geschrieben - Sicherstellung der Verantwortung für Bewohner durch Absprache mit dem Personal - Berufserfahrung 	
---	--	--

<p>447f) wichtig, dass verständlich geschrieben, sonst nur von Fachfrauen ausfüllbar (4-F3-975f) Absprache unter Personal notwendig, damit die Fachperson bei einer Person die drei Teile nacheinander durchführen kann (5-FI2-456f)</p>		
<p>Bogen ist gut, geht besser, wenn man Bewohner kennt (2-L2-118f) Nicht einfach, wenn man Bewohner nicht kennt (2-L2-119f) Bei Patienten ausserhalb des Hauses vielleicht schwieriger (2-L1-127f) Durchführung gelingt bei Menschen, die Schwierigkeiten aussprechen und sich ausdrücken können, besser (2-L2-378) Untersucher beeinflusst Möglichkeit zur Durchführung (1-F1-267) Bei Nicht-Vertrauenspersonen führen Bewohner die Aufforderungen vielleicht nicht gerne aus (2-L1-436f) Grosse Rolle der Berufserfahrung beim Durchführen der SERAPH (2-L2-677f) Die Selbständigen muss man einfach erwischen [beim Essen] (5-FI2-205) Im kleinen Speisesaal, wo man anwesend ist, geht es einfacher und ist unauffälliger (5-FI2-209f) wenn man es gut machen will, dann braucht man diese Zeit (30 min +) (4-F3-813)</p>	<p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachterin kennt den Bewohner/ist Vertrauensperson - Wenn der Bewohner sich ausdrücken kann - Verhalten der Beobachterin beeinflusst den Bewohner - Berufserfahrung der Beobachterin - Wissen, wann selbständige Bewohner essen - Wenn Anwesenheit der Pflegenden Gewohnheit für Bewohner ist - Zeit 	
<p>nicht schlecht integrierbar (1-F1-340)</p>	<p>Integrierbarkeit Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogen inklusive vorherige Schulung ist 	

<p>Gesamtpaket Schulung plus Bogen = vorstellbar (1-F1-393f)</p> <p>Lässt sich gut integrieren in den Alltag (3-E1-457) (3-E1-542)</p> <p>Von Personalsituation her auch integrierbar (5-FI1-451)</p> <p>3 Teile können nacheinander durchgeführt werden (4-F3-635)</p> <p>Kann mir vorstellen, die SERAPH hier anzuwenden (2-L1-468)</p> <p>Könnte mir vorstellen, dass Heimleitung einer Einführung zustimmen würde (5-FI2-485)</p>	<p>integrierbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Teile können nacheinander durchgeführt werden - In Pflegealltag integrierbar - Mit Personalsituation integrierbar 	
<p>Item 1: Willentlich kräftiger Husten könnte man sich vormerken: „Ah, das habe ich schon gehört oder gesehen.“ (4-F3-676f) Beobachtungen extra an einem Tisch machen (1-F1-117)</p> <p>Durchführung „verpacken“, damit nicht auffällt. Schwierigkeit dabei: Bogen auffällig (1-F1-269f)</p> <p>Man könnte „nasse, brodelnde Stimme“ auch unter Mitarbeitern vorbesprechen, um Wissen weiter zu geben (4-F3-1106f)</p> <p>Zu beobachtende Person ein paar Tage auf der Abteilung essen lassen anstatt im Speisesaal, ist aber zwischenmenschlich schwierig (gibt Gerede durch andere Bewohner) (3-E2-473f)</p> <p>Vielleicht müsste man die Person gegenüber anderen Bewohnern unter einem Vorwand für eine gewisse Zeit auf der Abteilung essen lassen, wäre aber nicht die Wahrheit (3-E1-513f)</p> <p>Wäre wie jemanden krank machen, der nicht krank ist. Wäre Angstmache und nicht richtig (3-E2-516f)</p>	<p>Ideen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Person an anderen Ort nehmen und beobachten, damit weniger auffällig für andere - Durchführung nicht offensichtlich machen - Husten bei anderen Gelegenheiten erfassen/merken - Nasse, brodelnde Stimme unter Mitarbeitern besprechen (Wissensweitergabe) - Schulung anlässlich Diplomiertsitzung 	

<p>Als Kompromisslösung die Person beim Zvieri beobachten (3-E2-521f)</p> <p>Schulung anlässlich einer Diplomiertensitzung durchführen (3-E2-565f)</p>		
<p>Vorschlag: Bogen sinnvoll nur mit Beobachtungen (1-F2-47f)</p> <p>Punkt in Bogen einfügen, ob man Bewohner kennt / Vertrauensperson ist (2-L2-430f)</p> <p>Dritten Punkt des Beobachtungsbogens mit Angabe der Häufigkeit ergänzen (3-E2-658)</p>	<p>Verbesserungsvorschläge</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für demente Personen: Bogen nur mit Items zum Beobachten - Neues Item: Bewohner bekannt ja/nein - Item 6: ergänzen mit Angabe zur Häufigkeit 	
<p>Sehr informativ (4-F3-365)</p> <p>Umschlagsklappe wichtig (1-F1-445f)</p> <p>Fehlt nichts (1-F1-467)</p> <p>Ist alles beschrieben (2-L2-301)</p> <p>Alles gut beschrieben (2-L2-455)</p> <p>Gut beschrieben und übersichtlich, gerade genug Informationen (5-FI2-508f)</p> <p>Genug beschrieben, auch für Laien genügend Informationen (2-L2-569f)</p> <p>Mehr sollte nicht drin stehen (2-L2-577)</p> <p>Zu viel Information hat es nicht (2-L1-598)</p> <p>In den Teilen „Schluckstörung/Dysphagie“ und „Anwendung des Bogens“ gerade genügend Informationen (2-L2-609f)</p> <p>Wichtigste Punkte sind enthalten (2-L1-626)</p>	<p>Informationen auf Kartonmappe</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wichtigste Punkte enthalten - Fehlt nichts und nicht zu viel Information - Mehr Information nicht notwendig - Alles gut beschrieben und übersichtlich - Kartonmappe ist wichtig - Teil „Anwendungshinweise“ enthält wichtige Informationen - Gut, dass verursachende primäre Erkrankungen aufgeführt sind 	<p>Aussagen zur Konzeption der SERAPH</p>

<p>Inhalte im Teil „Anwendungshinweise“, an die man gar nicht denkt (3-E2-632f)</p> <p>Inhalte der SERAPH genügen (3-E2-665f) (3-E1-672)</p> <p>Auch gut, dass ursächliche Krankheiten aufgeführt sind (2-L1-586)</p>		
<p>Nicht allzu viele Fragen zu beantworten (2-L1-428)</p> <p>Kurz gefasst und trotzdem eine Lösung als Ergebnis (2-L1-429)</p> <p>Umfang: gut, nicht zu viel (1-F1-379)</p> <p>Von der Menge her gut: nicht zu viel und nicht zu wenig (1-F1-384f)</p> <p>Umfang „reicht“, nicht mehr (4-F3-838) (4-F3-840)</p> <p>Umfangserweiterung=mehr Zeitaufwand (4-F3-842)</p> <p>Umfang: ist nicht zu viel (4-F3-844)</p> <p>Für die zur Verfügung stehende Zeit ist Umfang ausreichend; mehr Umfang=kritisch (4-F4-846f) (4-F4-850)</p> <p>Umfang von 1 Seite angenehm (3-E2-545)</p> <p>Umfang: nur das wichtigste im Bogen drin, das was interessant ist für das Thema (1-F1-437f)</p> <p>Genug beschrieben, auch für Laien genügend Informationen (2-L2-569f)</p> <p>Mehr sollte nicht drin stehen (2-L2-577)</p>	<p>Umfang</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfang genau passend; nicht zu viel, nicht zu wenig - Reicht für die zur Verfügung stehende Zeit; mehr sollte nicht sein - 1 Seite ist angenehm; nicht allzu viele Fragen - Auch für Laien genügend Information 	
	<p>Verständlichkeit</p> <p>Meinungen:</p>	

<p>Bogen wirklich verständlich (1-F2-397)</p> <p>Bogen so zusammengestellt, dass verständlich, was man machen muss (1-F1-414f)</p> <p>Gut verständlich (1-F2-450)</p> <p>Erklärungen Handhabung und Auswertungsteil: gut verständlich (1-F1-465)</p> <p>verständlich geschrieben, nicht zu hochstehend formuliert (4-F3-968f)</p> <p>verständlich geschrieben (4-F4-972)</p> <p>Verständliche und logische Fragen [Bogen] (2-L2-79f)</p> <p>Fragen gut formuliert (2-L1-82)</p> <p>Teile „Schluckstörung/Dysphagie“ und „Anwendung des Bogens“ gut verständlich (2-L2-609f)</p> <p>Text des Umschlags gut verständlich, vor allem auch Dinge aus der Schulung (3-E1-626f)</p> <p>Auch Teile „Handhabung“ und „Auswertung“ sind verständlich (3-E2-631)</p> <p>Jedermann kann Umschlagstext verstehen (3-E2-628f)</p> <p>Auch Bogen verständlich ausser dem dritten Punkt [Item 6] (3-E2-639f)</p> <p>Einfach und gut geschrieben, gut verständlich (5-FI2-497)</p> <p>Klar, übersichtlich, einfach geschrieben, versteht jeder (5-FI1-498f)</p> <p>Teil „Handhabung“ mit Schulung zusammen gut verstanden (5-FI2-558)</p> <p>Bogen so zusammengestellt, dass auch ohne Schulung gut verständlich (1-F1-325f)</p> <p>Alles gut beschrieben (2-L2-455)</p> <p>Gut beschrieben und übersichtlich, gerade genug Informationen (5-FI2-508f)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Teile gut und für jedermann verständlich - Einfach, klar und gut beschrieben - Mit / ohne Schulung verständlich - Item 6 nicht gut zu verstehen - Im Bogen verständliche und logische Fragen - Fachwörter kann man nachlesen - Mit gutem Verständnis auch ohne Ausbildung verständlich, was Dysphagie ist 	
--	--	--

<p>Probleme mit Punkt 3 [Item 6]: wie zu verstehen? (3-E2-630f und 646f)</p> <p>Mit einem guten Verständnis kann auch ohne Ausbildung aus Bogen geschlossen werden, was Dysphagie ist (2-L1-599f)</p> <p>Fachwörter kann man nachfragen oder nachlesen (2-L2-611f)</p>		
<p>Klar, übersichtlich, einfach geschrieben, versteht jeder (5-FI1-498f)</p> <p>Sinnvoll für Einführung des Bogens: Kombination Umschlagklappe und Ausfüllbogen (1-F2-450f)</p> <p>Aufbau super (1-F1-467)</p> <p>Gut beschrieben und übersichtlich, gerade genug Informationen (5-FI2-508f)</p> <p>Aufbau des Bogens: gut (1-F1-247)</p> <p>Vorhandensein der 3 Teile: gut (1-F1-249f)</p> <p>Finde sie gut, ist übersichtlich, beim Beobachten werden Schluckprobleme sichtbar und gut beurteilbar (2-L1-98f)</p> <p>Übersichtlich, einfach, gut zusammengestellt. Gut zu gebrauchen, effizient, sehr positiv (5-FI1-624f) (5-FI2-628)</p>	<p>Aufbau</p> <p>Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klar, übersichtlich, effizient - Kombination Umschlagmappe und Bogen sinnvoll - Super - Aufbau in 3 Teilen gut 	
<p>Das Design ist auch schön (2-L2-589)</p>	<p>Erscheinungsbild</p> <p>Design ist schön</p>	
<p>Handhabung sehr bequem, wenn man Zeit hat (1-F1-470)</p> <p>Würde keine Blätter in den Bogen legen, da ergonomischer für Benutzer (2-L2-629)</p> <p>Würde ein kleines Heft machen mit eingehafteten Fragebögen (2-L2-630f)</p>	<p>Benutzerfreundlichkeit</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Zeit vorhanden: Bequeme Handhabung - Bequem zum Ausfüllen - Keine Blätter in die Mappe legen, eher Fragebögen einheften 	

<p>Eine Art Bewerbungsmappe machen (2-L1-638)</p> <p>War nicht kompliziert, war bequem zum Ausfüllen (5-FI2-566)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestalten wie eine Bewerbungsmappe 	
<p>Auswertung: prägnantere Markierung von x2 sinnvoll (4-F3-945)</p> <p>Hinweis auf Gebissträger wäre eventuell hilfreich (3-E1-667f)</p> <p>Vielleicht gehört noch Stress als Faktor des Verschluckens dazu (5-FI1-512f)</p> <p>Würde keine Blätter in den Bogen legen, da ergonomischer für Benutzer (2-L2-629)</p> <p>Würde ein kleines Heft machen mit einghefteten Fragebögen (2-L2-630f)</p> <p>Eine Art Bewerbungsmappe machen (2-L1-638)</p>	<p>Verbesserungsvorschläge</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prägnantere Markierung von x2 bei der Punktezahlung - Eventuell Hinweis auf Gebissträger - Eventuell Stress als Faktor des Verschluckens - Umgestaltung mit einghefteten Fragebögen 	
<p>Bogen dann nützlich, wenn etwas unternommen/gehandelt wird vom Arzt aus (1-F1-526f)</p> <p>Man kann es gut gebrauchen (4-F3-365f)</p> <p>Brauchbar (4-F4-401)</p> <p>Bogen sinnvoll bei Bewohnern mit jüngeren Jahrgängen! 50-Jährige (mit z.B. Parkinson)=Zukunft! (4-F3-430f)(4-F3-436f)(4-F3-441)</p> <p>Nutzen wenn man sie anwenden darf und wenn wir weitergehen können mit diesem Mittel (Arzt, Therapie) (4-F3-1112f) (4-F4-1114)</p> <p>SERAPH ist nützlich (2-L1-692)</p> <p>Etwas Gutes, da keine Logopädin im Haus (2-L2-736f)</p>	<p>Nutzen allgemein</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERAPH ist nützlich Instrument - Dann nützlich, wenn etwas unternommen wird/wenn sie angewendet wird - Etwas Greifbares gegenüber Arzt, für weitere Abklärungen, für nachfolgende Schritte - Nützlich, da keine Logopädin im Haus - Nützlich für Zusammenarbeit mit Logopädin - Sinnvoll auch bei jüngeren Patienten - Kann bei Neueintritt angewendet werden für Planung - Gut, wenn man etwas machen kann - Schüler miteinbeziehen 	<p>Aussagen zum Nutzen</p>

<p>Man hat etwas für weitere Abklärungen in der Hand (3-E1-131) (3-E1-444) (3-E2-445)</p> <p>Etwas Greifbares gegenüber dem Arzt (3-E1-133f) (3-E1-431f)</p> <p>Man kann damit noch mehr ins Rollen bringen (3-E1-439)</p> <p>Zusammenarbeit mit Logopädie mit Bogen einfacher und vielleicht intensiver (3-E2-429f)</p> <p>Nützliches Instrument (3-E1-731) (3-E2-731)</p> <p>Seraph auch für jüngere Patienten nützlich (4-F4-1126) (4-F3-1127)</p> <p>Bei Neueintritt oder Neuauftreten von Schluckproblemen anwenden, um weiteres Vorgehen zu planen (3-E2-424f)</p> <p>Finde es gut, wenn man etwas für die Leute machen kann (5-FI1-360)</p> <p>Schüler von Anfang an miteinbeziehen wäre sinnvoll! Anderer Blick auf Problematik! (4-F4-455f)</p>		
<p>Anders/ bewusster schauen durch das Beobachten (4-F4-243f)</p> <p>Interessante Erfahrung, da Leute anders beobachtet (4-F4-249)</p> <p>Beobachte und merke jetzt viel mehr (2-L1-250f)</p> <p>Bewusstwerden über schnelles Entstehen einer Dysphagie (2-L2-695)</p> <p>Bewussteres Wissen über Dysphagie und Sensibilisierung für Dysphagie (2-L2-696f)</p> <p>Dachte, dass sie eine Schluckstörung hat, aber es war dann nur 1 Punkt. Das war schon interessant (5-FI2-55f)</p> <p>Interessant zu sehen, wie schnell sie isst und dann immer ruft und wie gefährlich das ist (5-FI1-216f)</p>	<p>Profit für Pflegende</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewussteres Beobachten und Hinsehen - Dadurch mehr Beobachten und mehr Feststellen - Bewusstwerden und Sensibilisierung über Dysphagie und ihre Ursachen - Ursachen feststellen - Evt. andere Sichtweise einnehmen - Lehrreich und hilfreich -> Mehr Wissen angeeignet - Interessante Erfahrungen gemacht - Bogen für alle wäre gut, auf Station auflegen - Hat etwas Greifbares in der Hand 	

<p>Sehr lehrreich (4-F4-399)</p> <p>Sehr hilfreich (4-F4-399)</p> <p>Immer wieder Neues entdeckt in der Broschüre und immer wieder über Anderes bewusst geworden (4-F4-406f)</p> <p>Sehr lehrreich und „Wissen-aktivierend“ (4-f3-412f)</p> <p>Bogen sollte für alle zugänglich sein auf der Station zum Einlesen und nachschauen (sich der Thematik wieder bewusst werden) (F-F4-407f) (4-F3-410f) (4-F3-417)</p> <p>Wäre sehr lehrreich zum Auflegen auf der Station (4-F4-415)</p> <p>Habe auch bei anderen den Schluckakt beobachtet (2-L1-258f)</p> <p>Habe mich auf alle fixiert und den Schluckakt beobachtet (2-L1-266f)</p> <p>Man passt viel mehr auf als sonst (2-L1-261)</p> <p>An den Tagen der Beobachtungen nur auf den Schluckakt fixiert gewesen, auch bei anderen Menschen (2-L1-715f)</p> <p>Lehrt einen wieder anders zu schauen (4-F3-402)</p> <p>Für Pflegefachleute gut zum Herausspüren der Unterschiede zwischen anatomischem, kognitivem oder anderem Problem (3-E2-124f)</p> <p>Gut zum Feststellen der Ursache des Schluckproblems (3-E2-129)</p> <p>Man hat etwas für weitere Abklärungen in der Hand (3-E1-131) (3-E1-444) (3-E2-445)</p> <p>Etwas Greifbares gegenüber dem Arzt (3-E1-133f) (3-E1-431f)</p> <p>Man kann damit noch mehr ins Rollen bringen (3-E1-439)</p> <p>Verinnerlichung des Seraph-Wissens bringt anderen Blickwinkel (4-F4-1132f)</p> <p>Sensibilisierung für unterschiedliche Schluckstörungen (3-E2-240f)</p>		
--	--	--

<p>Interessante Erfahrung: Jeder Patient hat an anderen Orten Defizite (3-E2-56) (3-E2-240f)</p>		
<p>Wunsch, dass mehr publik gemacht würde (auch in der Ausbildung) (4-F4-1129f)</p> <p>Falls Schluckstörung bei Demenz vorhanden (durch Auswertung): zahlt Krankenkasse Logopädin? (1-F2-80)</p> <p>Zweifel bezüglich Erhalt Kostengutsprache für Therapie/Anwendung der SERAPH = theoretisches Konstrukt? (4-F3-381) (4-F3-384f)</p> <p>Zweifel bezüglich Verordnungen/Kostengutsprache bei sehr alten Menschen (94-,98-Jährige) (4-F3-441f) (4-F4-443f) (4-F4-453)</p> <p>Abhängigkeit der Möglichkeit von Schluck-Therapie im Altersbereich von Hausärzten und institutionellen Rahmenbedingungen (Arzt im Haus, Kulanz/Einstellung der Ärzte) (4-F3-481f) (4-F3-484) (4-F3-486)</p> <p>Abhängigkeit von Krankenkasse (4-F3-487)</p> <p>Wenn man Verordnung vom Arzt hat, ist man schon weit (4-F3-488f)</p> <p>Prozess von SERAPH zur Therapie einfacher, wenn Logopädin im Betrieb arbeitet oder Angliederung an Spital (4-F3-1115f)</p> <p>Prozess von SERAPH zu Therapie schwieriger wenn kein Arzt im Haus: Antrag, dann besteht vielleicht Möglichkeit für Therapie, aber zuerst wieder auf Krankenkasse warten (4-F3-1121f)</p> <p>Wichtig zu wissen, wie weiterfahren bei Vorliegen eines Ergebnisses (3-E2-580f)</p> <p>Altersbedingt nichts mehr machbar oder keinen Wert mehr für Therapie (1-F1-23f)</p> <p>Grösstenteils wird nichts unternommen, auch wenn Bogen angewendet (1-F1-340f)</p>	<p>Anderes</p> <p>Erfahrungen/Meinungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zweifel, dass Krankenkasse bei Demenz/sehr alten Menschen zahlt - Abhängigkeit der Therapie: Hausärzte, Krankenkasse und institutionellen Rahmenbedingungen - Wunsch, dass Thema Dysphagie/SERAPH mehr publik gemacht wird (auch in Ausbildung) - Transfer zur Therapie einfacher mit Logopädin/Arzt im Haus - Kennen des Dienstweges wichtig - Umgang der Heime mit Dysphagie: wegen Alter nichts mehr machen, Kostanpassung (verantwortliche Person entscheidet), keine Logopädietherapie bei Dysphagie, Heimlichgriff nicht erlaubt - Wissen der Pflegenden zur Dysphagie: Irrglaube - „selbständige Bewohner haben keine Schluckstörung“ (keine Beobachtung durch SERAPH nötig); kein/wenig Wissen über Dysphagietherapie; in Ausbildung informiert worden 	<p>Andere Aussagen</p>

<p>Wie viel bringt es? In Altersheimen wird nicht bezahlt durch Krankenkasse oder keine Kostengutsprache durch Ärzte (1-F2-349f)</p> <p>Massnahme: wenn jemand Schluckstörung hat, dann verdickt man, ansonsten geht das Problem Dysphagie unter (1-F1-354f)</p> <p>„die“ Massnahme bei Dysphagie: verdicken und pürierte Kost (1-F2-361) (1-F1-365f)</p> <p>Noch nie erlebt, dass Person wegen Dysphagie beim Arzt angemeldet wird für Therapie und Rezept (1-F1-362f)</p> <p>Überlegungen gehen nicht über Verdickungsmittel hinaus (dass Arzt herbeigezogen werden könnte) (1-F1-367)</p> <p>Verantwortliche Person für Bewohnerin entscheidet, wann Massnahme bezüglich Essen (pürierte Kost) eingeleitet wird (1-F2-429)</p> <p>Heimlich-Griff darf nicht angewendet werden (4-F4-189)</p> <p>Nahrung wird angepasst (2-L1-74f)</p> <p>Bei Eintritt, wenn Patienten sich ständig verschlucken, werden automatisch Massnahmen eingeleitet (2-L1-561f)</p> <p>Notwendigkeit für Beobachtung: das sieht man ja, wenn man die Leute kennt (1-F1-220)</p> <p>Bei selbständigen Leuten (Bewohnern), gibt es das Problem meist nicht (1-F2-244f)</p> <p>Wenig/kein Wissen über Dysphagietherapie: gespannt, was man machen könnte. Was wäre noch eine geeignete Therapie im hohen Alter? (4-F3-1115f)</p> <p>Nach der Ausbildung FAGE über Schluckstörungen informiert gewesen (2-L1-459f)</p>		
---	--	--

Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Paraphrasierung

Erläuterungen:

Paraphrasiert wurden Sinneinheiten

Codierung: Bsp. (1-F1-6f) bedeutet (Interview 1 – Codierung der Person – Zeilennummer (f = und die folgende Zeile))

Gfjzftf : Paraphrasen, welche bei der Kategorisierung (3. Spalte) als unbrauchbar identifiziert wurden

Inhalte aus Faktenfragen zu Beginn der Interviews:

<p>Fakten zur Person</p> <p>beruflicher Werdegang +</p> <p>Erfahrung im Bereich Alters- und Pflegeheimen</p>	<p>Dipl. Altenpflegerin, 8 Jahre in der Pflege, immer im Bereich, 24 Jahre alt (1-F1-6f)</p> <p>Pflegefachfrau DN1, Zweitausbildung, ca. 9 Jahre im Beruf, immer auf Demenzabteilungen gearbeitet (1-F2-12f)</p> <p>Krankenpflegerin EKP (FASRK), seit 22 Jahren im Beruf (4-F3-65f) (4-F3-72f)</p> <p>Dipl. Altenpflegerin., seit 13 Jahren im Beruf (4-F4-77f)</p> <p>FAGE vor kurzem abgeschlossen, 6 Jahre im Bereich (Langzeitbereich, Altersheim) tätig (2-L1-29f)</p> <p>FAGE vor kurzem abgeschlossen, 4 Jahre im Bereich tätig (2-L2-36f)</p> <p>FAGE und HF vor kurzem abgeschlossen, 6 Jahre im Beruf, grösstenteils im Bereich (3-E1-5f)</p> <p>Ausbildung zur Pflegefachfrau, nach Familienpause seit 5 Jahren wieder</p>	
---	--	--

	<p>im Bereich tätig, Stv der Abteilungsleitung (3-E2-8f)</p> <p>FAGE, seit Abschluss der Lehre im Altersbereich, seit 2 Jahren im Altersheim, Alter 37 Jahre (5-F11-5 bis 10)</p> <p>FAGE, seit 6 Jahren im Bereich Altersheim und auch seit 6 Jahren im aktuellen Altersheim (5-F12-11f)</p>	
<p>Erfahrung mit Dysphagie</p>	<p>Verdicken, einmal erlebt, dass Therapeutin zu Bewohnerin kommt (1-F1-19f)</p> <p>Flüssigkeit eindicken, pürierte Kost geben, ausstreichen im Halsbereich, es wurde gemacht, was man selbst machen konnte, noch kein Therapeutinnenbesuch erlebt (1-F2-27f)</p> <p>Respekt /Angst vor Dysphagie; aktuell eine Person als Bewohner, die sich stark verschluckt und blau anläuft (4-F3-93f), Anspannung in der Situation, Angst vor dem Erstickten (4-F3-102), Angst vor Aspirationspneumonie (4-F3-160f), 2 Extreme, die Auffallen: Aspirationspneumonie und Verschlucken (4-F3-167f), neuer Bewohner, der sich ständig verschluckt und nachher nichts mehr isst (Angst) (4-F3-998) (4-F3-1002)(4-F3-1004) (4-F4-1033f)</p> <p>Aktuell eine Bewohnerin, die sich regelmässig wegen Tablette stark verschluckt (4-F4-112f), spricht Schwierigkeit an, in der Situation einen klaren Kopf zu behalten und richtig zu reagieren (4-F4-107f) (4-F4-117f), (4-F4-121f), angstvolle Situation (4-F4-121),...</p> <p>Schüler haben Angst und sind unsicher (4-F3-1135) (4-F3-1137f) (4-F3-1144)</p>	

	<p>Viele Patienten mit Schluckstörungen (2-L1-48)</p> <p>Patienten mit Demenz und Primärerkrankungen (2-L2-50f)</p> <p>Viele Patienten mit Schluckstörungen (2-L2-50f)</p> <p>Ebenfalls Patienten mit MS (2-L1-57)</p> <p>Ein Patient mit Sondennahrung (2-L2-59f)</p> <p>In Ausbildung Erfahrung mit Tracheostoma (3-E1-27)</p> <p>Keine wirklich schweren Schluckstörungen erlebt (3-E1-32f)</p> <p>Leute mit eingedickter Nahrung oder Aspirationsgefahr gehabt (3-E1-31f)</p> <p>Seit Wiedereinstieg im Langzeitbereich immer wieder Dysphagien gesehen (3-E2-46f)</p> <p>Vorwiegend Eindicken und Pürieren der Kost als Massnahme erlebt (3-E2-50f)</p> <p>Grösstenteils in Schule damit in Berührung gekommen (3-E1-35f)</p> <p>Früher nicht bewusst gewesen über vorliegende Dysphagie (3-E1-40)</p> <p>Eine Patientin mit Dysphagie gehabt, wo man mit Pürieren und Eindicken reagiert hat, aber keine Abklärung oder Logopädie (5-FI2-16f)</p> <p>Erlebt, dass alte Leute Probleme haben können, und mit Pürieren und Eindicken reagiert (5-FI1-20f)</p> <p>Neue Erkenntnis, dass Therapie möglich ist (5-FI1-25)</p>	
--	--	--

	Angst beim Umgang mit Patientin mit schwerer Dysphagie (5-F12-290f)	
Institutioneller Rahmen (Personalsituation, Logopädin im Haus, ...)	<p>Personalsituation durch den Tag: über Mittag gut besetzt, abends ausreichend für Bewohner, aber nichts zusätzliches (1-F1-476f)</p> <p>Personalsituation allgemein: sehr wechselhaft (je nach Krankheitsausfällen) (1- F1-481f)</p> <p>Kein Geriater im Haus (Bewohner kommen mit ihren eigenen Hausärzten (4-F3-424f)</p> <p>Alle Stellen besetzt, viel Arbeit (2-L2-648f)</p> <p>Keine Logopädin im Haus (2-L2-652)</p> <p>Bewohner, die im Speisesaal essen, sind nicht durch Pflegende begleitet (3-E1-483f)</p> <p>Keine Logopädin im Haus (3-E2-600)</p> <p>Keine externe Logopädin, die beigezogen werden kann (3-E2-610f und 614f)</p> <p>Ausser in den Sommerferien Personalsituation gut (3-E2-682f)</p>	
Anzahl untersuchter Bewohner und deren Krankheitsbilder/gesundheitl.	3 Untersuchungen mit Menschen die zu Verschlucken und Husten neigen, alle in dementieller Entwicklung, teilweise fortgeschritten (1-	

<p>Zustand</p>	<p>F62f) (1-F1-68f) (1-F1-330)</p> <p>3 Bewohner, alle mit Demenz (1-F2-45) (1-F2-58), 1 Frau ohne Sprache (1-F2-71)</p> <p>3 Bewohner (4-F3-761), Leute mit Hemiplegie, Parkinson und normalem Alterungsprozess (4-F3-775), keine dementen Personen (4-F3-777)</p> <p>4 Bewohner (beobachtet und Seraph ausgefüllt)(4-F4-519), 1 Person: Hemiplegie links (inkl. Sprachstörungen) (4-F4-773), andere Personen im normalen Alterungsprozess (4-F4-774) . Insgesamt 5-6 P. beobachtet (4-F4-764f) (4-F4-766f),</p> <p>3 Bewohner: 1 demente Patientin mit Schluckstörungen (2-L1-87f) (2-L1-91f), 1 Patient mit MS, 1 Patientin mit Krebsdiagnose (2-L1-344)</p> <p>5 Bewohner: eine Patientin Kieferbruch (2-L2-324), einige dement bzw. hochdement (2-L2-321f) (2-L2-359f)</p> <p>4 Bewohner: Patient mit Parkinson und Schluckstörung, Patientin mit Hemiplegie, Schluckproblemen und zeitweise unklarem Fieber, Patient mit starker Demenz und ohne Hustenreflex (brodelnde Stimme), eine sehr demente Patientin mit unklarem Befund betr. Schluckstörung und vermuteter Lebensmüdigkeit (3-E2-348 bis 371)</p> <p>3 Bewohner: ein hochbetagter Bewohner mit altersgemäßem Gesundheitszustand ohne Befund nach Beobachtung, Patientin mit Lähmung und psychischen Diagnosen und geheilte Krebserkrankung, Patientin mit fortgeschrittener Demenz und ohne Befund nach Beobachtung, Patientin mit psychischer Erkrankung und auffallenden, unerklärlichen Mundbewegungen (vermutlich Folge der Medikamente)</p>	
-----------------------	---	--

	<p>ohne Auswirkungen auf das Schlucken (3-E1-372 bis 397)</p> <p>4 Bewohner: eine selbständige Bewohnerin, eine türkisch sprechende Bewohnerin (Verständigungsproblem), eine pflegebedürftige Person ohne Befund nach Beobachtung, eine sehr demente Bewohnerin mit Resultat 11 Punkte (5-FI2-163 bis 172)</p> <p>2 Bewohner: eine demente, pflegebedürftige Person mit Psychopharmaka, ein verwirrter, pflegebedürftiger Bewohner, welcher sehr wenig isst (Gefahr der Dehydratation) (5-FI1-174 bis 177)</p>	
<p>Was wurde unternommen bei zwei oder mehr Punkten?</p>	<p>Nichts in die Wege geleitet (1- F2-426)</p> <p>Nichts unternommen (4-F4-957) (4-F4-959)</p> <p>Nichts unternommen (2-L1-547)</p> <p>Nach Richtlinien vorgehen, meist Pürieren oder Verdicken und spezielle Hilfsmittel (2-L2-549f)</p> <p>Bei Patienten war Schluckstörung bereits bekannt (2-L1-559)</p> <p>Es wurde nichts weiter unternommen. Schluckstörung der Bewohner war bereits bekannt und es wurde Symptombekämpfung angewendet (3-E2-590f)</p> <p>Nichts unternommen (5-FI1-397f) (5-FI2-375)</p>	

Inhalte aus den Analyseeinheiten der Interviews 1 – 5:

<p>Erfahrungen mit der SERAPH</p>	<p>fand es schwierig bei Dementen Anweisungen zu geben (1-F2-33)</p> <p>nicht schlecht gegangen(1-F1-36)</p> <p>schwierig und mühsam mit Dementen (nicht folgen können bei den Anweisungen (1-F1-37f)</p> <p>bei Dementen: mit viel Geduld (Anweisungen folgen können!) (1-F1-40f)</p> <p>findet es vom Auswerten her nicht schlecht (Punkte zusammenzählen) (1-F1-41f)</p> <p>hat recht viel Zeit pro Bewohner gebraucht (1-F1-42f)</p> <p>bei den obersten 3 Items: keine Antworten oder Husten und Räuspern (alles demente Personen) (1-F2-45f)</p> <p>oberste 3 Items: gehen nicht, konnten nicht benutzt werden (1-F2-49f)</p> <p>Auswertungspunkte zusammenzählen ging gut (1-F2-50f)</p> <p>Voruntersuch schwierig (1-F1-57)</p> <p>Frau mit Demenz (spricht noch): Voruntersuch ging nicht (1-F276)</p> <p>Voruntersuch (wenn Leute etwas selber machen müssen) verlangsamt Untersuchung (1-F1-92f)</p> <p>Beobachtungen bei Mahlzeiteinnahme und Nachuntersuch gingen nicht</p>	<p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: Auswertung</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: Auswertung</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: demente Personen/Dauer</p> <p>Ausführung:</p>
--	--	---

	<p>schlecht, aber: mehrmals wiederholen und erklären (1-F1-95f) (1-F1-98)</p> <p>Braucht Zeit (Beobachtung in Ruhe): man bleibt während ganzem Essen sitzen (1-F1-379f)</p> <p>Schwierig herauszufinden, wie/inwiefern informiert werden soll (4-F4-51) Anders/ bewusster schauen durch das Beobachten (4-F4-243f)</p> <p>Keine Probleme mit der Anwendung gehabt, zwischendurch wieder nachgelesen (4-F4-251f)</p> <p>interessante Erfahrung, da Leute anders beobachtet (4-F4-249)</p> <p>gespannt auf Auswertungsergebnis (4-F4-252)</p> <p>Braucht Zeit (kann nicht einfach angekreuzt werden), Aufwand, wenn man es gut machen will (4-F3-322f)(4-F3-326)</p> <p>Im allgemeinen gut gelaufen (4-F3-305) (4-F3-321)</p> <p>Gelingende Beobachtung (Kooperation der Bewohner) hängt von Persönlichkeit und Verfassung/Laune des Bewohners ab (4-F4-536f)</p> <p>Ging gut, je nach Bewohner (2-L2-67f) (3-E1-117)</p> <p>Ging gut, weil man Bewohner kennt (2-L2-72f)</p> <p>Bei Dementen schwierig (2-L2-70f)</p> <p>Beobachte und merke jetzt viel mehr (2-L1-250f)</p> <p>Bewusstwerden über schnelles Entstehen einer Dysphagie (2-L2-695)</p> <p>Bewussteres Wissen über Dysphagie und Sensibilisierung für Dysphagie</p>	<p>Untersuchungsabschnitte/demente Personen</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: allgemein Nutzen: Profit für die Pflegenden</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: allgemein Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: demente Personen Nutzen: Profit für die Pflege</p> <p>Nutzen: Profit für die Pflege Nutzen: Profit für die Pflege</p>
--	---	---

	<p>(2-L2-696f)</p> <p>Ausfüllen ging gut (3-E2-81)</p> <p>Weniger als 20 Minuten pro Bewohner, da Bewohner bekannt und bereits öfter beobachtet (3-E2-81f)</p> <p>Nicht angenehm, neben jemandem zu sitzen und ihn während dem Essen zu beobachten (3-E1-99f)</p> <p>Schwierig mit Leuten mit Demenz (3-E1-108)</p> <p>Bei einer Dementen das Gefühl gehabt, sie könnte sich willentlich räuspern, wenn sie es verstehen würde (3-E1-106f)</p> <p>Positive Erfahrung, wenn man die Bewohner nicht über die Beobachtung informiert (3-E2-222f)</p> <p>Aufgefallen, dass man viele Beobachtungen unbewusst macht und beim Ausfüllen bereits weiss, was ankreuzen (5-FI2-28f)</p> <p>War komisch, eine ganze Mahlzeit lang einen Bewohner zu beobachten, da unüblich (5-FI1-33f)</p> <p>Bewusst hinschauen ist schon etwas anderes als unbewusstes Schauen (5-FI2-41f)</p> <p>Dachte, dass sie eine Schluckstörung hat, aber es war dann nur 1 Punkt. Das war schon interessant (5-FI2-55f)</p> <p>Komisch, wenn man nur da steht und beobachtet und es den Bewohnern auffällt (5-FI1-68f)</p>	<p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Beobachten allgemein</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Beobachtungen allgemein</p>
--	--	--

	<p>Zufällig Patientin kräftig husten gehört (bei Demenz) (5-FI1-137f)</p> <p>Dauert etwa 40 Minuten (5-FI2-240)</p> <p>Dauer wenn die Person versteht: 10 Minuten für ersten Teil, 20 bis 30 Minuten für zweiten Teil und 10 Minuten für den dritten Teil ((5-FI2-242f)</p> <p>Interessant zu sehen, wie schnell sie isst und dann immer ruft und wie gefährlich das ist (5-FI1-216f)</p>	<p>Ausführung: demente Personen</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p>
<p>Beurteilung der SERAPH, u.a. Nützlichkeit</p>	<p>Aufbau des Bogens: gut (1-F1-247)</p> <p>Vorhandensein der 3 Teile: gut (1-F1-249f)</p> <p>Bogen dann nützlich, wenn etwas unternommen/gehandelt wird vom Arzt aus (1-F1-526f)</p> <p>Sehr informativ (4-F3-365)</p> <p>Man kann es gut gebrauchen (4-F3-365f)</p> <p>Man kann gut damit arbeiten (4-F3-365)</p> <p>Sehr lehrreich (4-F4-399)</p> <p>Sehr hilfreich (4-F4-399)</p> <p>Brauchbar (4-F4-401)</p> <p>Lehrt einen wieder anders zu schauen (4-F3-402)</p> <p>Immer wieder neues entdeckt in der Broschüre und immer wieder über Anderes bewusst geworden (4-F4-406f)</p>	<p>Konzeption: Aufbau</p> <p>Konzeption: Aufbau</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Konzeption: Informationen allgemein</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p>

	<p>Sehr lehrreich und „Wissen-aktivierend“ (4-f3-412f)</p> <p>Bogen sinnvoll bei Bewohnern mit jüngeren Jahrgängen! 50-Jährige (mit z.B. Parkinson)=Zukunft! (4-F3-430f)(4-F3-436f)(4-F3-441)</p> <p>Froh, wenn Bewohner etwas sagt bei Beobachtung (4-F4-522)</p> <p>Schön, wenn etwas zurückkommen würde für unsere Bewohner (1081f)</p> <p>Nutzen wenn man sie anwenden darf und wenn wir weitergehen können mit diesem Mittel (Arzt, Therapie) (4-F3-1112f) (4-F4-1114)</p> <p>ganz eine tolle Sache (4-F4-1128f)</p> <p>Wunsch, dass mehr publik gemacht würde (auch in der Ausbildung) (4-F4-1129f)</p> <p>Finde sie gut, ist übersichtlich, beim Beobachten werden Schluckprobleme sichtbar und gut beurteilbar (2-L1-98f)</p> <p>Bogen ist gut, geht besser, wenn man Bewohner kennt (2-L2-118f)</p> <p>Nicht einfach, wenn man Bewohner nicht kennt (2-L2-119f)</p> <p>Gelingen ist einfacher, wenn man die Person kennt (2-L2-125f)</p> <p>Bei Patienten ausserhalb des Hauses vielleicht schwieriger (2-L1-127f)</p>	<p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH</p> <p>Anderes</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH/ Konzeption: Aufbau/ Ausführung: allgemein</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH/ Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH/ Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p>
--	---	--

	<p>Nur ein Mal durchführen ergibt kein sicheres Resultat (2-L1-131f)</p> <p>Halbstündiger Untersuch bei unbekannter Person zu wenig (2-L1-144)</p> <p>Durchführung gelingt bei Menschen, die Schwierigkeiten aussprechen und sich ausdrücken können, besser (2-L2-378)</p> <p>Nicht allzu viele Fragen zu beantworten (2-L1-428)</p> <p>Kurz gefasst und trotzdem eine Lösung als Ergebnis (2-L1-429)</p> <p>SERAPH ist nützlich (2-L1-692)</p> <p>Etwas Gutes, da keine Logopädin im Haus (2-L2-736f)</p> <p>Gut für Vorsorge und bei Gefühl, jemand könne eine Schluckstörung haben (2-L2-738f)</p> <p>Sehr gutes Mittel (3-E2-112)</p> <p>Für Pflegefachleute gut zum Herausspüren der Unterschiede zwischen anatomischem, kognitivem oder anderem Problem (3-E2-124f)</p> <p>Gut zum Feststellen der Ursache des Schluckproblems (3-E2-129)</p> <p>Man hat etwas für weitere Abklärungen in der Hand (3-E1-131) (3-E1-444) (3-E2-445)</p> <p>Etwas Greifbares gegenüber dem Arzt (3-E1-133f) (3-E1-431f)</p> <p>Durch Routine im Umgang mit den Leuten nicht schwierig zum Ausfüllen</p>	<p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Nutzen: allgemein/ Allg. Beurteilung SERAPH</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende/Allgemein</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende/ allgemein</p>
--	--	--

	<p>[wenn bereits Schluckstörung diagnostiziert ist] (3-E2-231f)</p> <p>Man kann damit noch mehr ins Rollen bringen (3-E1-439)</p> <p>Nützliches Instrument (3-E1-731) (3-E2-731)</p> <p>SERAPH ist gewöhnungsbedürftig, aber ist ein guter Bogen (5-FI2-28)</p> <p>Finde es genial (5-FI2-31)</p> <p>Ist nicht allzu kompliziert (5-FI1-33)</p> <p>SERAPH ist gut, praktisch, hat kurze Fragen, auf die schnelle Antwort möglich ist (5-FI1-106f)</p> <p>Gute Hilfe – wenn man jemanden hat, kann man Bogen nehmen, beobachten und sieht man, ob Massnahmen notwendig sind (5-FI1-430f)</p> <p>Übersichtlich, einfach, gut zusammengestellt. Gut zu gebrauchen, effizient, sehr positiv (5-FI1-624f) (5-FI2-628)</p>	<p>Nutzen: Profit für Pflegende/Allg. Beurteilung der SERAPH allgemein</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH/ Ausführung: allgemein</p> <p>Allg. Beurteilung SERAPH/ Ausführung: allgemein</p> <p>Konzeption: allgemein/ Allg. Beurteilung SERAPH</p>
<p>Einstellung zur SERAPH</p>	<p>falls Schluckstörung bei Demenz vorhanden (durch Auswertung): zahlt Krankenkasse Logopädin? (1-F2-80)</p> <p>Untersucher beeinflusst Möglichkeit zur Durchführung (1-F1-267)</p> <p>Zweifel bezüglich Erhalt Kostengutsprache für Therapie/Anwendung der Seraph = theoretische Konstrukt? (4-F3-381) (4-F3-384f)</p> <p>Bogen sollte für alle zugänglich sein auf der Station zum Einlesen und nachschauen (sich der Thematik wieder bewusst werden)((F-F4-407f) (4-</p>	<p>anderes</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>anderes</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p>

	<p>F3-410f) (4-F3-417)</p> <p>Wäre sehr lehrreich zum Auflegen auf der Station (4-F4-415)</p> <p>Meinung von anderen Pflegenden: „Das brauchen wir doch nicht!“, „Viel zu alt...“ (4-F3-418f)</p> <p>Meinung von anderen Pflegenden: „Noch mehr Arbeit!“, „Noch mehr schauen!“ „Noch mehr lesen!“ (4-F4-422)</p> <p>Aussage Ärztin: „Da kommen wir nirgends hin!“ (4-F3-423)</p> <p>Zweifel bezüglich Verordnungen/Kostengutsprache bei sehr alten Menschen (94-,98-Jährige) (4-F3-441f) (4-F4-443f) (4-F4-453)</p> <p>Schüler von Anfang an miteinbeziehen wäre sinnvoll! Anderer Blick auf Problematik! (4-F4-455f)</p> <p>Abhängigkeit der Möglichkeit von Schluck-Therapie im Altersbereich von Hausärzten und institutionellen Rahmenbedingungen (Arzt im Haus, Kulanz/Einstellung der Ärzte) (4-F3-481f) (4-F3-484) (4-F3-486)</p> <p>Abhängigkeit von Krankenkasse (4-F3-487)</p> <p>Wenn man Verordnung vom Arzt hat, ist man schon weit (4-F3-488f)</p> <p>Prozess von Seraph zur Therapie einfacher, wenn Logopädin im Betrieb arbeitet oder Angliederung an Spital (4-F3-1115f)</p> <p>Prozess von Seraph zu Therapie schwieriger wenn kein Arzt im Haus: Antrag, dann vielleicht besteht vielleicht Möglichkeit für Therapie, aber zuerst wieder auf Krankenkasse warten (4-F3-1121f)</p> <p>Prozesserleichternd und unterstützend für Personal: Angehörige, die sich einsetzen (4-F3-1047f) (4-F3-1051f) (4-F3-1054f)</p>	<p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>anderes</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>anderes</p> <p>anderes</p> <p>anderes</p> <p>anderes</p>
--	--	---

	<p>Seraph auf für jüngere Patienten nützlich (4-F4-1126) (4-F3-1127)</p> <p>Verinnerlichung des Seraph-Wissens bringt anderen Blickwinkel (4-F4-1132f)</p> <p>Bei Nicht-Vertrauenspersonen führen Bewohner die Aufforderungen vielleicht nicht gerne aus (2-L1-436f)</p> <p>Kann mir vorstellen, die SERAPH hier anzuwenden (2-L1-468)</p> <p>Voraus eine Schulung nicht notwendig, da Bogen gut beschrieben (2-L2-474)</p> <p>Grosse Rolle der Berufserfahrung beim Durchführen der SERAPH (2-L2-677f)</p> <p>Das Design ist auch schön (2-L2-589)</p> <p>Zeitaufwand nicht gross, daher praktisch (3-E1-135)(3-E1-136)</p> <p>Ist sinnvoll (3-E1-138) (3-E2-138)</p> <p>Bei gewissen Bewohnern ist Ankündigung des Beobachtens gut, bei anderen löst es eine Verunsicherung aus (3-E1-162f)</p> <p>Bei Neueintritt oder Neuauftreten von Schluckproblemen anwenden, um weiteres Vorgehen zu planen (3-E2-424f)</p> <p>Zusammenarbeit mit Logopädie mit Bogen einfacher und vielleicht intensiver (3-E2-429f)</p> <p>Ausführung schwierig, wenn es wegen Umplatzierung Gerede oder Reaktionen von anderen Bewohnern gibt (3-E2-475f)</p>	<p>Nutzen: allgemein</p> <p>Nutzen: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>anderes</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Konzeption: Erscheinungsbild</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Allg Beurteilung SERAPH</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Nutzen: allgemein</p> <p>Nutzen: Nutzen allgemein</p> <p>Ausführung: Schwierigkeiten</p>
--	---	---

	<p>Im Speisesaal stehen und beobachten fällt auf und ist daher schwierig (3-E1-484f)</p> <p>Es wäre mir peinlich, dort [im Speisesaal] zu stehen und zuzuschauen (3-E1-504)</p> <p>Wichtig zu wissen, wie weiterfahren bei Vorliegen eines Ergebnisses (3-E2-580f)</p> <p>Beobachten nicht unangenehm, wenn Bewohner sich nicht beobachtet fühlt (5-FI1-38f)</p> <p>Beobachten bei einem Menschen, dem das Essen eingegeben wird, ist wie selbstverständlich (5-FI1-61)</p> <p>Beobachtung im Speisesaal ist komisch, andere Bewohner reagieren darauf (5-FI1-62f)</p> <p>Beim Beobachten diskret sein (5-FI1-65)</p> <p>Kommt auf den Ort an, ob es komisch/auffällig ist (5-FI2-77f)</p> <p>Für Beobachtungen braucht es Zeit und Geduld, vor allem bei Dementen (5-FI2-129f)</p> <p>Ausfüllen geht schnell (5-FI2-132)</p> <p>Könnte mir vorstellen, dass Heimleitung einer Einführung zustimmen würde (5-FI2-485)</p> <p>Finde es gut, wenn man etwas für die Leute machen kann (5-FI1-360)</p>	<p>Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Anderes</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein/Schwierigkeiten</p> <p>Ausführungen: Beobachtungen allgemein</p> <p>Ausführung: Ort</p> <p>Ausführung: Dauer/ demente Personen</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>anderes</p>
--	---	---

		Nutzen: allgemein
Vorgehen bei der Durchführung (Zeit am Tag, 3 Teile, zusätzliche Person beim Essen)	Ausfüllen beim Mittagessen günstig wegen Personalaufgebot und Zeit (1-F1-132f) (1-F1-138)	Ausführung: Zeitpunkt
	Beim Mitessen den Bogen ausfüllt (1-F2-129)	Ausführung: Zeitpunkt
	Voruntersuch 1/4h vor Essen meist im Zimmer (1-F1-158f) (1-F1-162f)	Ausführung: Ort/ Zeitpunkt/ Untersuchungsabschnitte
	Beobachtung während ganzer Mahlzeit (1-F1-1167f)	Ausführung: Dauer
	Nachuntersuch ca. 20min-1/2h nach Mahlzeiteneinnahme (1-F1-169f)	Ausführung: Zeitpunkt /Untersuchungsabschnitte
	Nachuntersuch im Zimmer (1-F1-186)	Ausführung: Ort/ Untersuchungsabschnitte
	Nachuntersuch bei Demenzen: flüchtig gemacht, wenn Mund geöffnet wurde oder auf Wangen geschaut (1-F2-189f)	Ausführung: demente Personen/ Untersuchungsabschnitte
	2-3 Bewohner miteinander angeschaut (1-F2-196f)	Ausführung: allgemein
	Verallgemeinernde Information der Bewohner: Grund der Beobachtung (4-F4-18f) (4-F4-48f)	Ausführung: Information der Bewohner
	Information der Bewohner im Plenum (4-F3-257f)	Ausführung: Information der Bewohner
Beobachtungen in Stube gemacht (4-F3-263)	Ausführung: Ort	
Nur einmal während Arbeit gemacht, im Spätdienst (sonst ausserhalb Arbeitszeit)(4-F3-262) (4-F3-268f) (4-F3-268)	Ausführung: Zeitpunkt	

	<p>Beobachtungen im Plenum im Essraum, da unangenehme Situation für Bewohner bei Einzelbeobachtung (4-F3-307) (4-F3-312) (4-F3-314f)</p> <p>Anweisung, wenn unangenehm: „Beachten Sie mich gar nicht gross!“ (4-F3-316f)</p> <p>Ablenken, wenn unangenehm (auf die lustige Art) (4-F3-320f)</p> <p>Zuerst beobachtet, dann angekreuzt, Bogen dabei, aber an anderem Ort (4-F4-330f) (4-F4-340) (4-F4-342f) (4-F4-345) (4-F3-346)</p> <p>Information und Beobachtungen im Plenum, damit nicht so auffällig: alle werden aufgrund einer Schulung beobachtet (4-F4-354f)</p> <p>Zur Bewohnerin hingesessen und Gespräch geführt und beobachtet (4-F3-499f)</p> <p>Als zuständige Pflegeperson beobachtet(4-F4-509f)</p> <p>Beobachtungen am Morgen gemacht (4-F4-509f)</p> <p>Spielerisches Vorgehen ausprobiert, bringt Erfolg (4-F4-510f)</p> <p>Überlegtes spielerisches, humorvolles Vorgehen lässt Bewohner kooperieren (4-F4-524f)</p> <p>3 Teile nicht hintereinander gemacht (4-F3-559)</p> <p>3 Teile nicht an einem Tag gemacht: zuerst Morgen, dann Mittag, dann am Abend, weil es unangenehm sein könnte (zu viel Aufmerksamkeit auf einer Person) (4-F4-562) (4-F4-564f) (4-F4-573) (4-F4-575)</p> <p>zuerst beobachtet und verinnerlicht , erst dann ausgefüllt (4-F4-562f)</p>	<p>Ausführung: Ort/ Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Beobachtung allg.</p> <p>Ausführen: Beobachtungen allg.</p> <p>Ausführen: Beobachtung allg./ Information der Bewohner</p> <p>Ausführen: Beobachtung allg.</p> <p>Ausführung: Beobachtung allg.</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Beobachtung allg.</p> <p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein/ Beobachtung allg.</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p>
--	--	---

	<p>Auswertung nicht gemacht (4-F3-921)</p> <p>Auswertung: x2 rechnen vergessen bei Beobachtungen während und nach Mahlzeit (4-F3-934) (4-F4-947f)</p> <p>Auswertung: prägnantere Markierung von x2 sinnvoll (4-F3-945)</p> <p>Auswertung nicht gemacht, wusste nicht wie ausrechnen wegen Mittelkreuzchen (Entscheidungsschwierigkeit Item 6) (4-F4-949) (4-F4-951)</p> <p>Bewohner nicht informiert, um was es geht (2-L2-152f) (5-FI1-84) (5-FI2-85)</p> <p>Meistens beim Mittagessen beim Helfen (2-L1-158f)</p> <p>Auch beim Abendessen (2-L1-161)</p> <p>Teile 1 und 3 im Zimmer des Bewohners durchgeführt (2-L1-399f)</p> <p>Kommt auf die Mahlzeit an; Frühstück mit trockenem Brot nicht günstig, da eher verschlucken möglich (2-L2-164f) (2-L2-171f)</p> <p>Oberen Teil separat durchgeführt, da Durchführung vor anderen Leuten blöd (2-L1-185f)</p> <p>Oberen Teil mit Bewohner alleine im Zimmer gemacht (2-L1-188f) (2-L1-191)</p> <p>Oberen Teil beim Mittagessen durchgeführt (2-L2-195)</p> <p>Dritten Teil im Zimmer gemacht (2-L1-197)</p>	<p>Ausführung: Auswertung</p> <p>Konzeption: Verbesserungsvorschläge</p> <p>Ausführung: Konzeption/ Itemspez. Beobachtungen</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Ort</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/Ort</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/Ort</p>
--	---	---

	<p>Dritter Teil machbar, wenn Bewohner nach Essen im Zimmer Zähne putzt (2-L1-201f)</p> <p>Dritten Teil gleich nach dem Essen gemacht (2-L1-205f)</p> <p>Interpretation Bogen nicht zur Person mitgenommen (2-L2-319f)</p> <p>Person Vorgehen erklärt und gefragt, ob ich Beobachtung machen darf (3-E1-146f)</p> <p>Mit richtiger Mahlzeit verbunden (3-E1-148)</p> <p>Mit einem Zvieri verbunden (3-E1-149)</p> <p>Fast allen mitgeteilt, dass Essensbeobachtung vorgenommen wird (3-E1-160)</p> <p>Jenen mitgeteilt, die es mehr oder weniger kognitiv verarbeiten konnten (3-E1-328f)</p> <p>Eine Person mit fortgeschrittener Demenz nicht informiert (3-E1-326f)</p> <p>Voruntersuch direkt vor der beobachteten Mahlzeit (3-E1-170f)</p> <p>Teil 3 teilweise nicht direkt nach dem Essen gemacht (3-E1-172)</p> <p>Voruntersuch im Zimmer der Person gemacht (3-E1-183)</p> <p>Nachuntersuch wieder im Zimmer der Person durchgeführt (3-E1-187) (3-E1-189)</p>	<p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/Ort</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Ort</p>
--	---	--

	<p>Während Essensbeobachtung nicht zwingend neben der Person gesessen (3-E1-196)</p> <p>Alle vier Leute mit Schluckstörungen gleichzeitig beobachtet (3-E2-207f)</p> <p>Nicht über die Beobachtung informiert, um Ängste zu verhindern (3-E2-220) (3-E2-219f)</p> <p>Voruntersuch kurz vor dem Essen unauffällig im Speiseraum durchgeführt (3-E2-210f)</p> <p>Konnte relativ schnell ausfüllen, da immer wieder mit diesen Leuten zusammen (3-E2-216f)</p> <p>Mundzustand ebenfalls relativ schnell zu erfassen, da man diese Leute immer ins Bett bringt und sieht, ob etwas im Mund ist (3-E2-217f)</p> <p>Bogen beim Beobachten von bekannten Leuten [Schluckstörung bekannt] nicht dabei gehabt, erst später ausgefüllt (3-E2-227f)</p> <p>Resultat nicht den Personen mitgeteilt (3-E2-339f) (3-E1-341f)</p> <p>Bewohner nicht informiert, da es von der Demenz her nichts gebracht hätte (5-FI2-88f) (5-FI1-90f)</p> <p>Immer vor dem Mittagessen Voruntersuch gemacht (5-FI2-113)</p> <p>Beim Mittagessen beobachtet (5-FI2-114)</p>	<p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: allgemein/ Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: allgemein/ Gelingensbedingungen/ Itemspezifische Beobachtungen</p> <p>Ausführung: Information der Bewohner</p> <p>Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Zeitpunkt</p>
--	---	--

	<p>Dritten Teil im Zimmer gemacht (5-FI1-122)</p> <p>Den ersten und den dritten Teil im Zimmer gemacht (5-FI2-123f)</p> <p>Hörte Person zufällig husten und sich räuspern (5-FI1-137 f und 146f)</p> <p>Habe probiert, das Husten vorzumachen (5-FI2-150f)</p> <p>Fragen zum Teil auf Zettel geschrieben und diesen nicht zur Beobachtung mitgenommen (5-FI2-570f)</p> <p>Bogen nicht zum Essen mitgenommen (5-FI2-572)</p>	<p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Ort</p> <p>Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: allgemein</p> <p>Ausführung allgemein</p>
<p>Erfahrungen beim Beobachten, allgemein</p>	<p>Beobachtungen bei Mahlzeitaufnahme und Nachuntersuch: keine Probleme aufgetreten (1-F1-232)</p> <p>Beobachtungen gemacht und musste sich hinsetzen (4-F3-265f)</p> <p>Spielerische Anweisungen besser; ohne „Machen Sie mal bitte!“-> Widerstand gespürt (4-F4-532f)</p> <p>Beim Mittagessen mehr Zeit vorhanden (2-L1-174)</p> <p>Beim Mittagessen mehr Zeit als am Morgen (5-FI2-115f) (5-FI1-120)</p> <p>Beim Frühstück viel weniger Zeit zum Beobachten und Hinsetzen (2-L1-179f)-> EVT. bei Integrierbarkeit</p> <p>Beobachten beim Essen nicht schwierig, weil man Bewohner kennt (2-L2-210f)</p>	<p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Beobachten allgemein/ Gelingensbedingungen</p>

	<p>Habe auch bei anderen den Schluckakt beobachtet (2-L1-258f)</p> <p>Habe mich auf alle fixiert und den Schluckakt beobachtet (2-L1-266f)</p> <p>Man passt viel mehr auf als sonst (2-L1-261)</p> <p>Es war nichts Hinderliches beim Beobachten (2-L1-273)</p> <p>Schwierig bei dahinvegetierenden Hochdementen ohne Reaktion (2-L2-275f)</p> <p>Bei Dementen kann man nicht einschätzen, was sie verstehen (2-L2-280f)</p> <p>Bei Hochdementer kann man nicht fragen, ob sie vorhusten kann (2-L2-362f)</p> <p>An den Tagen der Beobachtungen nur auf den Schluckakt fixiert gewesen, auch bei anderen Menschen (2-L1-715f)</p> <p>Sensibilisierung für unterschiedliche Schluckstörungen (3-E2-240f)</p> <p>Interessante Erfahrung: Jeder Patient hat an anderen Orten Defizite (3-E2-56) (3-E2-240f)</p> <p>Bei Dementer war A sagen und Husten schwierig, Beobachten dann einfacher (5-FI2-183f)</p> <p>Bei ihr, die verstanden hat, hat es geklappt (5-FI2-196f)</p>	<p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Schwierigkeiten/ Demente Personen</p> <p>Ausführung: Schwierigkeiten und Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Profit für Pflegende</p> <p>Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen/ Ausführung: kognitiv gesunde Personen</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p>
--	--	---

	<p>Die Selbständigen muss man einfach erwischen [beim Essen] (5-FI2-205)</p> <p>Im grossen Speisesaal auffällig, wenn wir dort stehen (5-FI2-210f)</p> <p>Im kleinen Speisesaal, wo man anwesend ist, geht es einfacher und ist unauffälliger (5-FI2-209f)</p>	<p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein und</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p>
<p>Erfahrungen beim Beobachten der einzelnen Items</p>	<p>in den Mund schauen (Nachuntersuch): Bewohner nicht verstanden, was los (1-F1-98)</p> <p>Item: Kaubewegungen ging sehr gut (1-F1-281)</p> <p>Bewohner werden aufgefordert zum Kopfhochhalten beim Kehlkopftasten und es wird nachgeholfen (4-F4-26f)</p> <p>Items „Beobachtung bei der Mahlzeitaufnahme“: alle gehen (1-F2-282)</p> <p>Item 1 (Beobachtungen Mahlzeitaufnahme): Unterscheidung – Mund offen durch Nasenatmung oder Mühe beim Essen? (1-F1-283f)</p> <p>Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Item 9: Mundinnenraum beobachten auch ohne den Mund direkt zu öffnen (beim trinken, beim sprechen) (1-F2-302f) Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Item 9: Taschenlampe nicht benutzt, da zu extrem für Bewohner +-F1-314f)</p> <p>Item 9: Mund geöffnet in Verbindung mit „Zahnpflege“, „schauen, ob noch was drin“ (1-F1-317)</p>	<p>Alles unter Itemspez. Beobachtungen und siehe unter Paraphrase</p>

	<p>Item 3 + 10: Resultate, die sich widersprechen(4-F3-279f) (4-F3-286f) (4-F3-712)(4-F3-722f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Item 9 : Taschenlampe nicht benutzt, da Vermutung, dass auf Abwehr stossen würde und nicht „gern“(4-F4-540) (4-F3-541) (4-F4-543f) (4-F3/F4-546) (4-F4-551f)</p> <p>Item 9: klappte ohne Taschenlampe (4-F4-548)</p> <p>Item 9 ohne Taschenlampe: auch Zunge hochgemacht (4-F4-549)</p> <p>Item 9: spielerisches, erfinderisches Auffordern ohne Taschenlampe bringt Erfolg (4-F4-554) (4-F4-556)</p> <p>Item 1: Schwierigkeit - „Wie frage ich?“ damit nicht Reaktion des Bewohners erfolgt: „Aber warum will sie jetzt das wissen?“ (4-F3-676) (4-F3-679f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Item 1: Willentlich kräftiger Husten könnte man sich vormerken: „Ah, das habe ich schon gehört oder gesehen.“ (4-F3-676f) Anmerkung: dann aber evtl. nicht willentlich!</p> <p>Item 2: Räuspern vormachen = schwierig? Unklar! (4-F3-683f) (4-F3-687)</p> <p>Item 2: keine Schwierigkeiten beim Räuspern vormachen (ehrliche Information der Bewohner)(4-F4-685)</p> <p>Item 1+2: Unsicherheit beim ankreuzen:„Kann er es nicht?“ oder „Versteht er mich nicht?“ trotz langsamen Sprechen und dadurch Unzufriedenheit (4-F4-689f) (4-F4-695f) (4-F4-698) (4-F4-702f), Mann</p>	
--	---	--

	<p>Sprechprobleme aufgrund Hirnschlag (4-F4-706f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Item 1+2: bei den anderen 3 Bewohnern gut gegangen mit Entscheidung ja/nein (4-F4-702)</p> <p>Sonstige Items: gut gegangen (wahrscheinlich Item 4 bis 8) (4-F3-712)</p> <p>Item 3+10: Verständnisschwierigkeiten/Beantwortungsschwierigkeiten (4-F3-730) (4-F3-736f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Item 9: schwierig bei Demenz („mit Taschenlampe sowieso nicht“) (4-F3-797) Ausführung: Demente Personen</p> <p>Item 8: beobachtbar bei Demenz (4-F3-798f) Ausführung: Demente Personen</p> <p>Item 7: beobachtbar bei Demenz (ohne spüren) (4-F3-799f) Ausführung: Demente Personen</p> <p>Item 6: Mittelkreuzchen, da Unsicherheit bez. manchmal husten/manchmal nicht (4-F4-930f) (4-F4-935f) , schwierig! (4-F4-939) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Demente Patientin hat Aufforderung zu husten nicht verstanden (2-L1-</p>	
--	--	--

	<p>87f) Ausführung: Demente Personen</p> <p>Item „Die Person hat die Lippen beim Essen/Trinken geschlossen ...“ bei unbekannter Person könnte zu Fehlinterpretation führen (2-L2-228f) (2-L2-233f bis 244) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Räuspern war hörbar (2-L1-92)</p> <p>A sagen ging nicht (2-L1-95)</p> <p>Bei bekannten und bereits früher beobachteten Bewohnern ging es einfach (2-L1-219) Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Unsicher bei der Frage „Die Person kann essen und trinken ohne zu husten ...“, da Bewohner sich nur ab und zu verschluckt (2-L2-368f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>„Kann die Person essen und trinken ohne zu husten oder sich zu räuspern“ war einziger Punkt, bei dem nicht klar war, wie anzukreuzen war (3-E2-84f) (3-E2-284f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Wusste nicht, ob das für die ganze Mahlzeit gilt oder pro Woche ... (3-E2-293f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Manchmal können sie es, manchmal nicht, Problem bei allen Personen,</p>	
--	---	--

	<p>hat auch mit Konsistenz des Essens zu tun (3-E2-87) (3-E2-289 bis 300)</p> <p>Manchmal schlucken sie ... dann geht es, und dann ... müssen sie wieder husten (3-E2-92f)</p> <p>Keine Probleme bei der Voruntersuchung, alle haben mich verstanden (3-E2-261f) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Schluckaktivität teilweise schwierig zu sehen (3-E1-267f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>In jedem Fall Schluckaktivität gesehen, ohne dass Berührungen des Kehlkopfs notwendig gewesen wären (3-E1-275f)</p> <p>Nachuntersuchung ging gut, ein Mal mit Taschenlampe gemacht (3-E1-305)</p> <p>Der Patientin erklärt, was ich mit Taschenlampe mache (3-E1-318)</p> <p>Nachuntersuchung bei liegenden Patienten; ging gut (3-E2-312f) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Der Punkt „Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel ...“ hat zu denken gegeben, da Entscheidung schwierig war (5-F11-255 bis 271) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Beim dritten Teil Essensreste sofort sichtbar, wenn Zähne [Gebiss]</p>	
--	--	--

	<p>entnommen werden (5-FI1-334f)</p> <p>Nicht klarer Stimmklang unschwer zu erkennen (5-FI1-342 bis 350) (5-FI1-351)</p> <p>Item „Die Person hat die Lippen beim Essen/Trinken geschlossen ...“ bei unbekannter Person könnte zu Fehlinterpretation führen (2-L2-228f) (2-L2-233f bis 244)</p> <p>Wenn bei Punkt „Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel ...“ nein angekreuzt wird, entsteht unwohles Gefühl (5-FI1-419f)</p>	
<p>Verhalten der Bewohner</p>	<p>in den Mund schauen (Nachuntersuch): Bewohner nicht verstanden, was los (1-F1-98)</p> <p>Mund nicht auf Kommando auf bei "Öffnen Sie mal" (1-F2-104) Verhalten Bewohner</p> <p>Essen an einem Tisch: andere Leute fühlen sich durch Untersuchung gestört (1-F1-111)</p> <p>mittessen mit Bogen: Bewohner merken, dass anders als normal (1-F2-125f)</p> <p>Äusserung: unangenehme Situation (4-F4-17f)</p> <p>Verweigerung beim Kehlkopfabtasten (4-F4-23f)</p>	<p>Ausführung: Itemspezifische Beobachtungen und Ausführung: Demente Personen</p> <p>Ausführung: Itemspezifische Beobachtungen</p> <p>Anderes</p> <p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Itemspezifische Beobachtungen und Ausführung: Verhalten</p>

	<p>Reaktion beim Kehlkopfabtasten: Kopf wieder nach unten halten -> wird als unangenehme Situation interpretiert (4-F4-26f)</p> <p>Bewohner sind anders, machen sich Gedanken: „Ist etwas an mir nicht gut?“, „Was macht jetzt die Betreuerin?“ (4-F3-347f)</p> <p>„Mach ich’s recht Schwester?“ „Mache ich es richtig?“ „Mache ich es gut?“ „Spüren Sie’s?“ (4-F4-351) (4-F3-352f)</p> <p>Auf Aufforderung hin gehustet (2-L1-307f)</p> <p>Eine Bewohnerin war neugierig und fragte nach dem Grund der Beobachtung (2-L2-312f)</p> <p>Das Beobachten hat sie verwirrt (3-E1-152)</p> <p>Für einige ist es komisch, beobachtet zu werden (3-E1-157f)</p> <p>Einige geben sich besonders Mühe und räuspern sich fast eine Minute lang (3-E1-165f)</p> <p>Reaktion der Bewohner mehrheitlich positiv (3-E1-325)</p> <p>Jene, die informiert wurden, sagten ihre Beteiligung sofort zu (3-E1-330)</p>	<p>der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Itemspezifische Beobachtungen und Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p>
--	---	--

	<p>Auch von anderen, wo ich unsicher war, ob sie verstehen, positive Reaktionen (3-E1-331f)</p> <p>Hat es lustig gefunden (5-FI2-202)</p>	<p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p> <p>Ausführung: Verhalten der Bewohner allgemein</p>
<p>Meinungen zur Durchführbarkeit bei dementen Personen oder stark pflegebedürftigen Personen</p>	<p>bei Dementen je nach Stadium schwierig, Anweisungen zu geben (1-F2-30f)</p> <p>Vorschlag: Bogen sinnvoll nur mit Beobachtungen (1-F2-47f) Ausführung: Verbesserungsvorschläge</p> <p>Hauptteil und Nachuntersuchung nicht schlecht, auch für Demente (1-F1-225f) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Voruntersuch: für Bewohner zu schwer (1-F1-228) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Voruntersuch: für Person, die durchführen muss = mühsam (1-F1-226f) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>2 letzte Items nicht ganz einfach (Mundinnenraum (Verweigerung, schwierig, Prothese rauszunehmen) /Stimmklang (wenig sprechen)) (bei Demenz)(1-F2-291f) Itemspezifische Beobachtungen</p> <p>bewusst keine dementen Personen ausgewählt, da Gefühl, würde nicht gehen (4-F3-777) (4-F4-779) (4-F3-781) Ausführung: allgemein</p> <p>Durchführung bei versch. Demenzgraden: am Anfang noch möglich (1.</p>	<p>Alles unter: demente Personen und siehe unter Paraphrase</p>

	<p>Stadium), dann schwierig (u.a. wegen Verunsicherung (4-F3-783f) (4-F3-789f) (4-F3-795) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>„Alles, das man nicht an ihm machen muss“ und wo nicht „mitgemacht“ werden muss, geht (4-F3-801f) (4-F3-805)</p> <p>Bei Dementen schwierig (2-L2-70f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Sie ist dement und fremdsprachig. Ging gar nicht. (2-L1-110) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Durchführung wäre möglich, aber erster Teil nicht (Demenz) (2-L1-386f) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Wenn Bewohner Mund nicht aufmachen, gehen zweiter und dritter Teil auch nicht (2-L1-387f)</p> <p>Demenz ist ein Problem bei der Verwendung des Bogens (3-E1-404) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Wo die Verständigung nicht mehr klar ist ... verstehen sie einen nicht mehr (3-E2-405f) Ausführung: Schwierigkeiten</p> <p>Beobachten bei Dementen geht gut, aber wenn sie mithelfen sollen, wird es schwierig (3-E2-409f) Ausführung: Beobachten allgemein/Schwierigkeiten</p> <p>Man muss es einfach ausprobieren (Demenz) (3-E1-414f)</p> <p>Für ersten Teil braucht es bei Dementen Ideenreichtum (5-FI2-135) Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Durchführen bei Dementen ist schwierig (5-FI1-142) Ausführung:</p>	
--	---	--

	<p>allgemein/Schwierigkeiten</p> <p>Bei Dementen kommt Reaktion nicht einfach (5-F11-143)</p> <p>Problem, dass er verwirrt ist, zwischendurch fast einschlaft mit Essen im Mund. Hier Gefahr des Verschluckens. (5-F11-231f) Ausfuhrung: Schwierigkeiten</p>	
<p>Integrierbarkeit in den Pflegealltag und Durchfuhrbarkeit im Pflegealltag (in den Tagesablauf/die Strukturen des Pflegealltags, Zeitfaktor, Zeitpunkt, zeitliche Abstande der 3 Unterbereiche, Umfang, mit Schulung)</p>	<p>Personal muss Zeit und Ruhe haben (1-F1-135f) (1-F1145f)</p> <p>Zeitaufwand: 3/4h plus Auswertung (1-F1-154) (1-F1-208)</p> <p>Hauptteil der Beobachtung (Mahlzeitaufnahme): 1/2h (Beobachtung wahrend ganzer Mahlzeit) (1-F1-166f)</p> <p>20min ohne Auswertung (1-F2-201f)</p> <p>45min: Beobachtungen plus Auswertung (1-F2-202f)</p> <p>nicht schlecht integrierbar (1-F1-340)</p> <p>Umfang: gut, nicht zu viel (1-F1-379)</p> <p>Von der Menge her gut: nicht zu viel und nicht zu wenig (1-F1-384f)</p> <p>Gesamtpaket Schulung plus Bogen = vorstellbar (1-F1-393f)</p> <p>Über Mittag kann Bogen mit Ruhe ausgefullt werden, da Leitungen am morgen Zeit fur Pflege (1-F1-489f)</p> <p>Wegen Teildienst nicht alles an einem Stuck ausgefullt (nach Untersuchungsabschnitten aufgeteilt), muss je nach Presenzzeit ausgefullt werden (4-F4-595f) (4-F4-598f) (4-F4-630f)</p>	<p>Ausfuhrung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausfuhrung: Dauer</p> <p>Ausfuhrung: Dauer/ Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausfuhrung: Dauer</p> <p>Ausfuhrung: Dauer/ Auswertung</p> <p>Ausfuhrung: Integrierbarkeit</p> <p>Konzeption: Umfang</p> <p>Konzeption: Umfang</p> <p>Ausfuhrung: Integrierbarkeit</p> <p>Ausfuhrung: Zeitpunkt/ Gelingensbedingungen</p> <p>Ausfuhrung: Gelingensbedingungen/ Untersuchungsabschnitte</p>

	<p>Für richtige Durchführung, benötigt man Zeit (4-F3-601f)</p> <p>Zeitaufwand: Voruntersuch 10 min, Beobachtungen während Mahlzeit 15 min, Nachuntersuch mit einleitendem Gespräch 15 min (4-F3-604f) (4-F4-608) (4-F3-609f)</p> <p>Zeiteinschränkend (Grund für separates Beobachten): Job als Tagesleitung und Betreuung von Praktikanten/Schülern (4-F3-611f), Bedürfnisse der Bewohner (Zähne putzen, Mittagsruhe) (4-F3-613f)</p> <p>Beim Nachtessen: einen Bewohner beobachtet (alle 3 Teile in einem) (4-F3-617f)</p> <p>3 Teile können nacheinander durchgeführt werden (4-F3-635)</p> <p>Am Abend könnten alle 3 Teile nacheinander durchgeführt werden (besser als am Mittag), mehr Zeit (4-F3-640) (4-F3-642f)</p> <p>Zeitaufwand: mehr als 30 min; Dauer variiert je nach Bewohner (4-F4-809f)</p> <p>wenn man es gut machen will, dann braucht man diese Zeit (30 min +) (4-F3-813)</p> <p>Durchführung am ehesten am Abend möglich (morgens keine Zeit, mittags nicht gut) (4-F3-816f) (4-F3-822)</p> <p>Gute Durchführungszeit individuell je nach Station/Heim (4-F3-820) (4-F4-821)</p> <p>Durchführung morgens keine Probleme (4-F4-821)</p>	<p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Dauer/ Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt/ Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen/ Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Dauer/ Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p>
--	---	---

	<p>Optimale Durchführungszeit variiert je nach Position/Aufgabenbereich (ç-F3-816f) (4-F4-823f)(4-F3-825)</p> <p>Optimale Durchführungszeit abhängig von Dienstart und Tagesrhythmus der Bewohner (z. B. Teildienst, durcharbeiten) (4-F4-827f) (4-F3-829f)(4-F4-831)(4-F4-834f)</p> <p>Umfang „reicht“, nicht mehr (4-F3-838) (4-F3-840)</p> <p>Umfangserweiterung=mehr Zeitaufwand (4-F3-842)</p> <p>Umfang: ist nicht zu viel (4-F3-844)</p> <p>Für die zur Verfügung stehende Zeit ist Umfang ausreichend; mehr Umfang=kritisch (4-F4-846f) (4-F4-850)</p> <p>Am besten beim Mittagessen durchführbar (2-L1-407)</p> <p>Teil 3 nach dem Essen im Zimmer durchgeführt (2-L1-410f)</p> <p>War zeitlich gut machbar (2-L1-413)</p> <p>Während dem Mittagessen am besten, da am Morgen keine Zeit dafür (2-L2-414f)</p> <p>Mittags gut, da dann mehr Personal anwesend (2-L2-418f)</p> <p>Wenn mehr Personal da wäre, wäre Untersuchungszeitpunkt flexibler (jetzt: Mittag optimal) (2-L2-425)</p>	<p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt/ Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Untersuchungsabschnitte/ Ort</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt/ Gelingensbedingungen</p>
--	--	--

	<p>Habe nicht jeden Tag Zeit für Beobachtung (2-L1-712f)</p> <p>Wenn man die Person gut kennt braucht man um die 15 Minuten (3-E1-449f)</p> <p>Beim Mittagessen immer ein paar ruhige Minuten für eine Beobachtung, da man meistens zu zweit ist (3-E1-453f)</p> <p>Lässt sich gut integrieren in den Alltag (3-E1-457) (3-E1-542)</p> <p>Es kann nicht das ganze Personal einer Abteilung an Schulung teilnehmen, da immer einige arbeiten müssen (3-E1-459)</p> <p>Im „Stübli“ ist es einfach; nebenher machbar und mehrere gleichzeitig beobachtbar (3-E2-461f)</p> <p>Zeitaufwand geringer: Musste mich nicht zwanzig Minuten hinsetzen, wenn mehrere gleichzeitig beobachtet und ausfüllen im Nachhinein (3-E2-464f)</p> <p>Schwieriger bei Leuten im Speisesaal, da Personal dort keine Zeit für Beobachtungen hat und kein Pflegepersonal ist (3-E2-469f) (3-E1-483) (3-E1-493f)</p> <p>Zu wenig Personal, um im Speisesaal zu beobachten (3-E1-483f) (3-E1-537f)</p> <p>Umfang von 1 Seite angenehm (3-E2-545)</p> <p>SERAPH inklusive Schulung schwierig, da nie alle gleichzeitig verfügbar (3-E2-559f)</p> <p>Inklusive Schulung kommt darauf an, wer alles geschult werden muss (3-</p>	<p>anderes</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein</p> <p>Ausführung: Dauer</p> <p>Ausführung: Zeitpunkt/ Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Integrierbarkeit</p> <p>Schulung: Integrierbarkeit</p> <p>Ausführung: Beobachtung allgemein / Ort</p> <p>Ausführung: Dauer/ Beobachtungen allg.</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen / Schwierigkeiten</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen / Schwierigkeiten</p> <p>Ausführung: Umfang</p> <p>Schulung: Integrierbarkeit</p>
--	---	--

	<p>E2-563f)</p> <p>Nur Diplomierte schulen wäre möglich (3-E2-564f)</p> <p>Schulung während einer Diplomiertsitzung wäre machbar (3-E2-565f)</p> <p>Beim Mittagessen sollte es funktionieren (5-FI2-445f)</p> <p>Funktioniert, wenn man Telefon abgeben kann und sich organisieren kann (5-FI1-447f)</p> <p>Von Personalsituation her auch integrierbar (5-FI1-451)</p> <p>Absprache unter Personal notwendig, damit EINE Fachperson bei einer Person die drei Teile nacheinander durchführen kann (5-FI2-456f)</p> <p>Integrierbar auch mit Schulung, wenn nicht alle zusammen die Schulung hätten (5-FI2-474f)</p>	<p>Schulung: Integrierbarkeit</p> <p>Schulung: Integrierbarkeit</p> <p>Schulung: Integrierbarkeit</p> <p>Schulung: Integrierbarkeit</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Ausführung: Integrierbarkeit</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Schulung: Integrierbarkeit</p>
<p>Verständlichkeit (Kartonmappe, Erfassungsbogen)</p>	<p>Bogen wirklich verständlich (1-F2-397)</p> <p>Bogen so zusammengestellt, dass verständlich, was man machen muss (1-F1-414f)</p> <p>Gut verständlich (1-F2-450)</p> <p>Erklärungen Handhabung und Auswertungsteil: gut verständlich (1-F1-465)</p> <p>verständlich geschrieben, nicht zu hochstehend formuliert (4-F3-968f)</p> <p>verständlich geschrieben (4-F4-972)</p>	<p>Konzeption: Verständlichkeit</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p>

	<p>wichtig, dass verständlich geschrieben, sonst nur von Fachfrauen ausfüllbar (4-F3-975f)</p> <p>Verständliche und logische Fragen [Bogen] (2-L2-79f)</p> <p>Fragen gut formuliert (2-L1-82)</p> <p>Mit einem guten Verständnis kann auch ohne Ausbildung aus Bogen geschlossen werden, was Dysphagie ist (2-L1-599f)</p> <p>Teile „Schluckstörung/Dysphagie“ und „Anwendung des Bogens“ gut verständlich (2-L2-609f)</p> <p>Fachwörter kann man nachfragen oder nachlesen (2-L2-611f)</p> <p>Text des Umschlags gut verständlich, vor allem auch Dinge aus der Schulung (3-E1-626f)</p> <p>Auch Teile „Handhabung“ und „Auswertung“ sind verständlich (3-E2-631)</p> <p>Jedermann kann Umschlagstext verstehen (3-E2-628f)</p> <p>Auch Bogen verständlich ausser dem dritten Punkt [Item 6] (3-E2-639f)</p> <p>Beim dritten Punkt [Item 6] müsste man die Häufigkeit des Vorkommens angeben(3-E2-653f)</p> <p>Einfach und gut geschrieben, gut verständlich (5-FI2-497)</p> <p>Klar, übersichtlich, einfach geschrieben, versteht jeder (5-FI1-498f)</p>	<p>Konzeption: Verständlichkeit</p> <p>Ausführung: Gelingensbedingungen</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit/Ausführung: Itemspezifische Beobachtungen</p> <p>Ausführung: Itemspez. Beobachtung/ Konzeption: Verbesserungsvorschläge</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p>
--	--	---

	Teil „Handhabung“ mit Schulung zusammen gut verstanden (5-F12-558)	Konzeption: Aufbau/ Verständlichkeit Konzeption: Verständlichkeit/ Schulung: Nutzen
Schulung (Nutzen, Qualität, neue/wichtige Informationen)	<p>Bogen so zusammengestellt, dass auch ohne Schulung gut verständlich (1-F1-325f)</p> <p>Klar rübergekommen, was zu machen ist (1-F1-322f)</p> <p>Film nicht schlecht (1-F2-327f)</p> <p>Theoriewiederholung: Ausdrücke nochmals (1-F2-328)</p> <p>Besseren Einblick in Thematik (Film und Vortrag) (1-F1-397f)</p> <p>Ablauf einer Aspiration durch Film (Fluoroskopie) anders wahrnehmbar (1-F1-399f)</p> <p>Bogen kann auch ohne Schulung ausgefüllt werden (1-F1-397) (1-F2-403f) (1-F2-413) (1-F1-414)</p> <p>sehr ausführlich, wieder bewusst werden, dass grosses, aktuelles Problem in Alters- und Pflegeheimen (4-F3-752f)</p> <p>Schulung wär gut für Schüler: Auge entwickeln von Anfang an (4-F4-859f)</p> <p>Schulung: Profit für Pflegende</p> <p>Interesse an Schulung ist nicht bei allen Mitarbeitern vorhanden. Haltung: „Die sind doch schon alte Leute.“ (4-F4-868f)</p>	Schulung: Notwendigkeit/ Schulung: Profit für Pflegende Schulung: Notwendigkeit Schulung: allgemein/ Profit für Pflegende Schulung: Profit für Pflegende Schulung: allgemein Schulung: Notwendigkeit Schulung: Notwendigkeit Schulung: allgemein

	<p>Schulung für diejenigen, die Bogen ausfüllen dürfen (4-F3-873)</p> <p>Im Nachhinein dünkt es einen einfach (Seraph ohne Schulung) (4-F3-1060f)</p> <p>Im Nachhinein: Nicht so schwierig zum machen ausser Zeitaufwand (4-F3-1068f)</p> <p>Vor Schulung: Skepsis - was kommt denn da? (zu hoch/vortragsmässig/noch mehr/wieder hinter die Bücher?)(4-F3-1074f)</p> <p>Schulung nahm Skepsis: „Doch das können wir probieren“ (4-F3-1077f)</p> <p>Bogen auch ohne Schulung ausfüllbar ((gibt immer komplizierte Leute) : ein wenig logisch denken und sich bewusst machen ->gut ausfüllbar (4-F4-1084) (4-F4-1086) (4-F4-1089) (4-F4-1091f)</p> <p>Bogen evtl. nicht ausfüllbar ohne Schulung: „Es gibt komplizierte Leute.“(4-F3-1088)</p> <p>Sofort klar, wenn man nasse, brodelnde Stimme hört (4-F3-1096)</p> <p>Faktor pro Schulung: Hörprobe der nassen, brodelnden Stimme; wissen nicht alle Mitarbeiter (4-F4-1099) (4-F3-1100) (4-F4-1101f)</p> <p>Bogen ausfüllbar ohne Schulung; abgesehen von Item „nass und brodelnd“ (4-F4-1105)</p> <p>Fand die Schulung gut und gut erklärt (2-L1-286) (2-L1-290)</p> <p>Fand die Schulung sehr gut, gut erklärt, für Laien verständlich (2-L2-287) (2-L2-291)</p>	<p>Schulung: allgemein</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: allgemein</p> <p>Schulung: allgemein</p>
--	---	---

	<p>Schulung weniger als Hilfe beim Beobachten, da zeitlich lange her (2-L2-296f)</p> <p>Schulung kostet Zeit und Geld (2-L2-453)</p> <p>Es würde auch ohne Schulung gehen (2-L2-454)</p> <p>Es ist nicht etwas, das man schulen muss (2-L2-457)</p> <p>FAGE haben Schluckstörungen in der Ausbildung (2-L1-459f)</p> <p>SERAPH auch für Laien ohne Schulung verständlich (2-L2-493) Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung gut als Auffrischung des Themas (2-L1-658f)</p> <p>Vor langer Zeit Ausgelernte brauchen keine Schulung für die SERAPH aufgrund ihrer Berufserfahrung (2-L2-673f)</p> <p>Bereits nach der Schulung gewusst, welche Personen beobachtet werden sollen (2-L1-703f)</p> <p>Wäre sinnvoll, wenn man alle Leute mittels einer Schulung für Dysphagie sensibilisieren würde, damit nicht nur Symptombekämpfung betrieben wird (3-E1-575f)</p> <p>Vor allem das Tonbeispiel und die Videofluoreszenzaufnahme waren hilfreich für das Ausfüllen (3-E1-686f)</p> <p>Ausfüllen ohne Schulung wäre gegangen, aber bei Punkt mit der feuchten Stimme wäre Unsicherheit gewesen (3-E1-696f)</p> <p>Schulung nimmt einem die Angst vor dem fehlerhaften Gebrauch des</p>	<p>Schulung: allgemein</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Profit für die Pflege</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Profit für Pflegende</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p>
--	--	--

	<p>Bogens (3-E2-704f)</p> <p>Durch Schulung wird Bogen eher benützt (3-E2-705f)</p> <p>Wäre sonst [ohne Schulung] ein Hilfsmittel, das irgendwo herumliegt (3-E1-707) x</p> <p>Erklärungen zur Handhabung des Bogens waren hilfreich (3-E2-716f)</p> <p>Hilfreich waren Hinweise zu den Ursachen, zu den Symptomen sowie die Bilder und Videos (5-FI1-355f) (5-FI2-359)</p> <p>Schulung war eine Hilfe für das Ausfüllen (5-FI1-529)</p> <p>Video und alles von der Anatomie her war Auffrischung zum Bewusstwerden (5-FI1-530f)</p> <p>Weiss nicht, ob einem ohne Schulung bewusst werden kann, wer betroffen sein könnte (5-FI1-538f)</p> <p>Ohne Video wäre die Frage zum Stimmklang schwierig gewesen (5-FI2-542)</p> <p>Tonaufnahme hören viel aufschlussreicher als nur die Frage vor sich haben (5-FI2-547f)</p> <p>Grosse Hilfe für den Teil „Handhabung“ (5-FI1-559)</p>	<p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Profit für Pflegende</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p> <p>Schulung: Notwendigkeit</p>
<p>Informationsgehalt und Vollständigkeit (Informationen zum Thema Dysphagie, Anwendung, Erfassungsbogen)</p>	<p>Umfang: nur das wichtigste im Bogen drin, das was interessant ist für das Thema (1-F1-437f)</p> <p>Umschlagsklappe wichtig (1-F1-445f)</p>	<p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information</p>

	<p>Sinnvoll für Einführung des Bogens: Kombination Umschlagklappe und Ausfüllbogen (1-F2-450f)</p> <p>Aufbau super (1-F1-467)</p> <p>Fehlt nichts (1-F1-467)</p> <p>Fehlt nichts (4-F3-981)</p> <p>Ist alles beschrieben (2-L2-301)</p> <p>Alles gut beschrieben (2-L2-455)</p> <p>Gut beschrieben und übersichtlich, gerade genug Informationen (5-FI2-508f)</p> <p>Genug beschrieben, auch für Laien genügend Informationen (2-L2-569f)</p> <p>Mehr sollte nicht drin stehen (2-L2-577)</p> <p>Auch gut, dass ursächliche Krankheiten aufgeführt sind (2-L1-586)</p> <p>Zu viel Information hat es nicht (2-L1-598)</p> <p>In den Teilen „Schluckstörung/Dysphagie“ und „Anwendung des Bogens“ gerade genügend Informationen (2-L2-609f)</p> <p>Wichtigste Punkte sind enthalten (2-L1-626)</p> <p>Inhalte im Teil „Anwendungshinweise“, an die man gar nicht denkt (3-E2-632f)</p>	<p>Konzeption: Aufbau</p> <p>Konzeption: Aufbau</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information/Verständlichkeit</p> <p>Konzept: Information/ Verständlichkeit/ Aufbau</p> <p>Konzeption: Information / Umfang</p> <p>Konzeption: Umfang/ Information</p> <p>Konzeption: Informationen auf Kartenmappe</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Verständlichkeit</p>
--	---	---

	<p>Probleme mit Punkt 3 [Item 6]: wie zu verstehen? (3-E2-630f und 646f)</p> <p>Inhalte der SERAPH genügen (3-E2-665f) (3-E1-672)</p> <p>Hinweis auf Gebissträger wäre eventuell hilfreich (3-E1-667f)</p> <p>Vielleicht gehört noch Stress als Faktor des Verschluckens dazu (5-FI1-512f)</p>	<p>Konzeption: Information</p> <p>Konzeption: Verbesserungsvorschläge</p> <p>Konzeption: Verbesserungsvorschläge</p>
Benutzerfreundlichkeit	<p>Handhabung sehr bequem, wenn man Zeit hat (1-F1-470)</p> <p>Würde keine Blätter in den Bogen legen, da ergonomischer für Benutzer (2-L2-629)</p> <p>Würde ein kleines Heft machen mit eingehafteten Fragebögen (2-L2-630f)</p> <p>Eine Art Bewerbungsmappe machen (2-L1-638)</p> <p>War nicht kompliziert, war bequem zum Ausfüllen (5-FI2-566)</p>	<p>Konzeption: Benutzerfreundlichkeit</p> <p>Konzeption: Benutzerfreundlichkeit /Verbesserungsvorschläge</p> <p>Konzeption: Benutzerfreundlichkeit /Verbesserungsvorschläge</p> <p>Konzeption: Benutzerfreundlichkeit /Verbesserungsvorschläge</p> <p>Konzeption: Benutzerfreundlichkeit</p>
Meinungen/Erfahrungen zu/mit kognitiv starken Personen: (neu)	<p>Wäre gute Sache zum Beobachten und Durchführen (1-F1-217f) Kognitiv gesunde Personen</p> <p>Untersuchung könnte auf Widerstand stossen („Ich hab doch gar nichts!“) (1-F2-251f) Kognitiv gesunde Personen</p> <p>Erfahrung: Bewohnerin wurde wütend/ Widerstand (1-F1-258f)</p> <p>Bewohner (keine Demenz) konnte auf Aufforderungen hin mitmachen (4-F3-783)</p>	<p>Alles unter „kognitiv Gesunde“...</p>

	<p>Durchführung einfach bei selbständigem Herrn (4-F3-273f)</p> <p>94-Jährige, vife Frau: konnte alles erfüllen, Verhalten gut (4-F3-492f), sehr gut gegangen (4-F3-502)</p> <p>94-Jährige Frau fragte ins Detail nach bez. Untersuchung, interessant (4-F3-495f), wollte genau Bescheid wissen, was läuft (4-F3-502)</p> <p>bei entgegenkommenden und selbständigen Herrn – Durchführung einfach (4-F3-617f)</p> <p>Hatte das Gefühl, dass sie es teilweise interessant gefunden haben (3-E1-334)</p>	
<p>Ideen zur Durchführung durch die Pflegenden (neu)</p>	<p>Beobachtungen extra an einem Tisch machen (1-F1-117)</p> <p>Durchführung „verpacken“, damit nicht auffällt. Schwierigkeit dabei: Bogen auffällig (1-F1-269f)</p> <p>Man könnte „nasse, brodelnde Stimme“ auch unter Mitarbeitern vorbesprechen, um Wissen weiter zu geben (4-F3-1106f)</p> <p>Punkt in Bogen einfügen, ob man Bewohner kennt / Vertrauensperson ist (2-L2-430f)</p> <p>Zu beobachtende Person ein paar Tage auf der Abteilung essen lassen anstatt im Speisesaal, ist aber zwischenmenschlich schwierig (gibt Gerede durch andere Bewohner) (3-E2-473f)</p> <p>Vielleicht müsste man die Person gegenüber anderen Bewohnern unter einem Vorwand für eine gewisse Zeit auf der Abteilung essen lassen, wäre aber nicht die Wahrheit (3-E1-513f)</p>	<p>Ausführung: Ideen</p> <p>Ausführung: Ideen</p> <p>Ausführung: Ideen</p> <p>Ausführung: Verbesserungsvorschläge</p> <p>) Ausführung: Ideen</p> <p>Ausführung: Ideen</p>

	<p>Wäre wie jemanden krank machen, der nicht krank ist. Wäre Angstmache und nicht richtig (3-E2-516f)</p> <p>Als Kompromisslösung die Person beim Zvieri beobachten (3-E2-521f)</p> <p>Schulung anlässlich einer Diplomiertensitzung durchführen (3-E2-565f)</p> <p>Dritter Punkt des Beobachtungsbogens mit Angabe der Häufigkeit ergänzen (3-E2-658)</p> <p>Schulung für alle wäre gut (5-F12-477f)</p>	<p>Ausführung: Ideen</p> <p>Ausführung: Ideen</p> <p>Ausführung: Ideen / Schulung: Integrierbarkeit</p> <p>Ausführung: Verbesserungsvorschläge</p> <p>Schulung: Profit für Pflegende</p>
<p>Aussagen zum Umgang der Heime mit Dysphagie</p>	<p>Altersbedingt nichts mehr machbar oder keinen Wert mehr für Therapie (1-F1-23f)</p> <p>Grösstenteils wird nichts unternommen, auch wenn Bogen angewendet (1-F1-340f)</p> <p>Wie viel bringt es? In Altersheimen wird nicht bezahlt durch Krankenkasse oder keine Kostengutsprache durch Ärzte (1-F2-349f)</p> <p>Massnahme: wenn jemand Schluckstörung hat, dann verdickt man, ansonsten geht das Problem Dysphagie unter (1-F1-354f)</p> <p>„die“ Massnahme bei Dysphagie: verdicken und pürierte Kost (1-F2-361) (1-F1-365f)</p> <p>Noch nie erlebt, dass Person wegen Dysphagie beim Arzt angemeldet wird für Therapie und Rezept (1-F1-362f)</p> <p>Überlegungen gehen nicht über Verdickungsmittel hinaus (dass Arzt herbeigezogen werden könnte) (1-F1-367)</p> <p>Verantwortliche Person für Bewohnerin entscheidet, wann Massnahme</p>	<p>Alles unter: anderes</p>

	<p>bezüglich Essen (pürierte Kost) eingeleitet wird (1-F2-429)</p> <p>Heimlich-Griff darf nicht angewendet werden (4-F4-189)</p> <p>Nahrung wird angepasst (2-L1-74f)</p> <p>Bei Eintritt, wenn Patienten sich ständig verschlucken, werden automatisch Massnahmen eingeleitet (2-L1-561f)</p>	
<p>Meinungen Kompetenzen zum Ausfüllen der SERAPH</p>	<p>Leitungen (1-F1-509f)</p> <p>Mitarbeitende: Ausbildung sekundär, „Fitness“ der Mitarbeitenden zählt (1-F1-510f)</p> <p>Leitung soll entscheiden, welchen Mitarbeitern sie Kompetenz gibt (1-F1-513f) (1-F1-516f) (1-F1-520f)</p> <p>Egal, welche Ausbildung, nicht so schwer (1-F1-515f)</p> <p>Nicht so schwierig - gute Mitarbeiterin ist fähig zum Ausfüllen (4-F3-878f)</p> <p>Schüler (4-F4-880) (4-F4-898f)</p> <p>Jede lernfähige, willige Person, die sich mit der Schluckstörung auseinandersetzen kann (4-F3-887) (4-F4-888) (4-F3-889)</p> <p>Erfahrene Mitarbeiterin (4-F3-890)</p> <p>Pflegeassistentinnen genau so wie Tagesverantwortliche (4-F3-890f) (4-F4-892)</p> <p>Muss nicht unbedingt die Leitung sein (4-F3-895) (4-F4-896)</p> <p>Schüler: unter Begleitung (4-F3-907f) (4-F4-909)</p>	<p>Alles unter: Ausführung: Kompetenzen</p>

	<p>Heim entscheidet über Kompetenz (4-F3-918)</p> <p>Bogen von allen ausser den Praktikanten ausfüllbar (2-L2-526f)</p> <p>Pflegehilfen könnten auch ausfüllen, müssten aber länger im Beruf gearbeitet haben (2-L1-539f)</p> <p>Man sollte ein wenig Ahnung haben, um den Bogen auszufüllen (2-L1-543f)</p> <p>Kompetenzen den Diplomierten geben (3-E2-721f) (3-E1-727)</p> <p>Jemand mit jahrelanger Erfahrung kann nach der Schulung die SERAPH ausfüllen (5-FI1-583f)</p> <p>Würde jemandem frisch von der Ausbildung und mit wenig Erfahrung den Bogen nicht geben (5-FI1-584f)</p> <p>Alle mit Erfahrung können das machen, vor allem Diplomierte, FAGE (5-FI2-592f)</p> <p>Lehrlinge mit Begleitung (5-FI2-610 bis 618)</p> <p>Bei jenen frisch von der Ausbildung zuerst vier oder fünfmal mitgehen (5-FI2-603)</p>	
<p>Wissen der Pflegenden zu Dysphagie (neu)</p>	<p>Notwendigkeit für Beobachtung: das sieht man ja, wenn man die Leute kennt (1-F1-220)</p> <p>Bei selbständigen Leuten (Bewohnern), gibt es das Problem meist nicht (1-F2-244f)</p> <p>Wenig/kein Wissen über Dysphagietherapie: gespannt, was man machen</p>	<p>Alles unter: anderes</p>

	<p>könnte. Was wäre noch eine geeignete Therapie im hohen Alter? (4-F3-1115f)</p> <p>Nach der Ausbildung FAGE über Schluckstörungen informiert gewesen (2-L1-459f)</p>	
--	--	--

Regeln der Transkription

- Äussere, auf das Interview bezogene Gegebenheiten und Daten festhalten. Wann und wo stattgefunden, wie lange gedauert, statistische und anonymisierte Daten zu den befragten Personen, Kodierungsregeln
- Zeilennummerierung
- Vom schweizerdeutschen Dialekt in die Schriftsprachform gesetzt
- Hmm, äh, aha etc. (Füllwörter) weglassen, wenn möglich.
- Versprecher, Wortabbrüche, Wiederholungen auch transkribieren.
- Ausdrücke wie ja, mhm, etc. die eingeschoben werden, müssen nicht immer transkribiert werden. Nur situationsadäquat.

Regeln:

I	Interviewerin
B	Beobachterin
E1, E2	die Befragten -> hier: E. (Ortsinitial) 1. Person und 2. Person, etc.
(.)	kurze Pause
(...)	längere Pause
()	Veränderungen, Störungen, Situation, nicht-sprachliche Handlungen, z.B. husten, lachen.
[]	Anmerkungen oder Zusatzinformationen der Verfasserin/Interviewerin
Mhm	Ausdruck des Bejahens
f	und folgende Zeilen
!	Ausruf
?	Frage
.	normale Aussage
/	Satzabbruch
(unv.)	unverständlich
...	ins Wort fallen
Grossbuchst.	Betonung (z.B. UND)
„“	indirekte Rede

Bewusst einfache Transkriptionsregeln, da Fokus auf den Inhalt der Gespräche gelegt, wenige Regeln für bessere Lesbarkeit. Verschriftung in Standardorthographie, aber wörtlich transkribiert. Nur Merkmale transkribieren, die auch analysiert werden.

Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.

Flick, U. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag

Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (5. Aufl.) Internet:
http://www.audiotranskription.de/download/praxisbuch_transkription.pdf?q=Praxisbuch-Transkription.pdf [27.09.2014]

Interview 1

Datum: 15.09.2014

Ort: Alters- und Pflegeheim F.

I: Silja Eichenberger

B: Silvia Knecht

F1 und F2: Pflegende

Besonderes: F2 ist aus arbeitstechnischen Gründen nicht während ganzem Interview anwesend (abwesend: Z.457 bis Z.530)

- 1 I: Also wir möchten zuerst nochmals gerne etwas über ihre berufliche Tätigkeit wissen, welche
2 Ausbildung Sie haben, wie lange Sie schon auf dem Beruf arbeiten und wie lange Sie im Alters-
3 und Pflegeheimbereich tätig sind?
- 4 F1 : Mhm.
- 5 I : Also, es darf irgendjemand beginnen. Es dürfen ungefähre Angaben sein.
- 6 F1 : Also ich bin examinierte Altenpflegerin, habe im Deutschen die Lehre gemacht (mhm) und
7 bin jetzt nächstes Jahr acht Jahre in der Pflege und habe nie etwas anderes gemacht. Ich habe
8 mit sechzehn die Lehre begonnen, mit neunzehn war ich ausgelernt und jetzt im März werde ich
9 vierundzwanzig.
- 10 I : Ja. Und also Sie haben immer mit betagten Menschen gearbeitet.
- 11 F1 : Ja genau.
- 12 F2 : Ich bin Pflegefachfrau DN1 und es ist meine Zweitausbildung. Ich bin ca. neun Jahre in
13 diesem Beruf, habe zuerst zwei Jahre auf einer geschlossenen Demenzabteilung in B. im
14 *[Name des Alters- und Pflegeheim]* gearbeitet und jetzt im S., das ist auch eine geschützte
15 Demenzabteilung.
- 16 I : Ja, und das sind nun eben etwa neun Jahre, haben Sie gesagt.
- 17 F2 : Ja, ich glaube das sind nun etwa neun Jahre.
- 18 I : Was für Erfahrungen haben Sie mit Dysphagien gemacht? Mit Schluckstörungen?
- 19 F1 : Ja, also, im Deutschen, sage ich mal, bei mir ist zwar eine Therapeutin zu einer
20 Bewohnerin gekommen, die hatte eine Sprachbehinderung gehabt und war auch gefährdet für
21 Schluckstörungen. (mhm) Sie hatte eine kleine Behinderung und deswegen kam die
22 Therapeutin regelmässig und übte das Schlucken mit ihr und so. Aber sonst, das war die eine
23 Bewohnerin, bei der ich das erlebt habe und bei vielen sagt man, da macht man nichts mehr;
24 bedingt durch das Alter oder es würde nichts mehr bringen und so halt. Aber meistens war es
25 so, dass man das Zeug verdickte mit diesen Mitteln.
- 26 I : Mhm.
- 27 F2 : Ja, also ich habe es eigentlich auch/ Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gekommen
28 ist, wenn jemand Schluckstörungen hatte. Aber meistens hatte man die Flüssigkeit auch
29 eingedickt oder dann pürierte Kost gegeben oder auch, dass man da so ausstreicht
30 *[Halsbereich]*. Einfach das was man so selbst machen konnte. Und bei den Dementen
31 dünkt es mich sowiso schwierig, da, je nach Stadium, Anweisungen zu geben.

- 32 I : Ja.
- 33 F2 : Deshalb fand ich es auch schwierig bei diesen Bögen.
- 34 I : Ja. Zu dem kommen wir gerade. Sie haben jetzt ja die SERAPH ausprobiert. Vielleicht
35 könnten Sie einfach mal sagen wie das so gegangen ist.
- 36 F1 : Ja. Also (.) ich sag mal, schlecht wars nicht. Also ich habs jetzt hauptsächlich mit
37 Bewohnern gemacht, die eine Demenz haben. Und das war teilweise schwierig und mühsam,
38 weil sie konnten nicht immer ganz folgen, was ich jetzt will.
- 39 I : Ja.
- 40 F1 : Es ist trotzdem gegangen (.) mit viel Geduld haben sie dann irgendwann doch verstanden
41 aber dann/ Ich habe mehr Anläufe gebraucht. Aber sonst, vom auswerten her, ist es eigentlich
42 nicht schlecht. Wenn man so mit den Punkten zusammenzählen kann und so. Aber/ Also ich
43 persönlich hatte schon recht viel Zeit jeweils für einen Bewohner gebraucht.
- 44 I : Ja. Ok. Und wie ging es bei Ihnen?
- 45 F2 : Bei den dreien, bei denen ich es machte, hatte ich also, die obersten drei Fragen, also, da
46 hatte mir keine Person geantwortet oder das gemacht mit dem Husten und Räuspern. Das ist
47 halt schon wirklich schwierig. Ich finde, so wie ich es erlebe, bei den Dementen, da müsste man
48 einen Bogen machen, wo nur durch Beobachtung, wo die Angestellte durch Beobachtung
49 schaut. Weil das, das geht nicht, das kann man grad/ Also ich konnte sie nicht benutzen die drei
50 *[oberste drei Items]*. Sonst so, ja mit den Punkten *[Auswertungspunkte]* ist es eigentlich gut
51 gegangen.
- 52 I : Also mit dem unteren und mit dem mittleren Teil?
- 53 F2 : Also dieses System da. Wo man da diese Punkte/
- 54 F1 : Ah, Sie meinen das System *[zum Auswerten]*.
- 55 F2 : Zum Ausrechnen, ja.
- 56 F1 : Also der Voruntersuch allgemein ist halt schwierig
- 57 I : Der ist schwierig, mhm! Und Sie haben beide alle Untersuchungen mit Dementen gemacht?
- 58 F2 : Also wir haben nur Demente bei uns.
- 59 I : Sind Sie auf der gleichen Abteilung?
- 60 F1 : Nein, ich bin auf dem 4. Stock.
- 61 I : Aha. Mhm.
- 62 F1 : Ich habe einfach diese Leute genommen, die eher dazu neigen. Also wo ich weiss, die
63 husten gerne mal oder haben Probleme beim Verschlucken. Dann habe ich einfach diese drei
64 genommen.
- 65 I : Okey.
- 66 B : Und die sind aber dann gleich stark betroffen von dieser Demenz wie jetzt diese Leute bei
67 Ihnen auf der Abteilung? Oder ein bisschen weniger?
- 68 F1 : Also, (.) wen hab ich jetzt genommen, (.) also sie sind auch schon fortgeschritten. Einen
69 Bewohner habe ich genommen mit dementieller Entwicklung und die anderen sind schon weit
70 fortgeschritten in der Demenz. Also wie Eure? Also ich weiss nicht wie weit Eure Leute sind.
- 71 F2 : Also, eine ist dabei, die sagt praktisch nichts mehr, ja (.) nur noch sehr wenig.

- 72 F1 : Ich denke bei Euch ist es auch noch mehr wegen der Weglauftendenz, dass Ihr die Leute
73 im geschlossenen habt.
- 74 F2 : Ja.
- 75 I : Mhm.
- 76 F2 : Bei der einen, die ich untersucht habe, ja die antwortet manchmal noch, aber das
77 *[Voruntersuchung]* konnte ich trotzdem nicht machen. Und sie hat auch/ Also sie hat pürierte
78 Kost (.) also da geht es eigentlich meistens. Meistens geht es mit dem Schlucken.
- 79 I : Mhm.
- 80 F2 : Sie hat es manchmal schon eine Weile im Mund. Aber, es geht. Ich frag mich dann auch,
81 falls jetzt da wirklich jemand eine Schluckstörung hätte von der Auswertung her, ob denn da, ob
82 die Krankenkasse das zahlt bei einer dementen Person, dass sie so eine Logopädin
83 beanspruchen könnte, das frage ich mich, oder.
- 84 I : Mhm.
- 85 F2 : Und wie es vor sich gehen soll? Ich weiss es ja nicht.
- 86 B : Eben wie das dann auch möglich ist?
- 87 I : Es kommt halt sehr darauf an, es gibt Alters- und Pflegeheime, wo eine Logopädie
88 angeschlossen ist, und dort denke ich, ist es wahrscheinlich einfacher als bei einem Heim, wo
89 das nicht der Fall ist. Wie das spezifisch bei Dementen ist, da weiss ich wirklich nicht, wie das
90 gehandhabt wird. (...) Aber vielleicht können wir gerade noch schnell beim Bogen bleiben. Also
91 Sie haben jetzt gesagt, vor allem die Voruntersuchung sei nicht gut gegangen.
- 92 F1 : Mhm. Also einfach, wenn die Bewohner etwas selber machen müssen begann es mit
93 verlangsamten und *[unverständlich: sie oder ich]* wussten nicht was machen.
- 94 I : Mhm.
- 95 F1 : Der Rest so, das Beobachten (**gemeint: Beobachtungen bei der Mahlzeiteinnahme**) und der
96 Nachuntersuchung dann auch nach dem ganzen Beobachten war eigentlich nicht schlecht.
- 97 I : Ja.
- 98 F1 : Ich musste einfach trotzdem mehrmals wiederholen und erklären. Als ich dann auch in den
99 Mund schauen musste haben sie dann gar nicht verstanden, was denn jetzt los ist, warum ich in
100 den Mund schauen möchte!
- 101 B : Ja ja!
- 102 F1 : Ja.
- 103 I : Mhm.
- 104 F2 : Es machen natürlich auch nicht alle immer auf Kommando auf, wenn man sagt, "Öffnen Sie
105 mal".
- 106 B : Jaja! Mhm.
- 107 I : Mhm. Wie haben Sie es denn beim Beobachten empfunden? Also, wie ist Ihnen das
108 Beobachten gelungen? Das Beobachten selbst, also jetzt die anderen Punkte? Jetzt, neben
109 dem, dass vielleicht die Bewohner jetzt nicht verstanden haben, was sie machen müssen. Aber
110 ein Teil ist ja einfach auch während dem Essen, wo man danebensitzt.
- 111 F1 : Also, was bei mir war, das mir aufgefallen ist. Wir essen ja bei uns ziemlich alle zusammen

- 112 an einem Tisch. Und ich hatte das Gefühl, beim Beobachten, die Leute daneben fühlten sich
113 gestört.
- 114 I : Ja.
- 115 F1 : Ich sass da, ich habe jemanden die ganze Zeit angeschaut und ja, dann teilweise Fragen
116 gestellt und irgendwie, die Leute daneben wussten gar nicht was überhaupt läuft. Also, man
117 sollte, finde ich, fast mit jemandem extra an einem Tisch sein zum Beobachten.
- 118 I : Mhm, mhm.
- 119 F2 : Nach Möglichkeit, ja, vielleicht.
- 120 I : Essen Sie mit den Leuten mit? Oder sind Sie einfach dabei?
- 121 F1 : Nein [*essen nicht mit*].
- 122 F2 : Also wir schon. Wir essen mit.
- 123 F1 : Ja Ihr esst mit.
- 124 F2 : Aber es war da auch ein wenig speziell. Ich musste dann doch irgendwie/ Mit diesem
125 Bogen war ich dann dort und musste dann neben jemanden sitzen und ich hatte das Gefühl, die
126 [*die Bewohner*] merken schon auch, dass es anders als normal ist. Weil normal ist man einfach
127 frei und isst mit
- 128 I : Also Sie haben in diesem Falle mitgegessen und den Bogen ausgefüllt.
- 129 F2 : Ja, also, ich liess dann den Teller sein und füllte dann den Bogen aus. So wie es ging.
- 130 I : Ja, mhm. Können Sie vielleicht sonst noch sagen, wie Sie es so gemacht haben? Also, wie
131 haben Sie? Wann haben Sie es durchgeführt am Tag? Oder/
- 132 F1 : Also ich führte es hauptsächlich beim Mittagessen durch. Einfach vom Personal her auch.
133 Weil abends, da sind wir zu dritt und dann müssen wir eigentlich ziemlich bald nach dem
134 Nachtessen mal anfangen wegen der Leute. Weil alle wollen auf einmal und so und am Mittag
135 da geht es einfach noch, dass man/ Also, ich finde, wenn man beobachtet mit dem Bogen, dann
136 muss man Zeit haben.
- 137 I : Ja.
- 138 F1 : So unter Stress geht das gar nicht. Und drumm war es für mich am Mittag am besten. Weil
139 morgens sind wir in der Pflege, abends sind wir nicht viel Personal und von daher, also habe ich
140 so empfunden, Mittag war die beste Möglichkeit zum Beobachten.
- 141 I : Und da habe ich Sie richtig verstanden, weil Sie dann am meisten Personal haben und durch
142 das mehr zeitliche Ressourcen.
- 143 F1 : Genau. Ja.
- 144 I : Ja.
- 145 F1 : Weil ich finde einfach, für denjenigen, der die Beobachtung macht, der sollte halt einfach
146 seine Ruhe haben zum Beobachten. Und nicht, dass er dann dort hin muss und dort weg.
- 147 I : Ja.
- 148 F1: Ist auch für den Bewohner selbst, der ja beobachtet wird, dann stressig.
- 149 I : Ja, das spüren sie dann ja wahrscheinlich sehr sehr schnell! Mhm. Wie war das bei Ihnen?
- 150 F2 : Also ich habe es auch beim Mittagessen gemacht, und ich fand auch, man muss eine

- 151 gewisse Zeit haben.
- 152 I : Mhm, mhm. (...) Können Sie sagen von der Zeit her, wieviel Sie so von der Zeit her
153 eingesetzt haben pro Bewohner?
- 154 F1 : Eine Dreiviertelstunde sicher.
- 155 I : Pro Bewohner?
- 156 F1 : Mhm.
- 157 I : Wie haben Sie es denn gemacht mit den drei Teilen?
- 158 F1 : Also ich habe ziemlich kurz, ich sage jetzt mal so, kurz nach Viertel nach elf fangen wir an
159 mit der Suppe und so; etwa um elf habe ich das mit dem Voruntersuch gemacht, kurz vor elf,
160 und dann/
- 161 I : Also vor dem Essen?
- 162 F1 : Genau. Dann bin ich aber meistens, kommt jetzt darauf an bei welchem Bewohner,
163 meistens im Zimmer gewesen. Mit einem musste ich es glaub am Tisch machen, weil er immer
164 vorne am Tisch sitzt.
- 165 I : Okay, mhm.
- 166 F1 : Und der Hauptteil der Beobachtung, da war ich wahrscheinlich schon etwa so eine halbe
167 Stunde daran. So weil, der ganze Essensablauf, zuerst die Suppe, dann die Apfelschnitze,
168 dann die Hauptmahlzeit und so, dass zieht sich halt in die Länge. Und darum muss man wirklich
169 sitzen bleiben und das ganze Essen verfolgen. Und den Nachuntersuch habe ich bei einem
170 Bewohner auf jeden Fall, nicht direkt gemacht, also ich habe das dann erst etwa zwanzig
171 Minuten später, halbe Stunde, das dann durchgeführt. Dann musste ich zuerst die Leute/
- 172 I : Ja klar.
- 173 F1 : Und dann eben.
- 174 I : Das ist auch so gedacht.
- 175 F1 : Ah ok.
- 176 I : Also, dass muss nicht/
- 177 F1 : Gestaffelt alles nacheinander sein.
- 178 I : Nein, nein! Es geht nur darum, das haben wir Ihnen ja versucht aufzuzeigen bei der
179 Schulung, vielleicht waren wir da nicht so deutlich. Dass man nicht in der einen Woche diesen
180 Teil, in der nächsten Woche den nächsten, so dass es wirklich ungefähr am gleichen Zeitpunkt
181 ist, dass es dann eine Aussage macht, die, gerade bei progredienten Erkrankungen, dass es
182 nicht schon wieder mehr Abbau gegeben hat, oder, dass man wirklich von einen Zeitpunkt her
183 eine Aussage bekommt.
- 184 F1 : Mhm. Mhm.
- 185 I : Dann haben Sie den Nachuntersuch/
- 186 F1 : Im Zimmer gemacht. Mhm. Allein schon wegen dem in den Mund schauen. Das fand ich
187 dann nicht so passend am Tisch vor den anderen.
- 188 I : Mhm. Und bei Ihnen?
- 189 F2 : Also gut, ich musste es natürlich ein wenig flüchtiger machen. Ich konnte dann natürlich
190 nicht überall/ Ich habe einfach, was ich dann so gesehen habe und das Gefühl hatte, wenn sie

- 191 dann den Munds wieder öffnete. Dann so am Schluss. Es sei jetzt frei und auch so ein wenig
192 die Wangen angeschaut.
- 193 I : Mhm.
- 194 F2 : Ja, es ist halt wirklich schwieriger bei unseren Bewohnern.
- 195 I : Ja. Und von der Zeit her können Sie sagen, was Sie ungefähr eingesetzt haben? (...)
- 196 F2 : Ist noch schwierig, ich habe alle drei dann eben miteinander gemacht oder warten Sie, oder
197 habe ich eine Person an einem anderen Tag, zwei miteinander?
- 198 I : Mhm. Also, Sie haben mehrere Leute zusammen beobachtet?
- 199 F2 : Also, ich würde meinen, ich habe zwei am gleichen Tag.
- 200 I : Ja.
- 201 F2 : Und einen Bewohner dann an einem anderen. Ja was hatte ich dort eingesetzt, vielleicht
202 zwanzig Minuten? Und dann noch die Auswertung (...) Es ist noch schwierig zum sagen.
203 Vielleicht auch etwas dreiviertel Stunden.
- 204 I : Mhm.
- 205 F2 : Ja, wenn man alles zusammenrechnet.
- 206 I : Sie haben aber/ Sie meinten aber vorher nur das Essen mit diesen dreiviertel Stunden. Ohne
207 Auswertung.
- 208 F1 : Also ich habe nebenbei die Auswertung gemacht.
- 209 I : Aha. Das haben Sie gerade noch so/ Okey.
- 210 F1 : Mhm.
- 211 I : Mhm. Sie haben zwar schon etwas dazu gesagt, aber es nimmt mich jetzt trotzdem noch
212 wunder. Wie beurteilen Sie diese Entscheidungshilfe ganz allgemein. Sie haben gesagt, Sie
213 hätten sie vor allem mit dementen Leuten durchgeführt und empfinden es dort, wenn ich es
214 richtig verstehe, eher als ein bisschen schwierig. Wenn Sie es sich jetzt mit anderen Leuten
215 noch vorstellen, mit Leuten die nicht dement sind?
- 216 F1 : Also ich denke, wenn ich es jetzt mit einem Bewohner machen sollte, von dem ich weiss, er
217 ist kognitiv noch voll da, wärs bestimmt eine gute Sache so zum Beobachten und Durchführen.
218 Nur, es ist halt wirklich meistens so, dass diese Leute, die bei uns noch fit sind, keine
219 Schluckstörung haben und auch wirklich soweit selbständig sind, dass man da wirklich gar nicht
220 beobachten müsste. Das sieht man ja, wenn man die Leute kennt. Man kann schon mal
221 probieren so eine Beobachtung zu machen, aber diese Leute, die bei uns noch so wirklich
222 kognitiv zwäg sind, die sind auch selbständig, da müssen wir auch in der Pflege nicht viel
223 machen.
- 224 I : Aha. Mhm.
- 225 F1 : Von daher (.) Ja. Also so die Beobachtung selber und auch der Hauptteil auch die
226 Nachuntersuchung finde ich nicht mal so schlecht, auch für Demente. Einfach der
227 Voruntersuch, wo der Demente oder der Bewohner selber etwas machen muss, finde ich
228 persönlich für den Bewohner zu schwer und auch für die Person, die das durchführen muss
229 mühsam, weil man muss wirklich immer wiederholen und manchmal kommt es halt nach dem
230 dritten Mal nicht an. Den Voruntersuch finde ich mit dementen Bewohnern zu schwierig.
- 231 I : Okey. Die anderen Teile empfinden Sie, die sollten gehen?

- 232 F1: Sind eigentlich nicht schlecht gewesen. Im zweiten Teil beobachten wir ja hauptsächlich und
 233 im dritten Teil muss der Bewohner ja auch nicht viel selber machen, oder? Was ist das? Das mit
 234 dem in den Mund schauen und das sie einmal „aah“ sagen. Also beim Nachuntersuch hatte ich
 235 jetzt auch keine Probleme. Also einfach der erste Teil.
- 236 I : Mhm.
- 237 F2 : Mir ist es eigentlich auch so gegangen. Also ich finde die obersten, ist bei unseren/ Keine
 238 Person hat mir da nach Anleitung gehustet oder geräuspert. Die schauen dann und dann ja und
 239 es geht nichts.
- 240 I : Und wenn Sie jetzt vielleicht eben ein bisschen wegdenken von den dementen Leuten, wie
 241 beurteilen Sie den Bogen?
- 242 F2 : Also/
- 243 I : Also einfach dieses Instrument.
- 244 F2 : Also ich habe jetzt auch das Gefühl wie J. *[Vorname der Pflegerin F1]* Eben diese Leute,
 245 die sonst noch relativ selbständig sind, bei denen ist das Problem meistens gar nicht da.
- 246 I : Mhm.
- 247 F1 : Also vom Aufbau her finde ich ihn gut, den Bogen. Aber eben man muss da wirklich
 248 schauen, je nach Bewohner, dass man grad wegen dem ersten Teil eben auch, wegen dem
 249 durchführen. Aber sonst so, vom Aufbau her ist es eigentlich nicht schlecht. Dass es auch drei
 250 Teile hat, der Voruntersuch, der Hauptteil und danach, finde ich persönlich nicht schlecht.
- 251 F2 : Und also ich denke noch, Leute, die eben noch geistig gut zwäg sind, die denken, also ich
 252 habe doch kein Problem und keine Schluckstörung und wenn man dann kommt mit so einem
 253 Bogen und sagt, ja, wir haben das Gefühl, sie haben eine Schluckstörung, darf ich sie mal
 254 befragen, zum Beispiel. Und dann fängt man an, dann, so stelle ich mir vor, dass
 255 wahrscheinlich viele sagen, ja nein, ich habe doch gar nichts.
- 256 I : Mhm. Sie haben das Gefühl, es könnte auf Widerstand oder auf Unverständnis stossen.
- 257 F2 : Ja, könnte ich mir noch vorstellen.
- 258 F1 : Das ist bei mir bei einer Bewohnerin so gewesen. Die weist eigentlich keine Probleme auf
 259 vom Essen her. Sie isst eigentlich allein ohne Probleme. Und aber, als ich dann/ Ich habe sie
 260 natürlich aufgeklärt, weil sie kann dieser Sache noch folgen, wenn man mit ihr etwas macht.
 261 Und dann wurde sie etwas wütend und sie hat das schon so an sich, dass sie schnell wütend
 262 wird. Und sie sagte, was wir da eigentlich wollen von ihr, eben sie kann essen und verschluckt
 263 sich nie und was das soll, ob wir sie da jetzt irgendwo einsperren möchten, wenn ich das dann
 264 ausgewertet habe. Ja es hat dann Aufregung ausgelöst, es ist halt unterschiedlich. Je nach
 265 dem, es kommt halt auf den Bewohner an.
- 266 I : Mhm.
- 267 F1 : Und den, der ihn durchführt.
- 268 I : Mhm. Oder man müsste es fast einpacken in etwas.
- 269 F1 : Ja, damit es nicht so auffällt. Aber den Bogen muss man fast mitnehmen zum schauen,
 270 was man machen muss, also ich habe es jetzt nicht im Kopf und ja dann sehen sie es ja und
 271 fragen, was macht ihr da mit dem Blatt?
- 272 I : Mhm, ja. (...) Hast Du grad noch etwas *[Frage an B.]?*

- 273 B : Nein. Also ich denke auch, die ersten drei Punkte, wenn man die einfach so durchgeht mit
 274 den Leuten ohne Sie zu informieren, dann stösst das sicher auf Verwirrung. Man kann das nicht
 275 durchführen ohne die Personen aufzuklären. Das geht wahrscheinlich fast nicht.
- 276 F2 : Ja, wenn man dann sagt: "Husten Sie mal!", dann, "Ja, warum?", denk ich mir! Die, die
 277 geistig gut zwäg sind!
- 278 I : Vielleicht, wenn Sie jetzt mal den Voruntersuch wegdenken,(.) welche der einzelnen Items,
 279 sind gut gegangen zum Beobachten, welche weniger gut?
- 280 F1: Also beim Beobachten selber meint Ihr? [Genau.] welche am Besten gegangen ist! (.) Also,
 281 dass mit den Kaubewegungen bei fester Nahrung ging sehr gut, beim Fleisch zerkauen. (...)
- 282 F2 : Ja, es sind eigentlich alle (...) gegangen dort, da beim zweiten Teil, dünkt es mich.
- 283 F1 : Also, ich finde jetzt vom zweiten bis zum letzten Punkt, ist es eigentlich nicht schlecht. Beim
 284 ersten war es manchmal etwas mühsam, weil viele (.), also ich habe jetzt beobachtet, viele
 285 Bewohner lassen beim Essen den Mund offen beim Kauen, weil sie durch die Nase atmen. Also
 286 (.) ja, sie haben dann Mühe mit dem geschlossenen Mund zu essen. (.) Ja, von der Atmung her
 287 oder ich weiss auch nicht. Und von daher war es schwierig. Kam das jetzt von der Mühe beim
 288 Essen her oder ist es allgemein von der Atmung. Aber sonst konnte ich alle Punkte eigentlich
 289 gut beobachten.
- 290 I : Mhm.
- 291 F2 : Ja vielleicht der dritte [*Nachuntersuch*]. (.) Der könnte auch noch ein bisschen schwieriger
 292 sein. (.) Also man kann nicht immer, gerade bei den Dementen, den Mundinnenraum
 293 hundertprozentig gut anschauen. Ich denke, ein Teil weigert sich auch und man hat auch bei
 294 gewissen Mühe, die Prothese rauszunehmen. (...) Und eben, wie die Stimme klingt - Es spricht
 295 eben nicht immer jede Person. Es gibt eben auch gewisse, die eben nichts sagen oder nur sehr
 296 wenig. Die sind vielleicht auch nicht immer ganz einfach, die letzten zwei Punkte, hier bei uns.
- 297 B : Wie ist es dann, wenn sie jemanden anschauen und den Mundinnenraum anschauen
 298 möchten aber die Person nicht auf Aufforderung den Mund öffnet und Sie versuchen
 299 hineinzuschauen, wenn die Person sonst spricht. (.) Wie gut sieht man so in den Mund hinein?
 300 Bringt Ihnen das etwas, wenn Sie diese Person auf diese Weise anschauen? Oder was würden
 301 Sie sagen?
- 302 F2 : Also, ein bisschen, je nach dem. Bei gewissen Leuten schon. Bei der einen Person konnte
 303 ich das auch. So ein bisschen reinschauen. Oder man merkt es, wenn die einen dann trotzdem
 304 ein Wort sprechen, hört man es dann auch. Oder wenn sie trinkt. (.) Also, ja, man kann es halt
 305 einfach nicht hundertprozentig/ So ungefähr, bei gewissen Leuten. (...) Ja, es ist schwierig, es
 306 ist einfach unterschiedlich, oder.
- 307 I : Wie ging es mit der Stimme? Mit der feuchten Stimme? (...)
- 308 F2 : Das ist natürlich/
- 309 I : Eben durch das, dass die Aufforderung gar nicht ging,
- 310 F1 und F2 : Ja.
- 311 I : konnten Sie das auch nicht hören. Mhm.
- 312 B : Und mit, wie es da steht, evtl. mit Taschenlampe, das haben Sie gar nicht probiert.
- 313 F2 : Das habe ich gar nicht probiert, nein. Mhm
- 314 F1 : Also ich habe auch keine Taschenlampe benutzt. Aber bei mir war es so, dass alle drei

- 315 Bewohner den Mund auch aufmachten. Ich hab gesagt: "Ich schau, ob noch was drin ist" oder
 316 "Wir müssen Zahnpflege machen", irgendwie so hab ich es verbunden. Aber die Taschenlampe
 317 habe ich nicht genommen, einfach weil ich fand, das wäre dann nochmals extremer oder zu
 318 extrem für den Bewohner. Wenn Sie eh schon verunsichert sind.
- 319 I : Mhm. Ja. (...) Können Sie sagen, welche von unseren Informationen hilfreich waren und wie
 320 hilfreich sie waren, die wir Ihnen bei der Schulung gaben bezüglich der Art und Weise, wie der
 321 Bogen auszufüllen ist.
- 322 F1 : Also für mich war es eigentlich klar rübergekommen, wie wir es machen müssen. Also, es
 323 war für mich eigentlich nichts unklar.
- 324 F2 : Ja, für mich eigentlich auch nicht.
- 325 F1 : Ich finde, der Bogen ist eigentlich soweit zusammengestellt, dass es eigentlich auch so
 326 schon gut verständlich ist.
- 327 F2 : Schlecht fand ich auch nicht, dass Sie noch den Film zeigten, wo man den Schluckvorgang
 328 [Fluoroskopie eines Schluckpatienten mit Aspiration] (.) und auch die Ausdrücke nochmals/ (...)
- 329 I : Ja. Können Sie noch sagen, wieviele Leute, dass Sie beurteilt haben?
- 330 F1 : Drei.
- 331 F2 : Ich auch drei.
- 332 I : Sie haben beide drei beurteilt. Und eben alle mit Demenz.
- 333 F1 : Ja. (.) Eine der drei ist mittlerweile verstorben. Die lebt nicht mehr. Aber ich habe den
 334 Bogen trotzdem noch.
- 335 I : Mhm. (...) Eben, Sie haben vorher erläutert, wie Sie es durchgeführt haben. Jetzt: Wie ist der
 336 Bogen jetzt in Ihrem Pflegealltag integrierbar? (...) Also wenn Sie jetzt vielleicht einmal ein
 337 wenig wegdenken von diesen Schwierigkeiten, die es jetzt da (*bei Menschen mit Demenz*)
 338 gegeben hat. Jetzt einfach von der Struktur her, von Ihrem Tagesablauf, von den Zeiten her,
 339 ähm (...) eben die zeitlichen Abstände/
- 340 F1 : Also, ich denke, schlecht wäre er nicht zu integrieren. Nur, (.) ich denke halt wiederum (.),
 341 ich sag jetzt mal, blöd jetzt so vormuliert, jetzt so von wegen, ja, auch wenn wir ihn jetzt
 342 machen, es wird so oder so wahrscheinlich grösstenteils nichts mehr gemacht. (.) Also, (.) so
 343 denk ich jetzt halt.
- 344 I : Ja.
- 345 F1 : Ist zwar schade, aber, ja/
- 346 F2 : Ich denk auch/
- 347 F1 : (*unverständlich*) von vielen Ärzten, der Entscheid.
- 348 I : Mhm.
- 349 F2 : Und viele Altersheime, habe ich das Gefühl, weiss ich nicht, wie viel/ Was es denn bringen
 350 würde, eben wer/ Wo es Ärzte zahlen würden oder die Krankenkasse.
- 351 I : Eben, das wollte ich am Anfang eigentlich noch sagen, (.) Sie dürfen da alles sagen. Das ist
 352 gut!(.) Eben, wir müssen diese Dinge wissen. Das ist eine wichtige Aussage, oder. Dass Sie
 353 sagen, eigentlich wäre der Bogen in den Pflegealltag integrierbar, so wie ich es jetzt/
- 354 F1 : Ja das geht unter, grad bei Schluckstörungen, dass da etwas gemacht wird (Ja) Es ist halt

- 355 einfach mehr so, wenn jemand Schluckstörung hat, dann verdickt man.
- 356 I : Mhm. Ja.
- 357 F1 : Ist halt leider so. (...)
- 358 I : Das ist *die* Massnahme.
- 359 F1 : Mhm.
- 360 I : Mhm.
- 361 F2 : Ja, verdicken. Oder pürierte Kost.
- 362 F1 : Genau. (.) Also ich hab jetzt/ Ich bin ja jetzt seit zweieinhalb Jahren hier. Also es ist nicht
363 nur hier, allgemein in den Häusern (Arbeitsstellen), wo ich bis jetzt war, (.) hab ich jetzt noch nie
364 irgendwie gehört, ja, "wollen wir die Person beim Arzt anmelden", oder dass er mal schaut, dass
365 er die Person könnte bei einem Therapeuten/ oder ein Rezept oder so. (.) Es hat immer bald
366 geheissen. "ja, tu das Verdickungsmittel rein".
- 367 F2 : Ja, es ist eigentlich gar nicht/
- 368 F1 : Es wird gar nicht soweit überlegt oder vorgeschlagen.
- 369 I : haben Sie denn schon in Häusern gearbeitet, wo Logopädinnen arbeiteten? Also solche, die
370 integriert (in das Heim) waren.
- 371 F1 : Eben im Deutschen kam eine Logopädin regelmässig zu dieser Frau, die eine
372 Sprachbehinderung hatte.
- 373 I : Die war im Altersheim integriert?
- 374 F1 : Also, die kam einfach immer zu der Bewohnerin. (Aha) Ich denke, die hatte auch noch
375 andere Bewohner im Haus gehabt, aber sie war jetzt bestimmt nicht nur auf das Heim fixiert.
376 das denk ich jetzt nichts. Sie war allgemein , so für verschiedene Häuser zuständig. (...) Aber
377 das war halt im Deutschen. Das ist hier vielleicht anders.
- 378 I : Und eben den Umfang des Bogens, sie sagten jetzt, das ginge eigentlich. Der Umfang.
- 379 F1 : Also ich finde es eigentlich gut, es ist eigentlich nicht zu viel, (.) es braucht halt einfach/
380 Also ich habe einfach Zeit gebraucht, weil man bleibt halt wirklich über den ganzen
381 Essensverlauf beim Bewohner sitzen. Ich denke, wenn man sich jetzt nur hinsetzen würde und
382 den Bogen machen würde und dann fertig, dann würde das nicht so lange gehen. Aber ich
383 finde, wenn man wirklich jeden Schritt den Bewohner in Ruhe beobachtet, dann bleibt man halt
384 wirklich den ganzen Essensvorgang sitzen. Aber sonst finde ich den Bogen von der Menge her
385 eigentlich gut. es ist nicht zu viel und nicht zu wenig.
- 386 F2 : Ja, doch, ich finde auch.
- 387 I : Wenn Sie sich jetzt vorstellen, abgesehen von dem, dass Sie denken, es wird vielleicht
388 sowieso nichts oder wenig gemacht (*im Bezug auf Schluckstörungen*), (.) der Bogen ist geplant
389 oder ist konzipiert worden, um mit einer Schulung durchgeführt zu werden, so, wie wir sie bei
390 Ihnen gehalten haben. Wenn Sie sich die Schulung nun noch dazu denken, ist es realistisch,
391 dass ein Heim den Aufwand auf sich nimmt, den Bogen durchzuführen und das Personal dazu
392 zu schulen. Also den Bögen plus Schulung als Gesamtpaket gedacht.
- 393 F1 : Ja, ich würde dann auch die Schulung selber interessant finden dann. Doch, das könnte ich
394 mir schon vorstellen.
- 395 I : Sie hätten zum Beispiel den Bogen einfach zugeschickt bekommen von uns. Wie wären Sie

396 zu Gange gekommen ohne Schulung?

397 F1 : Ich denke auch. Weil er wirklich verständlich ist. Ich habe einfach nochmals einen bessren
398 Einblick in die ganze Thematik gehabt, auch durch den Film und den Vortrag, den Ihr gehalten
399 habt. Also eigentlich durch den Film, hat man dann überhaupt mal gesehen, wie das eigentlich
400 abläuft. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das habe ich zum ersten Mal so
401 gesehen und so nimmt man das nochmals anders wahr, wenn man weiss, das und das verläuft
402 jetzt da drin (*im Mund-Nasen-Hals-Bereich*).

403 F2 : Ja, ich finde auch. (.) Ja, ich denke auch. Ich hätte ihn (*den Bogen*) auch so ausfüllen
404 können. Aber ich fand es auch gut, das nochmals zu sehen. Ich habe das noch nie so auf diese
405 Weise gesehen. Das sieht man selten so. Auf jeden Fall wir nicht während der Ausbildung.

406 I : Mhm. (.) Also Sie finden die Schulung sinnvoll?

407 F2 : Ja.

408 F1 : Ja, es ist schon interessant.

409 I : Ja.

410 B : Aber nicht unbedingt notwendig. (.) Also wenn Sie sagen, es sei interessant gewesen, das
411 zu schauen, wie der Schluckvorgang abläuft. Aber (.), auch wenn Sie das jetzt nicht gesehen
412 hätten, wäre es möglich gewesen den Bogen auszufüllen.

413 F2 : Ja. Schon.

414 F1 : Ja, dann wäre es auch möglich gewesen. (.) Weil er ist wirklich so zusammen gestellt, dass
415 es eigentlich verständlich ist, was man machen muss, wie es geht.

416 I : Mhm. Ja. (.) Haben Sie bei jemanden eine Auswertung, die vier Punkte erreichte? Ein
417 Resultat, wo man eine Schluckerfassung hätte einleiten müssen.

418 F1 : Also ich hatte einmal zwei (zwei Punkte) gehabt, aber das war ja grad an der Grenze glaub.
419 und zwei mal null. also ich hatte eigentlich Leute gehabt, die nicht so gefährdet waren.

420 F2 : Ich weiss es nicht mehr genau. Aber ich glaube, ich hatte etwa zwei. (...)

421 B : Zwei, die vier Punkte erreichten?

422 F2 : Ich glaube eine hat noch mehr gehabt.

423 I : Und (.) was ist denn jetzt im Bezug auf dieses Resultat passiert? (.) Also wurde da etwas in
424 die Wege geleitet? Also, das muss jetzt ja nicht unbedingt gerade eine Therapie bei einer
425 Logopädin sein. Aber hat es Massnahmen gegeben.?

426 F2 : Nein, ich habe da nichts in die Wege geleitet. Weil, sie hat jetzt nicht wirklich/ Also wir sind
427 uns einfach gewohnt. (.) Ich meine, es sei bei der einen Person gewesen, die sowieso fast nicht
428 spricht und die manchmal auch zuviel in den Mund nimmt und lange kaut. Also ich weiss nicht,
429 was man da noch anders machen könnte. Vielleicht das Essen noch pürieren. Aber das möchte
430 glaub im Moment die verantwortliche Person noch nicht.

431 I : Ja.

432 F2 : Aber ich kann es mir einfach nicht/ Das müsste man zuerst abklären, oder! Weil das war
433 bei uns gar nie ein Thema, dass man das kann. Und bei Ihr stelle ich es mir schwierig vor.

434 I : Mhm. Ok. (...) Sie haben vorher, denn Bogen nochmals durchgelesen. Wie war er für Sie
435 verständlich? Also wenn wir jetzt mal nach den einzelnen Teilen vorgehen. Es hat ja einen
436 Informationsteil, es hat die Anwendungshinweise/

- 437 F1 : Also ich finde jetzt allgemein, im Bogen steht eigentlich wirklich nur das drin, was
 438 interessant ist für diesen Bereich (*gemeint: das Thema Dysphagie*). Es steht nichts drin, das
 439 nicht interessant wäre. Man hat da (*bei den Anwendungshinweisen*) die verschiedenen
 440 Möglichkeiten, dass man sieht, was darauf hinweist, dass man eine Schluckstörung haben
 441 könnte. Dann die Ursachen, die Auswirkungen. Also es ist eigentlich wirklich nur das Wichtigste
 442 dort drin.
- 443 B : Also wenn Sie sagen interessant, dann meinen Sie mit dem vielleicht auch notwendig? Dass
 444 es diese Informationen im Bogen braucht.
- 445 F1 : Also wenn der Bogen jetzt da bei uns eingeführt werden würde, dann ja. Also, wenn das
 446 nun ein Zettel wäre, den die Leute durchlesen (*womöglich: Informationsblatt gemeint*), dann wär
 447 das fast überflüssig. Aber wenn der Bogen hier eingegliedert würde im Haus, dann finde ich
 448 diese Umschalgsklappe eigentlich ganz wichtig.
- 449 I : Mhm. Und er ist verständlich. (.) Sie müssen gehen, gell!?
- 450 F2 : Ja! Ja, ich finde der Bogen ist gut verständlich. Und ich finde es auch gut, dass man, wenn
 451 die Bögen angewendet würden, sie zusammen mit dem (Erklärungen auf Umschlagklappe)
 452 abgegeben würden.
- 453 I : Mhm.
- 454 B : Also danke Ihnen vielmals!
- 455 F2 : Ja (.) gern geschehen.
- 456 B : Auf Wiedersehen Frau A.
- 457 F2 : Das ist alles, das Sie/
- 458 B : Also, wir haben schon noch ein paar weitere Fragen, aber/
- 459 I : Wir werden Frau K. noch ein wenig ausfragen! (Gelächter)
- 460 F1 : Jetzt werde ich bombardiert! (Gelächter)
- 461 I : Danke Ihnen vielmals! Auf Wiedersehen!
- 462 B : Es ist nicht mehr so viel!
- 463 F1 : Nein! Das ist schon gut! (Gelächter)
- 464 I : Wie finden Sie die Erklärungen zur Handhabung und zum Auswertungsteil?
- 465 F1 : Gut verständlich! Doch (.) eigentlich schon.
- 466 I : Und wie finden Sie das Umschlagblatt bezüglich der Vollständigkeit der Informationen?
- 467 F1 : Also ich finde es super so, wie es aufgebaut ist. Ich finde nicht, dass etwas fehlt. Mir fällt
 468 nicht auf und also, mir würde jetzt nichts einfallen.
- 469 I : Mhm. (...) Wie bequem ist das Instrument zu handhaben? Wie benutzerfreundlich ist es?
- 470 F1 : Eigentlich sehr bequem. Man muss halt einfach die Zeit dazu haben!
- 471 I : Ja.
- 472 F1 : Finde ich. (.) Aber das ist eh ein wichtiger Faktor in diesem Beruf.
- 473 I : Mhm.
- 474 F1 : Mhm.

- 475 I : Können Sie uns noch sagen, wie zur Zeit die Personalsituation auf Ihrer Station aussieht?
- 476 F1 : Ja. Also bei uns sage ich jetzt mal, so über den Tag, so über den Mittag, ist sie eigentlich
477 gut. Am Abend ist es halt (.), also, es ist gut, wir kommen vorwärts. Aber es ist jetzt halt/ Es
478 reicht, um die Leute in Ruhe und zur Zeit ins Bett zu begleiten. Aber für anderes Zeug bleibt
479 abends keine Zeit. Ja.
- 480 I : Und sind Sie gut besetzt? Also, sie haben genügend/
- 481 F1 : Also, das ist wechselhaft. Jetzt im Moment geht es. Wir haben jetzt zwei Monate lang
482 Rückstand gehabt, weil jemand für längere Zeit krank geworden ist. Das passiert halt schnell.
483 Da muss nur einer ausfallen für eine Weile und dann ist schon ein Loch im ganzen Ding. (...) Es
484 ist sehr wechselhaft, sage ich jetzt mal. Im Moment jetzt ist wieder gut. Weil die Person ist jetzt
485 seit heute wieder zurück zur Eingliederung. (.) Aber sonst, da muss nur ein Anruf kommen,
486 dann fehlt schon wieder einer mit achzig Prozent.
- 487 I : Also in dieser Zeit, als Sie den Bogen ausfüllten, hatten Sie eher weniger Zeit?
- 488 F1 : Ich habe ihn Mitte August ausgefüllt, bevor ich in die Ferien ging, damit es von der Zeit her
489 reicht (*bis zum Interviewtermin*). Und da habe ich ihn eigentlich immer am Mittag gemacht, weil
490 es abends nicht geht. Und am Morgen ist einfach immer die Pflege, da müssen wir Leitungen
491 die Verbände machen. Dann braucht man da jemanden und muss dort jemandem etwas
492 zeigen, also, (.) da wäre es eigentlich gar nicht möglich. In der Mittagszeit finde ich es
493 persönlich am besten. Dann kann man sich in Ruhe hinsetzen und das wirklich machen.
- 494 I : Und Sie haben jetzt eben gesagt, Sie hätten viele fehlendes Personal gehabt!? Hab ich das
495 richtig verstanden?
- 496 F1 : Ja, also es gab einfach allgemein im Haus viele Krankheitsfälle.
- 497 I : Und wenn Sie jetzt eben wussten, ja, ich muss jetzt diesen Bogen noch ausfüllen, aber
498 eigentlich haben wir zu wenige Leute. Oder war das gar nicht so/
- 499 F1 : Also, ich hatte schon zwei, dreimal den Fall, wo ich dachte, ja, super, jetzt ist das
500 Mittagessen vorbei und ich habe wieder keinen Bogen ausgefüllt! Aber dann hab ich halt wieder
501 auf den nächsten Tag verschoben. Ich habe es wirklich nur dann gemacht, wenn ich die Zeit
502 hatte. Ich wollte das selber gar nicht im Stress so nur schnell, schnell machen! Weil ich denke,
503 es ist auch für euch wichtig, dass ihr dann eine richtige Auswertung habt.
- 504 B : Auf jeden Fall!
- 505 I : Gut! (...) Wem würden Sie die Kompetenzen geben, dieses Instrument anzuwenden und die
506 Schluckerfassung durchzuführen? Wir haben vorher von Frau B. (*Pflegedienstleitung*) gehört,
507 dass Sie hier zu sechzig bis 70 Prozent Angestellte haben, die einen Rotkreuzkurs gemacht
508 haben, (.) weiter haben Sie DN1-Ausgebildete und Fa-Ge's.
- 509 F1 : Wir haben auch noch ein paar mit HF-Abschluss. (...) Also, ich denke, den Leitungen
510 natürlich und bei den Mitarbeitenden, finde ich, kommt es nicht so darauf an, welche Ausbildung
511 man gemacht hat, sondern wie fit die Person ist. Wir haben jetzt Mitarbeiter im Haus, bei denen
512 weiss man, die kannst Du für mehr anstellen und andere halt für weniger. Ich sag das jetzt mal
513 so. Ich finde, dann sollte vielleicht die entsprechende Leitung selber entscheiden, weil man
514 kennt ja im Team meistens seine Leute. Man weiss, wer das super durchführen kann und wer
515 damit vielleicht Probleme haben wird. Also ich selber finde jetzt, es können Mitarbeiter, egal mit
516 welcher Berufsausbildung, den Bogen ausfüllen. Ich denke, das soll die Leitung dann
517 entscheiden. Weil so schwierig ist er nicht.

518 B : Aber es gibt doch offensichtlich eine Grenze, bei der Sie denken, diesen Leuten sollte man
519 den Bogen nicht unbedingt geben.

520 F1 : Genau. Man kennt ja die Leute und da weiss man einfach, der ist jetzt vielleicht
521 konzentrierter und ernsthafter bei der Sache wie ein anderer. So.

522 I : Mhm. (...) Jetzt noch ganz zum Schluss ein Schlussfazit. (Gelächter) Ist dieser
523 Erfassungsbogen Ihrer Meinung nach ein nützliches Instrument? Sie haben schon mal so ein
524 bisschen etwas angetönt im Bezug auf das. Aber vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr
525 dazu sagen.

526 F1 : Der Bogen ist dann nützlich, wenn dann auch etwas gemacht wird. (.) Es bringt mir nichts,
527 wenn wir den Bogen machen und es wird eh nichts gemacht. Wenn dann wirklich gehandelt
528 wird vom Arzt aus, dann ist der Bogen auf jeden Fall nützlich. Das ist gar keine Frage. Aber die
529 Frage ist, ob gehandelt wird. Das ist eher das.

530 B : Gut! Danke. Dann schalten wir nun das Tonband aus.

Interview 2

Datum: 19.9.2014

Ort: Alters- und Pflegeheim L.

I: Silvia Knecht

B: Silja Eichenberger

L1 und L2: Pflegendende

- 1 I Herzlich willkommen. Es freut uns, dass Sie gekommen sind. Das mit dem Tonband ist
2 hoffentlich in Ordnung für Sie?
- 3 L1 Ja
- 4 I Das brauchen wir nur für uns. Unser Interview geht ungefähr eine Stunde. Vielleicht
5 auch weniger, je nachdem wie schnell wir vorwärts kommen. (...). Haben Sie keine Zeit
6 eine Stunde lang?
- 7 L1 Eigentlich nicht.
- 8 I Haben Sie weniger einberechnet?
- 9 L1 Ja
- 10 I Wie viel haben Sie denn?
- 11 L1 Wir haben gedacht, dass dies besprochen wird und wir haben eigentlich so mit einer
12 halben Stunde gerechnet.
- 13 I Ja schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also würde es ein wenig länger gehen für
14 Sie oder müssen Sie sofort nach einer halben Stunde verschwinden?
- 15 L1 Nein, also nein. Wird schon gehen.
- 16 L1 Gell wir haben keine Zeitangabe bekommen?
- 17 L2 Nein haben wir nicht.
- 18 I Also der Ablauf ist so: wir haben einen Fragekatalog. Wir werden Ihnen diese Fragen
19 stellen und die Idee wäre, dass Sie uns so viel wie möglich erzählen. Also dass wir so
20 viele Informationen wie möglich sammeln können für unsere Auswertung von der
21 SERAPH. Bevor wir anfangen: ich stelle die Fragen, meine Kollegin ist da zum
22 Kontrollieren, ob ich nichts vergesse oder zur Unterstützung. Vielleicht wäre es gerade
23 gut, wenn Sie die Seiten der SERAPH nochmals kurz überfliegen und lesen, damit Sie
24 wieder präsent haben, was da so drin steht.
- 25 L1 und L2 lesen die SERAPH durch.
- 26 I Also zuerst möchten wir gerne etwas zu Ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren. Zuerst wie
27 lange Sie schon in diesem Beruf arbeiten und wie lange Sie schon im Bereich Alters-
28 und Pflegeheime arbeiten. Können Sie uns etwas dazu sagen?
- 29 L1 Ich arbeite seit 6 Jahren hier im Altersheim. Ich habe immer hier gearbeitet und vorher
30 habe ich nicht auf der Pflege gearbeitet. Und jetzt habe ich auch die Nachholbildung als
31 FAGE gemacht.
- 32 I Ja. Und abgeschlossen?
- 33 L1 Abgeschlossen. Diesen Sommer haben wir abgeschlossen
- 34 L2 Ja
- 35 I Ja genau. Das waren Sie miteinander.

- 36 L2 Ich bin seit 4 Jahren hier. Ich habe ein Praktikum gemacht, auch hier im Haus und dann
37 die 3jährige Ausbildung. und jetzt habe ich eben diesen Sommer abgeschlossen.
- 38 I Auch als FAGE?
- 39 L2 Genau. Und dann haben wir die Abteilung gewechselt. Das ist bei uns intern so, dass
40 man die Abteilung wechselt.
- 41 I und Sie sind immer im Bereich Alters- und Pflegeheime tätig gewesen oder haben Sie
42 vorher noch (...)
- 43 L2 Nein.
- 44 I Ok. Gut. Ja. Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit hier schon Erfahrungen gemacht mit
45 Dysphagie?
- 46 L1 und L2 Ja
- 47 I Ja.
- 48 L1 Also wir haben Patienten, die Schluckprobleme haben.
- 49 I Schon viele oder nur ab und zu?
- 50 L2 Es sind schon recht viele. Wir haben hier [im SERAPH] auch gelesen, bei den
51 Ursachen zum Beispiel, dass wenn jemand Demenz hat oder so. Wir haben halt hier
52 keine Demenzabteilung, sondern es ist alles ein Mischmasch, also alles zusammen,
53 und ja bei den dementen Bewohnern vor allem, wenn es nicht mehr funktioniert, die
54 Zusammenknüpfung, also wenn das halt nicht mehr weitergeleitet wird. Der Reflex sag
55 ich mal. Sieht man noch oft, oder eben Tumore, zum Beispiel im Mund- und
56 Halsbereich. Das hatten wir auch schon bei uns.
- 57 L1 Und die einen mit MS haben wir auch.
- 58 L2 Es ist eigentlich alles bekannt. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel (...) wir hatten
59 einen, der ein Ösophagus-CA hatte, und er hatte Sondennahrung erhalten, also er
60 konnte gar nicht mehr schlucken. Also wir haben schon recht viele Erfahrungen
61 gemacht, glaube ich.
- 62 I Ja. Also Sie haben hier keine Demenzabteilung?
- 63 L1 Nein, also geschlossene nicht. Es ist gemischt.
- 64 I Sie haben ja jetzt den Bogen, den SERAPH zwei Monate lang getestet, und jetzt
65 interessiert uns, wie das so im Allgemeinen gegangen ist. Können Sie uns etwas dazu
66 erzählen?
- 67 L2 Ja also ich denke mal es ist schon gut gegangen und es kommt immer darauf an, was
68 für ein Bewohner es war. Wenn es jemand ist, der adäquat ist, dann ist es ein wenig
69 einfacher, weil man den Bewohner auch fragen kann: Wie geht es mit dem Schlucken
70 und haben Sie Probleme? oder (...) ja. Und bei den Dementen bzw. bei denen, die vor
71 sich hinvegetieren, da muss man halt (...) ja das ist schon recht schwierig, die Situation
72 einzuschätzen, aber sonst ging es eigentlich recht gut, weil man auch die Bewohner
73 kennt. Dann weiss man auch ungefähr den Stand.
- 74 L1 Und bei unseren Patienten ist auch die Nahrung angepasst. Entweder haben sie püriert
75 oder eben die, die Schluckstörungen haben und so - das passt man automatisch auch
76 an, dass sie auch Nahrung einnehmen können.
- 77 I Ja. Aber das Umgehen mit dem Bogen im Allgemeinen sagen Sie, ist gut gegangen für
78 Sie?
- 79 L2 Ja. Es waren gute Formulierungen der Fragen und verständlich soweit und eigentlich
80 auch logisch.
- 81 I Also die einzelnen Punkte, die fanden Sie logisch?

- 82 L1 Ja die Fragen waren gut formuliert, hat man gut verstanden.
- 83 L2 Ja.
- 84 I Gab es auch etwas, was weniger gut ging?
- 85 L1 Also ich habe (lacht)(...) zum Beispiel wegen dem Husten und so. Da steht vorne, also
86 dort [meint in der SERAPH](...) Wir hatten eine Patientin also wo ist sie jetzt [sucht in
87 den Unterlagen]. Hier ist es. Ich hatte eine Patientin und sie hat mich NICHT
88 VERSTANDEN, wenn ich ihr sagte, sie solle husten. Das konnte sie gar nicht, weil sie
89 mich absolut nicht verstanden hatte. Die Kommunikation fehlte einfach.
- 90 I Ja. Dann war es auch schwierig, diesen Punkt zu untersuchen.
- 91 L1 Ja. Also sie hat ja auch ein Schluckproblem, denn sie erhält pürierte Kost und so, aber
92 das Räuspern und so hat man gehört, wenn man hingehört hat, aber das Willentliche,
93 zum Beispiel dass sie mir vorhustet, das ging nicht.
- 94 I Wie ging es dann mit dem anderen, mit dem A-Sagen. Hat sie das dann verstanden?
- 95 L1 Nein. Eben nicht.
- 96 I Aha, das auch nicht. (...). Wie beurteilen Sie den Bogen, also die Entscheidungshilfe
97 im Allgemeinen?
- 98 L1 Also ich finde sie gut. Sie ist übersichtlich und eben, man kann nachher, nach den
99 Fragen, wenn man Leute, ähm wie sagt man, beobachtet, dann können wir auch, also
100 dann kommt es für uns gut zum Vorschein, ob es Schluckprobleme gibt oder nicht.
101 Kann man also gut beurteilen.
- 102 I Mhm. Mhm.
- 103 B Darf ich schnell eine Zwischenfrage stellen? (...). Bei der Patientin die Sie vorher
104 erwähnten: War es schon im Vornherein bekannt, dass eine Dysphagie besteht?
- 105 L1 Also sie verschluckt sich ja auch beim Wasser oder so - hat sie sich ja auch. Deswegen
106 verdicken wir es ja auch, dass sie sich nicht ständig verschluckt. Also bei ihr sieht man,
107 dass sie ein Schluckproblem hat. Aber - zum Beispiel hier steht ja: kann sie willentlich
108 kräftig husten? und so. Das konnte ich bei ihr nicht machen, weil wenn ich bei ihr(...).
- 109 B Ist sie dement?
- 110 L1 Ja sie ist dement und sie ist fremdsprachig. Also das ging gar nicht.
- 111 B Und wie ist das Resultat herausgekommen, unabhängig von der (...).
- 112 L1 Die oberen habe ich alle mit "nein" angegeben und bei den unteren (...) also sie hat ja
113 trotzdem 13 Punkte.
- 114 I Und auch wenn man die oberen nicht durchführen konnte, hat sie trotzdem noch sehr
115 viele Punkte?
- 116 L1 Mhm. (...). Also die unteren haben wir ja mal zwei gerechnet?
- 117 I Ja genau.
- 118 L2 Also ich denke, der Bogen ist sicher gut, aber man muss den Bewohner auch kennen,
119 weil sonst ist es nicht so einfach, jetzt nach dem da zu beurteilen, ob jemand eine
120 Dysphagie hat oder nicht.
- 121 I Ja also Sie meinen, wenn man jemanden nicht kennt, und man probiert den Bogen
122 auszufüllen, dann geht das nicht so gut?
- 123 L2 Es sollte sicher auch gehen, logisch, weil da hat man halt alles so Fragen, die
124 eigentlich darauf hinweisen, dass es eine [Dysphagie] geben würde, aber ich denke es
125 hat auch mit dem zu tun, ob man jemanden etwas besser kennt. und dann weiss man
126 auch, wie die Person so ist, das ist halt auch ein wenig einfacher.

- 127 L1 Unsere Patienten kannten wir. Vielleicht wenn wir das ausserhalb des Hauses machen
128 müssten, wäre es ein wenig schwieriger.
- 129 I Was wäre dann schwieriger, wenn man sie nicht kennt?
- 130 L1 Gut man sieht es ja schon, wenn sie sich verschlucken oder bei den Fragen kann man
131 vorher sagen: ja eventuell hat sie, aber ganz sicher bei einem Mal, also bei einer Frage,
132 kann man nicht sein. Denke ich jetzt mal. [Gemeint ist, wenn man jemand Fremdes nur
133 1x beobachtet, ist das weniger sicher, als wenn man jemand Bekanntes beobachtet,
134 den man schon mehrere Male essen sah]
- 135 I Ja .. also dass man es fast mehrere Male machen müsste?
- 136 L1 eine halbe Stunde jemanden beobachten, den man nicht kennt, ist vielleicht zu wenig
137 würde ich sagen. Oder wenn ich zum Beispiel beim Mittagessen jemanden beobachte
138 den ich nicht vorher schon kannte und dessen Krankheit ich nicht kenne - dann kann
139 man nicht einfach so mit einem Mal Verschlucken (...). das könnte mir ja sogar
140 passieren und ich habe ja nichts. Und irgendwie kann mir ja auch etwas in den falschen
141 Hals geraten und ich könnte mich ja auch verschlucken. und dann kann man nicht
142 sofort sagen: sie hat Dysphagie. Würde ich jetzt meinen. (...) Ärzte machen ja auch
143 mehrere Untersuchungen, bevor sie ausschliessen, dass jemand etwas hat oder nicht.
144 Also mit einer halben Stunde untersuchen, würde ich sagen, ist zu wenig.
- 145 I Gut. Der Bogen ist ja auch gedacht, dass wenn man mehr als 2 Punkte hat man
146 aufgrund dieses Resultats zuerst mal eine Schluckabklärung macht. Das ist ja wenn
147 man diesen ausgefüllt hat ja noch keine Diagnose, dass jemand eine Schluckstörung
148 hat und man würde dann einfach noch weitergehen und dann würde man ja nochmal
149 genauer hinschauen
- 150 L1 Ja
- 151 I Ja. (...) Wie sind Sie vorgegangen bei der Durchführung der Beobachtungen?
- 152 L2 Wir haben die Bewohner nicht informiert über das. Bis das gekommen ist ob jemand
153 willentlich kräftig husten kann und so, aber nicht wirklich informiert, um was es jetzt
154 wirklich geht, weil die meisten (.) ja, es ist wie beim atmen: atmen Sie mal und ich zähle
155 eine Minute lang, wie viele Atemzüge Sie haben. Dann passiert automatisch [atmet
156 schnell und hektisch, um zu zeigen, dass das Atmen unter dieser Bedingung viel
157 schneller abläuft]. Ich denke es ist ein wenig (...). ja(...) beobachten!
- 158 L1 also ich habe meistens, wenn ich beim Mittagessen geholfen habe und so, dann konnte
159 ich die Patienten beobachten.
- 160 I Beim Mittagessen?
- 161 L1 Ja oder beim Abendessen. Je nachdem wann sie assen.
- 162 I Einfach beim normalen Essen mit den anderen Leuten. Haben Sie das auch so
163 gemacht?
- 164 L2 Ja. Es kommt auch ein wenig darauf an, welche Mahlzeit es war, weil beim Frühstück
165 zum Beispiel: das sind alte Leute und dann nehmen sie irgendwie - dann nehmen sie
166 halt eine Schnitte und essen sie. Es ist halt Brot und vielleicht ist das Brot auch ein
167 wenig trocken und bei den alten Leuten ist der Speichel auch ein wenig - also die
168 Speichelproduktion ist nicht mehr so wie bei uns und dann ist es vielleicht besser wenn
169 man beim Mittagessen (...).
- 170 L1 Ich habe hauptsächlich beim Mittagessen beobachtet
- 171 L2 Ich nehme mal an beim Frühstück würden sie sich eher mal verschlucken oder müssen
172 husten oder es ist sonst irgend etwas, also rein anatomisch meine ich jetzt
- 173 I Mhm. Ja.
- 174 L1 Ich hatte jetzt mehr also beim Mittagessen hatte ich einfach mehr Zeit.

- 175 L2 Ja ich auch.
- 176 L1 Das ist das.
- 177 I Mehr Zeit hatten Sie?
- 178 L1 Ja weil am Morgen am Morgenessen sind äh will jeder aufstehen, sich pflegen und so
179 und dann haben wir halt viel weniger Zeit als - zum Beobachten, Hinsetzen und
180 Beobachten als beim Mittagessen jetzt.
- 181 I Ja. Ja das ist verständlich.
- 182 L1 Ich habe es über das Mittagessen gemacht.
- 183 I Ja. Wie haben Sie das gemacht mit den drei Teilen, mit den drei äh verschiedenen
184 Teilen?
- 185 L1 Das Teil, also die oberen Teile habe ich separat gemacht. Weil das habe ich wenn sie
186 im Zimmer waren. bin ich hingegangen und habe ich also wegen dem Husten und so.
187 Also beim Mittagessen unter anderen Leuten "tun Sie mal vorhusten" (lacht, L2 lacht
188 gleichzeitig) ist ein wenig blöd. Und deswegen habe ich das einfach im Zimmer
189 gemacht. Gefragt ob es geht oder so.
- 190 I Es ist vermutlich noch vernünftiger, wenn man es im Zimmer macht?
- 191 L1 Mhm. Wenn wir alleine waren, habe ich es gemacht.
- 192 I Ja, ja (...) Haben Sie das auch so gemacht?
- 193 L2 Nein. (lacht) Eigentlich nicht.
- 194 I Sie haben es probiert beim Mittagessen?
- 195 L2 Ja(...)Ja.
- 196 I Ja. Und der dritte Teil?
- 197 L1 Das habe ich auch wieder im Zimmer gemacht. (lacht)
- 198 I Eben. Über das hatten wir ja auch schon gesprochen bei der Schulung, dass man das
199 sollte (...)
- 200 L1 Ja also(...). ihre Prothese da am Tisch herausnehmen und schauen ist (...) (L2 lacht)
201 also nach dem Mittagessen geht man mit einer Bewohnerin sowieso ins Zimmer und
202 sie putzt sich die Zähne. Also dann kann man es gerade dort machen.
- 203 I Ja. (...) Aber Sie haben es im Rahmen von dieser Beobachtung gemacht?
- 204 L1 und L2 Ja.
- 205 I Also beim gleichen Essen denn auch nachher.
- 206 L1 Ja ja beim gleichen Essen. (...).. Also nach dem Mittagessen, wenn sie ins Zimmer
207 gegangen ist einfach.
- 208 I Ja. (...).. Wie ist das gegangen mit dem Beobachten? .. Also gerade dieser Teil, wo Sie
209 beim Essen dabei waren?
- 210 L2 Es ist nicht so schwierig eigentlich. Weil man kennt die Bewohner, also ja, man kennt
211 die Bewohner auf der eigenen Station. Man weiss halt, wer eine Dysphagie hat und wer
212 nicht, oder? Also für uns ist es halt recht, also für mich war es eigentlich recht einfach.
- 213 I Mhm. (...).und die einzelnen Punkte sind alle gut gegangen oder gab es solche, die
214 Ihnen Mühe gemacht haben? Die vielleicht weniger gut gingen?
- 215 L1 Gut also ich habe ich habe die Bewohnerinnen halt auch wirklich seit Jahren gekannt
- 216 L2 Eben
- 217 L1 und

- 218 L2 ist nicht so
- 219 L1 es ist mir also ich hatte sie früher auch schon beobachtet und deswegen ging es mir
220 auch viel leichter wegen dem richtigen also Beobachten und Beurteilen.
- 221 I Ja mhm (...) Aber jetzt nochmals das was Sie vorher gesagt haben: eben wenn Sie jetzt
222 jemanden gehabt hätten, den Sie nicht kennen. Wären dann diese Punkte alle gleich
223 gut gegangen? Bei einer fremden Person, oder hat es hier Punkte, die schwieriger
224 gegangen wären zum Beobachten?
- 225 L2 Vielleicht ähm (...) (blättert). Es sind sicher vereinzelte Fragen hier drauf, die (...). die
226 sicher auch damit zu tun haben, ob man eine Person kennt oder nicht. Also (...) ja
- 227 I Mhm.
- 228 L2 Zum Beispiel "Die Person hat die Lippen beim Essen, Trinken geschlossen, es läuft
229 nichts aus dem Mund heraus": Vielleicht hat irgendjemand halt die Zahnstellung, dass
230 der Mund nicht richtig zugeht, und das weiss man halt nicht und kreuzt "nein" an und
231 dann gibt es schon 2 Punkte.
- 232 I Mhm.
- 233 L1 Oder manche Leute haben so eine Angewohnheit, dass sie mit offenem Mund essen.
234 (L1, L2 und I lachen)
- 235 L1 Ich habe schon solche im Restaurant gesehen also
- 236 L2 das ist möglich (alle Anwesenden lachen)
- 237 I (...). Ja. Also würden Sie sagen die zwei Obersten sicher. Wären solche, die ein wenig
238 schwierig wären.
- 239 L1 Mhm.
- 240 L2 Also schwierig nicht, aber
- 241 I Also schwierig einfach ähm nicht so (...).
- 242 L2 Es würde wahrscheinlich zu Fehl(...). ähm .. wie soll ich sagen?
- 243 I So Fehldeutungen oder ..
- 244 L2 Ja, also wahrscheinlich falsche Interpretation nehme ich mal an.
- 245 L1 Kann passieren ja.
- 246 I Ja. Könnte passieren. Mhm. (...) Gibt es etwas, was bei Ihnen hilfreich war zum
247 Beobachten?
- 248 L1 Also das mit dem Schluckack habe ich vorher eigentlich nie so (...) also ich habe ich
249 habe einfach nie richtig vielleicht hingeschaut und wenn ich jetzt irgendwie eine
250 Beurteilung machen muss und jemanden beobachten dann merkt man so was viel
251 mehr. Also das Schluckvorgang und so und weisst du
- 252 I Dass man das sieht
- 253 L1 wenn man einfach viel mehr fixiert darauf schaut.
- 254 I Ja.
- 255 L1 dass wir (...) ich habe einfach immer den Schluckack habe ich eigentlich beobachtet
256 habe ich gemerkt. In der Zeit, als ich das gemacht habe, habe ich auch automatisch bei
257 allen eigentlich den Schluckack zugeschaut, also am Tisch. Nicht nur bei ihr, bei der
258 anderen Patientin eben auch noch, die daneben sitzt oder so. Ob man es bei ihr auch
259 sieht oder so (alle Anwesenden lachen).
- 260 B Waren Sie gerade sensibilisiert?
- 261 L1 Ja also da man passt in diesem Moment viel mehr auf als sonst, dünkt es mich.

- 262 I Mhm.
- 263 L1 Also normalerweise sind wir auch viel mehr fixiert gewesen auf die Bewohnerin, die ich
264 eingegeben habe oder so und auf die anderen dann nicht so.
- 265 I Ja genau.
- 266 L1 Aber in der Zeit, in der ich das ausgefüllt habe, habe ich mich irgendwie auf alle fixiert
267 und habe ich immer nur den Schluckakt beobachtet. Ob man es bei ihr jetzt auch sieht
268 oder bei ihr, habe ich so am Tisch ein wenig herumgeschaut.
- 269 I Was war eher hinderlich beim Beobachten? Also Sie haben jetzt schon gesagt, wenn
270 Sie jemanden kennen, dann ging es sowieso gut, aber wenn Sie jemanden nicht
271 kennen, dann vielleicht eher etwas weniger gut. Gab es sonst noch etwas, was
272 hinderlich war für Sie beim Beobachten?
- 273 L1 Bei mir eigentlich nicht. Also ich habe jetzt alle Patienten, die bei mir am Tisch sassen,
274 schon länger gekannt.
- 275 L2 Ich auch. Ist einfach etwas schwierig, wenn man jemanden hat, der hochdement ist und
276 eben vor sich hinvegetiert und einfach so da ist (zeigt ein unbeteiligtes Gesicht vor)
277 einfach so.
- 278 I Also dann ist es auch hinderlich, wenn der Patient schluckt dann ist es auch schwierig,
279 schwieriger zum Schauen?
- 280 L2 Man kann es wie nicht richtig einschätzen. Was geht in dem Kopf ab? Also es ist auch
281 ein wenig (...) logisch die Bewohnerin kenne ich auch schon lange, also auch als sie
282 noch nicht so extrem dement war und als sie noch Antworten geben konnte und alles
283 aber trotzdem man weiss nie was vor geht in dem Kopf. Es ist ein wenig schwierig, aber
284 (...)
- 285 I Wie hilfreich waren unsere Informationen bei der Schulung für Sie beim Beobachten?
- 286 L1 Also ich fand es gut.
- 287 L2 Sehr gut
- 288 I Mhm.
- 289 L2 Es ist also, ich denke mal (...)
- 290 L1 Gut erklärt
- 291 L2 Ja, gut erklärt und auch für Laien gut verständlich. Also jemand, der noch gar nichts
292 von dem weiss, würde sicher auch mega gut verstehen. Nehme ich mal an.
- 293 I Und jetzt ganz speziell auf das Beobachten von jenen Menschen, ähm hat Ihnen das
294 auch also haben Ihnen die Informationen bei der Schulung auch geholfen, damit Sie
295 besser Ihre Patienten beobachten konnten?
- 296 L2 Es geht, ich habe es eben recht spät gemacht, also spät, ich habe es einfach kurz vor
297 diesem Termin gemacht halt. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen, also nicht irgendwie
298 gestresst oder so, weil ich gewusst habe, ich habe Zeit bis am 10. September
- 299 I Ja
- 300 L2 Und die Schulung ist halt auch schon länger her sag ich mal, aber ähm, ja .. ich meine,
301 es ist ja eh alles beschrieben.
- 302 I Ja, genau. Zu dem kommen wir später noch, zum Inhalt von jenen Beschreibungen. (...)
303 Wie sind die Bewohner mit der Situation umgegangen, also die Bewohner, die Sie
304 beobachtet haben?
- 305 L1 Also, diejenige die dement ist, sie hat es gar nicht mitbekommen, also sie hat es nicht
306 mitbekommen. Sie hat auch gar nicht mitmachen können, und einer habe ich gesagt,
307 also dass ich das für eine Schulung mache, ob sie mir vorhusten kann und so und dann

- 308 hat sie es auch gemacht. (lacht)
- 309 I Also sie hat es gemacht, ohne dass sie etwas gefragt oder etwas dazu gesagt hat?
- 310 L1 mhm (verneinend) sie hat das nicht gemacht
- 311 I Ja(...). Wie war das bei Ihnen?
- 312 L2 Also eine Bewohnerin ist eben sehr neugierig und ähm es hat sie einfach interessiert
313 was sind denn das für Leute und für was benötigen sie das genau? So Sachen halt weil
314 ja die alten Leute bzw. die älteren Leute sind halt ein wenig eher ein wenig vorsichtig
315 bei so Sachen und wollen alles wissen und wo geht das hin und was wird mit dem
316 gemacht und (...) ja
- 317 I Sind Sie mit dem Bogen hingekommen, also hatten Sie den dabei? Also respektive das
318 Innenblatt?
- 319 L2 Also ich hatte es immer so, dass man halt (...) ja. Es sieht schon ein wenig
320 (unverständlich) Also husten Sie mal bitte. (alle lachen) Aber eben sie ist einfach sehr
321 neugierig aber sonst habe ich eigentlich auch recht viel demente Bewohner genommen.
322 Und eben sie, die so neugierig ist, sie hat jetzt zum Beispiel 0 Punkte.
- 323 I Mhm.
- 324 L2 Also keine Dysphagie und gar nichts, obwohl sie den Kiefer gebrochen hat.
- 325 I Ja mhm.
- 326 L1 Also meine Patientin hat schon Schluckstörung gehabt (...) sie hatte ja auch MS also
327 deswegen hatte sie Probleme.
- 328 I Wie viel hatten Sie..
- 329 L1 Ich habe drei
- 330 I Sie haben drei? Und wie viele haben Sie?
- 331 L2 Bewohner?
- 332 I Ja. Also angeschaut.
- 333 L2 Ja ich glaube alle fünf. Oder haben wir fünf Bögen erhalten?
- 334 I Das kann sein.
- 335 L2 Eins zwei drei
- 336 L1 Ich hatte drei
- 337 I Ja. Das ist gut.
- 338 L2 vier fünf.
- 339 L1 Ich habe noch einen, äh zwei sind noch übrig. Ich habe drei gemacht.
- 340 I Ja.
- 341 L1 Ich habe eben im Juni gemacht und dann die anderen zwei im August gemacht.
- 342 I (...). Was waren das für Bewohner, die Sie angeschaut haben? Also Sie haben gesagt
343 (...)
- 344 L1 Einer dement und einer mit MS und die andere ist krebskrank. Also sind drei
345 verschiedene.
- 346 I Drei ganz verschiedene, genau.
- 347 L2 Also ich hatte einmal, eben sie, die so neugierig war. Sie hat 0 Punkte. Ist eigentlich
348 ziemlich adäquat. Ist glaub' auch leicht dement, also ist einfach, wahrscheinlich einfach
349 Alzheimer. Also einfach leicht vergesslich aber wirklich sehr adäquat, also trotz dieser
350 Demenz. Dann Frau F. (liest vom Bogen ab), wenn ich jetzt wüsste wer Frau F. ist. Ich

- 351 habe halt Abkürzungen geschrieben, ich darf ja nicht äh.
- 352 I Ja, ist klar.
- 353 L2 Ähm (...).
- 354 I Vielleicht finden Sie es anhand des Resultates heraus.
- 355 L2 Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen (...). Ich glaube das ist eine Bewohnerin, die
356 kurz nach der Befragung glaube ich gestorben ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das
357 sie ist, weil beim Datum bin ich mir nicht sicher.
- 358 I Ja. Mhm.
- 359 L2 (...)Dann habe ich eine, die hochdement ist. Ähm ja, also sie ist 97, sitzt im Rollstuhl
360 und sie ist einfach recht also sie ist wirklich hochdement, also bei ihr, also sie vegetiert
361 nicht vor sich hin. Mit ihr kann man reden und alles, aber trotzdem ist sie ganz in einer
362 anderen Welt. Und sie hat 11 Punkte. Dann Frau R., sie ist 93, sie ist auch hochdement
363 und sie vegetiert vor sich hin, also bei ihr kann man nicht fragen, ob sie vorhusten kann
364 oder so. Und sie hat 13 Punkte. Ähm, dann der Herr R., ist leicht dement und hat 2
365 Punkte. Das ist aber auch nur, weil er da unten [Bogen, Teil 2 oder 3, Anmerkung der
366 Verf.] 1 hatte, aber eben, die zählen ja doppelt, oder?
- 367 I Mhm. Genau.
- 368 L2 Eben, und das ist eigentlich die Frage gewesen "Die Person kann essen, trinken ohne
369 zu husten bzw. sich zu räuspern während und nach dem Schlucken". Also ja, er
370 verschluckt sich halt ab und zu, aber nicht, dass er jetzt irgendwie (...) Aber bei ihm ist
371 es eigentlich so weit auch gut. Eben, wer jetzt die Frau F. ist, das kann ich leider nicht
372 sagen.
- 373 I Ja. Macht nichts.
- 374 L2 Nein. Schon gut.
- 375 I Eben, Sie haben vorher schon erzählt, dass bei jenen Leuten, die stark dement sind, es
376 eigentlich recht schwierig ist, den Bogen auszufüllen. Also dann kann man sagen, dass
377 der Bogen vor allem bei Leuten ohne Demenz am besten zum Ausfüllen ist?
- 378 L2 und L1 Ja, weil sie auch ihre Erfahrungen bzw. ihre Probleme sagen können also wo sie
379 selber Schwierigkeiten haben. Sie können sich ausdrücken, sie können sagen, was für
380 sie geht und was nicht und die Dementen können das halt nicht. Sind halt nicht mehr in
381 der Lage.
- 382 I Ja genau. Also .. wenn jetzt jemand nicht mehr reden kann, wie eine demente Person,
383 gäbe es eine Möglichkeit um das trotzdem recht gut beantworten zu können, oder muss
384 man das einfach, also gelingt das jetzt einfach nicht?
- 385 L2 Doch
- 386 L1 Doch es würde schon gelingen. Einfach das vom Husten und (...) der erste Teil ist nicht
387 möglich. Und wenn sie den Mund nicht aufmachen im zweiten oder dritten Teil. Weil es
388 gibt viele demente Menschen, die wenn wir zum Beispiel die Zahnprothese
389 herausnehmen möchten oder so, dass sie Probleme machen. Dass sie den Mund nicht
390 aufmachen oder dass wenn man probiert das herauszunehmen, dass sie in den Finger
391 beißen. Das sind alles so Sachen oder Schwierigkeiten, die im Nachhinein bei den
392 dementen Leuten sind.
- 393 I Ja genau. (...) Ja (...). Jetzt wie ist die ähm die Entscheidungshilfe, die SERAPH, wie ist
394 das bei Ihnen im Pflegealltag integrierbar?
- 395 L2 Also wie meinen Sie das? Einfach die Fragebögen?
- 396 I Ja. Wie könnte man das bei Ihnen im Pflegealltag einfügen, wenn Sie an den Zeitfaktor
397 denken, wie lange es geht, ähm, auch an den Zeitpunkt, wann man es machen müsste,

- 398 eben gerade während dem Essen. Wie sehen Sie das?
- 399 L1 Also ich habe den ersten Teil und zweiten Teil eigentlich im Zimmer gemacht. Dass sie
400 mir nicht vor allen Leuten vorhusten müssen und am Tisch. Das habe ich einfach, als
401 wir nachher ins Zimmer gegangen sind, wenn ich sie nach dem Essen begleitet habe,
402 dann habe ich sie dann gemacht, einfach dass sie (...) ja also wenn ich denke, wenn ich
403 meine Zahnprothese nach dem Essen herausnehmen müsste, wäre mir das auch
404 unangenehm am Tisch. Oder jemand schaut in meinen Mund. (alle lachen) Also mir ist
405 das unangenehm, und im Zimmer ist das schon wieder ein wenig anders.
- 406 I Aber so von der Zeit her ist das auch möglich, also für Ihre (...)
- 407 L1 Also für mich ist es am Mittagessen einfach am besten gegangen.
- 408 I Ja. Und auch das vorher und das nachher, das konnten Sie gut von der Zeit her, die
409 Sie (...)
- 410 L1 Weil die begleiten wir sowieso nachher ins Zimmer, also habe ich gesagt, Schauen Sie,
411 ich begleite Sie ins Zimmer. Und dann habe ich es einfach dort gemacht.
- 412 I Und das ging zeitlich auch gut für Sie?
- 413 L1 Ja.
- 414 L2 Und beim Mittagessen ist es wirklich am besten, weil eben am Morgen ist Pflege und
415 dort Medikamente und dieses und jenes und irgendeine Arztvisite und dann hat man
416 wirklich keine Zeit. Also am Morgen ist es halt stressig.
- 417 I Aber über den Mittag(...)
- 418 L2 Und mittags kommt dann auch der Spätdienst und es sind ganz viele Leute auf der
419 Abteilung, mittags, also das ist meistens so, und dann hat man auch wirklich genug Zeit
420 für so etwas und abends wieder nicht. Es sind nur zwei Leute auf der Abteilung, und
421 dann geht so etwas eigentlich eher weniger.
- 422 I Mhm. (...) Ja.
- 423 L2 Weil man dann auch (...) eben weil es einfach zu wenige sind.
- 424 I Wenn Sie jetzt mehr Personal hätten, würde es dann anders aussehen?
- 425 L2 Ja definitiv.
- 426 I Ja(...) Was denken Sie zum Umfang vom Bogen, also vom Fragebogen? Den Umfang,
427 also die Menge von Dingen, die man muss(...)
- 428 L1 Also es sind ja eigentlich nicht allzu viele, also die man nicht ausfüllen könnte. Es ist
429 eigentlich kurz gefasst, aber man kommt trotzdem auf eine Lösung.
- 430 L2 Was man auch noch dazu nehmen könnte, finde ich jetzt, ist eben ob man den
431 Bewohner schon kennt oder ob man eine Vertrauensperson ist. Also was für eine Rolle
432 spielen wir (Betonung) im Leben des Bewohners, zum Beispiel. Einfach dass man (...).
- 433 I Dass das ein wichtiger Punkt ist.
- 434 L2 Vielleicht wäre das auch noch etwas, das etwas Gutes wäre in so einem Fragebogen.
- 435 L1 Weil wir haben mit jenen Leuten wirklich tagtäglich zu tun, wenn wir da sind. Vielleicht
436 wenn jemand von aussen kommt und jemanden beobachtet und sagt "machen Sie mal
437 den Mund auf" oder "geben Sie mal Ihre Prothese", dann geben sie das vielleicht nicht
438 gerade gerne, aber wir sind mit ihnen wirklich vertraut, oder? (...). Also wir kennen die
439 Intimspähre von den Patienten, die kennen wir. Das ist es. Sie genieren sich vor uns
440 nicht so, wie wenn es jemand von auswärts ist.
- 441 I Ja genau. Das kann ich mir gut vorstellen, dass dann das Ausfüllen wirklich viel besser
442 geht, wenn die Leute schon zu jemandem Vertrauen haben.
- 443 L1 Ja

- 444 I Die SERAPH ist ja konzipiert im Zusammenhang mit einer Schulung. Also man sollte
 445 das anwenden, aber vorher eine Schulung haben(...). Könnten Sie sich vorstellen, dass
 446 jetzt das bei Ihnen hier in L. eingeführt würde, wenn Sie (...) ja, stellen Sie sich das mal
 447 vor, denken Sie, dass das möglich wäre?
- 448 L2 Also dass Schulung angewendet wird bei uns?
- 449 L1 Also solche Fragebogen meinen Sie?
- 450 I Mhm. Und vorher aber eine Schulung.
- 451 L2 Vorher eine Schulung machen. Eine Schulung einfach für die SERAPH?
- 452 I Ja genau. Für das Anwenden der SERAPH.
- 453 L2 Ja also ich denke, eine Schulung kostet auch wieder Geld. Und Zeit (L1 und L2 lachen)
 454 vor allem. Und Zeit ist Geld, also ich glaube es würde auch ohne Schulung gehen, ja
 455 ich meine, es ist wirklich gut beschrieben. Muss ich wirklich ehrlich sagen, und ja
 456 "Anwendung des Bogens" [Seite 2 des Klappentextes]: ich denke mal, ja es ist nicht so
 457 ein grosser Bogen, es ist nicht etwas, das man schulen muss, würde ich meinen. Ich
 458 bräuchte jetzt keine Schulung für SERAPH.
- 459 L1 Diejenigen die FAGE-Ausbildung haben, die haben eigentlich Schluckstörungen und so
 460 in der Ausbildung auch schon gehabt. Also wir kannten es ja schon, Schluckstörungen
 461 und so.
- 462 I Also mit diesem Bogen ohne Schulung würden Sie zurecht kommen?
- 463 L1 Ja.
- 464 L2 Ja.
- 465 I Und Sie könnten sich vorstellen, diesen Bogen hier anzuwenden?
- 466 L1 Also bei uns im Ding, im Heim?
- 467 I Ja, hier im(...)
- 468 L1 Ist möglich, ja.
- 469 I Ja mhm.
- 470 B Darf ich nur schnell fragen? Was wäre(...) Sie haben das Gefühl, es wäre das grössere
 471 Hindernis, so einen Bogen dann quasi einzuführen, wenn es wie voraus noch eine
 472 Schulung bräuchte? Also wenn man sagt, diesen Bogen kann man quasi nur haben,
 473 wenn man auch noch eine Schulung besucht hat?
- 474 L2 Ich denke, das ist nicht nötig. Eben (...) ja ich weiss nicht, das ist einfach meine
 475 Meinung. Es gibt sicher Meinungsverschiedenheiten, vielleicht denkt jemand: "nein
 476 nein, also da benötigen wir eine Schulung und so", weil das sind halt .. ja logisch, das
 477 ist schon ein ernstes Thema, wenn man über Dysphagie redet, aber ich glaube eben,
 478 das ist so gut beschrieben hier drinnen und ich denke fast, man müsste wirklich blöd
 479 sein, wenn man das hier nicht kapiert. Also ich bin ja ehrlich und ich bin direkt(...)
- 480 I Das ist gut. Das ist schon in Ordnung.
- 481 L2 Aber es ist wirklich gut beschreiben, und wenn man das nicht versteht, dann gibt es
 482 Vorgesetzte, die man fragen kann, und für das sind die Vorgesetzten da.
- 483 L1 Es kommt vielleicht auch darauf an, wer den Bogen ausfüllen müsste.
- 484 L2 Ja, das ist es auch (L2 und L1 lachen)
- 485 I Ja ja
- 486 B Zu dem kommen wir auch noch.
- 487 I Ja genau, das ist dann nochmals ein Punkt. Also eben, um es nochmals ähm um
 488 sicherzugehen, dass wir es richtig verstanden haben. Es ist einfach, Sie denken, es

- 489 braucht gar keine Schulung, einfach weil Sie das, was hier drin steht, schon wissen?
- 490 L2 Nein, nicht weil wir das schon wissen. Also logisch, vielleicht eine FAGE weiss sicher,
491 was eine Dysphagie ist, weiss, was MS, ALS und alles andere ist und kennt auch den
492 Magen-Darm-Trakt und und, ja also den ganzen Vorgang, oder? Aber eben auch zum
493 Beispiel für einen Laien sollte das eigentlich verständlich sein, finde ich. (...) Ich würde
494 das verstehen.
- 495 I Ja(...)Sind Sie auch dieser Meinung?
- 496 L2 Bist du auch dieser Meinung? (alle lachen)
- 497 L1 Also eben, wie ich gesagt habe, es kommt darauf an, wer es ausfüllen müsste.
- 498 I Ja, also dann komme ich doch gerade zu der Frage, sie wäre zwar erst später, aber ja,
499 wie wäre denn das(...)
- 500 L1 Ja ich denke, wissen Sie, es ist so, die die FAGE-Ausbildung haben und so, die haben
501 den Schluckack und eben den Magen-Darm-Trakt und alles schon gehabt. Sie haben,
502 auch wenn nicht gross (unverständlich) ist wie ein Arzt, aber sie haben eine gewisse
503 da. Das mussten wir in der Schule also wirklich lernen und schauen und beobachtet
504 hatten wir auch.
- 505 L2 Darf ich etwas sagen?
- 506 I Ja, nur zu!
- 507 L2 Den Bogen dürfen ja (...) also da steht einfach "Anwender/Anwenderinnen" steht da
508 wegen der Schulung einfach, ähm "für die Durchführung der Evaluation sind 2-3
509 Pflegende vorgesehen. Optimal wären 3 Teilnehmende. Diese sollten eine
510 Ausbildung.." Ja das ist ja klar, in dem Fall(...)
- 511 B Das sind eben Vorgaben, die wir gemacht haben.
- 512 L2 Das haben Sie gemacht?
- 513 I Das auf dem Blatt, das Sie gelesen haben, das haben wir zwei(...) das ist jetzt für DIE
514 Untersuchung, genau. Es ist NICHT Anleitung für den Bogen, sondern das waren
515 unsere Wünsche zu dieser Untersuchung.
- 516 B Weil wir mussten uns eingrenzen, denn es wird schwieriger untersuchbar, wenn man
517 nicht (...).ähm
- 518 I Nicht die gleichen Leute haben
- 519 B Nicht die gleichen Leute hat. Und deshalb haben wir wie gesagt, wir wollen DIE Leute,
520 die auch schon ein wenig eine Ahnung haben von dem ganzen(...) ja das ist eigentlich
521 für uns eine einfache, also dass es einfacher ist zu untersuchen.
- 522 S2 Ja, das ist verständlich.
- 523 I Aber, was würden Sie denn sagen, wer könnte so einen Bogen ausfüllen, oder wer
524 dürfte so einen Bogen ausfüllen im Altersheim? Von allen Mitarbeitern hier auf der
525 Pflege?
- 526 L2 Ja, ich denke mal, alle ausser die Praktikanten. Würde ich so machen. Weil die
527 Praktikanten bleiben, also man ist nicht lange Praktikant und ähm (...)
- 528 I Und die Anlehre (...) Weisst du gerade, wie die heisst?
- 529 L1 AGS
- 530 B Rotkreuz-Kurse gibt es glaube ich noch.
- 531 L2 Das ist dann Pflegehilfe.
- 532 I Was würden Sie zu dem sagen?
- 533 L1 Also Rotkreuz-Kurse, die haben keinen Schluckack oder so. Das habe ich auch schon

- 534 gemacht, also das haben sie nicht.
- 535 I Würden Sie sagen, die dürfen den Bogen anwenden oder können den Bogen
536 anwenden?
- 537 L2 Es kommt darauf an, wer.
- 538 L1 Es kommt darauf an, wer, also wirklich äh es ist unterschiedlich, also es könnte schon
539 zum Beispiel durchaus eine Pflegehilfe ihn ausfüllen, aber eben, sie müsste auch
540 länger in diesem Beruf gearbeitet haben, würde ich sagen.
- 541 I Ah ja, dann würde sie einfach (...) ihre Erfahrung würde ihr dann helfen, den Bogen
542 auszufüllen. Kann man das so sagen?
- 543 L1 Ja.(...) Ein wenig Ahnung sollte man schon haben, denke ich, wenn man den Bogen
544 ausfüllen sollte.
- 545 I Mhm, ja(...) Was ist unternommen worden bei Ihren Patienten, die Sie untersucht
546 haben, wenn sie mehr als 2 Punkte hatten?
- 547 L1 Aha. Wir haben gar nicht(...)
- 548 L2 (...) sie sofort ins Spital geschickt (L1 und L2 lachen)
- 549 L2 Ja, also wir haben dann meistens eigentlich unsere Richtlinien, wie wir das handhaben,
550 wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Schluckstörung hat. Und eben, wir wissen ja, wer
551 eine Schluckstörung hat, und meistens wird dann eben das Essen püriert oder das
552 Trinken wird verdickt und man hat spezielle Hilfsmittel, die das einfach erleichtern. Dass
553 sie nicht jedes Mal aspirieren.
- 554 I Ja. Ist dann jemand von den Patienten, die Sie untersucht haben, unerwartet oder hat
555 sich eigentlich als Schluckstörungspatient erwiesen, von dem Sie vorher noch nichts
556 wussten?
- 557 L2 Mhm (verneinend).
- 558 I Oder die haben Sie schon (...) die haben schon vorher die Massnahmen gehabt?
- 559 L1 Für die haben wir auch schon so Massnahmen, ja.
- 560 I Ok.
- 561 L1 Also weil sie am Anfang, als sie kamen, sich ständig verschluckt haben, und dann leiten
562 wir automatisch Massnahmen ein, wenn sie sich öfters verschlucken und aspirieren.
- 563 I Jetzt komme ich noch mal zurück auf den Bogen und auch auf den Innenteil vom
564 Bogen. Sie haben ja vorher schon gesagt, Sie können gut mit dem umgehen. Wie ist es
565 denn mit der Verständlichkeit von diesen Beschreibungen?
- 566 L2 Ja, gut.
- 567 L1 Es ist also wirklich verständlich.
- 568 I Und die Vollständigkeit? Ist alles darin enthalten, was Sie gerne darin haben?
- 569 L2 Ja. Da ist auch noch ein wenig das Krankheitsbild beschrieben, Definition und
570 Ursachen und alles, und ich denke auch die Ursachen sind auch sehr wichtig. Da kann
571 man (.) also wie soll ich sagen, wie soll ich das erklären (...) (seufzt) Ja ich meine, jetzt
572 auch ein Laie weiss, ok wir haben ganz viele demente Bewohner und vielleicht ist das
573 auch der Grund, wieso sie nicht gut trinken oder essen können oder was auch immer
574 und sich verschlucken. Vielleicht klappt das einfach nicht mehr, und ich denke, das ist
575 sehr gut beschrieben. Und da steht auch "Anwendung des Bogens", ich denke, das
576 versteht auch jeder, um was es hier geht. Also ich finde das wirklich gut, es ist
577 vollständig und mehr sollte irgendwie auch nicht drin stehen. Darum finde ich auch, es
578 bräuchte eigentlich (.) keine Schulung.
- 579 I Ja.

- 580 L2 Also meiner Meinung nach nicht (lacht).
- 581 I Ja, das ist schon in Ordnung (lacht).(…) Wie ist Ihre Meinung dazu? (L1 und L2 lachen)
- 582 Man möchte so viele Meinungen wie möglich haben, deswegen frage ich auch jedes
- 583 Mal beide von Ihnen zu diesen Punkten.
- 584 B Sie dürfen auch sagen "Ich habe die gleiche Meinung." (alle lachen)
- 585 L1 Doch ich denke auch: der Bogen ist wirklich sehr verständlich und wenn man da zum
- 586 Beispiel auch sieht "MS und Demenz", dann passt man eigentlich bei diesen Leuten viel
- 587 mehr auf. Und es ist eigentlich ziemlich verständlich; also ich habe es gut gefunden. Ich
- 588 konnte gut nach dem arbeiten.
- 589 L2 Es sieht auch schön aus. Also nicht irgendwie (...) ja, also das Design ist auch schön,
- 590 finde ich. Das Optische zählt auch, finde ich, bei so etwas.
- 591 I Ja ja auf jeden Fall.
- 592 L2 Es sieht schön aus.
- 593 L1 Mhm (bejahend)
- 594 I Leider haben nicht wir ihn gemacht. Wir tun ihn nur (...)
- 595 L2 Nicht Sie?
- 596 I Nein (lacht). Den haben andere vor uns gemacht. (...) Gibt es vielleicht auch zu viel
- 597 Informationen?
- 598 L1 Zu viel Informationen hat es nicht. Es ist genügend, und so einen Fragebogen ausfüllen
- 599 kann man auch / ich denke wenn jemand ein gutes Verständnis hat, dann kann er auch
- 600 ohne Ausbildung daraus schliessen, was eine Dysphagie ist. (...) Gut verständlich ist
- 601 es, also man kann sich nach dem etwas vorstellen, wenn man es gelesen hat. Und zum
- 602 Beispiel für die, die nicht in der Pflege sind, um die Leute zu verstehen, die dement
- 603 sind. Warum sie das machen. Bevor ich in der Pflege war, hatte ich auch keine Ahnung,
- 604 ehrlich gesagt.
- 605 I Sie haben vorher gesagt, einfach sicher mal, dass Sie diesen Teil [Begleittext des
- 606 Bogens ohne Kapitel "Handhabung"] gut finden und genügend Informationen haben.
- 607 Wie ist es denn mit der Anleitung, also wie man das ausfüllen muss. Können Sie dazu
- 608 noch etwas sagen?
- 609 L2 Wie gesagt, ich finde eigentlich beide Teile sehr gut. Es ist nicht zu viel und nicht zu
- 610 wenig, und ich denke, es ist auch sehr verständlich geschrieben. Also ich denke, das
- 611 sollte man eigentlich verstehen. Und eben, ein paar Fachwörter, zum Beispiel
- 612 Pneumonie oder oder was auch immer, diese Fachwörter kann man auch nachlesen
- 613 oder jemanden fragen, wenn man das nicht verstehen würde, aber ich denke, das ist
- 614 das kleinste Problem. Und da ist eigentlich auch wieder gut beschrieben (.) ähm, wo
- 615 war das? Hier steht auch noch einmal geschrieben, wenn es über 2 ist, Verdacht auf
- 616 Schluckstörung. Wenn über 4, Schluckabklärung einleiten, also ist eigentlich (.) ja ist
- 617 wirklich gut. Ist nicht zu viel, also sind nicht zu viel Informationen, dass man dann
- 618 irgendwie keine Nerven hat, hier tausend Blätter (lacht) (...).
- 619 L1 Ja, das ist wichtig
- 620 I Auf jeden Fall.
- 621 L2 Ja, das ist wichtig. Kurz und bündig ist am besten.
- 622 L1 Sie haben nicht drumherum geredet, blieben einfach bei der Sache. Ja manchmal liest
- 623 man seitenlang seitenlang, und es ist alles Drumherumgerede, und zuallerletzt ist es
- 624 kurz beschrieben, was es wirklich ist, oder?
- 625 I Ja ja, das kommt auch vor, das stimmt.
- 626 L1 Es ist einfach kurz und bündig, und es hat wirklich die wichtigsten Punkte.

- 627 I Ja ok. Also (.) Super. (...) Wie benutzerfreundlich finden Sie den Bogen? Wie bequem
628 ist er oder wie einfach ist er?
- 629 L2 Also ICH würde das nicht so machen. Dass eigentlich die Blätter hier drinnen sind. Man
630 könnte vielleicht wie ein kleines Heft machen, wo auch die Fragebögen wie
631 hineingeheftet sind.
- 632 I Angemacht sind.
- 633 L2 Ja, wie angemacht, einfach dass es ein wenig ergonomischer ist für den, der es testen
634 muss. Aber das wäre das Einzige, das ich vielleicht noch anders machen würde.
635 Einfach wie ein kleines Heft, ok, aber dann müsste man halt auch die "Anwendung des
636 Bogens" [Kapitel im Begleittext] hier hinüber nehmen, logischerweise nicht am Schluss.
637 Und ähm, ja so wie ein Heftchen.
- 638 L1 Dass es nicht auseinander fällt. Ja so wie eine Bewerbungsmappe (unv.) (L1 und L2
639 lachen) Ja.
- 640 L2 Was sagst du dazu? (lacht) (L1 und L2 lachen und sprechen, unv.)
- 641 I Bewerbungsmappe!
- 642 L1 Die fallen ja auch nicht heraus, die sind ja so festgemacht
- 643 L2 Mit einer Klammer.
- 644 I (...) Jetzt habe ich nur noch wenige Fragen zum Schluss. Wie sieht es im Moment bei
645 Ihnen mit der Personalsituation aus? Auf Ihrer Station?
- 646 L2 Also Personalmangel, oder was?
- 647 I Sind Sie voll besetzt oder haben Sie Personalmangel?
- 648 L2 Mhm (verneinend). Eigentlich nicht. Auf unserer Abteilung überhaupt nicht, aber einfach
649 viel Arbeit. (...) Sag ich mal so. Weil eigentlich sind die Stellen besetzt, aber es gibt
650 trotzdem mega viel zu tun.
- 651 I Ja. Und haben Sie eine Logopädin im Haus?
- 652 L2 Mhm (verneinend). Nein. (.) Die sind einfach von extern. Wenn irgend jemand eine
653 Logopädin braucht oder Ergotherapeutin oder Physiotherapeutin, dann kommen die
654 von extern.
- 655 I Und wenn Sie jetzt zurückdenken an die Schulung, die wir bei Ihnen gemacht haben:
656 Aus heutiger Sicht was denken Sie, was hat Ihnen die Schulung gebracht? Wenn Sie
657 schauen, wie es heute bei Ihnen aussieht?
- 658 L1 Also (.) die Schulung, die wir hatten, da hat man einfach das noch mal aufgefrischt, was
659 wir in der Schule hatten. Wir waren dann zwar gerade frisch aus der Schule, aber wenn
660 zum Beispiel jemand schon Jahre aus der Schule war, dass das wieder mal aufgefrischt
661 worden ist (unv.) Schluckackt. Ich finde das nicht einmal schlecht, ich finde das jetzt
662 gut, weil nach Jahren ist manchmal auch ein wenig alles aus dem Kopf.
- 663 I Ja genau. Also einfach eine Auffrischung von dieser Thematik. Aber wie Sie ja vorher
664 gesagt haben, sind Sie der Meinung, dass es eigentlich nichts brachte für den Bogen /
- 665 L1 Ja gut, wir sind ja gerade frisch von der Schule, also wir hatten es gerade.
- 666 I Also bei Ihnen war es jetzt nicht unbedingt nötig.
- 667 L1 Ja. Aber ich denke, es würde nicht schaden, bei jemandem nach Jahren wieder so
668 einen Auffrischlurs, also ich finde es gut. Wir haben es ja in der Schulung auch
669 schon gesagt; wir hatten es erst kürzlich in der Schule. Aber ich finde eine Auffrischung
670 eigentlich immer gut.
- 671 I Und jemand, der nicht wie Sie gerade frisch aus der Schule ist, denken Sie, dass so
672 jemand eine Schulung für den Bogen benötigt?

- 673 L2 Nein, auch nicht. Jemand, der ausgelernt hat und schon lange in der Pflege arbeitet,
674 also ich spreche jetzt von diplomierten Pflegefachpersonen, die haben / ja also es hat
675 auch mit Erfahrung zu tun. Logisch. Wir sind frisch aus der Schule, wir können andere
676 Dinge besser als die, die schon länger in diesem Beruf sind und vielleicht das
677 Schulische ein wenig vergessen haben, und ich denke, die Erfahrung spielt auch eine
678 mega grosse Rolle.
- 679 L1 Ja. Erfahrung ist wichtig. Ja. Also wenn ich mir mich vorstelle, vor sechs Jahren, wenn
680 jemand bei mir irgendwie so (macht vor, wie jemand vor Schreck hektisch einatmet,
681 wenn er sich verschluckt) sich verschluckt, ich wäre selber erschrocken. In diesem
682 Moment wüsste ich nicht, was machen, aber wenn man so eine Situation hier drinnen
683 tagtäglich erlebt und so, das ist Erfahrung. Dann erschrickt man nicht, dann steht man
684 auf, dann hilft man sofort, und das, also das macht man automatisch. Wenn man das
685 viel mehr sieht.
- 686 L2 Einfach die Routine.
- 687 I Genau. (...) Also, denn habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage, und dann wären wir
688 fertig. Können Sie uns ein Schlussfazit sagen? Wie nützlich ist der SERAPH, dieser
689 Bogen?
- 690 L1 Wie nützlich?
- 691 I Mhm (bejahend)
- 692 L1 Also nützlich ist er sicher. Wir haben ja wirklich tagtäglich mit dem zu tun und (...) für
693 uns ist es irgendwie wie eine Auffrischung vom Wissen.
- 694 L2 Also mein Fazit von dem ganzen Prozedere jetzt über diese Monate ist einfach, es wird
695 einem einfach bewusst, wie schnell es überhaupt eine Dysphagie geben kann. Und
696 wenn man das nochmal auffrischt, wenn man so einen Fragebogen ausfüllen muss,
697 wird einem einfach viel bewusster, wenn man mit dem zusammenarbeitet als wenn man
698 nur schauen muss "hat sich jetzt jemand verschluckt oder so oder?". Ja, ich denke es
699 wird einem einfach viel bewusster und man schaut dann einfach extremer auf so Sachen.
- 700 I Ja.
- 701 L1 Ich glaube, wir haben auch automatisch die Leute herausgesucht, die wirklich
702 Dysphagieprobleme haben.(...) Also ich für meinen Teil. Als ich hier herausging [nach
703 der Schulung], wusste ich ungefähr, wen ich beobachte, von meiner Abteilung. (...) In
704 diesem Moment denkt man so zurück, "wer hat bei uns Probleme?". Und wir kennen
705 jetzt wirklich jeden Einzelnen, und dann weiss man automatisch, wen man beobachten
706 will.
- 707 I Haben Sie dann nachher, nachdem Sie die Leute beobachtet haben, vielleicht auch
708 andere Leute anders angeschaut?
- 709 L1 Eben, wie ich sagte: An jenen Tagen, wo ich beobachtet habe, habe ich andere auch
710 beobachtet.
- 711 I Ja. Und später?
- 712 L1 Also gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht jeden Tag so viel Zeit, um zum Beispiel
713 jemanden zu beobachten. Aber an jenen Tagen, wo ich Beobachtungen gemacht habe,
714 bin ich also wirklich nur noch auf das fixiert gewesen.(...) Normalerweise schaust du
715 auch noch so auf andere Dinge, aber an jenen Tagen, als ich diese Beobachtungen
716 gemacht habe, habe ich mich wirklich nur auf den Schluckack fixiert. Dann habe ich
717 einfach bei jedem, der vor mir war - ich war nachher selber beim Mittagessen - habe ich
718 die am Tisch beobachtet, wie sie geschluckt haben. Weil an dem Tag war ich einfach
719 mit den Gedanken nur für das da. Es war so.
- 720 B Darf ich noch etwas sagen?
- 721 I Ja.

- 722 B Also ich habe jetzt das Gefühl, bei Ihnen im Heim ist das Thema Dysphagie sehr gut
723 etabliert. Irgendwie wussten Sie schon vorher, wer wie was ist, Sie haben eine
724 Logopäden, die Sie von aussen ansprechen können. Wie würden Sie jetzt sagen,
725 einfach noch irgendwie aus der Vogelperspektive, ist das jetzt ein nützliches
726 Instrument, wenn Sie jetzt so die Pflegesituation in der Schweiz anschauen. Sie haben
727 jetzt zwar vorher, Sie haben immer hier gearbeitet. Also Sie sehen nicht in andere
728 Altersheime hinein, aber vielleicht kennen Sie die Meinungen von anderen Leuten oder
729 wissen so ein wenig, wie das an anderen Orten gehandhabt wird. Finden Sie "Also das
730 ist jetzt einfach äh man hat sowieso überall eine Logopädin und es ist sowieso gut."
731 oder finden Sie "Doch, das ist eigentlich etwas, was in der heutigen Zeit noch gebraucht
732 werden kann."?
- 733 L1 Über andere Institutionen kann ich gar nichts sagen, weil ich vorher nicht in der Pflege
734 war. Ich kann jetzt gar nichts sagen. Und sie ist auch gerade nach der Schule hierhin
735 gekommen.
- 736 L2 (Lacht) Aus der Schule sofort in die Pflege. Aber ja ich denke es ist schon etwas Gutes,
737 denn wir haben auch keine Logopädin im Haus. Ja, ich meine, wieso nicht? Wenn man
738 irgendwie das Gefühl hat, jemand hat Probleme beim Schlucken oder weiss nicht was,
739 wenn man halt im Stationsbüro so einen SERAPH-Bogen hat, geht man so einen holen,
740 versucht man mal, schaut man mal, und wenn jemand schon 4 Punkte hat, o.k. holen
741 wir eine Logopädin ins Haus. Also es wäre sicher nicht schlecht, also wieso nicht
742 vorsorgen? Aber (...)
- 743 L1 Also ich weiss nur wo meine Tochter jetzt arbeitet, sie macht eben auch eine FAGE-
744 Ausbildung, und bei ihnen im Haus, sie haben eine eigene Logopädin, es ist eine
745 grössere Ding, und sie haben Ärzte und Logopäden, aber von anderen Instituten weiss
746 ich jetzt natürlich nichts.
- 747 B Mhm. Gut ja.
- 748 I Gut. Dann schalte ich jetzt mal aus.

Interview 3

Datum: 24.10.2014

Ort: Alters- und Pflegeheim E.

I: Silja Eichenberger

B: Silvia Knecht

E1 und E2: Pflegende

- 1 I Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem Interview und danken Ihnen, dass Sie sich
2 die Zeit dazu nehmen. Zuallererst würden wir gerne etwas erfahren über Ihre berufliche
3 Tätigkeit, und zwar, welche Ausbildung Sie gemacht haben, wie lange Sie schon in
4 diesem Bereich arbeiten. Ja, das wäre eigentlich unsere erste Frage.
- 5 E1 Also ich arbeite seit knapp 16, d.h. seit sechs Jahren in diesem Beruf. Habe drei Jahre
6 FAGE gemacht und dann anschliessend noch drei Jahre HF, also habe jetzt sechs
7 Jahre Ausbildung hinter mir, habe diesen September abgeschlossen. Ja, das wärs.
- 8 E2 Und ich habe vor x x Jahren Krankenschwester gelernt, jetzt sagt man dem
9 Pflegefachfrau, habe nachher zwei Jahre im Spital gearbeitet, nachher eine lange
10 Mutterpause gehabt, und jetzt seit fünf Jahren arbeite ich als Pflegefachfrau im
11 Altersheim und als Stv der Abteilungsleitung.
- 12 I Und Sie sind immer im Bereich von ...
- 13 E1 Ich habe drei Jahre FAGE im L.in S. gemacht, davon sechs Monate im Kantonsspital in
14 A.. Während der HF habe ich Praktika an verschiedenen Orten gemacht, unter
15 anderem wieder sechs Monate Kantonsspital Chirurgie und auf dem Wochenbett in der
16 H., der Rest meiner Ausbildungszeit war im Langzeitbereich.
- 17 I Ja. Ok.
- 18 E1 Also vorwiegend Langzeit, aber auch Akutbereich.
- 19 I Ok. Also Langzeit mit alten Leuten?
- 20 E1 Genau.
- 21 B Das L. ist auch ein Alterszentrum?
- 22 E1 Ja, es ist auch, also es ist etwas grösser als hier, hat von dem her auch ein wenig
23 komplexere Fälle als hier, also ein Teil ist Übergangspflege, wo die Leute hinkommen,
24 wenn sie noch keinen Reha-Platz haben, um dann weiter in die Reha / also eine
25 Station ist vorwiegend jüngere Leute mit Hirnverletzungen, auch Tracheostoma-Leute,
26 allerdings habe ich auf jener Abteilung nie fix gearbeitet. Also von dem her nicht so
27 Erfahrungen, wir hatten aber auch Leute mit Tracheostoma, was dann eben auch
28 wieder, denke ich, in euren Fachbereich hineingeht.
- 29 I Genau. (...) Was haben Sie für Erfahrungen mit Dysphagien gemacht? Bevor wir
30 gekommen sind. Hat es da schon Erfahrungen gegeben, oder /
- 31 E1 Gross jetzt / also natürlich haben wir immer wieder Leute betreut, wo eine Gefahr
32 vorhanden war von Aspirationen, aber ich hatte nie in dem Sinne direkt jemanden, der
33 wirklich eine schwere Schluckstörungen / also wir hatten auch Leute, wo wir teilweise
34 Dinge eingedickt haben, aber (...) Ja, das war eigentlich mehr oder weniger alles im
35 Unterricht. Dort hatten wir das FOTT-Konzept angeschaut und einfach aneinander
36 verschiedene Dinge gemacht und auch Videos zum Thema geschaut, also da hat man
37 wirklich gesehen, wie der Schluckakt funktioniert, aber abgesehen von dem eigentlich
38 nicht wahnsinnig viel Erfahrung.
- 39 I Mhm (bejahend). (...) Oder ist es einfach nicht als Dysphagien benannt worden?
- 40 E1 Nein, es ist einem einfach nicht so bewusst.

- 41 I Weil wenn Sie sagen, Sie haben eingedickt oder es ist Aspirationsgefahr...
- 42 E1 Ja ja, das auf jeden Fall.
- 43 I Und bei Ihnen?
- 44 E2 Bei mir ist es so: Als ich im Spital gearbeitet habe, habe ich vorwiegend auf der
45 Chirurgie gearbeitet, dort hat man eigentlich kaum mit Schluckstörungen zu tun gehabt.
46 Das ist mir erst aufgefallen, als ich als Wiedereinsteigerin im Langzeitbereich
47 angefangen habe. Dort sieht man das IMMER wieder.
- 48 I Ja. (...) Und hatten Sie auch so die Erfahrung wie Frau S. [die Pflegenede E1] erzählt hat, dass
49 man einfach eingedickt hat, oder war die Schluckstörung wirklich explizit ein Thema?
- 50 E2 Ja, ja. Auf jeden Fall. Man hat angefangen, Getränke einzudicken oder pürierte Kost zu
51 bestellen, ja diese zwei Sachen machte man vorwiegend.
- 52 I Jetzt haben Sie ja das Hilfsmittel SERAPH ausprobiert, können Sie einfach mal sagen,
53 wie das so gegangen ist?
- 54 E2 Ja. Ich habe diese Blätter hervorgenommen und wir haben zum guten Glück gerade
55 vier Leute, die Schluckprobleme haben, und es war interessant: als ich das ausgefüllt
56 habe, musste ich mir sagen, jeder hat an einem anderen Ort Defizite. Wir haben
57 wirklich gerade vier verschiedene, und das fand ich noch recht interessant.
- 58 I Ja. Also Sie haben also gerade DIE vier genommen? Sie haben es an jenen vier
59 ausprobiert?
- 60 E2 Mhm (bejahend). Ja genau.
- 61 I Jetzt wäre es spannend, das Resultat zu wissen. Hat es übereingestimmt, also hat es
62 die Schluckstörung schlussendlich nachher angezeigt, oder einfach, dass man von der
63 Punktzahl her weiter abklären müsste? Können Sie das gleich sagen oder? /
- 64 E2 Ich weiss jetzt gar nicht. (Blättert in den ausgefüllten Blättern der SERAPH.) Ich habe
65 jetzt einfach mal die Punktezahlen aufgeschrieben, aber ich habe gar nicht geschaut,
66 ob man da weitermachen müsste.
- 67 I Nein, müssen Sie nicht. Es nimmt mich jetzt nur gerade wunder /
- 68 E1 Da steht es (zeigt auf eine Stelle im Blatt).
- 69 E2 Ah, dort hinten.
- 70 I Genau, ab zwei Punkten ist es einfach wie erhärtet, dass eine Schluckstörung
71 vorliegen könnte. Man muss aber den Patienten in dem Moment einfach weiterhin
72 genau beobachten, und ab vier Punkte würde man dann eigentlich eine Diagnostik
73 einleiten durch eine Logopädin oder sonst eine Schlucktherapeutin.
- 74 E2 Also ich habe einen Bewohner, der hat genau zwei Punkte. Bei dem ist es auch so:
75 manchmal hat er Schluckstörungen, manchmal auch nicht. Er hat Parkinson, und dann
76 ist es je nach Tagesverfassung, da hat er manchmal Mühe mit Schlucken. Und die
77 anderen drei, die haben wirklich zwischen fünf und sechs Punkten.
- 78 I Das würde in dem Fall übereinstimmen, so mit / also es zeigt an, dass etwas vorliegt.
- 79 E2 Ja (zustimmend).
- 80 I Und wie ging es Ihnen beim Ausfüllen mit dem Bogen?
- 81 E2 Es ging eigentlich gut. Ich hatte nicht pro Bogen 20 Minuten, weil ich die Bewohner ja
82 schon länger kenne, ich habe denen schon viel beim Essen zugeschaut oder das
83 Essen eingegeben. Von dem her konnte ich es relativ schnell ausfüllen, ich habe
84 einfach EINEN Punkt, über den ich immer stolperte. Wo ich nicht recht wusste, wie ich
85 ankreuzen sollte. Und zwar war das die Frage, kann die Person essen, trinken ohne zu
86 husten oder sich zu räuspern. Ich weiss jetzt nicht, was ich da ankreuzen muss, ja oder

- 87 nein. Es ist unterschiedlich, manchmal können sie es, manchmal nicht. Das ist einfach
 88 der einzige Punkt, den ich / ja es ist ja nicht immer, es ist nicht bei jedem Löffel, den
 89 man eingibt, dass er zu husten beginnt. Da habe ich immer ja und nein angekreuzt.
- 90 B Hat das vielleicht mit der Konsistenz der Nahrungsmittel zu tun? Dass jemand
 91 manchmal sich räuspern muss und manchmal nicht?
- 92 E2 Nicht wirklich. Manchmal schlucken sie, zum Beispiel Kaffee trinken, dann geht es, und
 93 dann etwa beim fünften Schluck, da müssen sie wieder husten oder räuspern.
- 94 I Wir gehen nachher noch genauer auf die einzelnen Items ein. Möchten Sie noch etwas
 95 sagen zu dem, wie es gegangen ist, oder ist das fürs Erste...
- 96 E2 Ja, sonst ist das gut so.
- 97 E1 Bei mir ist es so, ich habe bis vor zwei Monaten noch auf der unteren Station
 98 gearbeitet, ich hatte also andere Leute, und bei mir ist es / ich habe es einfach bei den
 99 Leuten gemacht, die bei uns unten essen, weil mir war es nicht so angenehm, mitten
 100 im Speisesaal neben jemandem zu sitzen und denjenigen zu beobachten während
 101 dem Essen. Ich dachte mir, das lasse ich sein. Ich muss sagen, bei niemandem von
 102 unseren Leuten dachte ich im Vorfeld, dass er eine Schluckstörung hat, und es ist jetzt
 103 anhand der Punktezahl so, dass jemand eine zwei hat und jemand eine 3. Aber die 3
 104 ist aufgrund von dem, weil sie aufgrund von ihrer dementiellen Entwicklung die Sachen
 105 gar nicht umsetzen konnte. In diesem Sinne musste ich hier nein ankreuzen, aber ich
 106 habe trotzdem nicht das Gefühl, dass sie es nicht könnte, wenn sie es kognitiv
 107 verstehen könnte. Also ich denke, sie hätte trotzdem hier null null, eigentlich. Das ist
 108 dann eben mein Punkt, wo ich sagen muss, es ist dann halt schwierig, mit Leuten die
 109 aufgrund einer Demenz / ich habe dann auch bei einer anderen Bewohnerin / die
 110 konnte jetzt einfach nicht räuspern, die konnte das einfach nicht, aber sie meinte dann
 111 mehr so "wie, was, was muss ich tun?". Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das
 112 aufgrund von der Anatomie nicht geht, sondern einfach aufgrund der kognitiven
 113 Fähigkeiten. Auch wenn ich es vorgemacht habe.
- 114 I Dass sie es nicht versteht, die Aufforderung oder /
- 115 E1 Genau. Sie konnte es nicht umsetzen. Wiederum das Husten und das Schlucken ging.
 116 Aber das Räuspern ging irgendwie nicht, aber es ist noch schwierig zu sagen, was es
 117 jetzt ist. (...) Das waren so meine Probleme. Mit den anderen ging es wirklich gut.
 118 Ausser jemand, der zwei Punkte hat, wo ich denke, die sind auch berechtigt.
- 119 I Ok. (...) Ihr erster Eindruck jetzt nach der Probephase; wie beurteilen Sie das
 120 Entscheidungsmittel? Einfach so, wenn Sie frei entscheiden könnten, wir nehmen das
 121 jetzt in unser Heim, das ist gut, oder finden Sie, nicht brauchbar?
- 122 E2 Also ich finde es ein sehr gutes Mittel, denn bei uns, wir in Führungszeichen NUR
 123 Pflegefachleute wissen einfach, die haben eine Schluckstörung. Aber anhand von dem
 124 [der SERAPH-Bogen] kann man sagen, wo liegt das Problem genau. Ist es irgend
 125 etwas Anatomisches, ist es etwas Kognitives oder liegt es am Essen selber, und das
 126 fand ich jetzt noch recht gut, die Unterschiede herauszuspüren, wo das Problem liegen
 127 könnte.
- 128 I Also einfach für Sie, um ein wenig genauer zu wissen, wo das Problem sein könnte?
- 129 E2 Ja genau.
- 130 E1 Man hat dann auch etwas in der Hand, um weitere Abklärungen einleiten zu können.
 131 Man kann dann sagen "wir haben das Modell angewendet. Anhand von dem scheint
 132 eine Schluckstörung vorzuliegen; man möchte noch weitere Abklärungen machen." Ich
 133 denke das ist auch eher, als wenn man dem Arzt einfach sagt "Ja, er hustet immer so
 134 beim Essen", und ja, es ist ein wenig mehr, es ist etwas greifbarer, und vom
 135 Zeitaufwand her / also den Zeitaufwand finde ich nicht gross. Von dem her ist es auch
 136 wirklich praktisch.

- 137 I Dann finden Sie beide es eigentlich sinnvoll?
- 138 E1 und E2 Ja
- 139 I Schön zu hören. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Sachen im Bogen genauer eingehen,
140 wäre es vielleicht gut, wenn Sie nochmal schnell den Umschlagbogen und die
141 einzelnen Items überfliegen, falls Sie diese nicht mehr so genau im Kopf haben.
- 142 (E1 und E2 überfliegen das Material.)
- 143 I Gut. Vielleicht können Sie uns ganz zuerst, bevor wir auf den Bogen eingehen, noch
144 sagen, wie genau Sie vorgegangen sind, also wann haben Sie es gemacht, vielleicht in
145 Bezug auf die drei Teile /
- 146 E1 Also ich ging auf die jeweilige Person zu, natürlich zuerst, als ich das durchführen
147 wollte, und habe sie darauf angesprochen, ob ich das darf. Habe es ihr erklärt, was ich
148 genau machen werde, und teilweise konnte ich es wirklich direkt mit einer richtigen
149 Mahlzeit verbinden. Bei der einen habe ich es dann halt mit einem Zvieri verbunden,
150 aber das ist ja auch eine Mahlzeit. Einfach je nach dem, wie es ging. Aber ich habe
151 nachher gemerkt, dass zum Beispiel, also es ist vielleicht etwas anderes, aber bei der
152 einen Frau, ich habe sie so angeschaut beim Essen und ich habe richtig gemerkt, wie
153 es sie total verwirrt hat
- 154 I Also quasi dass Sie im voraus gesagt haben, Sie machen jetzt mit ihr diese Erfassung?
- 155 E1 Genau. Wie ich sie so beobachtet habe beim Essen, hat sie nur so geschaut (macht
156 ein verunsichertes Gesicht. Alle Anwesenden bekunden ihr Mitgefühl mit Äusserungen
157 wie z.B. "oh je") Das ist natürlich schon so, ja, ich habe das Gefühl für einige ist das
158 schon ganz komisch, wenn sie so beobachtet werden.
- 159 B Haben Sie das dann bei allen gesagt?
- 160 E1 Ja, ich habe es fast allen gesagt. Ich habe dann auch mal überlegt, ich sage es nun
161 mal nicht und schaue dann, was sie so macht, und wie sie schluckt, aber ja (.) ich kann
162 nicht sagen was besser ist. Es ist halt auch wieder individuell; bei den einen ist es gut,
163 wenn man es ankündigt, bei anderen löst es zusätzlich noch eine Verunsicherung aus.
- 164 I Und dann schlucken sie vielleicht nicht mehr nomal.
- 165 E1 Die einen geben sich besonders Mühe und räuspern sich fast eine Minute lang. Das
166 habe ich auch erlebt, dass man sagen muss, es ist gut. Also manchmal ist es wirklich
167 ganz lustig.
- 168 I Ja, zum zeigen, dass sie es wirklich können. (allgemeines Gelächter) (...) Aber eben,
169 wie sind Sie vorgegangen?
- 170 E1 Ich habe einfach die Leute informiert, dann habe ich / der erste Schritt ist ja vor dem
171 Essen, durchgeführt, dann gerade anschliessend ans Essen ist ja der zweite Schritt.
172 Den konnte man nicht immer direkt / teilweise war halt auch eine Zeit dazwischen, aber
173 ...
- 174 I Also Sie meinen jetzt den letzten Teil?
- 175 E1 Aha nein, nachher habe ich natürlich die Beobachtung gemacht, aber eben der letzte
176 Teil ist teilweise nicht direkt gewesen, ist vielleicht auch mal eine Viertelstunde
177 dazwischen gelegen, aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch relevant
- 178 I Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir hatten Ihnen ja gesagt, dass es darum geht, dass nicht
179 drei Wochen dazwischen liegen. Also es geht einfach darum ...
- 180 E1 Nein, das ging eigentlich schon so, dass man das machen konnte.
- 181 I Haben Sie den Voruntersuch am Tisch gemacht, oder wie haben Sie denn das direkt
182 vor dem Essen gemacht?
- 183 E1 Nein, also, das habe ich im Zimmer gemacht mit der jeweiligen Person. Meistens ist es

- 184 so, dass wir um Viertel nach elf runden, also sprich durch alle Zimmer gehen, sagen es
185 ist bald Mittagessenszeit und so. Und dann habe ich das so verbunden.
- 186 I Ok. (...) Und den Nachuntersuch dann ...
- 187 E1 Auch wieder so ja.
- 188 I Beim Zähneputzen.
- 189 E1 Ja. (.) Also auch wieder, als die Leute wieder im Zimmer waren.
- 190 I Und während dem Essen waren Sie einfach ...
- 191 E1 Ich war einfach dort. Unten ist die Situation so: wir haben ein kleines "Stübli", wo die
192 Leute essen, die Unterstützung benötigen oder nicht in den Speisesaal gehen
193 möchten, und dann ist man eigentlich einfach dort und hilft teilweise beim Essen oder
194 muss halt servieren. (.) Man ist einfach dabei.
- 195 I Und dann sassen Sie daneben? Oder einfach ...
- 196 E1 Nicht zwingendermassen. Ich war einfach dort.
- 197 I Ok. Und Sie sagten vorher schon: UNTEN, also das ist eine spezielle Station oder
198 einfach ...
- 199 E1 Nein nein, das ist einfach eine Pflegestation. Es ist so, wir haben den oberen Stock
200 und auf dem unteren Stock ist auch noch einfach eine Station, und auf diesem Stock
201 haben wir vorne auch noch das sogenannte "Stübli", wo DIE Leute das Mittagessen zu
202 sich nehmen, die oben bleiben, und unten ist es genau das Gleiche. Das ist nichts
203 Spezielles.
- 204 I Ok. Also nicht irgendwie eine Abteilung für Leute mit Demenz oder irgendwie so ...
- 205 E1 Nein, nein.
- 206 I Ok. (...) Gut. War es bei Ihnen ähnlich, oder haben Sie es anders gemacht?
- 207 E2 Nein, ich habe es ein wenig anders gemacht. Weil ich gerade vier Leute mit
208 Schluckstörungen auf der Abteilung habe, habe ich das alles am gleichen Tag machen
209 können. Und zwar bringen wir die Leute etwa eine Viertelstunde vor dem Mittagessen
210 nach vorne ins "Stübli", und dann konnte ich dort vom einen zum anderen gehen und
211 den Voruntersuch machen. Also unauffällig und einfach mal fragen "Können Sie das
212 noch?", "Wie geht das?", und dann zeigten sie mir das. Und das Gute ist eben, der
213 einen Frau mit Schluckstörung muss man das Essen eingeben, und dann konnte ich
214 ihr das Essen eingeben und immer zu den drei anderen hinschauen, um zu sehen, wie
215 es dort geht, zu sehen: verschlucken sie sich oder nicht? Und das passiert immer
216 wieder. Ich bin immer wieder in dem "Stübli", um der Frau das Essen einzugehen. Von
217 dem her konnte ich es relativ schnell ausfüllen. Auch den Mundzustand; die Leute im
218 "Stübli" müssen wir nachher auch wieder ins Bett bringen und dann sieht man auch, ob
219 sie etwas im Mund haben, ob es dann brodeln nach dem Mittagessen, ja. (.) Und ich
220 habe niemandem etwas gesagt. Ich dachte, nicht dass sie nachher im Hals verklemmt
221 sind und dann noch mehr Probleme haben. Ich habe sie einfach beobachtet, ja.
- 222 I Dann haben Sie offensichtlich positive Erfahrungen gemacht damit, dass Sie es nicht
223 gesagt haben?
- 224 E2 Ja, ich finde schon, denn ich war nicht verklemmt und sie auch nicht. Sie wissen auch
225 nicht, dass ich den Bogen ausgefüllt habe.
- 226 I Hatten Sie den neben sich, oder haben Sie dann nachher ...
- 227 E2 Ich habe es erst nachher / Eben, weil ich es ja immer wieder sehe, wie sie essen,
228 konnte ich mir einfach sagen: ist es heute so wie immer oder war es anders heute?
229 Aber es läuft eigentlich fast jeden Tag gleich ab bei denen, die so schwere
230 Schluckstörungen haben.

- 231 I Es war in dem Fall nicht schwierig, es nachher auszufüllen?
- 232 E2 Nein, eigentlich nicht. Eben durch die Routine, die man im Umgang mit jenen Leuten
233 hat.
- 234 I Gab es irgendwelche Sachen, die Ihnen geholfen haben beim Beobachten? Sie haben
235 jetzt das gesagt, dass Sie es zum Beispiel nicht erwähnt haben. Das war eher eine
236 unterstützende Massnahme. Vielleicht auch, dass Sie das Blatt nicht neben sich
237 hatten; könnte auch sein, dass es eine positive Auswirkung hatte. Könnten Sie sonst
238 noch etwas erwähnen, das besonders nützlich war? (.) Oder vielleicht nicht gut war?
- 239 E1 Mir fällt nichts Spezielles ein.
- 240 E2 Was mich sehr interessant dünkte, wie jeder unterschiedliche Schluckstörungen hatte:
241 da haben wir zum Beispiel jemanden, der noch gut essen oder trinken kann, es läuft
242 nichts aus dem Mund. Aber einfach beim Trinken kriegt er eine nasse Stimme. Und
243 dann kann er husten; es nützt nicht viel, und dann redet er immer noch so brodelnd,
244 aber ihn stört das nicht. Dann haben wir eine andere Frau, die oft das Essen hinten in
245 der Wange behält, und ich fand es noch interessant, als ich nachher am Tisch sass,
246 um den Bogen für jeden Bewohner auszufüllen, dachte ich: da habe ich bei jedem
247 wieder etwas anderes angekreuzt, da haben alle unterschiedliche Probleme. Und das
248 fällt einem am Anfang gar nicht auf, da denkt man einfach, die haben Mühe mit
249 Schlucken. Die müssen immer wieder husten oder so, und das ist noch interessant,
250 das vergleichen zu können.
- 251 I Also das ist für Sie hilfreich?
- 252 E2 Ja. Wirklich.
- 253 I Sie haben vorher schon gesagt, wieso Ihnen die einzelnen / also Sie haben DAS
254 angesprochen, was bei einer demenziellen Entwicklung etwas schwieriger war, und Sie
255 [damit ist E2 angesprochen] haben den Punkt mit dem Husten und Räuspern
256 angesprochen, über den Sie gestolpert sind. Wenn wir nun von oben nach unten
257 gehen; wie ging das sonst, also bei einer anderen Person? Wie ging es bei Ihnen bei
258 den oberen Items, der Voruntersuchung? Wie sind Ihnen die Beobachtungen
259 gelungen?
- 260 E2 Das ging eigentlich gut. Ich hatte zum Teil auch demente Leute, die aber sofort
261 verstanden haben, was ich von ihnen wollte. Nein, bei der Voruntersuchung hatte ich
262 keine Probleme.
- 263 E1 Es war sehr unterschiedlich. Die eine hatte es verstanden trotz dementieller
264 Entwicklung, andere eben nicht.
- 265 I Und bei den Items, bei der Mahlzeitaufnahme selber, dem mittleren Teil? Ging das
266 gut zum Beobachten? Was ging weniger gut?
- 267 E1 Die Schluckaktivität war je nach dem etwas schwierig, aber man hat schon / ich hatte
268 teilweise das Gefühl, bei einigen muss ich recht lange hinschauen, sehe ich es jetzt,
269 sehe ich es nicht? Und ich denke, das ist auch das, was die Frau so verunsichert hat,
270 weil ich so hingeschaut habe (alle lachen).
- 271 I (...) Berührt hat niemand von Ihnen, bei der Schluckaktivität? Wenn man hier [berührt
272 ihren Kehlkopf] hinfasst und schluckt, merkt man, dass der Kehlkopf sich bewegt.
- 273 E1 Also wenn ich es gesehen habe, dann ist klar, dass ich hier nicht mehr hinfassen muss.
- 274 I Also in dem Fall haben Sie das nicht gemacht?
- 275 E1 Ich habe es dann schon gesehen, aber ich musste wirklich gut hinschauen, weil sie hat
276 so einen, wie soll ich sagen, so ...
- 277 E2 gut gepolstert
- 278 E1 Gut gepolstert ja (alle lachen). Ja genau.

- 279 I Hätten Sie es gemacht, wenn Sie es nicht gesehen hätten?
- 280 E1 Ich weiss gar nicht, ob ich es wirklich gemacht hätte. Vielleicht dann lieber später
281 nochmal in einem geschützteren Rahmen probiert, also bei ihr im Besonderen.
- 282 I Haben Sie sonst noch etwas zu diesen Punkten bei der Mahlzeitenaufnahme?
- 283 E2 Nein, die waren wirklich gut erkennbar, weil man inkognito über längere Zeit die Leute
284 beobachten konnte. Einfach das eine, das ich vorher schon gesagt habe, war für mich
285 recht schwierig. Ob sie essen und trinken können, ohne zu husten oder sich zu
286 räuspern. Da dachte ich zuerst: ja, wenn sie das könnten, ohne zu husten und ohne
287 sich zu räuspern, dann hätten sie ja gar keine Schluckstörung. Also doch, sie haben
288 Mühe mit dem während und nach dem Schlucken. Ja, es ist für mich sehr schwierig
289 gewesen. Denn manchmal haben sie es, manchmal nicht.
- 290 I Aber Sie konnten aus Ihrer Erfahrung doch sagen, ich weiss, diese Person hatte
291 vielleicht vor drei Tagen wirklich gehustet oder sich geräuspert. Dann wussten Sie ja,
292 sie macht das beim Essen. Es geht ja darum, ob sie das beim Essen macht.
- 293 E2 Ja genau. Ich wusste einfach nicht, ob das für die ganze Mahlzeit gilt oder ob das pro
294 Woche gerechnet wird, oder so. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Bewohnerin, die
295 kann relativ gut essen, aber sobald es etwas Gröberes drin hat, beginnt sie zu husten.
296 Ja, wie kreuze ich das jetzt an? Meistens kann sie essen ohne zu husten, aber nicht
297 immer. Ja, was mache ich jetzt? Sie muss pro Mahlzeit vielleicht ein-, zweimal husten,
298 mehr nicht. Und sonst kann sie essen. Und das war für mich schwierig, wie ich das
299 ankreuzen soll. Und das Problem ist bei allen Personen.
- 300 I Ja, ja. Dass es auch immer variiert, je nach Essen, je nach Konsistenz.
- 301 E2 Ja genau.
- 302 I Mhm. Ja das ist ein guter Punkt. (...) Und sonst war für Sie alles gut beobachtbar?
- 303 E2 Ja.
- 304 I Und wie war es beim Nachuntersuch?
- 305 E1 Dort war das einzige Problem, eine Taschenlampe zu finden, aber sonst ging es gut
306 (alle lachen)
- 307 I Haben Sie es mit der Taschenlampe gemacht?
- 308 E1 Bei der einen Frau schon, ja. Also die, die den Mund gut aufmachen können und wo
309 man es gut sieht, dort geht es schon, aber je nachdem / äh, bei der einen Bewohnerin
310 habe ich die Taschenlampe geholt.
- 311 I Ja, mhm. (.) Und bei Ihnen?
- 312 E2 Ja, bei mir ging es gut, weil eben die Leute, die ich beobachtet habe, legen sich nach
313 dem Mittag hin, und wenn sie im Bett liegen und mit einem sprechen, sieht man gut
314 nach hinten [Mundinnern] oder man spürt auch von aussen, ob es die Zähne sind oder
315 etwas Weiches im Mund ist. (...) Nein, von dem her ging es gut.
- 316 I Jetzt frage ich mich auch gerade, wie die Leute reagiert haben? Wenn Sie mit der
317 Taschenlampe gekommen sind.
- 318 E1 Ich habe es ihnen natürlich erklärt. Ich habe gesagt, das gehöre noch dazu, ich müsse
319 jetzt noch schauen, ob es noch irgendwelche Nahrungsreste im Mund habe, und sie
320 hat das nicht komisch gefunden, hatte ich das Gefühl.
- 321 I Sie haben in dem Fall immer Bezug genommen zu diesem Test?
- 322 E1 Ja.
- 323 I Und sonst allgemein. Wie haben die Leute auf den Bogen reagiert? Sie haben ja
324 gesagt, die eine Person sei verunsichert gewesen?

- 325 E1 Ja, ich muss jetzt sagen, eigentlich mehrheitlich positiv. Ich bin dann wirklich
326 hingegangen und habe / also bei der einen Person, die wirklich eine fortgeschrittene
327 Demenz hat, bei ihr, die das mit dem Husten gar nicht machen konnte, habe ich es
328 natürlich nicht gesagt. Ich sagte es einfach denen, von denen ich wusste, dass sie es
329 mehr oder weniger kognitiv verarbeiten konnten und verstehen würden, was ich mit
330 ihnen tue. Sie reagierten mehrheitlich positiv und sagten sofort: "ja, ja, ich mache mit"
331 und auch diejenigen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass es schwieriger werden
332 würde oder bei denen ich mich fragte, ob sie verstehen würden, was ich von ihnen
333 möchte. Ich war überrascht, wie gut die Rückmeldung eigentlich war, also ich hatte
334 auch das Gefühl, dass sie es teilweise sogar noch interessant gefunden haben. So
335 wie: mal etwas anderes, mal etwas tun, mal zeigen können, was ich noch kann. So
336 kam es mir manchmal vor.
- 337 I Ok. (...) Und bei Ihnen entfällt das ein wenig, weil sie gar nicht wussten, was ihnen da
338 blüht. (lacht)
- 339 E2 Genau, ja. (.) Ich ging auch nicht zu ihnen und sagte nicht, hören Sie mal, Sie haben
340 hier ziemlich viel Punkte. Ich habe das einfach für mich im stillen Kämmerlein gemacht.
- 341 E1 Ich muss ehrlich sagen, zu der Auswertung habe ich auch nicht sonderlich viel gesagt,
342 sie haben einfach gehört, dass es gut ist. Aber ich hatte auch niemanden mit 5 oder 6
343 Punkten, von dem her.
- 344 I Sie haben ja verschiedene Leute angeschaut. Können Sie uns sagen, was diese Leute
345 alles haben? Also Sie haben gesagt, Sie hatten vier Personen mit Schluckstörungen,
346 aber hatten diese Personen Grunderkrankungen, oder sind das einfach Personen ohne
347 Grunderkrankungen, aber mit Schluckstörungen?
- 348 E2 Ich habe einen Bewohner mit Parkinson beobachtet. Aber er hat nur zwei Punkte.
349 Dann habe ich eine Frau beobachtet, die fünf Punkte hatte; sie hat Hemiplegie links.
350 Und deswegen hat sie recht Mühe, gröberes Essen zu schlucken. Sie verschluckt sich
351 oft ziemlich und hustet und hustet und wird ganz rot im Gesicht. Und kann aber die Sa-
352 chen wieder heraufhusten, aber zwischendurch macht sie auch immer wieder Fieber.
353 Wo man nicht recht weiss, ob das von ihrem DK ist, also ihrem Dauerkatheter, oder
354 könnte es vom Verschlucken sein. Es ist immer ein wenig heikel. Wir wissen es oft
355 nicht so genau. (.) Dann habe ich einen Mann beobachtet, der eine starke Demenz hat.
356 Er hat sechs Punkte. Was bei ihm sehr auffällig war, war die nasse Atmung, oder auch,
357 dass er es gar nicht mehr spürte, als er sich verschluckte. Wir halten es fast nicht aus
358 neben ihm, sagen dann: husten Sie ein wenig! "Warum?" (macht die Antwort des
359 Bewohners nach) - und dann brodelte es nur so. Dann sage ich zu ihm: mir zuliebe,
360 bitte. Und dann geht es wieder. Aber ja, er spürt sich echt nicht mehr, von der Demenz
361 her. (.) Und eine Frau, die auch fünf Punkte hat, ist auch sehr dement, und manchmal
362 weiss ich nicht, ob sie einfach nicht mehr will. Sie konnte selber essen, hatte sich dann
363 bei einem Sturz den Oberschenkel und den Ellbogen gebrochen, und seitdem will sie
364 nichts mehr tun. Ich weiss nicht, ob sie resigniert hat. Wir müssen ihr auch das Essen
365 eingeben. Sie könnte es nämlich schon. Sie will einfach nichts mehr tun. Aber ich
366 weiss nicht, wie fest bei ihr die Schluckstörung ist, weil sie auch recht abgenommen
367 hat. Hat sie wirklich seitdem auch eine Schluckstörung, ist bei ihr zentral etwas
368 vorgefallen, oder was? Ja, es ist ziemlich schwierig bei ihr. Ich kann nicht erfassen, wo
369 bei ihr das Problem liegt. Und sie ist auch jemand, der viel Ware in der Wange hams-
370 tert. (.) Und umgekehrt kann sie aber wieder trinken; sie trinkt meistens fünf, sechs, sie-
371 ben Schlucke am Stück, das geht tiptop. Es ist komisch. Eben; bei ihr bin ich etwas unsicher.
- 372 E1 Bei meinen Leuten ist es so; der eine ist eigentlich sehr gesund für sein Alter, er ist um
373 die 90 herum. Das einzige was ist: er erblindet zunehmend, und abgesehen davon
374 wäre mir jetzt nichts bewusst. Natürlich die normalen Alterserkrankungen mit Herz-
375 /Kreislauf, mit den Nieren, aber nichts, was sehr schlimm wäre in Anführungs- und
376 Schlusszeichen. Er hatte auch in dem Sinne null Punkte, hatte sehr gut gehustet. Und
377 die Frau, die so unsicher auf mein Beobachten reagiert hatte, hat so viel ich weiss,

- 378 eine Kinderlähmung seit dem frühen Kindesalter; der eine Arm ist gelähmt und hat
 379 ziemliche Kontrakturen. Sie kann auch nicht mehr laufen, wird nur mit Lift transferiert,
 380 hat dementsprechend nicht gerade eine gute Körperhaltung. Ja was ist bei ihr noch? (.)
 381 Hat auch einiges an psychischen Diagnosen, sie nimmt auch Psychopharmaka. Hatte
 382 glaube ich mal eine Krebserkrankung, also Brust, nicht im Halsbereich. Sonst ist mir
 383 gerade nichts bewusst bei ihr. Dann die Frau, die nicht husten konnte und alles, hat
 384 eine fortgeschrittene Demenz. Sie hat unterdessen, das ist aber erst nach meiner
 385 Durchführung, noch einen Hirnschlag mit Hemiplegie erlitten, aber ohne
 386 Schluckstörungen, also sie konnte weiterhin gut schlucken. Das wäre es bei ihr. Dann
 387 nochmal eine Frau, bei der ich es gemacht habe; sie hat auch / bei ihr ist das meiste
 388 psychisch, also eine Depression, die mehr im Vordergrund steht. Hat auch eines an
 389 Neuroleptika und Psychopharmaka zum Einnehmen, und ich habe das Gefühl, dass
 390 sie so etwas Komisches mit dem Mund macht. Ich meine, ich hätte mal irgendwo
 391 gelesen, dass das eine Spätfolge der Neuroleptika sein könnte. Ich weiss nicht, ob ihr
 392 etwas bewusst ist. Sie macht so etwas Komisches; ich kann es nicht beschreiben. Es
 393 ist so ein (macht ein keuchendes Geräusch vor), so ganz komisch, ich kann es nicht
 394 beschreiben, aber ich meine, das könnte mit dem zusammenhängen. Aber es wirkt
 395 sich nicht auf ihr Schlucken aus, habe ich das Gefühl. Sie ist auch eine / bei ihr bin ich
 396 auf zwei Punkte gekommen; sie hat schon ein wenig Mühe, aber (.) ja. Es ist schwierig
 397 zu sagen, was dort noch alles ist.
- 398 I Und Sie haben fünf Leute angeschaut? Oder? (E1 kramt in ihren Unterlagen)
- 399 E1 Vier.
- 400 I Vier haben Sie, ja. (...) Gut. Sie haben nun über verschiedene Leute gesprochen.
 401 Können Sie hier eine Grenze nennen? Also dementielle Erkrankungen sind je
 402 nachdem eine Grenze (.) was haben Sie sonst für ein Gefühl? Bis wo kann man diesen
 403 Bogen verwenden, bis wo ist er durchführbar oder wo gibt es Probleme?
- 404 E1 Also ich sehe schon in erster Linie die Demenz als Problem.
- 405 E2 Ja, das denke ich auch. Wo die Verständigung nicht mehr klar ist. Wir haben zum Teil
 406 so stark demente Leute, und wenn wir diesen nur sagen: husten oder: aufstehen,
 407 verstehen sie einen nicht mehr.
- 408 I Ja.
- 409 E2 Und dass sie nicht wissen, was wir von ihnen wollen. (.) Beobachten, was wir selber
 410 tun müssen, das geht tiptop, auch bei den Dementen, aber einfach wenn sie mithelfen
 411 sollten, so wie bei der Voruntersuchung, wird es wirklich schwierig.
- 412 I Ja. (Fragend) Das könnte man als Grenze von diesem Bogen sehen.
- 413 E2 Mhm (bejahend).
- 414 E1 Ich denke, man muss es einfach ausprobieren. Ich war von der einen Frau auch
 415 überrascht, dass sie dies erstens akzeptiert hat; ich dachte, aufgrund ihrer psychischen
 416 Verfassung würde sie das gar nicht mit mir machen. Und bei der einen oder anderen
 417 war ich auch überrascht, dass sie es wirklich kognitiv umsetzen konnte. Ich denke,
 418 man muss es einfach ausprobieren.
- 419 I Ja.
- 420 E1 Manchmal wird man wirklich überrascht.
- 421 I Sie haben es schon ein wenig angedeutet: Sie sind eigentlich positiv gegenüber
 422 diesem Bogen eingestellt. (...) Vielleicht können Sie noch ein wenig genauer sagen,
 423 wie dieser Bogen in Ihren Pflegealltag integrierbar ist?
- 424 E2 Ich denke, wenn wir jemand Neues haben oder jemanden, der neu eine Schluckstö-
 425 rung hat, dass wir den [Bogen] mal anwenden können, um zu schauen, wo genau das
 426 Problem liegt, und sich dann mit der Logopädie oder dem Arzt auseinandersetzen, um

- 427 zu beschliessen, was wir dagegen machen können. Von unserer Seite her können wir
 428 einfach nur das Getränk eindicken oder pürierte Kost geben, aber da gibt es ja noch
 429 mehr Möglichkeiten. Und ich denke, anhand dieses Bogens wäre die Zusammenarbeit
 430 mit der Logopädie einfacher oder vielleicht intensiver.
- 431 E1 Ich habe auch das Gefühl, dass es oft schwierig ist, etwas in die Wege zu leiten. Wenn
 432 wir jetzt zu einem unserer Ärzte gehen und sagen, "ja, der verschluckt sich immer, der
 433 hat Mühe mit Schlucken.", dann sagt er "ja, was wollen Sie denn nun?". So kommt es
 434 mir dann jeweils vor. Ich habe das Gefühl, es ist dann schon / wenn man sagen kann,
 435 "Schauen Sie, ich habe hier diesen Bogen ausgefüllt. Anhand dieses Bogens hat der
 436 Patient so und so viele Punkte." Diesen Bogen würde ich empfehlen, also (.) man soll
 437 weitere Abklärungen machen. Und dann habe ich doch das Gefühl, dass man sagen
 438 kann: "Hier, schwarz auf weiss" und dann denke ich, dass es noch mehr / kann man
 439 noch mehr etwas ins Rollen bringen. (...) Unsere Ärzte sind also sonst offen für solche
 440 Sachen, so wie ich sie bis jetzt kenne, aber es ist halt doch besser, wenn man etwas in
 441 der Hand hat.
- 442 I Also Sie würden von dem Gesichtspunkt her positiv finden, wenn man den integrieren
 443 könnte, also rein auch weil man etwas schwarz auf weiss auf der Hand hat.
- 444 E1 Ja, auf jeden Fall
- 445 E2 Ja
- 446 I Wie ist es so vom Tagesablauf her, von Ihren Strukturen im Altersheim? Von der Zeit
 447 her, die Sie benötigen? Wie ist der Bogen von diesen Punkten her für Sie integrierbar
 448 in Ihren Tagesablauf?
- 449 E1 Wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass wir die Leute relativ gut kennen, mit
 450 jemand Neuem ist es natürlich etwas anderes, aber ich brauchte so zwischen fünfzehn
 451 und maximal fünfundzwanzig Minuten, also eher weniger, so um die fünfzehn Minuten.
 452 Und wir kennen die Leute relativ gut, von dem her kann man gewisse Sachen wie auch
 453 / sind wie Erfahrungswerte, und es ist so, mit dem / zum Beispiel beim Mittagessen hat
 454 man immer ein paar ruhige Minuten, in denen man so eine Beobachtung durchführen
 455 kann, denn meistens ist man zu zweit dort oder auch mal zu dritt, und es sind nicht
 456 immer alle am eingeben, es sind nicht immer alle die volle Mahlzeit hindurch
 457 beschäftigt. Also habe ich das Gefühl, es lässt sich gut machen.
- 458 I Also Sie hätten auch vom Personal her die Kapazität, über den Mittag?
- 459 E1 Ja, mhm. (...)
- 460 I Was denken Sie dazu?
- 461 E2 Ja, also für uns ist es natürlich einfach, die Leute zu beobachten, die bei uns im
 462 "Stübli" essen. Dort kann man nebenher schon beim Essen schöpfen und so schon
 463 hören: ah, jener Mann dort hat sich wieder verschluckt, er hat gerade das und das im
 464 Mund, das sieht man ja dann. So ist es relativ einfach; ich muss mich dann auch nicht
 465 zwanzig Minuten hinsetzen, sondern ich kann mehrere Leute miteinander beobachten
 466 und das im Nachhinein ausfüllen; das war für mich nicht schwer. Was schwieriger wird
 467 ist, wenn jetzt Leute im Speisesaal essen. Neben dem Haupteingang ist der
 468 Speisesaal, und dann heisst es manchmal: "Ja, die hustet immer." Ja, was soll ich
 469 denn machen? Ich habe keine Zeit, dort unten hinzustehen und zu schauen.
 470 Diejenigen, die dort unten servieren, auch nicht; die rennen immer nach hinten in die
 471 Küche, um das Essen zu holen, und wieder in den Speisesaal zurück. Wenn sie hinten
 472 fertig sind, müssen sie vorne beginnen abzuräumen; ich glaube, dort wird es sehr
 473 schwierig. (.) Ich habe mir schon überlegt, wie man das Problem lösen könnte, dass
 474 man die Person mal ein paar Tage auf der Abteilung essen lässt und sie beobachten
 475 kann, aber das ist dann eben zwischenmenschlich auch schwierig. Weil es sofort ein
 476 Gerede unten gibt; also bei den alten Leuten ist es schlimm, dann heisst es, "was ist
 477 jetzt schon wieder mit der? Wieso kommt die nicht nach unten?". Und wenn ich sage:

- 478 "Ja, wir machen Tests." dann kommt "oh, was hat die denn?". Dann geht es immer
 479 weiter, und ich möchte das ja nicht preisgeben. Oder die Person auch nicht blöd
 480 hinstellen. Dort dünkt es mich schwierig, mit dem Bogen zu arbeiten. (.) Und das
 481 Personal unten kann ich auch nicht instruieren, weil sie WIRKLICH keine Zeit haben.
- 482 I Das ist Personal, das in der Küche arbeitet, und ist kein Pflegepersonal?
- 483 E1 Ja, genau. (.) Und dann sind wir auch nicht so viele, dass wir sagen können, oben
 484 bleibt nur eine Person und ich gehe unten beobachten. Und dann fällt es ja auch auf;
 485 wieso steht die nun dort? Unten steht sonst nie jemand, dort rennen sie nur hin und
 486 her. Das ist auch schwierig. Und auch im Nachhinein zu sagen, wo die
 487 Schluckprobleme liegen. War das nun einmalig oder passiert das immer wieder?
- 488 B Sind dann unten nur Leute, die gut essen können, die keine Hilfe benötigen?
- 489 E1 Ja eben; gut essen können ist auch wieder so ein dehnbarer Begriff. (.) Diejenigen, die
 490 ihr Brot noch selber streichen können, dürfen unten essen. Die noch selber ihr Essen
 491 schneiden können. Aber auch solche können Schluckstörungen haben.
- 492 B Mhm.
- 493 E1 Das ist wirklich schwierig, oder? Und wir sehen das echt nicht, wir sind hier oben, die
 494 sind dort unten, und das Personal, das unten arbeitet, die sind wirklich am hin- und
 495 herrennen und die haben wirklich viele Leute zum Bedienen. Die können manchmal
 496 auch nicht genau eruieren, wer nun da gehustet hat.
- 497 I Ja klar.
- 498 E1 Ist es nun DIE Frau oder die andere Frau? Es war einfach eine Frau, die gehustet hat.
- 499 B Aber sie achten darauf? Die Leute dort unten, also wenn jetzt jemand hustet, wird das
 500 dann weitergeleitet?
- 501 E1 Ja, es wird weitergeleitet, aber dann heisst es oft, "Diese Frau ist erkältet, sie hustet
 502 immer." Ja, was machen wir dann mit dieser Information? "Sie sollte mal Hustensirup
 503 erhalten, wissen Sie das schon? Sie hustet immer." Ja, das ist dann schwierig zu
 504 sagen. Und für mich wäre es auch peinlich, dort zu stehen und zu schauen.
- 505 E2 Ja, das wäre komisch.
- 506 E1 Weil die Leute eben in diese Richtung und in die [entgegengesetzte] Richtung sitzen;
 507 also die Hälfte der Leute sehen immer, wie man dort steht.
- 508 I Also man müsste, wenn man diesen Bogen integrieren wollte, klare
 509 Handlungsanweisungen haben, damit Sie wissen, wenn jemand wirklich hustet, dass
 510 man dies und das machen müsste. Dann darf man vielleicht mal jemanden auf die
 511 Gruppe hinauf nehmen, dann wird es vielleicht auch normal, wenn das ab und zu
 512 passiert, keine Ahnung.
- 513 E1 Vielleicht müsste man sagen "Ja, diese Person ist erkältet. Wir wollen nicht, dass Sie
 514 nachher alle auch husten; jetzt bleibt sie im Moment mal auf der Abteilung. Aber das ist
 515 ja auch nicht die Wahrheit.
- 516 E2 Es ist dann, wie wenn man jemanden krank macht, der nicht krank ist. So ein wenig
 517 Angst machen, das ist auch wieder so /
- 518 B Essen die Leute nicht auch mal irgendwo an einem anderen Ort? (.) Die essen immer
 519 dort, auch das "Zvieri" und das "Znüni" /
- 520 E1 Ja.
- 521 E2 Also man könnte / das wäre eine Variante. Wenn man wirklich bei jemandem den
 522 Verdacht hat, dass eine Schluckstörung vorliegt, würde man zu dieser Person
 523 hingehen und sie mal beim "Zvieri" beobachten, in Absprache mit ihr. Das wäre
 524 vielleicht so eine Kompromisslösung.

- 525 B Aber zuerst muss man ja auf die Idee kommen, dass diese Person ein Problem haben
526 könnte.
- 527 E1 Ja, man sieht sie in der Regel nicht; das ist ja schon eine Hürde. (...) Aber ich denke,
528 das ist ja auch heimintern. Es haben ja nicht alle Heime so einen grossen Speisesaal,
529 also die meisten, aber nicht alle.
- 530 I Das wird unterschiedlich gehandhabt?
- 531 E2 Und auch unterschiedlich rapportiert. Zwischen der Cafeteria und uns. Bei uns läuft es
532 recht gut. Wenn etwas ist, telefonieren sie sofort und sagen "ich habe das und das
533 gesehen".
- 534 I Gut, Sie haben gesagt, so vom Zeitaufwand könnten Sie sich das vorstellen, also ist es
535 nicht irgendwie besonders schwierig, das in den Tagesablauf zu integrieren. Habe ich
536 das richtig verstanden?
- 537 E1 Schon, aber zum Hinuntergehen und dann unten / ich meine, wenn ich hier oben
538 jemanden beobachte, dann mache ich noch anderes, dann kann ich meine Kolleginnen
539 trotzdem noch unterstützen, aber wenn ich wirklich fünfzehn oder zwanzig Minuten dort
540 unten stehen muss, dann wird es schon eher wieder schwierig.
- 541 I Aber grundsätzlich: Sie können diesen Bogen ausfüllen?
- 542 E1 Ja.
- 543 I Wie sieht es vom Umfang des Bogens her aus? Finden Sie das zu viel, zu wenig,
544 angemessen?
- 545 E2 Sehr angenehm. Es ist nur eine Seite. Wir haben viele Formulare, wo man x mal
546 blättern muss, und das ist relativ schnell gemacht, das Ausfüllen ist schnell gemacht.
547 Das Beobachten geht länger.
- 548 I Sie haben diesen Bogen mit unserer Schulung zusammen angewendet. Wenn Sie sich
549 jetzt vorstellen, dass der Bogen nur mit einer Schulung erhältlich oder machbar ist, also
550 quasi dass man zuerst das Personal nochmal genauer schult und dann erst diesen
551 Bogen ausfüllen kann. Könnten Sie sich die Integrierbarkeit auch so mit diesem
552 Gesamtpaket vorstellen? Dass Sie sagen können, "Wir als Heim sind bereit. Wir
553 möchten diesen Bogen anwenden und integrieren, wir lassen jemanden kommen, der
554 uns schult, wie man den Bogen handhabt, der uns nochmals über Schluckstörungen
555 informiert." Wenn Sie das als Gesamtpaket anschauen würden; könnten Sie sich das
556 vorstellen, oder sagen Sie, dass es vom Aufwand her zu viel ist. Dass es ein Grund
557 wäre, nein zu sagen zu diesem Bogen.
- 558 E2 Ja, das ist recht schwierig zum Sagen. Wir sind in der Pflege NUR auf unserer
559 Abteilung 19 Leute. 19 Leute bringen wir nie an den Tisch, weil ja immer ein paar auf
560 der Abteilung sein müssen, um dort zu arbeiten. Also alle können wir nie an die
561 Schulung nehmen. (...) Dann ist wieder die Frage, wer füllt die aus? Sind es die
562 Diplomierten oder das ganze Team, oder wir Diplomierten füllen es aus und können
563 auch auf die Beobachtungen der Pflegehelfer zurückgreifen? Es kommt ein wenig
564 darauf an, wer das wissen muss. Ich habe das Gefühl, wenn wir die Diplomierten mal
565 an den Tisch nehmen, würde das gehen. Wir haben zum Beispiel bei uns im
566 Altersheim vier oder sechs mal im Jahr eine Diplomiertensitzung, wo alle Diplomierten
567 des ganzen Hauses mehr oder weniger da sind, wo man so etwas gut mal durchführen
568 könnte. Wo man sagen könnte, jetzt machen wir gleich eine Weiterbildung zu diesem
569 Thema, damit alle auf dem gleichen Stand sind.
- 570 E1 Ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, das oft vergessen geht. Die
571 Schluckerfassung und was macht man mit Dysphagie. Man sieht zwar, der hustet und
572 kann nicht mehr so gut schlucken, und dann fängt man einfach mit Eindicken und Kost
573 pürieren an, aber wirklich etwas in dem Sinne / also, es ist ja mehr eine
574 Symptombehandlung, die man dann macht. Ich weiss nicht, was Sie alles noch

- 575 machen können, da kenne ich mich zu wenig aus, aber / ja. Von dem her wäre es
576 schon gut, die Leute zu diesem Thema zu sensibilisieren.
- 577 I Also Sie finden eine Schulung sinnvoll? Mhm. (.) Sie sagten jetzt, in diesem von Ihnen
578 genannten Rahmen könnten Sie sich vorstellen, dass man das integrieren könnte?
- 579 E1 Ja
- 580 E2 Und was natürlich auch wichtig ist, wenn man den Bogen ausgefüllt hat. Was macht
581 man dann mit dem? Wer ist die Ansprechperson nachher, müssen wir das über den
582 Arzt machen, oder wie arbeitet man dann zusammen? Wenn man gesehen hat, dass
583 jemand wirklich sechs Punkte hat und man unbedingt etwas machen sollte. Wie läuft
584 es weiter?
- 585 I Ist etwas passiert, haben Sie etwas in die Wege geleitet? Sie haben zwar schon / bei
586 Ihnen ist es klar. Also sind die Leute diagnostiziert, welche Sie angeschaut haben?
587 Bereits auf Schluckstörung? Sind sie mal angeschaut worden von einer Logopädin,
588 oder ist das einfach ...
- 589 E2 Ich glaube, dass ist einfach eine Diagnose, die wir selber gestellt haben. Aber sonst (.)
590 ich glaube nicht. Bei der Frau R. ist nie etwas gemacht worden, beim Herrn v.D. auch
591 nicht, bei der Frau P. auch nicht. Also der Arzt weiss es natürlich schon, aber dann ist
592 fertig. Dann haben wir einfach auf unsere Symptombekämpfung zurückgegriffen.
- 593 E1 Beim Herrn v.D. könnte rein theoretisch auch eine Aspirationspneumonie vorliegen,
594 oder?
- 595 E2 Ja ja, ja ja. (.) Er hat im Moment sehr Mühe mit Husten, und gestern war der Arzt hier
596 und sagte, im rechten Lungenflügel hätte er keine Atemgeräusche mehr gehört, ja toll!
597 (...) Aber eben. Dann diagnostiziert man das, und dann ist fertig.
- 598
- 599 I Haben Sie eine Logopädin im Haus?
- 600 E2 Mhm (verneinend). Vielleicht wegen dem? (alle lachen)
- 601 I Haben Sie jemanden, den Sie beiziehen können, von aussen? Oder ist Logopädie bei
602 Ihnen gar nicht vertreten? Also, es gibt es eben manchmal auch; ich bin gerade in
603 einem Praktikum, wo jemand aus einer Privatpraxis zum Beispiel zu
604 Parkinsonbetroffenen geht. Nicht unbedingt nur wegen Schluckstörungen, aber AUCH
605 wegen Schluckstörungen. Gibt es so etwas?
- 606 E2 Also ich weiss nur, als wir jemanden hatten - weisst du, der Herr C. - der hatte ja auch
607 Schluckstörungen. Das war ein Chaos, bis wir mal einen Termin abmachen konnten,
608 weil die gesagt hatten, sie würden nicht ins Haus kommen, wir müssten mit ihm ...
- 609 I Die Logopäden?
- 610 E2 Ja, die Logopäden. Die kommen nicht ins Haus. Der Sohn müsse dann mit ihm in die
611 Logopädie gehen. Zwischenzeitlich ging es ihm dann so schlecht, dass er nicht mehr
612 gehen musste. Er ist dann kurze Zeit später auch gestorben.
- 613 I Ja.
- 614 E2 Ja, das ist schwierig. Dort hatten wir sehr Mühe, dass sie ins Haus kommen würden.
615 (...) Vielleicht haben wir am falschen Ort angefragt, könnte auch sein. Vielleicht gibt es
616 Logopäden, die sofort kommen, aber wir kennen die noch nicht.
- 617 I Ja, das ist natürlich schwierig, wenn das nicht institutionalisiert ist. Zu wem geht man?
618 Ich denke, da müsste man schon fest jemanden haben, von dem man weiss, dass er
619 dann kommt.
- 620 E2 Ja, genau.
- 621 I Aber Sie haben also nichts Spezielles unternommen? Bei Ihnen [damit ist E1

- 622 angesprochen] ist das einzige Resultat, jemanden zu beobachten? Nicht wahr?
- 623 E1 Ja.
- 624 I Gut. Wenn wir jetzt noch auf den Umschlagtext eingehen, wie ist der Text für Sie
625 verständlich?
- 626 E1 (...) Es ist gut verständlich. Vor allem sind es alles Dinge, die Sie uns in der Einführung
627 noch genau gezeigt haben.
- 628 E2 Ja genau. Es ist einfach verständlich, es hat kaum Fremdwörter, also jedermann kann
629 es verstehen.
- 630 I In der Handhabung und der Auswertung, sind Sie / ist das für Sie auch verständlich so?
- 631 E2 Ja, auf jeden Fall. Im Gegenteil, ich fand es noch recht interessant,
632 "Anwendungshinweise": wie viele Punkte es gibt, an die wir gar nicht denken, und dass
633 es mit einer Schluckstörung zusammenhängen könnte. Sondern es passiert einfach.
- 634 I Und nicht in Verbindung bringen.
- 635 E2 Genau.
- 636 I Haben Sie bei den Items selber, also beim Bogen / Können Sie dort noch etwas zur
637 Verständlichkeit sagen, also gibt es dort noch irgend etwas, worüber Sie vom
638 Verständnis her gestolpert sind, oder haben Sie alles verstanden?
- 639 E2 Also einfach nur beim dritten Punkt. (.) Der für mich etwas schwierig war: wie ist das zu
640 verstehen? Einfach vom Satz her: was ist da gemeint? Wir füllen ja den Bogen aus,
641 wenn jemand hustet oder sich räuspert. Da kann ich ja gar nie nur dieses oder nur das
642 andere ankreuzen.
- 643 I Also für Sie ging es ja darum, wenn er es nicht während dem Essen macht. Habe ich
644 das richtig verstanden? Also dann wissen Sie nicht was ankreuzen, wenn Sie wissen,
645 dass er es eigentlich macht, immer wieder macht?
- 646 E2 Genau, er macht es immer wieder, aber nicht während des ganzen Essens [der
647 ganzen Mahlzeit]. Das war für mich eigentlich die Schwierigkeit: was ist jetzt das? Wie
648 soll ich das ankreuzen? Er tut - nein eigentlich nicht jedes Mal, manchmal gibt es
649 Essen, wo es geht, und dann wieder tut er es immer wieder. Es ist die gleiche Person.
- 650 I Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass man nein ankreuzt, wenn man das
651 weiss.
- 652 B Würde ich auch sagen.
- 653 E2 Also müsste man eigentlich ergänzen, was am meisten vorkommt. Oder wie oft in der
654 Woche. Bei uns gibt es einen MDS Rai-Bogen, dort steht, ob 1x pro Woche oder 2-3x
655 pro Woche, ob bei jeder Mahlzeit.
- 656 I Also wäre das für Sie geschickt gewesen, wenn Sie eine genauere Angabe dazu
657 gehabt hätten, um es einzuordnen.
- 658 E2 Ja. Wie häufig es vorkommt. Ob das sich nur auf eine Mahlzeit bezieht oder auf
659 mehrere.
- 660 I Ja, ok.
- 661 B Das ist sicher ein Punkt, den man sich überlegen müsste.
- 662 I Zu diesem Bogen: Gibt es irgend etwas für Sie, von dem Sie finden, es müsste
663 zusätzlich noch eingefügt werden. Vielleicht irgend eine Beobachtung, die nicht hier
664 enthalten ist, die für Sie im Zusammenhang mit Schluckstörungen steht?
- 665 E2 Nein, für mich im Moment nicht. (.) Ich finde, es genügt schon völlig, dass wir sagen
666 können, jetzt müsste ein Logopäde kommen.
- 667 E1 Es ist vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber vielleicht noch wenn jemand ein Gebiss

- 668 hat oder nicht, denn wenn das manchmal nicht richtig sitzt, kann es vielleicht auch nur
669 an dem liegen, aber ich denke zwar, dass man das erkennen würde. Oder sollte man
670 eigentlich erkennen, wenn das nicht richtig sitzt.
- 671 I Hätten Sie beim Umschlagbogen noch mehr Informationen benötigt?
- 672 E1 Nein, das ist gut so.
- 673 I Gut. Jetzt kommen noch ein paar wenige Fragen. Haben Sie noch einen Moment Zeit?
- 674 E2 Ja ja. Du auch oder? Ihr seid genug auf der oberen Etage?
- 675 E1 Ja.
- 676 E2 Von zwei Uhr an haben sie es nicht mehr so streng. Und sonst kommen sie uns schon
677 holen.
- 678 E1 Ja, das denke ich auch. (alle lachen)
- 679 I Wie sieht bei Ihnen im Moment die Personalsituation auf den einzelnen Stationen aus?
680 Sind Sie gut besetzt?
- 681 E1 Dazu kannst du besser informieren.
- 682 E2 Jetzt im Moment schon. Wir sind halt sommerferienbedingt wirklich immer sehr sehr
683 wenige. Aber jetzt im Moment sind wir gut besetzt.
- 684 I Ok. (.) Wenn Sie zurückdenken an die Schulung, die wir bei Ihnen durchgeführt haben:
685 was hat sie Ihnen gebracht für das Ausfüllen vom Bogen?
- 686 E1 Es waren vor allem nochmals die Videos, die ich gut gefunden habe, wo man wirklich
687 nochmal gesehen hat, wie der Schluckakt vonstatten geht. Und soweit ich mich
688 erinnern mag, hat man beim einen Video auch gehört, wie es tönt, wenn die
689 Stimmbänder noch belegt sind. Das war vor allem noch gut. Wenn man das nicht mal /
690 also man merkt ja dann schon, dass etwas da ist, wenn man die Leute ein A
691 aussprechen lässt, aber es ist trotzdem gut, das mal zu hören.
- 692 I Ja. (.) Dass das Ohr geschult ist.
- 693 E1 Ja genau.
- 694 I Wenn Sie keine Schulung gehabt hätten? Der Bogen Ihnen einfach zugeschickt
695 worden wäre?
- 696 E1 Es wäre schon gegangen, aber ich wäre dann speziell im genannten Punkt einfach
697 unsicher gewesen: Habe ich das jetzt richtig beurteilt? Ja, ich hätte dann vielleicht bei
698 einer Kollegin, von der ich weiss, dass sie keine Schluckstörung hat, und bei der ich
699 davon ausgegangen wäre, dass sie gesund ist, da hätte ich dann mit ihr vielleicht den
700 Bogen zuerst mal durchgemacht und gelauscht, wie es bei ihr tönt. (...) Einfach diesen
701 Punkt hätte ich etwas schwierig gefunden, aber sonst denke ich, kann man den auch
702 ohne Schulung durchführen. Eben abgesehen von DEM Punkt. (...) Man muss sich
703 einfach gut einlesen.
- 704 E2 Aber ich finde es noch gut mit der Schulung. Es nimmt einem die Angst vor dem
705 Bogen. Man kennt ihn, er ist einem erklärt worden. Ich glaube, man nimmt ihn dann
706 schneller hervor und benützt ihn auch.
- 707 E1 Ja. Weil sonst ist es einfach wieder ein Hilfsmittel, das irgendwo herumliegt. Aber bei
708 diesem weiss man, diesen Bogen kann man verwenden, wenn dies oder jenes ist.
- 709 I Das stimmt. Es ist auf eine Art ein Hürdenabbau.
- 710 E1 Genau.
- 711 B Was meinten Sie mit "Angst"? Welche Angst würde es Ihnen nehmen? Die Angst, dass
712 Sie es falsch machen würden?
- 713 E2 Ja genau. Mache ich es richtig oder so. Vor allem beim Stimmklang: tönt sie rein oder

- 714 sauber. Es gibt immer mehr Leute, die rauchen. Deren Stimme tönt auch nicht mehr so
 715 sauber. Ja, was ist denn da gemeint mit "A sprechen lassen"? Brodelt es, kratzt es
 716 oder was auch immer? Und das fand ich gut; in der Schulung zu hören, wie das tönt.
 717 Und Sie haben uns ja auch erklärt, wie man den Bogen handhaben kann, und das fand
 718 ich wirklich angenehm.
- 719 I Sie haben vorher schon etwas darüber gesagt, wem man Kompetenzen geben würde,
 720 diesen Bogen auszufüllen. Wem würden Sie diese Kompetenzen geben?
- 721 E2 Den Diplomierten. Diese müssen anschliessend auch weitere Konsequenzen davon in
 722 die Wege leiten. Pflegehelfer können uns vielleicht helfen, aber wir sind ja auch im
 723 "Stübli", wir sehen das ja auch und können ja auch beobachten. (.) Ja, ich finde die
 724 Diplomierten sollten das tun.
- 725 I Das ist für Sie eigentlich klar?
- 726 E2 Mhm (bejahend).
- 727 E1 Ja.
- 728 I Gut, jetzt sind wir eigentlich fast schon am Ende. (.) Nein, wir SIND am Ende; Sie
 729 haben eigentlich beide sehr klar gesagt, für Sie ist der SERAPH ein nützliches
 730 Instrument. Das habe ich richtig verstanden?
- 731 E1/E2 Ja
- 732 I Gut. Dann würden wir abstellen.

Interview 4

Datum: 24.10.2014

Ort: Alters- und Pflegeheim F.

I: Silvia Knecht

B: Silja Eichenberger

F3 und F4: Pflegende

Besonderes: 3 kurze Unterbrüche in der Aufnahme. Aufnahmegerät (verdeckte Videokamera) hat nicht genügend Akku und steigt aus; das im Weiteren verwendete I-Phone steigt aus unbekanntem Gründen ebenfalls in kurzen Abständen zwei Mal aus.

- 1 I : So. (.) Bei diesem Interview geht es darum, dass wir möglichst viele Informationen sammeln
2 können (.) aus Ihren Erfahrungen, die Sie mit der Seraph gemacht haben. Und (.) in diesem
3 Sinne gibt es auch keine falschen Antworten (.) Sie können einfach frei sprechen und uns
4 mitteilen, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Und wir verwenden dann diese Daten
5 anonymisiert (.) also ohne dass ihr Name genannt wird. Und (.) das Interview dauert etwa eine
6 Stunde (.) ja (.) und damit wir alle wieder in Erinnerung rufen können, von was wir sprechen,
7 teilen wir Ihnen den Bogen (Umschlagklappe der Seraph) nochmals aus und Sie können ihn
8 kurz überfliegen.
- 9 F4: Das ist gescheitert.
- 10 I : Eben (.) wahrscheinlich ist es ja schon eine Weile her (seit mit dem Bogen gearbeitet wurde).
- 11 F4 : Also. Dann sind das jetzt einfach so normale Fragen, die nicht mit dem ausgefüllten Bogen
12 zu tun haben, in diesem Fall?
- 13 I : Ja (...) also ich stelle Ihnen dann schon auch noch Fragen zu diesem Bogen. Aber eigentlich
14 nicht zu den Ergebnissen, sondern allgemein/
- 15 F4 : Wie es gegangen ist.
- 16 I : Ja.
- 17 F4 : Also mir (.) was haben sie (die Bewohner) zu mir gesagt, ähh (.) sie finden das nicht so
18 angenehm, wenn man sie beobachtet. Also (.) das haben sie bei mir gesagt. Dann habe ich
19 gesagt, wissen Sie, das ist einfach eine Schulung, ich muss das machen (meint: das
20 Bogenfüllen sei Teil einer Schulung, an der sie teilnehme), (.) hat aber mit Ihnen (...) schon
21 auch was zu tun (...)/ Wir beobachten, wie die Leute sind. Wir beobachten alle. Ich hab das
22 dann so verallgemeinert, weil wir hatten dann so eine Frau, die war dann ganz extrem (.) und
23 äh (.) dann war das gut (Äusserung mit der Schulung). Das mit dem Abtasten, da haben sich/ (.)
24 zwei von mir haben sich geweigert. Die wollten das nicht. (...) Die können essen, das geht gut.
- 25 I : Beim Schauen, ob sich der Kehlkopf hebt oder nicht?
- 26 F4 : Ja, genau. Und bei den anderen zweien, die liessen mich zwar machen (.) aber wenn du
27 (meint sich selbst) gesagt hast, dass sie sollen den Kopf ein bisschen hochhalten oder vielleicht
28 ein bisschen geholfen hast, (.) dann sind sie sofort wieder ein bisschen nach unten. (.) Die
29 haben das nicht geäußert, dass sie das nicht wollen, aber ich habe einfach gespürt, dass sie/
30 (.) die wollen das einfach nicht.
- 31 I : Ja.
- 32 F4 : Und dann hab ich das auch (.) natürlich äh respektiert. Ja, ich meine logisch, ich muss ja

- 33 nicht so hinunterfahren und schauen und (...) ja (.) ich bin mir dann ein bisschen/ nicht so toll
 34 vorgekommen! (.) Ich meine (.) ich mach das zum Schauen und ich möchte, den Bewohnern
 35 vermitteln, dass es wichtig ist für uns von der Schulung her, aber (.) da hast du (gemeint ist sie
 36 selbst) einfach keine Chance.
- 37 I : Mhm. (.) Also wir hatten vorher gerade schon ein Interview in einem anderen Heim (.) und
 38 dort hat auch / Zwei Frauen waren am Interview. Die eine hat es den Bewohnern gesagt, was
 39 sie macht, also so in etwa wie bei Ihnen jetzt (.) und die andere hat es den Bewohnern nicht
 40 mitgeteilt. Und die haben uns dann ein wenig erzählt, wie das gegangen ist und (.) ja, bei der
 41 Person, die es den Bewohnern nicht mitteilte, scheint es eigentlich fast besser gegangen zu
 42 sein, weil diese Leute (die untersuchten Bewohner) wussten es ja dann nicht und konnten viel
 43 freier essen. (.) Bei der anderen Person war es dann zum Teil so, dass die Leute (Bewohner)
 44 sich zum Teil sehr anstengten zum RICHTIG essen. (.) Ja das sind Punkte ...
- 45 F4 : Ich habe nur gesagt beim Tasten (.) nicht beim Essen!
- 46 I : Ja, ja /
- 47 F4 : Beim Essen nicht (.), gell! Einfach nur, dort wo stand, man müsse schauen ob der
 48 Schluckreflex vorhanden ist oder nicht (.) und ich dachte, ich kann doch nicht einfach jemanden
 49 an den Hals gehen und dann habe ich sie halt einfach informiert und/
- 50 I : Ja. Mhm.
- 51 F4 : Es ist schwierig (.) das richtige herauszufinden! Also (.) also ich fands für mich (.) schwierig.
- 52 I : Mhm. (.) Ja also wir gehen dann nachher noch detailliert auf die einzelnen Items ein, die sich
 53 auf dem Ausfüllbogen befinden.
- 54 F4 : Mhm.
- 55 I : Also (.) haben Sie den Bogen fertig überflogen? Dann können wir beginnen? (.) Oder
 56 brauchen Sie noch zu lesen?
- 57 F4 : Ja (.) also (.) also anfangen können wir sicher.
- 58 I : Ja.
- 59 F4 : Ja (.) auf jeden Fall.
- 60 I : Also gut. (.) Äh (.) das Interview führe ich und Frau Eichenberger beobachtet und wenn ihr
 61 etwas auffällt, das ich vielleicht vergessen habe, dann würde sie sich zu Wort melden. (.) Also
 62 zuerst möchten wir gerne etwas über ihre berufliche Tätigkeit erfahren. Also ähm (.) was haben
 63 Sie für eine Ausbildung? Und (.) wie lange arbeiten Sie schon im Bereich Alters- und
 64 Pflegeheime?
- 65 F3 : Also ich bin Krankenpflegerin EKP. Ich habe in A. gelernt, vor/ Ich habe im 92
 66 abgeschlossen, und seit dann war ich quasi immer dabei (), habe verschiedene Häuser schon
 67 gesehen. (.) Und mit den Kindern habe ich dann einfach zu zwanzig bis vierzig Prozenten
 68 gearbeitet bis vor ähm (...) was sind es? Vor sieben Jahren bin ich da ins Haus gekommen und
 69 habe fünf Jahre lang Nachtwache gemacht und jetzt bin ich seit zwei Jahren am Tag als PKP
 70 (zweijährige Ausbildung), als Krankenpflegerin.
- 71 I : Mhm. (.) Heisst diese Ausbildung heute anders?
- 72 F3 : FASRK hat man uns auch noch gesagt. (.) Wir haben einen Fähigkeitsausweis (unv.), wie
 73 Krankenschwestern, die ehemaligen Krankenschwestern. (unv.) Da sind wir die
 74 Krankenpflegerinnen gewesen, die zweijährige Ausbildung. Und die Krankenschwestern haben

- 75 die dreijährige.
- 76 I : Mhm (.) ja, (.) gut. (.) Und wie ist es bei Ihnen?
- 77 F4 : Ja, ich bin/ (.) Also in Deutschland heisst es Examinierter Altenpflegerin, staatlich
78 anerkannt. Also ich hab früher die Ausbildung gemacht. Äh (.) 2001 abgeschlossen und ich war
79 jetzt auch in verschiedenen Häusern beim Schnuppern oder an Sozialstationen heisst es im
80 Deutschen, Spitex in der Schweiz. (.) Äh es war schon sehr interessant zum Schauen (.) was ist
81 (wahrscheinlich gemeint: wie es ist/ wie es abläuft) und äh (.) hat mir auch Spass gemacht und
82 seit sechs Jahren bin hier und (.) ja ich war bis im letzten Jahr im Mai als Tagesleitung tätig und
83 dann ist/ Es hat für mich dann nicht mehr gepasst. Grad weil als Tagesleitung musst Du viel,
84 viel viel am Computer arbeiten und viel machen und ich bekam immer dermassen Kopfweh und
85 hab dann gesagt: Das hat für mich keine Zukunft mehr. Und jetzt arbeite ich seit letztem Jahr
86 als Mitarbeiterin (.) und ich habe mega Spass. Mir macht es grosse Freude.
- 87 I : Mhm! (.) Schön! (.) Und im Bereich Alters- und Pflegeheime sind Sie schon seit Sie nicht
88 mehr bei der Spitex arbeiten?
- 89 F4 : Ja, seit 2001.
- 90 (...)
- 91 I : Ja (...) ähm, was haben Sie schon für Erfahrungen mit Dysphagie gemacht?
- 92 (...)
- 93 F3 : Also es ist schon/ Man hat schon noch ein bisschen Respekt, weil (.) bei uns jetzt (.) vor
94 allem beim alten Menschen noch extrem/ also je nach Krankheitsbild (.) äh verschluckt er sich
95 aber (.) jetzt habe ich gerade ein Beispiel vor mir/ Er verschluckt sich viel ab wenigem, ab
96 einem kleinen Pilzchen oder einem kleinen Rübchen, das im Süppchen ist (.), verschluckt er
97 sich, oder. (.) Und das ist dann schon die grosse Angst, weil er wird dann grad blau und
98 manchmal, (unv.) wenn man nicht gerade reagiert/ oder dass er es raushusten kann, oder, er
99 kann es dann wirklich/ meistens hustet er es dann gerade raus.
- 100 I : Ja. (.) Mhm.
- 101 F3 : Aber dann ist da nachher einfach noch die Erschöpfung, die man ihm dann anmerkt und
102 wir sind dann schon noch angespannt (unv.) in dieser Situation. Man hat schon Angst vor dem
103 Ersticken.
- 104 I : Mhm. (...) Mhm.
- 105 F4 : Ja!
- 106 F3 : Das ist extrem jetzt (unv.) bei ihm (.) vor allem.
- 107 F4 : Und dann dich richtig zu verhalten, wenn das/ wenn der Zustand so ist. Wenn man selbst
108 Angst hat, man macht etwas falsch und doch musst du ruhig bleiben, damit das Gegenüber ja
109 auch nicht beginnt zu hypbern. Da muss man natürlich auch ganz arg sich selber unter
110 Kontrolle haben.
- 111 I : Mhm.
- 112 F4 : Wir haben auch eine Bewohnerin/ Die Frau hat jeden Morgen, JEDEN MORGEN, wenn du
113 ihr nur ein bisschen Wasser zum Trinken gibst oder Sirup/ weil sie muss dann eine Tablette
114 gegen den Durchfall nehmen/ Die verschluckt sich! Letzthin hat sie sich so verschluckt! Die war/
115 blau weiss ich jetzt nicht wirklich, aber, also, dunkelrot! Ja doch blau, also/
- 116 I : Mhm.

- 117 F4 : Und dann war ich bei ihr und hab ganz langsam auf sie eingeredet und "langsam atmen"
 118 und irgendwann hat sie dann einen tiefen Seufzer gemacht (Seufzer)(macht den Seufzer vor in
 119 dem sie tief und stimmhaft ein- und ausatmet) und da war ich wieder froh! (unv.) natürlich
- 120 I : Hat sie wieder geatmet.
- 121 F4 : Ja! (.) Ich hatte in diesem Moment Angst gehabt und ähm, ich habe eine Kollegin, die hat
 122 einmal so überreagiert. Dann wurde sie (die Kollegin) ganz hypprig und dann und "Ja! Was soll
 123 ich jetzt machen?" und/ Und dieser Frau ging es dann noch schlechter und dann bin ich dann
 124 zufällig auch dazugekommen und dann habe ich die Kollegin hinausgeschickt. Also ich sagte:
 125 "Geh bitte raus!" und dann konnte ich diese Frau dann wieder durch einfach eine ruhige Art und
 126 mir ruhigem Sprechen wieder/ Das ist ja dann eine Art Verkrampfung, da geht ja dann alles
 127 zusammen (meint wahrscheinlich: Physisches Verschlucken und psychische Aufregung). Und
 128 dann hat sie sich auch wieder beruhigt, Gott sei Dank! (.) Und das passiert fast täglich!
- 129 I : Ah ja?
- 130 F4 : Oder bei der Suppe oft einmal.
- 131 I : Also häufig.
- 132 F4 : Mhm. (.) Und dann ist das genauso. Auf einmal fängt sie dann so an zu Husten und dann
 133 wird sie auch wieder so blau. Und dann schaut Du zuerst einmal: Beruhigt sie sich jetzt bald
 134 wieder? oder sollen wir zu ihr hin? (.) Meistens beruhigt sie sich dann selber wieder, weil es ist
 135 ja am Esstisch, wo alle anderen auch sitzen. (.) Zu mir hat die Bewohnerin einmal gesagt, es
 136 sei ihr SO PEINLICH! Und dann sagte ich: "Schauen Sie, Sie können ja nichts dafür!"
- 137 I : Ja.
- 138 F4 : Ja, ich meine/
- 139 I : Ja, das hat sie einfach!
- 140 F4 : Eben. Und dann gibt es wieder Mal/ Dann ist wieder gut. Aber es gibt wenige Tage, an
 141 denen sie mal nicht hustet wegen dem Essen. (.) Ganz schlimm ist es bei der Suppe. Jetzt
 142 weiss ich nicht, ob es das Gewürz ist in der Suppe, ob es das rezente/
- 143 F3 : Ist die Suppe dick oder dünn?
- 144 F4 : Es ist gleich welche Suppe. Einfach Suppe. Es ist egal ob dick oder dünn.
- 145 F3 : (unv.) (F3 und F4 sprechen gleichzeitig) zum Eindicken. Das ist bei unseren (Leuten) auch.
 146 Das ist das erste Mal das mir das so auffällt. Ich weiss nicht warum. Das ist diese verhexte
 147 Suppe, die wir da alle haben. Und wenn eine Person dann anfängt, dann hustet jede andere
 148 Person auch. Dann verschlucken sich alle.
- 149 I : Sicher?
- 150 F4 : Das ist wie eine Lawine dann. (unv.) Also ist es dann Husten oder Suppe oder was ist es
 151 dann heute?
- 152 F3 : (unv.)
- 153 I : Also weil das ansteckend ist?
- 154 F3 : Die eine Person fängt an und die anderen/ Das ist wirklich ein bekanntes Problem, oder. Im
 155 Altersbereich. (.) Und ich habe jetzt wirklich Angst, dass sich die Leute auch bei etwas sehr
 156 kleinem verschlucken könnten. Aber ich habe jetzt noch nie so einen Fall in den Jahren in
 157 denen ich pflege gesehen (unv.)

- 158 F4 : Ich auch nicht.
- 159 I : Ja eben. Das ist natürlich die grosse Angst, die man hat, oder.
- 160 F3 : Das was sicher auch noch ist/ Das beeindruckt (wahrscheinlich gemeint: beschäftigt oder
161 beängstigt) mich, wenn/ Eine Aspirationspneumonie. Wenn die Leute am Sterben oder
162 bettlägerig sind und sich dann noch an etwas verschlucken. Dann passiert es bald. Dann
163 sterben die Leute an dem, weil sie aspiriert haben, weil Flüssigkeit in die Luftröhre gelangt ist.
164 Das ist auch wieder eine Situation, in der man zuschaut und hilflos ist und dann ist es halt
165 passiert.
- 166 I : Dann kann man halt nichts mehr machen.
- 167 F3 : Nein, dann kann man dann wirklich eben nichts mehr machen! Diese beiden Extreme fallen
168 auf (Aspirationspneumonie und Verschlucken).
- 169 F4 : Wir haben auch eine Frau, die ist jetzt dann 102 im November, die hat sich letztthin auch
170 verschluckt. Da hab ich denn aber Panik gekriegt. Wirklich Panik. Ich hab gedacht: "Oh mein
171 Gott!". Und dann kam dann gleich die Kollegin/ Du weisst welche Person?
- 172 F3 : Hat sie nochmals Antibiotika (unv.) bekommen? Ist das sie?
- 173 F4 : Ja. (.) Dann kam dann gleich die Kollegin dazu und dann nahmen wir sie nach vorne. Sie
174 ist schon hoch gesessen/ Aber nach vorne genommen und an der Brust einfach mal (.) sie
175 beruhigt. Ich meine, reagieren tut sie nicht, aber sie hört. Sie hört uns schon. (.) Und dann
176 hustete sie so fest, jesses Gott, die Frau wurde dunkelblau! Ich dachte, sie stirbt! Jesses Gott,
177 war es mir nachher schlecht! Oh mein Gott! (.) Ja, es gibt so Fälle/ Es heisst immer: "Ja, das ist
178 Euer Beruf!". Aber kann man sich daran gewöhnen? Das geht eben nicht!
- 179 I : Mhm.
- 180 F3 : Nein, vor allem, wenn man dann weiss, man hat eine gewisse Verantwortung.
- 181 F4 : Ja! Das ist so!
- 182 F3 : Und man muss es dann weitergeben an die Angehörigen und (unv.) "Wie ist denn das
183 passiert?" Was kann man dann dazu sagen? Man muss ehrlich sein.
- 184 I : Es gehört halt einfach auch zum Alterungsprozess.
- 185 F3 : Ja, aber es gibt dann schon Angehörige, die ein Drama daraus machen. Die akzeptieren
186 dann das nicht so einfach. Also, ich meine: "Konnten Sie denn nichts machen?" "Konnten Sie ..."
- 187 I : Was können Sie denn machen in diesem Fall ausser die Leute zu beruhigen?
- 188 F3 : Ja einfach den Griff! Ich weiss nicht, ob man den Griff jemandem, der/
- 189 F4 : Das darfst Du ja eigentlich nicht anwenden. (unv.)
- 190 F3 : Den dürfen wir ja gar nicht anwenden! Was sollen wir denn tun?
- 191 I : Dann könnt ihr nichts dann...
- 192 F4 : Aber ganz ehrlich! (.) Also wenn jetzt/ Also ich bin einfach so eingestellt: Bevor mir jemand
193 jetzt einfach verstickt (.) wende ich den Griff an.
- 194 I : Mhm.
- 195 F4 : Weil, sterben tut derjenige sowieso vielleicht! (Da kann man nichts verlieren!) Aber!
- 196 F3 : Was willst Du denn sonst tun?

- 197 B : Nicht viel anderes!
- 198 F4 : Aber (.) lieber mach ich doch den (den Griff) und es kommt (...) wie wenn ich gar nichts
199 mache!
- 200 I : Mhm!
- 201 F3 : Mhm.
- 202 F4 : Und gewusst: Hätte ich ihn gemacht, würde die Person vielleicht leben!
- 203 I : Ja, ja!
- 204 F4 : Ich weiss nicht, ob ich damit umgehen könnte! (.) Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte
205 Probleme!
- 206 I : Ja! (.) Ja, das verstehe ich!
- 207 F4 : Und ich denke mal, wir sind ja auch menschlich. Wir möchten ja auch alles/ (.) Wir sind ja
208 für den Bewohner da und möchten ihm, ihr ja helfen. (.) Also ich sprach mal mit einer Kollegin
209 und ich sagte: "Wenn das so ist, ich mache einfach/ Ich mache den Griff!"
- 210 I : Mhm.
- 211 B : Ja.
- 212 F4 : Also ...
- 213 F3 : Wenn es geht, gell!
- 214 F4 : Ja, natürlich! Weisst Du ich kann wenigstens/ Letzthin ist ...
- 215 F3 : Bei mir sitzt der Bewohner im Lehnstuhl. Wie kann ich, wie komme ich zu dem Ganzen
216 (dem Griff)? Wie kann ich ihm helfen? Also ich hoffe wirklich, dass er mit seinem Husten und
217 mit seinem eigenen Willen dann wieder beginnt nach Luft zu schnappen und zu husten! Dass
218 es denn wieder geht. Weil ...
- 219 I : Ja!
- 220 F3 : Wie stelle ich das mit/ Wie mache ich das mit ihm? Oder! Er sitzt in einem Lehnstuhl.
- 221 I : Mhm.
- 222 F4 : Und dann musst du ja schauen oder wissen, ob er was gegessen hat oder etwas getrunken
223 hat!
- 224 F3 : (unv.) Aber wenn man ja weiss, es kann ein kleines Rübchenstück oder ein Pilzchen/ und
225 man nimmt wirklich alles weg und schaut und dass man die Flüssigkeit wirklich absiebt, dass er
226 denn äh einigermaßen (unv.). Sonst löscht es ihm dann auch ab, wenn er dann nur noch/ Das
227 Pürierte hat er nicht gern.
- 228 I : Ja!
- 229 F4 : Das ist wie mit dieser Frau und der Suppe, die immer so hustet und sich so verschluckt.
230 Wir haben schon gesagt, wir geben ihr keine mehr. Da hat die geschimpft! Da hat die denn
231 geschimpft!
- 232 F3 : Sie will das!
- 233 F4 : Ja also, dann gibst du es (die Suppe)!
- 234 F3 : Das kennen die Leute von früher. Das ist ja das, das sie kennen.

- 235 F4 : Das ist so! (...) Das Husten ist übrigens nicht schlimm, sagt sie immer! Nur kurz vor dem
 236 Verstickten, aber das ist nicht schlimm. (Gelächter) (...) Ja. Das ist/
- 237 I : Beruhigt sie sich selber mit dem, wahrscheinlich.
- 238 F4 : Das ist auch gut! Also ich meine/
- 239 I : Ja, ja! (...) Ja! Also jetzt möchte ich nochmals zurückkommen zum Anfang. Wir sind jetzt
 240 schon ein bisschen ins Interview hineingerutscht, aber ich hätte noch so eine Anfangsfrage
 241 gehabt. Und zwar: Wie ist es Ihnen ergangen bei der Erprobung der Seraph, die Sie nun
 242 während zweier Monate anwendeten? (.) Im Allgemeinen einfach!
- 243 F4 : Man schaut anders! Hab ich jetzt für mich herausgefunden! (.) Seit ich jetzt da bei Ihnen
 244 war (an der Schulung) und das gehört habe. Man macht es sich/ Erstens macht man es sich
 245 wieder bewusst, (.) weil vieles ist Alltag (.) dann wendest du das auch mit dem Beobachten,
 246 anders Schauen/ Irgendwann (.) ist es Routine. Und das hat mir das bewusst gemacht, dass
 247 man anders auf (.) die Leute schaut.
- 248 I : Mhm.
- 249 F4 : Oder sie beobachtet. (.) also ich fand das unwahrscheinlich interessant.
- 250 I : Ja! (.) Und mit dem Bogen zu arbeiten, ging für Sie auch gut?
- 251 F4 : Ja. Also, ich habe keine Probleme gehabt. (.) Ich hab halt wieder nachgelesen, weil
 252 manchmal hat man so viel um die Ohren und dann/ Ja, also, ich fand das wirklich spannend von
 253 dem her. (.) Was kommt jetzt da heraus? (bei der Auswertung)
- 254 I : Mhm. Gut!
- 255 F4 : Also das war schon/
- 256 F3 : Ja. Also ich habe sie auch/ Also ich habe sie beobachtet. Ich habe die Leute nicht gross
 257 informiert, also ähm, ich habe ihnen einfach gesagt, ich würde jetzt da/ Ich sei jetzt/ Wir hätten
 258 so eine Arbeit bekommen, habe ich gesagt. und dann, anhand von dieser ich ihnen nun beim
 259 Essen zuschauen würde. Wegen dem Schlucken vor allem. (.) Und dann habe ich das eben im
 260 Plenum gesagt und bin dann so ein bisschen nachgelaufen. (unv.) Und Ich habe dann meine
 261 Drehungen (unv.), Schreiben (unv.) Das braucht ja extrem lange Zeit. Einmal habe ich es
 262 gemacht/ Einmal nur konnte ich es machen während der Arbeit. Die anderen zwei Mal habe ich
 263 sie in die Stube begleitet und dann habe ich es dort noch gemacht.
- 264 I : Mhm.
- 265 F3 : (unv.) Weil es braucht ja/ Weil äh, ich kann ja nicht einfach beobachten und/ Ich musste
 266 mich auch ein wenig hinsetzen und/
- 267 I : Also, während der Arbeit ging es bei dir nicht, weil Dir die Zeit fehlte.
- 268 F3 : Also das hat mir nicht/ Nur einmal. Ich glaub grad dann bin ich hoch, ich hatte Spätdienst
 269 und dann hatte ich es bei dem einen Bewohner gemacht. (.) Das ging noch relativ gut. also, ich
 270 fand, doch, das geht gut. Und ich wendete es gerade bei dem Bewohner an, der sich immer
 271 wieder verschluckt.
- 272 I : Mhm.
- 273 F3 : Oder nein, bei ihm habe ich es nicht dann gemacht. Das war ein selbständiger Herr. (.) Das
 274 ging dann relativ einfach.
- 275 I : Mhm. Ja.

- 276 F3 : Und dann habe ich es lange, lange, zeitlich, immer wieder geschoben und dann habe ich
 277 es dann bevor ich in die Ferien bin im Juli, dann habe ich es dann fertig gemacht.
- 278 I : Mhm.
- 279 F3 : Ja und wirklich nur mit Beobachten und diese Fragen (...)/ Manchmal hatte ich Resultate,
 280 die ich nicht/ Die sich widersprechen. Äh (...) zum Beispiel (...) (sucht in den Unterlagen). Der
 281 Bewohner kann ein langes "aah" sagen, aber dieses "ahh" ist dann nicht rein. Das hat dann
 282 nicht übereingestimmt.
- 283 I : Mhm. Also, was hast Du denn angekreuzt?
- 284 F3 : Also, ich habe dann das "nein" angekreuzt. Das stimmt ja dann nicht überein. (...)
- 285 I : Ja.
- 286 F3 : Das habe ich dort. (.) Bei der Voruntersuchung: "Kann die Person auf Anforderung ihren
 287 Speichel schlucken und tönt ihre Stimme nachher rein, nicht feucht?"
- 288 I : Mhm.
- 289 F3 : Nein. Aber, (.) er konnte ein langes "aah" sagen.
- 290 I : Ja, also
- 291 F3 : Also, das ist beim ersten/ Das ist jetzt beim Voruntersuch.
- 292 I : Genau. Aber (.) ähm, es geht ja da auch nicht darum, ob die Person ein langes "aah" sagen
 293 kann oder nicht, sondern es geht darum, wie die Stimme tönt. (.) Also, ja man geht ja schon
 294 davon aus, dass diese Leute ein langes "aah" aussprechen können.
- 295 F3 : Mhm. Stimmt. Ja. Mhm. (.)
- 296 I : Also, von dem her ist es schon gut, wie es Du beantwortet hast.
- 297 F3 : Ja, er verschlingt das ganze (unv.). Man musste dann warten, also auffordern. Weil eben
 298 dann, gewisse Leute verschlingen das Essen ganz schnell. Die essen ganz schnell. Das habe
 299 ich auch schon beobachtet. Extrem. Also die Beobachtungen quasi, wie schnell, dass die Leute
 300 essen. Und teilweise das Zeug hinunterschletzen.
- 301 I : Ja. Hineinschaufeln. Mhm.
- 302 F3 : Ja, das ist es glaub.
- 303 I : Also, dann würdest Du auch sagen, im Allgemeinen so durch das Ganze gesehen, ist es dir
 304 gut gelaufen?
- 305 F3 : Ja, doch, doch.
- 306 I : Mhm.
- 307 F3 : Ich habe es einfach im Plenum, so alle ein wenig bewusster beobachtet.
- 308 I : Also im Plenum? Im Speisesaal, oder ...
- 309 F3 : Also beim Essen. Also wie sagt man dem bei uns? Im Esssaal, in der Stube, also (Lachen)
- 310 F4 : Ja.
- 311 I : Also dort, wo Eure Abteilung isst?
- 312 F3 : Im Essraum, ja.
- 313 I : Mhm.

- 314 F3 : Und dann habe ich einfach (unv.). Und das hat sie geniert. Also, wenn man da bei einem
315 Bewohner hin/ So spezifisch hingesessen ist oder hin gestanden ist. Bei dem einen Bewohner
316 habe ich es dann so gemacht, dass ich, "Einfach wie immer! Essen Sie weiter! Beachten Sie
317 mich gar nicht gross!" das war ihm nicht ganz wohl. So - was macht jetzt die, oder, was möchte
318 die jetzt, was schaut sie jetzt spezifisch und was schreibt sie denn wieder auf?!
- 319 I : Mhm.
- 320 F3 : Ja, und er hat es denn/ Es ist dann gegangen. Das ist dann einfach meine Art dann (unv.)
321 auf die lustige Art, ihn abzulenken. Nein. Es ist/ Im grossen und ganzen ist es gut gegangen.
322 Aber eben: Die Zeit musste ich mir nehmen. Das ist/ Ich konnte es nicht einfach so ankreuzen.
323 Es ist ziemlich Aufwand.
- 324 F4 : Mhm.
- 325 I : Mhm.
- 326 F3 : wenn man es gut machen will.
- 327 I : Ja, ja!
- 328 F4 : Ich habe ein paar Tag gebraucht.
- 329 F3 : Eben und ich habe dann/
- 330 F4 : Ich habe zuerst mal einfach so beobachtet. Ich bin schon auf das eingegangen (auf die
331 Items). Aber ich machte noch keine Kreuzchen. Ich dachte, ich mach das jetzt mal so, wie wir
332 das bei Ihnen gelernt haben. Ich beobachte und schaue zuerst einmal und erst dann bin ich
333 dann auf den Bogen gegangen.
- 334 I : Ja.
- 335 F4 : Ich hab's dann so gemacht.
- 336 I : Das ist aber auch in Ordnung!
- 337 F4 : Das ist eigentlich egal, wie man's macht. Hauptsache...
- 338 I : Genau! Haben sie dann auch den Bogen zum Ausfüllen noch gar nicht dabei gehabt, als sie
339 beobachteten?
- 340 F4 : Ich hatte das schon dabei! Aber ich habe es auf einen Tisch gelegt, wo niemand sitzt.
- 341 I : Ja.
- 342 F4 : Ich habe beobachtet und geschaut und habe den Bogen absichtlich nicht mitgenommen,
343 sondern habe ihn im kleinen Räumchen hinten liegen gelassen und bin immer nach hinten dann
344 und dann hab ich ...
- 345 F3 : Ich habe es in die Schublade getan, in der wir die Medikamente aufbewahren ...
- 346 F4 : Ich habe dann wieder eingetragen und dann bin ich wieder nach vorne und dann (.) ja.
- 347 F3 : Ja, es ist schon/ Ja, sie sind dann schon anders (die Bewohner). Sie machen sich dann
348 Gedanken: "Ja, ist dann etwas an mir nicht gut?". Oder. „Was macht jetzt die (die Betreuerin) da
349 genau?“
- 350 I : Ja, ja!
- 351 F4 : "Mach ich's recht, Schwester?", weisst du! Das sind dann auch so Dinge! deswegen habe
352 ich am Anfang auch gedacht/ Also mir ist/ Also ich habe einmal etwas gesagt. Dann sagte die
353 Frau: " Mache ich es richtig? Mache ich es gut? Spüren Sie's?" (Gelächter) Es war aber jemand

- 354 anders. Weil ich dachte, ich möchte nicht (unv.), sondern ich hab auch ohne/ Also nicht nur
 355 meine Leute, die ich beobachtete und die Beobachtungen eintrug. Einfach damit sie das Gefühl
 356 hatten, das wären nur sie, sondern es sind einfach auch noch andere, die wir anschauen: Wir
 357 schauen auf alle, wir haben eine Schulung gehabt, und ich muss da die Leute beobachten und
 358 das mach ich jetzt halt einfach.
- 359 I : Mhm.
- 360 F4 : Da hab ich gedacht: Mhm. Die Taktik muss ich jetzt wechseln, weil "Mach ich's recht?", wie
 361 Du sagst (spricht F3 an),die Leute strengen sich dann an. Und das wollen wir ja nicht!
- 362 I : Ja, dass will man ja dann nicht, dass das so eine unnatürliche Situation gibt.
- 363 F4 : Nein, dass ist es dann auch nicht!
- 364 I : Wie beurteilen Sie die Seraph im Allgemeinen?
- 365 F3 : Also, sie ist sehr informativ. Wie gesagt, man kann es gut/ Also man kann es gut äh
 366 gebrauchen. Also ja, man kann gut damit arbeiten, nur eben: Meine Frage ist einfach immer
 367 noch gleich: Was/ (.) äh (.) also anwenden müsste man es dann jeweils bei jedem einzelnen
 368 Bewohner machen können. Und wenn sie eintreten (die Bewohner) (.) äh, den Zweck quasi, wo
 369 man dann hin möchte/ wird dann etwas so, aktuell, so ein Fragebogen beim Eintritt von einem
 370 Bewohner/ Das ist jetzt so/ Oder, was macht man jetzt mit dem?
- 371 I : Mhm.
- 372 F3 : Klar, für Euch ist es jetzt ein Abschluss, oder, eine Arbeit, die Ihr dann vorstellt; aber was
 373 bleibt denn uns?
- 374 I : Mhm. (.) Also die Idee dieses Bogens ist ja, dass er in den Alters- und Pflegeheimen aufliegt
 375 für das Personal (.) und sobald man einen Patienten oder einen, wie sagt Ihr? Einen Bewohner
 376 hat, bei dem man das Gefühl hat, es könnte ein Schluckproblem vorliegen, dann kann man den
 377 Bogen zur Hand nehmen und den Bewohner beobachten. Und wenn der Bogen ausgefüllt ist,
 378 dann hat man ein Resultat mit diesen Punkten, die zusammengezählt werden und dann kann
 379 man reagieren; je nach Punkteanzahl kann man den Bewohner weiter beobachten oder wenn
 380 er mehr Punkte erreicht, kann man etwas unternehmen und eine Schluckabklärung vornehmen.
- 381 F3 : Wird dann das bezahlt? Also wird dann das übernommen von/
 382 F4 : Der Krankenkasse?
- 383 I : Ja, ja. Da haben wir ja das letzte Mal (an der Schulung) schon darüber gesprochen.
- 384 F3 : Ja, es ist dann wirklich, oder/ Wird es dann nicht nur in der Theorie, quasi, ja, man klärt das
 385 nun ein wenig ab und schreibt es ein wenig auf und ja/ Was geht dann weiter? Halten Sie uns
 386 dann nicht auf, wenn wir weitergehen? Ein Arzt/ Wenn wir jemanden einbeziehen/ Wenn wir
 387 einen Fachmann einbeziehen möchten? Der uns behilflich sein könnte beim Problem.
- 388 I : Ja. (.) Eben! Aber wenn Ihr mit so einem Bogen zum Arzt dieses Bewohners geht und sagt,
 389 wir haben da einen Test gemacht und es sieht so aus, wie wenn der Bewohner starke Probleme
 390 hat beim Schlucken, dann sollte es, hoffentlich, so sein, dass dann dieser Arzt auch reagiert.
- 391 F4 : Ja, eben, das kommt dann auch auf den Arzt an.
- 392 I : Ja.
- 393 F3 : Ja, das wäre dann auch noch das Ziel für uns.
- 394 I : Ja, das ist sicher das Ziel, dass aufgrund von dem nachher etwas gemacht wird mit diesen

- 395 Leuten, die ein Problem haben! Sonst wäre es ja ein Witz, wenn man da/
 396 F4 : Genau! Ja.
 397 I : Mhm. (.) Ja. (.) Aber, abgesehen von dem, würden Sie sagen, der Bogen ist im Allgemeinen
 398 (.) /
 399 F4 : Doch. also, er ist sehr lehrreich, sehr hilfreich, auf jeden Fall! Ja.
 400 I : und auch brauchbar?
 401 F4 : Ja!
 402 F3 : Es lehrt einem wirklich wieder auf/ anders zu schauen
 403 F4 : Das ist so.
 404 I : Mhm. Mhm.
 405 F4 : Am Anfang habe ich sehr oft in den Bogen hineingeschaut. Also ich hab dann eine Zeit
 406 lang nicht mehr reingeschaut und dann wieder und ich hab immer wieder Neues entdeckt und
 407 es ist mir immer wieder Anderes bewusst geworden. (.) Also ich finde, so etwas sollten
 408 eigentlich alle kriegen. Gell! Weisst Du auf der Station/
 409 F3 : Ich nehme an, weisst Du, das kommt jetzt dann mit dem BESA (BESA System) zusammen.
 410 F4 : Ja, aber weisst Du für eine Station, dass es aufliegt, dass sich jeder Mal einlesen sollte
 411 und, dass es wieder bewusst wird.
 412 F3 : Ich hab das auch mal ausgelegt und gesagt, sie sollen mal reinschauen, es sei sehr
 413 lehrreich und auch für uns, oder, die immer wieder im Kontakt mit dem ganzen sind. Dass es
 414 uns wieder mal/ "Aha, ja, das ist ja"/
 415 F4 : Also ich finde es wäre sehr lehrreich.
 416 I : Mhm.
 417 F4 : Und du kannst es immer wieder hervorheben und nachschauen und/
 418 F3 : klar, es gibt immer wieder solche, die sagen: "Das brauchen wir doch nicht." oder "Der ist
 419 viel zu alt, da machen wir gar nicht mehr, da können wir niemals zum Arzt mit etwas Solchem".
 420 Ja, also, ja, das ist dann unsere Leitung je nachdem, die dann sagen: "Hallo! Stopp! Wo wollt
 421 Ihr hin?" Ja! (Lachen)
 422 F4 : „Noch mehr Arbeit!“ „Noch mehr schauen!“ „Noch mehr lesen!“
 423 F3 : Ja, vor allem, "Da kommen wir nirgends hin!" Nein. Da sagt uns die Ärztin, die wir haben/
 424 (.) Die Bewohner kommen ja mit ihren Ärzten ins Haus. Wir haben keinen eigenen Geriater,
 425 was eigentlich Sinn machen würde, die kommen ja immer mit den eigenen Hausärzten (unv.)/
 426 F4 : Oder, weil dann die Angehörigen kommen. Wir haben eine Psychologin.
 427 F3 : Aber weisst Du, es gibt Angehörige, die wären eher bereit. Dass sie dann kämpfen kann
 428 mit einem Arzt bei einem Problem (Schluckproblem).
 429 I : Mhm.
 430 F3 : Je nach dem, wenn ein jüngerer Jahrgang, sag ich mir. Ja, wir wissen nicht, was auf uns
 431 zukommt/
 432 F4 : Da heisst es, im Alter macht man nichts mehr. Mhm! Das ist doch das nächste, das die
 433 sagen: "Ah nein, die ist schon alt, das (.) Geld sparen!" Also es ist schon auch/ Ich finde es sehr

- 434 erschreckend!
- 435 I : Ja.
- 436 F3 : Aber es kommt sicher/ Mit diesem Krankheitsbereich, Hals-Nase-Mundbereich und so und
437 ja, Parkinson, es gibt ja frühzeitige 50-Jährige, die, also wenn die schon in ein Pflegeheim
438 kommen müssten, das ist auch eine Realität, dass man dort dann sicher etwas gewinnen
439 könnte mit dem (dem Bogen). Also, das man es dann wirklich/
- 440 I : Ja. Auf jeden Fall.
- 441 F3 : Also, das wird sicher Zukunft sein, also, dass man es dann wirklich/ Aber bei einem 94-,
442 98-Jährigen, (.) was wir da noch kriegen?
- 443 F4: Es ist schwierig!
- 444 F3 : Das meine ich!
- 445 F4 : Es ist jetzt auch, ich kann jetzt das privat anwenden. Was ich ja nicht hoffe! Weil meine
446 Tochter hat MS.
- 447 I : Ja!
- 448 F4 : Weil deswegen hofft man dann immer/ Deswegen bin ich so erschrocken, als ich das las
449 (im Bogen)/ Klar, als Mamma, bist Du erst einmal/ Denkst: "Dein Kind hat das!" (.) Gott sei
450 Dank, geht es ihr gut!
- 451 F3 : Ist sie gut eingestellt mit den Medikamenten?
- 452 F4 : Sie hat sich, äh/ Sie muss sich jede Woche einmal spritzen.
- Kurzer Unterbruch des Interviews, weil ein Aufnahmegerät (Kamera) aussteigt.*
- Während sich die Interview-Partnerinnen um die Aufnahme kümmern:*
- 453 F4 : Jä nu. (.) Aber das ist es halt. Wir haben schon recht alte Leute.
- 454 F3 : Bezüglich (unv.) ist es halt schon anders, weißt Du.
- 455 F4 : Aber, weißt Du, wenn man sich bewusst macht, oder, die, die nach uns kommen
456 (zukünftiges Pflegepersonal); wenn die Schüler sich das bewusst machen, dann haben die
457 einen ganz anderen Blick auf das hin (auf das Problem der Schluckstörungen). (.) Das habe ich
458 gemeint. Da wär das wirklich gut, wenn man die Schüler gleich von Anfang an einbeziehen
459 würde.
- 460 B : Mhm. (.) Mhm. Ja, das ist das eine. Und der andere Punkt ist ja sicher/ (.) Eben, der Sinn ist
461 ja, dass etwas gemacht würde schlussendlich. Oder, ich glaube, da ist die Einstellung des
462 Heims - "Wie geht man in diesen Fällen vor", ist Dysphagie überhaupt ein Thema; ich glaube,
463 das ist schon etwas, das dahinter steht oder eben nicht. Und das ist halt je nach Institution
464 unterschiedlich. Ist ein Arzt angegliedert oder hat man schon eine Logopädie im Heim. Dann ist
465 vielleicht der Schritt (dass etwas unternommen wird) auch nochmals anders.
- 466 F4 : Genau. (.) Habt Ihr denn jetzt schon so Erfahrungen gemacht, dass das angenommen wird
467 in den Heimen?
- 468 I : Der Bogen?
- 469 F4 : Oder das Ganze! Eure Hilfe, wird das in Anspruch genommen?

- 470 B : Ich bin zur Zeit in einem Praktikum, wo zwei Parkinson-Patientinnen im Altersheim von uns
 471 begleitet werden. Einerseits machen wir da Übungen zur Erhaltung der Mimik, andererseits
 472 begleiten wir sie auch aufgrund Dysphagien.
- 473 F4 : Sind die älter oder jünger?
- 474 B : Diese Leute?
- 475 F4 : Mhm.
- 476 B : Äh, um 80 herum.
- 477 F4 : Also doch schon älter.
- 478 F3 : Ja, aber eben, wenn ein Bewohner das gut mitmacht und der Arzt. Haben Sie in diesem
 479 Fall ein Arzt im Haus?
- 480 B : Das weiss ich jetzt nicht einmal ganz genau. Ich bin/
- 481 F3 : Aber, wenn Sie einen Arzt intern haben, dann ist das nochmals etwas anderes natürlich,
 482 als wenn wir/
- 483 B : Ich glaube, es läuft über den Hausarzt.
- 484 F3 : Ja, aber dann, eben, es gibt ja Hausärzte, die sehr äh/
 485 B : Kulant sind.
- 486 F3 : Ja. Und sagen, doch das/ Sie haben mich überzeugt. Und äh, dass könnt Ihr ausprobieren.
 487 (.) Klar, was denn die Kasse sagt, je nach dem muss man es dann halt zahlen als Angehöriger
 488 oder der Patient selber. Das ist dann das andere, oder! Aber wenn man dann schon eine
 489 Verordnung hat von einem Arzt, dann ist man schon weit.

Es folgt eine kurze Info durch die Interviewerin, dass das Aufnahmegerät ausgestiegen ist und eine kurze Absicherung durch die Interview-Partnerinnen, dass das zweite Aufnahmegerät in Betrieb ist (nicht transkribiert).

- 490 I : Ääh (.). Dann kommen wir jetzt zum Thema Beobachtungen. (.) Zum Teil haben Sie ja schon
 491 ein wenig erzählt, wie Sie vorgegangen sind. (.) Ähm. (.) Können Sie hierzu noch etwas sagen?
- 492 F3 : Ähm. (.) Sie haben sich natürlich schon/ Die eine Person, ähm, Jahrgang 1920, die hat sich
 493 dann/ Das ist eine vife Frau. Die hat das ganz gut gemacht. Sie konnte alles erfüllen und auch
 494 vom Verhalten her. Was ich ihr als Frage stellte, erfüllte sie. Und sie wollte es dann auch noch
 495 etwas mehr ins Detail wissen. Also was denn da genau und/ Und das war interessant. Ich
 496 konnte mir die Zeit nehmen und es/ (.) Und äh, (.) jetzt bin ich irgendwie vom Faden
 497 weggekommen, was ich eigentlich sagen wollte.
- 498 I : Also, es ging ja darum, wie Sie vorgegangen sind, bei den Beobachtungen.
- 499 F3 : Äh eben, dann bin ich zu ihr gesessen und habe mit ihr quasi wie ein Gespräch geführt. In
 500 diesem Sinne. Und gleichzeitig beobachtete ich.
- 501 I : Aha. (.) Und das ging dann gut?
- 502 F3 : Ja, das ist sehr gut gegangen, ja, mit ihr. Sie wollte natürlich einfach ganz genau Bescheid
 503 wissen, was läuft.
- 504 I : Ja. Mhm.

- 505 F3 : Aber es ging nicht in die Intimsphäre, dass sie nicht/ Man muss immer ein wenig schauen
 506 und abschätzen, wie gehe ich zu ihr und wie weit lässt sie mich an sich heran. (.) Ja, das ist
 507 dann manchmal noch/ Sie wählt dann schon ein wenig vorsichtig und äh, ja.
- 508 I : Mhm. Ok.
- 509 F4 : Ja, an diesem Morgen/ Ich hab ja die Bewohner dann am Morgen noch gepflegt. Das war
 510 ja mein Wunsch, damit ich sie dann beobachten konnte. Und dann bei der einen Person habe
 511 ich das einfach so spielerisch gemacht. (Lachen) Ich sagte: "Können Sie eigentlich "Aaaa"
 512 sagen?" und sie: "Aaaa". Und ich. " Danke schön!". Und dann sagte ich: "Ich habe irgendwie so
 513 komisch Halsweh.", sagte ich von mir. "Beim Schlucken. Können Sie Schlucken? Oder haben
 514 Sie auch Halsweh? Geht es Ihnen gut?" Und sie hat dann geschluckt. Und ich habe natürlich
 515 innerlich geschmunzelt. Vielleicht war/ Es war ja eigentlich nicht unbedingt/ Ich habe die Person
 516 schon für voll genommen (ernst genommen, mit Respekt behandelt) und ich wollte sie ja auch
 517 nicht so, auf deutsch: veräppeln. Das habe ich ja nicht! (.) Aber einfach so spielerisch/ Einfach
 518 mal schauen, wie gehen diese Leute darauf ein? Machen sie's? Machen sie's nicht? (.) Also von
 519 diesen vier Personen, beobachtete ich eine, die nahm das super auf, und die anderen machten
 520 das auch ohne spielerisches Vorgehen auch sehr gut.
- 521 I : Ja.
- 522 F4 : Weil beim einen Mann, da war ich erst mal froh, dass er überhaupt nur etwas gesagt hat.
- 523 I : Mhm.
- 524 F4 : Und die eine Frau; als ich sagte: "Können Sie "Aaaa" sagen.", sagte dann "Aaaa" und dann
 525 "Sehen Sie, mein Mund ist leer!". Ich musste dann so lachen. Ja, ich hab das einfach
 526 spielerisch versucht. Ich dachte: "Irgendwie muss ich halt schauen." Oder grad nach dem Essen
 527 jetzt "Mhm, was mach ich jetzt? Wie bringe ich die Leute nun dazu, dass sie den Mund öffnen?"
 528 und dann sagte ich: "Jetzt möchte ich doch einfach mal in Ihren Mund hineinschauen!", "Ich
 529 habe ja gegessen!". Und dann. "Ja, grad eben! Ich will mal schauen, ob da noch was drin ist!".
 530 Und dann haben die gelacht und dann haben sie den Mund geöffnet und einfach/
- 531 I : Ah, tatsächlich?
- 532 F4 : Ja, ja! (.) Ich hab's dann einfach so gemacht! (.) Also, ich denke, manchmal war das
 533 Spielerische für mich besser als/ Ich habe bei einem gesagt: "Machen Sie mal bitte!" und dann
 534 hatte ich das Gefühl: „Hm, irgendwie ist ein Widerstand." Und dann überlegt man sich so was.
- 535 I : Es kann sich vielleicht je nach Bewohner auch unterscheiden.
- 536 F4 : Das ist so. Und in welcher Verfassung sie sind. Die Verfassung! Die Leute sind auch nicht
 537 immer gleich gut gelaunt!
- 538 I : Ja, ja, klar!
- 539 F3 : Also ich denke mir jetzt mal das mit der Taschenlampe.
- 540 F4 : Das habe ich nicht gemacht.
- 541 F3 : Das mit der Taschenlampe. Das wäre jetzt/ Ich weiss nicht, wenn das gut gewesen wäre.
- 542 I : Ja.
- 543 F4 : Da hätten sie sich wirklich gewehrt. Also, da kommt man zu nahe, oder! Habe ich das
 544 Gefühl.
- 545 I : Also habt Ihr es ohne Taschenlampe gemacht?

- 546 F3 , F4 : Ja.
- 547 I : Aber das ging dann? Also, das hat es nicht unbedingt gebraucht?
- 548 F3 : Ja ja. Ja ja.
- 549 F4 : Sie haben auch die Zunge hoch gemacht.
- 550 I : Mhm. Mhm. Ja.
- 551 F4 : Aber mit? Ich denke halt immer: Hätte ich das jetzt gern? Da kommt da eine Schwester und
552 sagt: "Machen Sie mal den Mund auf!" und komme mit einer Taschenlampe.
- 553 I : Ja,ja. Das ist klar. Da muss man ein wenig ein Gefühl entwickeln dafür, wie man das macht.
- 554 F4 : Und da hab ich gedacht. So, und ich mache das nun spielerisch.
- 555 I : Mhm.
- 556 F4 : Und das ist gegangen. Ja, Man muss irgendwie erfinderisch sein.
- 557 I : Genau! (.) Wie sind Sie vorgegangen mit diesen drei Teilen? Also es sind ja eben da diese
558 drei! Haben Sie diese hintereinander gemacht oder/
- 559 F3: Äh nein!
- 560 F4 : Sie meinen an einem Tag?
- 561 I : Ja.
- 562 F4 : Nein. Ich habe sie wirklich zuerst beobachtet. Wirklich erst, ich musste mir das ja auch zu-
563 erst verinnerlichen. Ist das richtig, was ich mache oder ist das (unv.) Und erst dann habe ich
564 das gemacht. Aber ich habe dann jeden Tag/ Also zuerst habe ich den Morgen gemacht bei
565 diesen Leuten, dann den Mittag und dann den Abend. Aber nicht an einem Tag. Weil ich
566 dachte, vielleicht ist es ihnen doch unangenehm, weil die anderen am Tisch kriegen es ja mit.
567 Wieso ist sie jetzt nur bei ihr und kommt nicht zu mir. Ich habe das also nicht an einem Tag gemacht.
- 568 I : Mhm.
- 569 F4 : Jetzt weiss ich nicht, war das jetzt falsch?
- 570 I : Also! Habe ich Sie richtig verstanden, Sie haben, den ersten Teil am Morgen gemacht,
571 diesen an einem Mittag und diesen (Teil: Beobachtungen nach der Mahlzeit) an einem anderen
572 Tag am Abend?
- 573 F4 : Ja.
- 574 I : So?
- 575 F4 : Ja. (.) Aber nicht am gleichen Tag.
- 576 I : Ja, ja. Diesen an einem Morgen, diesen am Mittag und diesen an einem anderen Tag am
577 Abend.
- 578 F4 : Ja. Auch bei den Beobachtungen selber habe ich sie an einem Tag mal so gemacht.
579 Einfach nur zum Beobachten. Bevor ich das ausgefüllt habe.
- 580 I : Ja, ja.
- 581 F4 : Oder war das nicht richtig? Hätte ich das an einem Tag machen sollen? Alle drei?
- 582 I : Ähm.
- 583 F3 : Also weisst Du während/ Vor dem Essen, oder/

- 584 F4 : Ich hab das schon so gemacht, wie es beschrieben ist, aber nicht an einem Tag.
- 585 F3 : Mhm. Und dann hast Du jedes Mal etwas anderes beobachtet?
- 586 F4 : Ich habe mir einfach Zeit gelassen.
- 587 F3 : Ja, aber dann stimmt es ja schon.
- 588 F4 : Bei der einen Frau, weil ich hatte ja nicht alle vier auf einmal zum Pflegen gehabt. Dann
589 hab ich den Morgen gemacht und wenn ich beim anderen den Morgen gemacht habe, dann
590 habe ich wiederum bei der nächsten Person den Mittag gemacht. Ich habe immer jemanden in
591 Beobachtung gehabt.
- 592 I : Mhm. Ja,ja. (.) Also, ich glaube die Meinung ist es schon, dass man den Bogen relativ zügig,
593 respektive gerade in einem macht. Den ersten Teil, dann schaut man beim Essen und nachher
594 noch nach dem Essen.
- 595 F4 : Das ging halt nicht, weil ich habe oft Teildienst, wissen Sie. Ich kann dann gar nicht. (.) Ich
596 muss das dann so ausfüllen, so wie ich dann auch da bin.
- 597 I : Mhm.
- 598 F4 : Ich meine, manchmal habe ich am Tag gearbeitet und dann, als ich das gemacht habe,
599 habe ich gerade ganz oft Teildienst. Also, die Chance, um am Mittag/ oder in einem/ ging gar
600 nicht. Bei mir nicht.
- 601 F3 : Zeitlich einfach. Also wenn man es richtig machen will, dann braucht man diese Zeit
602 wirklich, oder.
- 603 I : Wie viel Zeit brauchten Sie denn?
- 604 F3 : Ja, ich habe es mir nicht ganz aufgeschrieben. Aber, also es ist sicher jetzt einmal, ja also
605 der Voruntersuch, etwa 10 min jeweils, dann die Beobachtung bei der Mahlzeit, ähm, ja dann
606 beobachtet man, ja was habe ich 10, also sicher eine Viertel Stunde/
- 607 I : Mhm.
- 608 F4 : Ja das kommt hin.
- 609 F3 : Oder? Und dann die Beobachtung nach den Mahlzeiten, da muss ich mich auch wieder zur
610 Person hinsetzen und Gespräche führen und während dem Gespräch merken, jetzt geht es gut.
611 Also sicher auch nochmals eine Viertel Stunde. Und wenn Du natürlich Tagesleitung bist allein
612 und am Nachmittag zum Beispiel die Praktikantin oder die Schülerin noch hast, die du noch
613 betreuen musst, und dann nach dem Mittagessen/ Das geht ja dann schnell über den Mittag,
614 oder. Die ersten wollen aufs WC zum Zähneputzen und ins Bett. Ist es denn/ Also ich musste
615 es wirklich separat lösen.
- 616 I : Mhm.
- 617 F3 : Ausgenommen beim ersten, bei dem es relativ einfach gewesen ist, weil er
618 entgegenkommend ist und selbständig ist und quasi nicht gross äh/ Ich konnte es dann wirklich
619 in einem machen und beim Nachtessen beobachten.
- 620 I : Ja. Aber/
- 621 B : Darf ich etwas sagen?
- 622 I : Jaja! Es geht bei diesen drei Teilen darum, dass sie zu einem Zeitabschnitt gemacht werden.
623 Also, wenn Sie vielleicht am ersten Tag das, am zweiten Tag das und am dritten Tag das, dann
624 ist das ok, denke ich. Aber wenn Sie jetzt drei Wochen dazwischen lassen, dann kann natürlich

- 625 bei einer progredienten Erkrankung schon wieder ein Schub passiert sein. Um das geht es.
 626 Dass man die Teile möglichst nahe beieinander ausfüllt. *(Anmerkung der Verfasserinnen: Diese*
 627 *Aussage wurde nur teilweise richtig wiedergegeben. Die Beobachtungen bei der Mahlzeit und*
 628 *die Beobachtungen nach der Mahlzeitaufnahme sollten wenn möglich zum selben Zeitpunkt*
 629 *durchgeführt werden)*
- 630 F4 : Nein nein, das war es auf jeden Fall. Aber nicht an einem Tag, weil wie gesagt durch den
 631 Teildienst, das kannst du/ Das geht einfach nicht.
- 632 I : Aber wenn man jetzt einen Verdacht hat bei jemanden, dass diese Person eine
 633 Schluckstörung haben könnte, könnte man sich dann vornehmen. Heute oder morgen beim
 634 Mittagessen schaue ich einmal.
- 635 F3 : Ja sicher.
- 636 I : Und, weil ich ja vorher einen Voruntersuch machen muss, bevor diese Person isst, müsste
 637 ich mir vorher etwa fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen und auch nach dem Essen dann mit
 638 dieser Person vielleicht zurück ins Zimmer gehen und dann noch schauen, ob es Resten im
 639 Mund hat. wäre das möglich?
- 640 F3 : Ja. (.) Am Abend wäre es fast besser als über Mittag.
- 641 I : Ja. Einfach weil Sie da mehr Zeit haben. Oder was ist der Grund?
- 642 F3 : Am Abend geht es einfacher. Man kann sich besser die Zeit nehmen. Weil die gehen ja
 643 nicht alle gleichzeitig ins Bett und äh, man kann nicht mit allen gleichzeitig/ Wir sind dann zu
 644 dritt und dann setzt man sich nochmals hin mit jemandem und dann kann man den Bogen fertig
 645 machen. Aber man kann sich die Zeit nehmen.
- 646 I : Das kann man schon. Eben weil, wenn man es dann in einem Male macht, nicht so wie sie
 647 es über mehrere Tage, dann ist es dann nachher auch wieder abgeschlossen. Das macht man
 648 einmal und dann ist es dann aber auch wieder vorbei. Das ist ja dann auch ein Vorteil.
- 649 F4 : Mir ist jetzt gerade noch etwas eingefallen und zwar, wir haben eine Frau, die hat eine
 650 übergrosse Zunge. Die ist auch dick, die ist wirklich sehr gross. Und sie sagt, sie könne wirklich
 651 nur ganz kleine Sachen schlucken, weil es sonst einfach nicht geht mit dieser Zunge. Aber kann
 652 man da was machen?
- 653 (Gelächter)
- 654 F4 : Nein, es ist eben schwierig
- 655 F3 : Nein! (unv.)
- 656 F4 : Du weisst, wen ich meine. Du kennst sie ja.
- 657 F3 : Abschneiden oder was möchtest Du machen?
- 658 F4 : Nein! Nein!
- 659 F3 : Was können wir machen, ich meine, das wäre ja Anatomie!
- 660 F4 : Nein! Ich hatte nur gedacht/ Gut das hat ja mit dem eigentlich nichts zu tun.
- 661 I : Das ist natürlich Anatomie. Aber das hat ja diese Frau wahrscheinlich schon immer gehabt,
 662 diese grosse Zunge?
- 663 F4 : Ja schon immer.
- 664 F3 : Aber es gibt verschiedene. Also auch draussen (ausserhalb der Institution) gibt es

- 665 wahrscheinlich auch Leute, die eine grosse Zunge haben.
- 666 I : Dann muss man wahrscheinlich kleinere Portionen nehmen.
- 667 F4 : Ja das mache ich. Ich gebe ganz kleine Portionen.
- 668 F3 : Sie weiss sicher wie, sie kann sicher nicht einen grossen Löffel in den Mund nehmen, also/
669 Also ich meine eine grosse Portion auf dem Löffel. Sie braucht sicher eine kleine Menge.
- 670 I : Mhm. Ok. (.) Ja. (.) Ich komme nun nochmals zu den einzelnen Punkten zurück, wie ist es
671 Ihnen da ergangen mit dem Beobachten bei den einzelnen Items?
- 672 F3 : Ja, das kräftige Husten ging einfach nicht gut bei der einen Person. Also er kann es, aber
673 nicht kräftig. Also „willentlich kräftiger Husten“ - ja-a (*zweifelnd*)!
- 674 I : Gut das war, weil diese Person das halt nicht konnte. Aber für Sie: Fragen, oder dann eben
675 auch herausfinden; kann er es? Oder kann er es nicht?
- 676 F3 : Wie frage ich? Oder wie/ Eben, man muss einen Weg finden natürlich, und indem dass
677 man den Bewohner kennt, weiss man quasi, was er wirklich kann, oder, aber wie fragt man ihn?
- 678 I : Das man es versteht, meinst Du?
- 679 F3 : Mhm. (.) Wenn es/ Also verstehen, nein, er versteht es ja schon. Aber warum will sie jetzt
680 das wissen? Oder! Also man sollte es wie fast beobachten und wissen: "Ah, das habe ich schon
681 gehört oder gesehen - er kann es."
- 682 I : Mhm.
- 683 F3 : Ja, also dieses Räuspern, vormachen. Hm. Ja. (.) Also hast es Du gekonnt? Konntest Du
684 Dich räuspern?
- 685 F4 : Ja, da hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich war einfach ehrlich und hab gesagt, das ist eine
686 Umfrage/
- 687 F3 : Nein. Also musstest Du es Ihnen vormachen? Das Räuspern?
- 688 F4 : Nein. (.) Doch. Bei diesem einen Mann. Aber das ging nicht. Er konnte weder Husten, noch
689 Räuspern. Ich weiss nicht. Er hat manchmal Momente, da versteht er mich nicht. Oder er sagt
690 einfach nichts. Aber jetzt nicht nur, weil ich es bin, sondern das macht er auch bei anderen. (.)
691 Das war für mich dann schwierig. "Was mache ich denn jetzt?". Weil ich habe jetzt da wohl
692 dieses "Nein" angekreuzt, aber nachdem ich den Bogen abgegeben habe, dachte ich: "Hab ich
693 jetzt das falsch gemacht?" (.) Ich kreuze etwas an: Kann er's nicht oder versteht er mich nicht?
- 694 I : Mhm.
- 695 F4 : Also das war mein Problem. Und bei ihm, ich bin mir dann auch schlecht vorgekommen,
696 ich war nicht zufrieden.
- 697 I : Mhm.
- 698 F4 : Weil ich nicht wusste, wie ich das jetzt einordnen soll. Ich habe langsam gesprochen vor
699 ihm, alles, aber/
- 700 I : Ja, also ich denke, in so einem Fall ist es wirklich schwierig zu entscheiden, muss ich jetzt da
701 ja oder nein ankreuzen?
- 702 F4 : Bei den anderen ging es super. da ist alles gut gegangen. Aber bei ihm ging das da gar
703 nicht.
- 704 I : Ja. Und was hat dieser Mann? Ist der so dement, dass er das nicht konnte?

- 705 F4 : Ja der ist auch/ Ich weiss jetzt nicht genau, was er für ein Krankheitsbild hat, aber, was soll
 706 ich jetzt sagen, was hat jetzt der gehabt? Der hatte auch irgendwie ein Hirnschlag (.) und es
 707 gibt Momente, da kann er das sagen, was er möchte, oder wie er sich fühlt. Aber dann geht
 708 wieder gar nichts. Da sagt er absolut gar nichts mehr.
- 709 I :Dann redet er auch gar nichts mehr. Mhm.
- 710 F4 : Nein.
- 711 I : Ok. Und wie ist es mit den sonstigen Punkten da? Wie sind die Ihnen gegangen?
- 712 F3 : Die sind gut gegangen. Und eben das von diesem Punkt habe ich ja schon gesagt.
- 713 I : Ja, genau. Ist/
- 714 B : Darf ich hierzu noch etwas fragen?
- 715 I : Mhm.
- 716 B : Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie vorhin richtig verstanden habe. Haben Sie gemeint,
 717 dass es widersprüchlich ist; beim Speichel da oben (beim Item beim Voruntersuch mit
 718 Stimmkontrolle) tönte es (die Stimme) nicht und unten (bei der Stimmkontrolle bei den
 719 Beobachtungen nach Beendigung der Mahlzeit) tönte es? Hatten Sie das gemeint, dass das
 720 widersprüchlich gewesen sei?
- 721 F3 : Ja, eben zum Beispiel jetzt da: Das ist bei diesem Herrn, der sich immer wieder ver-
 722 schluckt. Beim Voruntersuch konnte er ein langes "aah"; aber den Speichel konnte er nicht
 723 schlucken. Also habe ich dort "nein" angekreuzt. Und dann unten aber auch, war beides "nein"
 724 - er konnte ein langes "aah" aussprechen; aber es war nicht rein/ Was wollte ich denn da sagen?
- 725 B : Sie sagten einfach, es wären widersprüchliche Aussagen gewesen.
- 726 F3 : Also ja. Man hatte zwar dieses lange "aah", oder. Das konnte er. Aber das war wirklich
 727 nicht/ "Nicht nass oder brodelnd" (liest vom Bogen ab beim entsprechenden Item)/ Nein, es war
 728 nicht rein. Es war dann nicht rein, das lange "aah".
- 729 I und B : Mhm.
- 730 F3 : Und hier stand: "Es ist rein und sauber". Es war aber nicht "sauber" in dem Sinne.
- 731 I : Mhm. (.) Eben dieses lange "aah"/ Dort geht es ja nur darum, dass man hören kann (ob die
 732 Stimme rein tönt); deshalb muss er lange "aah" sagen.
- 733 F3 : Ja, eben.
- 734 I : Aber es geht bei dieser Frage nicht darum, ob er ein langes "aah" sagen kann oder nicht. (.)
 735 Nicht das wird mit "ja" und "nein" beantwortet, sondern wie/
- 736 F3 : Nein, es war dann nicht rein. Aber eben, es war für mich/ Es hatte irgendwie nicht
 737 übereingestimmt. Hatte ich dann das Gefühl. (.) Das eine kann er und das andere ist dann
 738 wieder nicht/ Also zu diesem Resultat, dass ich eigentlich hätte wollen/ Ja/ (.) Jetzt weiss ich es
 739 nicht mehr. Ich hatte (*unverständlich*) so aufgeschrieben.

Kurzer Unterbruch (ein paar Sekunden) der Aufnahme.

- 740 F3 : ... war nicht rein quasi.
- 741 I : Vielleicht hatte er in diesem Moment auch nicht wirklich viel Speichel im Mund und hatte

- 742 deshalb auch nichts zum Schlucken.
 743 F3 : Also es ist schon noch schwierig/ (.) Ich hätte es irgendwie grad gekonnt/ Wie weiss ich
 744 denn das alles noch? Wie schreibe ich das irgendwie auf/
 745 B : Ja, ja. Es ist nun halt auch schon ein wenig länger her.
 746 F3 : Oder! Irgendwie/ Ja.
 747 I : Ja. (.) Jetzt, wie hilfreich sind unsere Informationen bei der Schulung... (gewesen, um den
 748 Bogen auszufüllen?)

Kurzer Unterbruch (mehrere Sekunden) der Aufnahme.

- 749 F3 : ... dass man schubladisiert, oder. Wie es halt auch richtig ist. Also nicht richtig ist. Aber
 750 eben.
 751 I : Ja.
 752 F3 : Nein, es war sehr ausführlich. (.) Und eben, es wird einem bewusst, dass es ein grosses
 753 Problem ist. (.) Ein aktuelles Problem. Also eben auch bei uns in Alters- und Pflegeheimen.
 754 I : Mhm. (.) Ähm. Jetzt/ Sie hatten vorher schon mal erzählt, wie die Bewohner damit umgingen,
 755 als sie sie zu beobachten begannen. (.) Gibt es da noch etwas, das sie noch ergänzen können?
 756 Etwas, das sie uns noch nicht gesagt haben?
 757 (...)
 758 F3 : Hmm. (*unverständlich*) vorher gesagt.
 759 F4 : Ich habe dazu alles gesagt.
 760 I : Mhm. (.) Wie viele/ Also wie viele Bewohner haben Sie je angeschaut?
 761 F3 : Also ich habe drei, die ich dann auch verarbeitet habe (Wahrscheinlich gemeint:
 762 beobachtet und dann den Bogen dazu ausgefüllt).
 763 F4 : Also, von dem her? (.) Da hab ich vier. (.) Aber sonst beobachtet habe ich/ Ich weiss nicht
 764 wie viele. Fünf bis sechs.
 765 I : Mhm. Aber einfach ohne Ausfüllen des Bogens?
 766 F4 : Mit dem Bogen sind es vier. Aber das andere/ Ich dachte, ich schaue auch einmal die
 767 anderen an. Weil es ist auch mal/
 768 F3 : Ich habe jetzt da die Punkte nicht zusammengezählt. Hätte ich das machen müssen?
 769 I : Ah, das macht nicht.
 770 F3 : Macht nichts, oder?
 771 I : Nein, nein. (.) Und von den Leuten, die Sie beobachteten, was hatten diese Leute? Hatten
 772 diese spezielle Krankheiten? Oder äh/
 773 F4 : Die eine Frau hatte eine Hemiplegie links und die hat auch manchmal so Sprachstörungen.
 774 (.) Und bei der anderen/ Das ist altersbedingt.
 775 F3 : Ich hatte Hemiplegie und Parkinson. Und auch altersbedingt.
 776 I : Hatten Sie auch demente Leute?

- 777 F3 : Nein, bewusst nicht. Weil ich hatte das Gefühl, das würde nicht gehen.
- 778 I : Ja.
- 779 F4 : Mhm. So ist es mir auch gegangen.
- 780 I : Mhm. Also Sie hatten keine dementen Leute, die Sie angeschaut haben.
- 781 F3 : Nein. Ich habe bewusst nicht Demente genommen.
- 782 I : Und diese, die Sie angeschaut hatten/ Mit denen ginge es dann auch eigentlich gut?
- 783 F3 : Ja. (.) Also, sie konnten auf meine Aufforderungen hin mitmachen. (.) Weil sonst/ Bei der
784 Demenz sind es eben verschiedene Grade. Also klar Demenz/ (.) Am Anfang würde es
785 vielleicht noch gehen. Ganz im ersten Stadium so. Aber nachher wird es schwierig. Dann sind/
786 Es verunsichert sie dann auch, das Ganze.(.) Vom Krankheitsbild her. Also ja. Ich weiss dann
787 nicht, wie er es aufnimmt.
- 788 I : Mhm. Genau. Ja.
- 789 F3 : Ja, verunsichert, weil er ist in seiner Welt und dann kommt jemand, der will, dass er "aah"
790 sagt, oder der will, dass ich schlucke, wenn ich gar nicht schlucken will (.) Bei der
791 Voruntersuchung ja "Husten Sie!". (.) Ja, das verunsichert/ Ja.
- 792 I : Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie/ Also Sie hatten das zwar nicht. Aber wenn Sie
793 jetzt eine demente Person beobachten würden, welche von diesen Punkten (Items), würden
794 dann nicht gehen?
- 795 F3 : Ja eben. Es kommt drauf an in welchem Stadium sich der Demente befindet.
- 796 I : Mhm.
- 797 F3 : Das sicher nicht mit dem In-den-Mund-schauen. Mit der Taschenlampe sowieso nicht. Das
798 ist/ Da würd/ Ja. (.) Aber sonst, das andere könnte man schon. (.) Äh, das kann man
799 beobachten - die „Anstrengung“. Während dem Essen sichtbar schlucken, die
800 Kehlkopfbewegungen, halt einfach nur erkennen und sichtbar. Nicht gross spüren. Nicht gross
801 etwas an ihm machen wollen. (.) Ja, alles, das man nicht an ihm machen muss und beobachten
802 kann, das kann man schon.
- 803 I : Eben so lange man einfach zuschauen kann. Oder auch/ Kann man auch sagen, so lange
804 die Person nicht selber/ nicht mitmachen muss, eigentlich?
- 805 F3 : Ja. Genau.
- 806 I : Eben in dem sie "aah" sagt. (.) Mhm. (...) Eben. Wir hatten es vorher schon davon gehabt.
807 Sie hatten geschaut, wie lange, dass es geht. Und eben, es ist etwa eine halbe Stunde, oder
808 sogar mehr, oder?
- 809 F4 : Also, ich würde fast sagen, sogar mehr. (.) Aber nicht bei jedem. Weil ich denke, es variiert
810 auch. Bei den einen habe ich länger gebraucht und bei den anderen ist es einfach besser
811 gegangen.
- 812 I : Ja, ja. Und jetzt diese Zeit, ist die akzeptabel für Sie?
- 813 F3 : Wenn man es gut machen will, dann braucht man diese Zeit halt schon. Sonst bringt es
814 nichts.
- 815 I : Aber wie vorher schon gesagt, die können Sie sich irgendwo her nehmen?
- 816 F3 : Die kann man sich nehmen. Ja. (.) Es ist sicher einfach am Morgen nicht unbedingt

- 817 möglich, oder, man hat 1:1. Man kann die Zeit/ Also man hat vielleicht eine Bewohnerin zum
 818 pflegen oder vielleicht wie ich jetzt, dass ich es auch der Schülerin etwas mitgeben (zeigen)
 819 kann. So (.) Aber sonst (.) über den Mittag da geht es nicht gut. Eher auf den Abend/ Jetzt bei
 820 uns/ Es ist individuell natürlich. Ich weiss nicht, was die anderen/
- 821 F4 : Das ist so. Da hätte ich am Morgen jetzt keine Probleme mit meinen Bewohnern.
- 822 F3 : Ja nachher muss ich dann ins Büro und dann habe ich wirklich/
- 823 F4 : Ja, Du arbeitest als Leitung, wo ich jetzt nicht mehr arbeite. Weisst du deswegen habe ich
 824 anders einfach Zeit.
- 825 F3 : Das ist individuell und/
- 826 I : Mhm. Das ist nicht bei jeder Person zur gleichen Zeit gleich gut möglich.
- 827 F4 : Das ist so. (.) Wie gesagt, bei mir kommt es dann auch drauf an, ob ich dann Teildienst
 828 habe. Ich arbeite halt auch unterschiedlich.
- 829 F3 : Beim Durcharbeiten (Ganztags-Dienst), halt/ Ja , aber eben am Nachmittag/ Über denn
 830 Mittag wollen die meisten gerade gleich äh (unv.)
- 831 F4 : So ist es bei uns am Abend. Kaum haben Sie das Nachtessen zu sich genommen, wollen
 832 die alle grad ins Bett.
- 833 I : Aha. Ja.
- 834 F4 : Kaum haben sie zu Nacht gegessen, wollen die alle ins Bett. Da könntest Du alle
 835 gleichzeitig ins Bett begleiten. (.) Die sind sich das gewohnt so, die wollen auch ins Bett.
- 836 (...)
- 837 I : Mhm. (.) Und der Umfang/ Also die Anzahl Fragen? Wie/
- 838 F3 : Das reicht glaub. Also bei mir hat es jetzt/
- 839 I : Ja. (.) Also - "es reicht", findest Du/
- 840 F3 : Nicht mehr.
- 841 I : Nicht mehr. Aber ist es/
- 842 F3 : Ja dann kommt es wieder auf die Zeit/ Oder äh/
- 843 I : Ja. Klar.(.) Aber zu viel ist es auch nicht?
- 844 F3 : Nein zu viel ist es nicht. (.) Zu viel ist es nicht.
- 845 I : Mhm. (.) Ja. (.) Wie sehen Sie das?
- 846 F4 : Ich meine mehr kann man immer dazu machen, wenn man die Zeit hat. Aber jetzt/ Ich
 847 würde jetzt auch sagen, das reicht völlig. Also für die Zeit, die wir zur Verfügung haben, ist das
 848 ausreichend.
- 849 I : Ja.
- 850 F4 : Aber mehr? Dann wird es schon kritisch.
- 851 I : Mhm. (.) Ja. (.) Also der Bogen ist ja so konzipiert, dass er nach einer vorangehenden
 852 Schulung angewendet wird.
- 853 F4 : Mhm. Mhm. (.) Ach so, ja.
- 854 I : Also, das ist so gedacht von den Verfasserinnen des Bogens. Dass man den eigentlich nur

- 855 anwenden kann, wenn man vorher für diesen Bogen geschult wurde.
- 856 F4 : Mhm. (.) Und in der Schule hat man ja auch über Schluckstörungen/ Hast Du ja auch eine
857 Schulung! (.) Genügt denn das nicht? Muss das Eure Schulung sein, die Ihr dann uns gebt?
- 858 I : Ja (.) einfach um den Bogen anwenden zu können. Um das geht es vor allem auch.
- 859 F4 : Das heisst, dann müssten eigentlich unsere Schüler die Schulung bei Ihnen haben, damit
860 sie ein anderes Auge entwickeln (.) oder ein anderes Gefühl auf das hin (gemeint: der Bogen
861 oder die Schluckstörungen, unklar). (.) Das wär gut, wenn das die Schüler hätten. Grad von
862 Anfang an.
- 863 I : Mhm. Genau. Also auf jeden Fall, die, die dann diesen Bogen auch anwenden. Um das geht
864 es ja. Das einfach die, die diesen Bogen gebrauchen, dass die vorher wirklich auch eine
865 Schulung haben, damit sie wissen, auf was man schauen muss. (.) Könnten Sie sich vorstellen,
866 dass das bei Ihnen hier im Altersheim angewendet wird, wenn/ Also wenn man vorher dazu
867 eine Schulung machen müsste?
- 868 F4 : Also, sicher nicht bei allen. (.) Also bei mir nicht bei allen, hm. (.) Die sagen "Ah, das sind
869 doch alte Leute, was willst Du denn da noch machen?"
- 870 I : Mhm.
- 871 F4 : Das sind wirklich Aussagen, die dann da kommen.
- 872 I : Mhm.
- 873 F3 : Das müsste ja/ Das kommt dann drauf an, wer dann den Bogen ausfüllen darf.
- 874 I : Ja, genau. Das ist dann noch eine Frage. Also ich kann zwar jetzt auch schon grad fragen:
875 Was würden Sie sagen, wer bekommt diese Kompetenz, um diesen Bogen zu gebrauchen? Bei
876 Ihnen im Pflegebereich?
- 877 (...)
- 878 F3 : Ja, also ich möchte/ Ist noch/ Auch eine gute Mitarbeiterin kann das beobachten. Also, das
879 ist jetzt nicht etwas, wo man weiss ich nicht wie/ oder?
- 880 F4 : Wie gesagt, die Schüler können das auch beobachten. (:) Die müssen ja auch
881 Krankheitsverlauf und verschiedenes beobachten.
- 882 F3 : Ja, eben die Schüler, die können noch jenes anderes (unv.) Ich wäre nur schon froh, wenn
883 Sie das machen könnten, was ich ich Ihnen manchmal zum machen gebe. (unv.)
- 884 I : Mhm. (.) Natürlich den ganzen Teil, nicht nur das Beobachten von dem (Beobachtungen
885 während der Mahlzeit), sondern auch der Teil 1 und 3. (.) Also Sie würden sagen, das könnte
886 jede Person, die/
- 887 F3 : Also, die lernfähig ist, also, die will/
- 888 F4 : Die will. Die den Willen hat auch zu einer/
- 889 F3 : Die sich auch auseinander setzen kann mit sämtlichen/ mit der Schluckstörung selber,
890 oder. Ja, könnte auch eine erfahrene Mitarbeiterin, eine AGS, also, was sind es? Pflege-
891 assistentinnen ja (mhm) könnten das genauso wie jetzt Tagesverantwortliche bei uns oben. Also/
- 892 F4 : Sicher!
- 893 F3 : Denk ich mir. Es sind Beobachtungen, die sie dann zusammensammeln und dann äh ja/
- 894 I : Ok. (.) Mhm.

- 895 F3 : Das muss nicht unbedingt die Leitung sein. Also/
 896 F4 : Nein. Nein sicher nicht.
 897 F3 : Findest Du nicht auch?
 898 F4 : Das können auch/ Also bei uns oben haben wir jetzt zwei Schüler und auch der dritten, die
 899 jetzt kommt, das würde ich denen allen zutrauen ohne schlechtes Gewissen zu haben oder zu
 900 denken, nein, sie macht es doch nicht so/ Hätte ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Absolut
 901 nicht.
 902 F3 : Hm.
 903 I : Ja.
 904 F4 : Das ist einfach meine Auffassung. Wie es schlussendlich ist, weiss ich halt auch nicht. (.)
 905 Ja.
 906 I : Ja, ja!
 907 F3 : Ja man müsste ihnen zuschauen, also einarb/ also sie einlesen lassen in das ganze und
 908 schauen, wie sie es machen.
 909 I : Ja, genau.
 910 F3 : Äh/
 911 I : Nein eben, wenn man den Bogen ja anwenden würde, wie es geplant ist, dann käme ja eben
 912 diese Schulung vorher. Dann wären ja in diesem Fall diese Leute auch dabei, von denen Ihr
 913 jetzt gesprochen habt.
 914 F3 : Ja, wenn sie wollen! (zweifelnd)
 915 F4 : Ja.
 916 F3 : Viele machen ja keine Weiterbildungen und keine ja/
 917 F4 : Wenn es für das Haus stimmt! Dann musst Du so denken, gell!
 918 F3 : Ja, das ist ja sowieso vom Haus abhängig. Das, was entschieden wird.
 919 I : Ähm. (.) Jetzt/ Also Sie haben diese Beobachtungen gemacht und diese Kreuze gesetzt;
 920 haben Sie denn auch zusammengezählt? Die Totalpunkte?
 921 F3 : Nein, ich habe es nicht gemacht.
 922 I : Also ja, Du hast es nicht gemacht und Sie haben/
 923 F4 : Ich habe alles da zusammengezählt. Also oben/ das Zwischentotal war 2. Das war eben
 924 bei diesem Mann, bei dem ich gesagt habe, dass ich nicht wüsste, ob er mich nicht versteht
 925 oder will er nicht oder kann er nicht. Das weiss ich bei ihm wirklich nicht, kann ich bei ihm
 926 wirklich nicht sagen.
 927 I : Mhm. Haben Sie denn mehr als zwei Punkte gehabt bei irgend jemandem?
 928 F4 : Nein.
 929 I : Ja. (.) Ok. (.) Haben Sie denn etwas unternommen bei diesen Leuten/
 930 F4 : Ach so, da unten hab ich, auch bei diesem Mann, ein Mittelkreuzchen (Kreuz zwischen "ja"
 931 und "nein") gemacht. Weil "Die Person kann Essen/Trinken ohne zu Husten, bzw. sich zu
 932 räuspern während oder nach dem Schlucken."/ Manchmal hat er es gemacht und manchmal
 933 wieder nicht. Ich wusste nicht, was mach ich jetzt? Ist das ein "ja", ist das ein "nein"?

- 934 F3 : (unv.) mal 2 (Resultat bei gewissen Items x2 rechnen).
- 935 F4 : Deswegen hab ich das in der Mitte gemacht. Weil ich wusste nicht, wie ich das jetzt
936 auffassen soll!
- 937 I : Ja, ja. Das haben wir grad vorher beim vorherigen Heim, in dem wir waren/ Da haben Sie
938 das genau gleich gesagt.
- 939 F4 : Das ist echt/ Das war so schwierig.
- 940 I : Mhm.
- 941 B : Mit dem „mal 2“ übrigens auch.
- 942 I : Mhm.
- 943 B : Sie sind nicht die einzige, die das nicht gemerkt hat. Das ist gut für uns zu wissen, das da
944 vielleicht noch etwas hin sollte, das man vielleicht noch mehr sollte/ prägnanter/
- 945 F3 : Genau! Das ist äh/
- 946 B : "2 x" rot markieren, oder so!
- 947 F4 : Ach so! Mal zwei. Also ich hab jetzt ein halbes (für das Mittelkreuz) mal 2, macht dann ein
948 Ganzes. (Gelächter)
- 949 F4 : Also ja ich hab da einfach jetzt nicht aufgeschrieben.
- 950 I : Genau ja/
- 951 F4 : Ich wusste nicht wie.
- 952 I : Es war ja eben auch eine Testphase. Also von dem her ist das völlig in Ordnung. (.) Ähm.
953 Jetzt aber zu diesen Ergebnissen, die sie haben/ Bei denen, die zwei Punkte ergaben, haben
954 Sie dort nachher etwas unternommen? Bei diesem Bewohner oder bei dieser Bewohnerin?
- 955 F4 : Sie meinen, ob ich das jetzt nochmals nachkontrolliert habe?
- 956 I : Nein. Ob irgendetwas gemacht wurde nachher/
- 957 F4 : Hm.
- 958 I : Nicht?
- 959 F4 : Hm.
- 960 I : Ja. Ok. (.) Also dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu diesem Bogen da. Also zur
961 Verständlichkeit.
- 962 F3 : Also es geht nicht mehr so lange, gell!
- 963 I : Ja, ja, es geht nicht mehr so lange.
- 964 F3 : Ich muss dann eben dann noch weiter. Ich muss schauen, dass/ Ja.
- 965 I : Ähm. Was denken Sie zur Verständlichkeit zu diesem Text, der im Bogen geschrieben steht?
966 In diesem Umschlagbogen? Zu den verschiedenen Teilen. Also, der Theorieteil, der
967 Anwendungsteil und aber auch zur Verständlichkeit des Ausfüllbogens?
- 968 F3 : Also, es ist äh/ Es ist verständlich geschrieben. Es ist nicht irgendwie weiss ich wie hoch/
969 hoch äh/ Dass man überlegen muss, was ist jetzt da gemeint? Also, was wollten sie jetzt da
970 sagen?
- 971 I : Ja.

- 972 F4 : Es ist verständlich geschrieben.
- 973 I : Ja. (.) Mhm.
- 974 (...)
- 975 F3 : Ja, das finde ich schon noch wichtig. Dass es dann nicht irgendwie/ Sonst müssten es ja
 976 dann nur die Fachfrauen ausfüllen können. (.) Ja, wenn es nicht verständlich ist, dann kann
 977 man es nicht/ Dann wird es kompliziert.
- 978 I : Genau. (.) Mhm. Ok. (.) Ähm, wie ist es mit dem Inhalt, also jetzt nicht auf die Verständlichkeit
 979 bezogen, sondern ist der Inhalt gut? Ist genügend enthalten? Ist er vollständig? Oder fehlt
 980 vielleicht etwas, das noch hinein müsste?
- 981 F3 : Also, ich glaube nicht.
- 982 (...)
- 983 F3 : Das habe ich ja letztes mal/ Die Aspirationspneumonien, die ich Ihnen gegenüber letztes
 984 Mal schon erwähnt habe, quasi, als Sie es vorgestellt haben. Und da habe ich jetzt aber
 985 gesehen, dass das drin steht.
- 986 I : Ja.
- 987 F3 : Das war mir noch wichtig. Weil das ist ja häufig (unv.)
- 988 F4 : Das ist so ja. Das ist mir ja/ Das habe ich ja nochmals gesagt irgendwie zwischendrin dann.
 989 Und jetzt habe ich es dann gesehen. (.)Ich habe es auf jeden Fall nachher einfach gesehen!
- 990 I : Mhm.
- 991 B : (Lachen) Daran hätten wir uns jetzt nicht mehr erinnert (wenn Sie es jetzt nicht nochmals
 992 erwähnt hätte).
- 993 (Gelächter)
- 994 F3 : Aber ich weiss noch, dass ich gesagt habe, dass mir diese Info fehle! Nein aber! Ich hab es
 995 dann gefunden! (...) Ja, Therapie halt! Was/ Wie (unv.) wenn Sie jetzt zu uns sagen könnten,
 996 was wir machen können.
- 997 I : Mhm.
- 998 F3 : Äh, ich habe jetzt auch jemand neues und ähm (.) es ist noch schwierig, der Bewohner
 999 verschluckt sich wirklich, nach dieser Suppe, ob dick oder dünn, oder, was es drin hat. Äh und
 1000 der isst nachher praktisch nichts mehr.
- 1001 I : Ja.
- 1002 F3 : Er will nach diesem Verschlucken/
- 1003 I : Nichts mehr.
- 1004 F3 : Äh, will er nichts mehr. Er will keinen Griessbrei, kein Kartoffelstock, nichts dergleichen,
 1005 oder.
- 1006 I : Eben. Das gehört halt in zur Therapie und der Bogen, der ist nicht als Therapieansatzpunkt
 1007 gedacht.
- 1008 F3 : Nein, eben.
- 1009 I : Das ist eigentlich das, das vorher kommt zum Schauen, was/ Wie steht es um diese Person?
 1010 Und erst wenn man dann herausgefunden hat, was mit dieser Person wirklich los ist und man

- 1011 dann festgestellt hat, dass sie eine Schluckstörung hat, dann würde man mit der Therapie
 1012 kommen. Aber das ist eben nicht Teil dieses Bogens.
- 1013 F3 : Eben.
- 1014 I : Oder.
- 1015 F3 : Und das würde nachträglich dann eben gemacht? Oder wie?
- 1016 B : Das würde eine Logopädin machen.
- 1017 I : Oder einen Schlucktherapeutin.
- 1018 B : Ja.
- 1019 F3 : Also, wir haben ein Problem, dann können wir sie anfordern, ab vier Punkten schon, ging
 1020 es um eine Abklärung, oder und äh ja.
- 1021 I : Eben und je nach dem hat man halt, wenn man diesen Bogen vorweisen kann, mehr in der
 1022 Hand, damit man dann sieht, dass man wirklich etwas unternehmen muss mit dieser Person.
 1023 Die hat wirklich ein ernsthaftes Problem.
- 1024 F3 : Genau.
- 1025 I : Das wär natürlich gut, wenn das dann mit diesem Bogen einfach noch etwas mehr Gewicht
 1026 bekäme.
- 1027 F3 : Ja.
- 1028 I : Ja.
- 1029 F3 : Also ja, wir haben jetzt momentan ein aktuelles Problem! Mit eindicken/ Und mit Eindicken
 1030 geht gar nichts. Also er verschluckt sich. Also es ist sicher auch psychologisch etwas, das nicht
 1031 richtig äh/
- 1032 I : Dass er auch Angst hat.
- 1033 F3 : Dass er sich vielleicht auch in das Ganze/ Ich hab jetzt Angst, ich verschlucke mich und
 1034 dann geht es erst recht nicht.
- 1035 F4 : Dass er das im Kopf hat, meinst Du?
- 1036 B : Ja aber das ist klar.
- 1037 F4 : Ja.
- 1038 B : Das ist natürlich eine Folge, oder.
- 1039 I : Aber Du könntest ja jetzt zum betreffenden Arzt gehen und sagen, Du hättest hier
 1040 mitgemacht/
- 1041 F3 : Ja, das habe ich auch schon gedacht.
- 1042 I : Oder bei dem mitgemacht (Evaluation SERAPH) und dass Du das festgestellt hast.
- 1043 F3 : Das ansprechen.
- 1044 I : Ja.
- 1045 F3 : Er ist jetzt wieder beim Arzt wegen irgend etwas anderen und es ist der Virus, was er bringt.
- 1046 F4 : Ach so. Mhm. Ok.
- 1047 F3 : Nein. (.) Jedenfalls etwas anderes. (.) Jetzt schauen wir. (.) Aber die Angehörigen würden
 1048 da sehr gut mitmachen.

- 1049 I : Ah so! Ja! Aber das ist ja schon mal sehr viel wert.
- 1050 F4 : Das stimmt.
- 1051 F3 : Äh, dass sie ja, grad, wenn etwas ist. "Da müssen wir sofort schauen und zum Arzt". Da
1052 sind sie schon recht äh/
- 1053 F4 : Aber das ist schön. Das ist nicht bei jedem.
- 1054 F3 : Wir müssen ja hoffen, dass sich Angehörige/ sich ja überhaupt, ja/ Je nachdem haben sie
1055 niemanden mehr. Niemand, der sie besucht oder sich kümmert. Und viele haben einen
1056 Beistand. Vormund. Oder ja. Das ist dann noch eine andere Situation.
- 1057 I :Mhm. (.) Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden diesen Bogen zugeschickt
1058 bekommen und sie hätten/ Sie müssten ihn ausfüllen oder brauchen ohne vorher eine Schulung
1059 bekommen zu haben. Wie wär Ihnen das gelungen?
- 1060 F3 : Ja, also jetzt dünkt es einen schon einfach.
- 1061 F4 : Mhm.
- 1062 I : Mhm. Ja..
- 1063 F4 : Da müssten wir jetzt jemanden fragen, der nicht an der Schulung war. Der den Bogen
1064 hätte, gell.
- 1065 F3 : Ja. Ich müsste jetzt den schon mal weitergeben.
- 1066 (...)
- 1067 F4 : Stimmt. (.) Für mich ist jetzt das auch einfacher geworden.
- 1068 F3 : Jetzt ist es, wenn ich es so anschau/ Wenn ich nachdenke, wie ich es gemacht habe und
1069 so, also ja, ausser, dass ich mir wirklich die Zeit nehmen musste und mich hinsetzte und
1070 wirklich/ Ja, das machen wir nicht immer, es sei denn, es ist ein Notfall grad und es ist jemand
1071 nicht so fit und man muss ein wenig Zuwendung/ und beim einen halt weniger geben muss und
1072 ja.
- 1073 I : Eben. Aber äh/ aber vor dieser Schulung hättest Du das auch/
- 1074 F3 : Man ist schon ein wenig/ Man hat schon ein wenig/ Ja klar, als ich an diese Schulung kam,
1075 habe ich gedacht, was wohl kommt? Zu hoch/ Ich habe irgendwie gedacht, "Jesses Gott, was
1076 ist das? Müssen wir jetzt da noch etwas vortragmässig noch mehr und weiss ich nicht was äh,
1077 ja, muss man hinter die Bücher wieder? Und dann ist es einem dann schon, also, nach diesem
1078 Vortrag, den Sie bei uns hielten, ist dann äh (unv.) "Doch äh, dass können wir probieren.
1079 Können wir machen" und wenn es dann auch etwas bringt für unsere Bewohner.
- 1080 I : Mhm.
- 1081 F3 : Wenn dann auch etwas zurückkommt, das für sie würde ja/ Weil das ein gehäuftes
1082 Problem ist, das sie haben. Ja.
- 1083 I : Mhm. Ja.
- 1084 F4 : Also ich finde, das kann man auch ohne Schulung ausfüllen.
- 1085 I : Ja.
- 1086 F4 : Das ist meine Meinung.
- 1087 I : Ja. Ja. Ok.

- 1088 F3 : Es gibt komplizierte Leute, gell!
- 1089 F4 : Es gibt immer komplizierte Leute.
- 1090 F3 :(unv.) "Nein, ich kann das nicht!"
- 1091 F4 : Ja, aber wenn man ein wenig logisch denkt und sich das bewusst macht, ich bin überzeugt,
1092 dass man das ohne Schulung gut ausfüllen kann.
- 1093 I : Mhm.
- 1094 I : Also jetzt auch grad im Hinblick auf diese Stimme, wie sie klingen sollte? Oder wie sie tönen
1095 kann, wenn sie nass und brodelnd ist? Auch?
- 1096 F3 : Ja, ja. Es leuchtet einem gerade auf, wenn man es hört! "Aha, ja!", "Oh! Ja!"
- 1097 I : Aber eben, wenn Sie sagen, das kann man auch ohne Schulung? Weiss man jetzt ohne
1098 Schulung Bescheid über so eine brodelnde Stimme? Wie die tönen sollte?
- 1099 F4 : Gut. Das ist ein Faktor.
- 1100 F3 : Das ist jetzt etwas, das nicht alle wissen. (unv.) Mitarbeiter jetzt.
- 1101 F4 : Nein, das wissen nicht alle. (.) Also das jetzt. Ich meine jetzt wirklich das untere. Das
1102 stimmt. Das mit "nass und brodelnd" (Item nasse Stimme) habe ich mir auch erst durch die
1103 Schulung bewusst gemacht. Das ist auf jeden Fall. Aber jetzt mal abgesehen von dem.
- 1104 I : Mhm. (.) Würde es ohne gehen.
- 1105 F4 : Also finde ich jetzt.
- 1106 F3 : Also man kann ja jemanden zu sich nehmen und fragen, "Wie siehst Du?" oder " Wie
1107 denkst Du?". Man könnte es auch mit jemandem machen zuerst. Und schauen was, ja, "Was
1108 denkst Du?" oder "Ich höre es so!" oder ich sehe es jetzt auf dieser/ Ja.
- 1109 I : Mhm. Ok. (.) Ja, es ist zwanzig nach. Ich habe noch eine allerletzte Frage und dann sind Sie
1110 entlassen. (.) Einfach so; Können Sie ein Schlussfazit aufstellen? Wie nützlich ist die Seraph?
1111 (.) Können Sie hierzu etwas sagen?
- 1112 F3 : Wie gesagt. Sie wird sicher einen Nutzen haben, wenn man sie anwenden darf und wenn
1113 wir weitergehen können mit diesem Mittel.
- 1114 F4 : Mhm. Ja.
- 1115 F3 : Aber wenn man/ Das heisst, man hofft dann auch auf eine Therapie. Oder, man ist dann
1116 gespannt, was ist denn, oder was könnte ich jetzt da mit diesem Bewohner machen. Also, was
1117 wäre für ihn noch eine geeignete Therapie? Obwohl er schon 88ig ist, ja, oder so. Ja, aber
1118 eben. Es gibt Häuser, wo es geht, wo natürlich äh Logopädinnen/ Wenn natürlich jetzt eine
1119 Logopädin/ Also wenn jetzt ein Spital und Pflegeheim zusammen/ Es sind ja oft Spitäler mit
1120 Pflegeheimen gekoppelt, oder, in unserer Region auch. Da wird sicher mit Logopädinnen
1121 gearbeitet oder und das ist vielleicht dann einfacher, oder. Jetzt bei uns; wir müssen zuerst
1122 einen Antrag stellen beim Arzt und dann ja, vielleicht. Ja. (.) Wir müssen aber zuerst wieder auf
1123 die Krankenkasse warten, wenn das/ Bewilligt, oder nicht, oder wer zahlt das.
- 1124 B : Das ist sowieso so. Oder. Also/
- 1125 F3 : Oder? Und wie lange geht es denn? Wie schnell können wir ihm dann helfen? Oder?
- 1126 F4 : Aber es gibt nicht nur alte Menschen im Altersheim.
- 1127 F3 : Oder! Das meine ich!

- 1128 F4 : Unser jüngster Bewohner ist grad 65ig. Also ich meine/ Ich bin der Meinung, dass das ganz
1129 eine tolle Sache ist und irgendwie wäre es trotzdem jetzt von mir ein Wunsch, dass das schön
1130 wäre, wenn das wirklich mehr publik gemacht würde, auch bei den Schulen.
- 1131 I : Mhm.
- 1132 F4 : Du kriegst/ Also wenn du das verinnerlichst, dann kriegst Du einen ganz anderen
1133 Blickwinkel, was das anbelangt.
- 1134 I : Mhm.
- 1135 F3 : Sie haben schon Angst die Schüler.
- 1136 F4 : Ja, da könnte ich jetzt wirklich/
- 1137 F3 : Die Schülerinnen haben schon Angst. Die fangen jetzt mit 16 an mit der FaGe/ Oder, die,
1138 die mit einer FaGe beginnen, die müssen mit 16 anfangen. Die haben schon extrem Angst vor
1139 dem ganzen Schlucken. Vor diesen Problematiken. Oder das Verschlucken ist ihnen total
1140 bewusst und es ist beängstigend. Oder das müsste man ein wenig mehr/ Aber das hängt dann
1141 auch wieder von den Schulen ab, nehme ich an.
- 1142 I : Ja, ja. (.) Eben je nach Ausbildung wird es halt mehr behandelt oder weniger und es ist ja
1143 klar, wenn man irgendwo nicht gut Bescheid weiss, dann hat man mehr Angst.
- 1144 F3 : Unsicher, oder! Ist total die Unsicherheit.
- 1145 I : Das ist ganz klar.
- 1146 F4 : Mhm.
- 1147 I : Ja. (.) Ok. (.) Gut. (.) Dann wären wir jetzt am Schluss. Es hat jetzt leider ein wenig länger
1148 gedauert, als wir dachten. Mit diesem Aufnahmegerät! (Gelächter)

Interview 5

Datum: 14.11.2014

Ort: Alters- und Pflegeheim Fi.

I: Silvia Knecht

B: Silja Eichenberger

FI1 und FI2: Pflegendende

- 1 I Unsere erste Frage wäre: wir würden gerne etwas zu Ihrer beruflichen Tätigkeit
2 erfahren, also was Sie für eine Ausbildung haben, wo und in welchem Bereich Sie
3 bereits gearbeitet haben und auch wie lange Sie schon im Altersheim-Bereich arbeiten.
4 Können Sie uns dazu etwas sagen?
- 5 FI1 Also ich bin Fachfrau Gesundheit und habe eigentlich immer auf der Pflege gearbeitet
6 und bin jetzt im Alterszentrum schon seit zwei Jahren.
- 7 I Und vorher haben Sie auch im Altersbereich gearbeitet?
- 8 FI1 Ja bei der Spitex.
- 9 I Mhm. Und das ist seit wie vielen Jahren?
- 10 FI1 Seit ich aus der Lehre bin. Jetzt bin ich 37. Ja. (lacht) (.) Ein paar Jahre (alle lachen).
- 11 FI2 Ich bin auch Fachfrau Gesundheit und arbeite seit sechs Jahren hier und arbeite auch
12 seit Lehrabschluss in diesem Beruf, also das heisst eigentlich seit sechs Jahren.
- 13 I Ja, gut. (.) Was für Erfahrungen haben Sie schon mit Dysphagie, mit Schluckstörungen
14 gemacht?
- 15 B Bevor Sie durch uns mit dem Bogen konfrontiert worden sind.
- 16 FI2 Ja also, bei uns / du warst auch bei uns oben, als wir eine Patientin mit
17 Schluckstörungen hatten, dort hat man dann einfach mit Pulver ausprobiert, um das
18 Wasser zu verdicken, und püriert, einfach so dann ausprobiert, nicht irgendwie mit
19 Logopädie und Abklärung oder so. Das haben wir eigentlich nicht gemacht.
- 20 FI1 Vor dem Alterszentrum wüsste ich jetzt nicht / Dass alte Leute die Probleme haben
21 könnten, das ist ja schon vorgekommen, öfters in meiner Karriere, aber speziell etwas
22 gemacht dagegen habe ich noch nie, auch nie gehört, dass man gross etwas machen
23 könnte. Natürlich pürieren und Flüssigkeit, Getränke eindicken und gut lagern, ja, aber
24 sonst speziell bei Schluckstörungen / habe ich noch nie gehört, dass speziell auf das
25 Therapie gemacht werden kann. Ja eben, das ist für mich jetzt neu
- 26 B Das ist super (lacht). (...) Sie haben diesen Bogen ausprobiert. Vielleicht können Sie
27 jetzt einfach mal frisch von der Leber weg sagen, wie das so ging.
- 28 FI2 Er ist gewöhnungsbedürftig. Mir ist aufgefallen, dass man viele Beobachtungen
29 eigentlich unbewusst macht, und wenn man nachher hier liest, dann wüsste man
30 eigentlich schon länger, dass sie [die zu beobachtende Person] das nicht so tut oder es
31 nicht so gut geht, aber ich finde es ein guter Bogen. Ich finde es genial, dass man es
32 so machen könnte.
- 33 FI1 Es ist nicht allzu kompliziert. Für mich war es einfach komisch, eine ganze Mahlzeit
34 lang einen Bewohner zu beobachten. Das hat man sonst nie gemacht, von Anfang an
35 bis sie gegessen haben, und nachher noch weiter beobachten. Das ist schon speziell,
36 das habe ich noch nie so gemacht.
- 37 I Was meinen Sie mit "speziell"? War es für Sie unangenehm oder ...
- 38 FI1 Nein, für mich jetzt nicht. Wenn der Bewohner sich nicht beobachtet gefühlt hat, glaube
39 ich, dass es für keine Seite unangenehm war, aber für mich selber jetzt, um das zu

- 40 beobachten /
- 41 FI2 Auch wenn du es dir so bewusst machst. Ich finde, sonst schaust du eigentlich so
42 unbewusst den Bewohnern beim Essen zu. Und nachher, wenn du so bewusst
43 schaust, dann ist es schon ein wenig anders.
- 44 B Essen Sie denn mit den Bewohnern mit, oder ist es eben sonst gar nicht der Fall, also
45 mit denen, mit denen Sie es jetzt gemacht haben?
- 46 FI1 Nein. Das ist nicht erlaubt.
- 47 B Aha. Also daneben sitzen - es kann ja sein, dass Sie jemandem das Essen eingeben
48 müssen, und dann sind Sie ja sowieso dabei ...
- 49 FI1 Das schon. Daneben sitzen schon, aber mitessen - nein.
- 50 B Und haben Sie Bewohner ausgewählt, denen Sie das Essen eingeben mussten, oder
51 waren das alles eher selbständige Leute?
- 52 FI2 Ich habe mal jemanden genommen, der selbständig isst, aber sonst von der Pflege her
53 nicht selbständig ist. Mich hat es einfach interessiert, ob sie irgendwelche
54 Schluckstörungen hat oder nicht, wenn wir schon so einen Bogen haben. Ich hatte
55 eigentlich eher gedacht, dass sie eine Schluckstörung hat, aber es ist dann nur 1 Punkt
56 gewesen. Das war schon noch interessant.
- 57 FI1 Ich habe jemanden dabei, dem man das Essen eingeben muss, und jemanden, der
58 selbständig isst.
- 59 B Ok. Und bei dem, dem Sie das Essen eingeben müssen, also dort sitzen Sie ja
60 daneben, und das war dann trotzdem komisch mit dem Bogen?
- 61 FI1 Nein, bei ihm war es nicht so komisch, weil es dann wie selbstverständlich ist. Du
62 beobachtest dann den Bewohner, aber wenn jemand im Speisesaal isst, dann ist es
63 natürlich komisch. Was macht die? Warum schaut sie die Bewohnerin an? Ich meine,
64 die Leute sehen das, denen entgeht ja nichts. Ja, dann muss du halt schauen, dass du
65 nicht gerade mitten im Saal (alle lachen), dass du ein wenig diskret bist, ja.
- 66 I Also dann ist DAS vor allem das Komische gewesen? Dass die Leute gemerkt haben,
67 dass Sie da schauen?
- 68 FI1 Ja, ich habe nichts getan, ich bin nur dort gestanden. Und das ist so nicht üblich.
69 Entweder hilfst du mit Essen, oder du räumst etwas ab oder schneidest etwas oder
70 hilfst irgendwo. Und nun hast du das nicht getan, ja und die Bewohner sehen das. Also
71 es hat mich nicht gestört, es war einfach komisch.
- 72 I Hätte es vielleicht eine Möglichkeit gegeben, genau DIE Person auf eine andere Art zu
73 beobachten, dass es eben nicht komisch ist. Dass Sie vielleicht irgendwo - Sie sind
74 gestanden, haben Sie gesagt? - dass Sie sich vielleicht irgendwo hingesetzt hätten und
75 es dann vielleicht weniger auffällig gewesen wäre?
- 76 FI1 Vielleicht.
- 77 FI2 Es kommt halt auch wieder darauf an, wo / also ich denke jetzt, bei ihr [gemeint ist die
78 beobachtete Bewohnerin] ist der Platz so, dass sie eigentlich in den Speisesaal hinein
79 schaut, und / also ich habe zum Beispiel eine Bewohnerin genommen, die auf der
80 anderen Seite sass, so dass ich bei ihr sitzen konnte, und einfach so ein wenig zu ihr
81 hinschauen, dann wieder mal wegschauen, dass es nicht so auffiel.
- 82 B Also Sie beide haben nicht informiert? Sie haben einfach / ich picke mir jemanden und
83 beobachte mal?
- 84 FI1 Ja, mhm. (...) Hast du sie informiert?
- 85 FI2 Nein.
- 86 B Haben Sie gar nicht darüber nachgedacht, oder haben Sie sich bewusst überlegt, ich

- 87 informiere nicht, weil es komisch sein könnte?
- 88 FI2 Schlussendlich habe ich alle Bewohner nicht informiert, denn die einen habe ich nicht
89 informiert, weil ich weiss, dass es von der Demenz her nichts bringt.
- 90 FI1 Ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Ich habe auch nicht daran gedacht, ob ich sie
91 informieren soll oder nicht, weil, ja, wie du sagst, es hätte ja auch nichts gebracht.
- 92 B Ja das ist für uns interessant, weil wir natürlich schon viele verschiedene
93 Vorgehensweisen diesbezüglich gehört haben. Und deswegen fragen wir einfach. (alle
94 lachen) Aber es ist gut.
- 95 I Ja. Uns haben Leute schon gesagt, dass sie die Bewohner informiert haben und dann
96 war es aber für die Bewohner auch komisch, weil sie wussten, dass sie unter
97 Beobachtung stehen, und das war dann je nach dem für diese Leute auch nicht ...
- 98 FI1 Dann verhältst du dich ja vielleicht anders, wenn du weisst, dass du unter Beobachtung
99 bist.
- 100 B Genau. Ja.
- 101 FI2 Dann gibst du dir noch mehr Mühe und so.
- 102 I Ja genau. (...) Also Sie haben vorher gesagt, dass Sie im Allgemeinen den SERAPH
103 gut finden.
- 104 FI2 Mhm.
- 105 I Wie ist Ihre Meinung dazu?
- 106 FI1 Ich finde es auch, er ist praktisch, es sind eigentlich kurze Fragen, auf die man schnell
107 eine Antwort hat. Ich habe jetzt nicht lange studieren müssen, weil es sich im Verlauf
108 der Beobachtungen eigentlich schnell ergeben hat. Die Antwort ist dann schnell
109 gekommen.
- 110 I Ja. (.) Wie gingen Sie vor bei der Durchführung der Beobachtungen? Also wann haben
111 Sie es gemacht zum Beispiel? Und auch der erste Teil von den drei Teilen, die
112 Voruntersuchung, wie gingen Sie bei diesem vor?
- 113 FI2 Ich habe es meistens, nein eigentlich immer vor dem Mittagessen gemacht. Also den
114 ersten Teil. Dann beim Mittagessen beobachtet, und anschliessend den dritten Teil. Ich
115 finde, am Mittag geht es besser als am Morgen, wenn du in der Hektik drin bist. Dann
116 ist es beim Mittagessen eigentlich viel / wo du dich wirklich auch darauf achten kannst.
117 Denn am Morgen, habe ich das Gefühl, sitzt du dort und denkst "Mach, ich sollte
118 weiter" und dann würde ich nicht richtig hinschauen. Würde es nicht richtig
119 beobachten, also ich finde, beim Mittagessen ist es wirklich gut gewesen.
- 120 FI1 Ja, das war bei mir genau so.
- 121 I Ja. (.) Und der dritte Teil, wo haben Sie das gemacht?
- 122 FI1 Im Zimmer.
- 123 FI2 Ja. Der erste und / ja der erste Teil, also husten oder räuspern oder so / und der dritte
124 Teil eigentlich im Zimmer. Bevor man hinuntergeht zum Essen oder wieder
125 heraufkommt.
- 126 B Also das heisst für mich jetzt, Sie finden, es braucht Zeit, wenn man den Bogen
127 ausfüllen möchte.
- 128 FI1 Ja.
- 129 FI2 Also für die Beobachtungen finde ich braucht es Zeit und auch Geduld. (.) Also im
130 Altersheim finde ich das vor allem, bei den Dementen. Bis sie mal verstehen, was man
131 im ersten und im dritten Teil von ihnen möchte. (.) Ja, dort braucht es ein wenig Zeit
132 und Geduld, aber also zum Ausfüllen geht es dann schnell, aber das Beobachten /

- 133 I Aber gerade bei den dementen Leuten; ist es denn gut gegangen? Der erste Teil, wo
134 sie husten oder sich räuspern mussten?
- 135 FI2 Es hat einfach Geduld gebraucht und man benötigte etwas Ideenreichtum (alle lachen).
136 Also vor allem bei der einen Bewohnerin.
- 137 FI1 Bei mir war es eben ein Zufall. Gerade bei ihr war es ein Zufall, dass ich gerade bei ihr
138 im Zimmer war und dass sie dann husten musste und und / wirklich kräftig. Und ich
139 dachte, dass ist jetzt super, weil ich die Fragen schon vorher gelesen hatte, und ja, es
140 hat sich gerade ergeben.
- 141 I Mhm.
- 142 FI1 Sonst finde ich es schon auch schwierig, wie du gesagt hast. "Husten Sie mal!" Ja,
143 wenn man dement ist, kommt das nicht einfach so.
- 144 B Also die Person hat gehustet, und haben Sie sie dann nochmals aufgefordert, oder
145 haben Sie gesehen, sie macht es, und haben es dann so ausgefüllt?
- 146 FI1 Genau, ja. Sie hat wirklich richtig kräftig gehustet und dann ... [macht das Geräusch
147 des Sich-Räusperns vor]. Also wirklich so. Und dann dachte ich: super! (lacht)
- 148 B Ok. (lacht) Und Sie sagten, dass Sie ideenreich sein mussten. Können Sie das noch
149 etwas genauer erläutern?
- 150 FI2 Ja. Ich habe probiert, vorzumachen. Also es ging wirklich lange, bis sie es / ich war
151 auch mal mit ihr draussen, und als jemand hustete, sagte ich zu ihr "Können Sie das
152 auch?", aber es ging dann nicht so. Und irgendwann, also ich weiss nicht, ob sie
153 kognitiv an jenem Tag fitter war, aber als wir es ihr vorgemacht haben, ging es dann.
- 154 I Also haben Sie das Gefühl, dass sie es nicht verstanden hatte?
- 155 FI2 Ja. Sie ist halt dement. Wenn man ihr sagt, sie solle sich aufsetzen, dann sitzt sie dort
156 und sagt "ja gut ich mach's", aber sie macht es nicht. Also sie versteht wirklich nicht,
157 um was es geht.
- 158 I Ja.
- 159 B Können Sie vielleicht noch sagen / Sie haben auch zwei Personen beobachtet? Oder
160 vier? Aha, Sie haben vier. Können Sie vielleicht noch sagen, was das für Leute waren?
161 Waren das alles demente Leute, oder was haben die für Beeinträchtigungen oder
162 respektive keine Beeinträchtigungen?
- 163 FI2 Ich habe mal eine Bewohnerin genommen, die komplett selbständig ist. Dann habe ich
164 jemanden genommen, der nur türkisch spricht, also wo die Verständigung dann halt ein
165 Problem war. Dann eine Frau, von der ich schon gesagt habe, dass sie von der Pflege
166 her viel Hilfe von uns benötigt. Wo es mich selber interessiert hatte, weil ich das Gefühl
167 hatte, dass vom Schlucken her dort etwas sein könnte. Aber es war eben doch nichts.
168 Und gestern habe ich / also sie ist sehr dement, sie habe ich gestern genommen, weil
169 sie eine Verschlechterung gemacht hat. Und dort hat man es wirklich sehr gut
170 gesehen. Mich hat es dann interessiert, wie viele Punkte das dann gibt. (lacht)
- 171 I Was war dann das Resultat bei ihr?
- 172 FI2 Sie hat 11 Punkte.
- 173 I Ja.
- 174 FI1 Bei mir ist es so. Die eine Frau hat Psychopharmaka, also zwei verschiedene, und ist
175 auch dement. Und der Herr isst sehr wenig, hat wenig Appetit, ist verwirrt, Gefahr der
176 Dehydration, also ja, es benötigen beide recht viel Pflege von uns, und deswegen habe
177 ich sie genommen.
- 178 B Mhm. (.) Die zweite Person ist auch dement? Sie haben gesagt verwirrt, also ...
- 179 FI1 Verwirrt ja.

- 180 B Ok. Also kognitiv schon beeinträchtigt?
- 181 FI1 Sehr ja.
- 182 B Können Sie noch genauer sagen, wie das bei den einzelnen Leuten ging?
- 183 FI2 Bei ihr war es sehr schwierig, eben das Husten vormachen. Es war wirklich schwierig.
184 Das Beobachten war dann wieder das Einfachere, aber das A sagen oder so, das war
185 wirklich schwierig bei ihr. [FI2 hat die ausgefüllten Bögen vor sich und informiert nun
186 über jede einzelne, erfasste Person.] Bei ihr ist es eigentlich einigermaßen gut
187 gegangen; sie hat zwar manchmal auch nicht verstanden, was ich von ihr wollte, es
188 ging dann aber schon.
- 189 B Entschuldigung. Das ist diejenige, die einen Schub hatte, die mit 11 Punkten? Und sie
190 ist die, von der Sie vermutet haben, dass sie / aber sie ist kognitiv sonst ...
- 191 FI2 Mmm. Es geht. Ich glaube, es täuscht ein wenig. Sie hat Tage, an denen sie wirklich
192 gut alles mitbekommt, wo es super geht, dann aber Tage, an denen überhaupt nichts
193 klappt.
- 194 B Mhm.
- 195 FI2 Und sie da ist diejenige, die türkisch spricht. Da habe ich Hilfe von einer Türkin geholt.
196 Das ging eigentlich gut. Und sie [die vierte Person] war ganz selbständig; bei ihr hat es
197 geklappt, sie hat verstanden, was ich von ihr wollte, ja. Sie war in dem Sinne günstig,
198 um den Bogen mal zu testen.
- 199 B Und auch bei ihr haben Sie es nicht gesagt, dass Sie sie jetzt mal ...
- 200 FI2 Nein.
- 201 B Ok. (.) Und hat sie nicht auf das reagiert?
- 202 FI2 Sie hat es einfach lustig gefunden. (alle lachen)
- 203 I Also wenn Sie jetzt die Leute, die kognitiv nicht mehr so stark sind mit denen, die noch
204 fit sind, vergleichen: gibt es da Unterschiede? Beim Beobachten und beim Ausfüllen?
- 205 FI2 Ja, die Selbständigen muss man einfach erwischen. (lacht) Also bei ihr war wirklich das
206 Problem, beim Mittagessen dann wirklich schauen zu können, weil sie im grossen
207 Speisesaal sitzt. Und entweder sass sie dort und dann konnte ich schauen, aber wenn
208 dann irgendwo sonst noch etwas war, dann wurde es schwierig. Aber hier im kleinen
209 Speisesaal, wo sie Hilfe benötigen, wo wir dann wirklich anwesend sind, geht es viel
210 einfacher als im grossen Speisesaal, wo es sehr auffällig ist, wenn wir dort stehen. (.)
211 Schlussendlich sind beide eigentlich, selbständig und nicht selbständig, gleich
212 schwierig. (alle lachen)
- 213 B Da braucht man ein wenig Fingerspitzengefühl.(...) Und bei Ihnen? Sie haben gesagt,
214 dass beide sehr auf Pflege angewiesen sind. Können Sie noch genauer beschreiben,
215 wie es Ihnen ging?
- 216 FI1 Ja, also bei ihr war es / das war hier im Speisesaal, und sie ist eine, die immer schnell
217 isst und die dann immer ruft "hallo, hallo, hallo". Und dann kann sie sich natürlich
218 verschlucken, das ist auch schon vorgekommen. (...) Ja, es war sehr interessant zu
219 schauen, wie schnell sie isst und dann schaut sie umher, sieht mich jemand? kann ich
220 jetzt rufen? und vielleicht nimmt sie wieder etwas [in den Mund] und dann mit vollem
221 Mund noch "hallo", und dann kommt noch etwas heraus / Ja, vorher hatte ich das
222 schon auch gesehen, aber jetzt bei der Beobachtung dachte ich mir "das ist schon
223 gefährlich". Es ist wirklich gefährlich, wie sie isst. Als ob sie einen Zeitdruck hätte, als
224 ob sie Termine hätte, oder / Ja, es war interessant.
- 225 I Wenn sie nicht "hallo" rief, ging es dann gut? War es einfach immer, wenn sie am
226 Rufen und in einer Hektik war? Oder war es stets so?
- 227 FI1 Sie macht das nicht nur beim Essen; sie macht das auch, wenn sie alleine im Zimmer

- 228 ist. Sie macht das eigentlich ständig, auch während dem Essen und während sie nichts
229 tut sowieso. Es ist eigentlich ständig.
- 230 B Ja.
- 231 FI1 Und bei ihm, das war dann im Zimmer. Dort ist einfach das Problem, weil er so verwirrt
232 ist und er teilweise so müde ist, dass er zwischendurch fast einschläft, währenddem er
233 das Essen noch im Mund hat. Und dann ist es einfach gefährlich, dass er sich
234 verschluckt. Dann erwacht er und muss dann husten, und /
- 235 B Ja, ok. (.) Können Sie sagen, wie lange Sie ungefähr hatten für die drei Teile?
- 236 FI1 (...) Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.
- 237 FI2 Es kommt auch auf den Bewohner an.
- 238 B Ja, vielleicht können Sie es ungefähr sagen. Was war das längste, was das schnellste
239 Mal?
- 240 FI2 Ich würde mal 40 Minuten schätzen.
- 241 I Für das Ganze, für alle drei Teile?
- 242 FI2 Ja, wenn man wirklich von Anfang an / also wenn es eine Person ist, die es versteht,
243 zehn Minuten für den ersten Teil, dann sicher ungefähr eine halbe Stunde, zwanzig
244 Minuten für den zweiten Teil und dann nochmals etwa zehn Minuten für den dritten Teil.
- 245 FI1 Könnte sein. Ja, für den dritten Teil brauchst du auch noch Zeit, das stimmt.
- 246 I Rechnen Sie den Weg, ins Zimmer zu laufen, auch mit? Oder ist es nur das, was hier
247 auf dem Bogen ist?
- 248 FI2 Ich würde sagen, das was auf dem Bogen ist.
- 249 FI1 Ja.
- 250 B Ok, vierzig Minuten.
- 251 FI1 Ja, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber das stimmt schon.
- 252 I Wie war es mit dem Beobachten der einzelnen Punkte? Gingen die alle gut oder gab
253 es etwas, was schwieriger war als die anderen Punkte? Wenn Sie so die einzelnen
254 Items anschauen.
- 255 FI1 Also beim letzten: "Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel, wenn ich die
256 Person beim Essen/Trinken beobachte." Dort habe ich ein paar Mal studiert "ich habe
257 einen guten Eindruck" äh hm [macht eine unsichere, abwiegelnde Geste]. Wenn das
258 stimmt, aber wenn du nachher weiter liest, denkst du "äh nein, nicht so", weil es
259 teilweise wirklich gefährlich ist. (...) Also ich musste bei der Einen wirklich nein
260 schreiben, weil es ist nicht immer jemand - klar, sie ist im Speisesaal -, aber es ist nicht
261 immer eine Diplomierte dort, die wirklich handeln könnte. Ja, das mussten wir auch
262 schon tun [gemeint ist das Handeln, das Einschreiten, wenn jemand sich gefährlich
263 verschluckt].
- 264 I Wenn sich jemand wirklich verschluckt hatte?
- 265 FI1 Ja. (.) Das ist der Punkt, wo ich wirklich ...
- 266 I Also der hat Ihnen Mühe gemacht, der Punkt?
- 267 FI1 Der hat mir mehr zu denken gegeben als die anderen Punkte.
- 268 I Inwiefern mehr zu denken gegeben? Hatten Sie Schwierigkeit, sich zu entscheiden, ob
269 Sie ja oder nein ankreuzen sollten?
- 270 FI1 Ja. Genau. Habe ich einen guten Eindruck oder nicht, ist es jetzt gefährlich, oder ist es
271 jetzt nicht so schlimm?
- 272 I Ja.

- 273 FI1 Das das ...
- 274 I Erfordert etwas von Ihnen.
- 275 FI1 Genau. Die anderen Punkte gingen gut, aber bei diesem war ich wirklich am Studieren.
- 276 B Sind Sie denn in einen Zwiespalt gekommen, also irgendwie "wir machen es jetzt so,
277 aber eigentlich finde ich ..."?
- 278 FI1 Ja, genau so, ja.
- 279 I Das war der einzige Punkt bei Ihnen, der Ihnen Mühe machte?
- 280 FI1 Ja bei diesem bin hängengeblieben.
- 281 I Wie war es bei Ihnen?
- 282 FI2 Bei mir war es auch dieser Punkt. Vor allem bei ihr, die solche Probleme machte.
283 Einerseits fand ich, ich muss ihr schon etwas zu essen geben, aber irgendwie so / ich
284 weiss, nicht ob es richtig ist (lacht) / für mich war es nicht das Richtige, ihr eine
285 normale Mahlzeit zu geben. Ich hätte lieber etwas Püriertes oder so probiert, aber das
286 hatten wir gerade nicht.
- 287 FI1 Ja, weisst du, und die Bewohnerin, die gestorben ist. Also dort hätte ich jetzt auch /
288 weil dort sind wir zum Teil aus dem Zimmer gekommen oder ins Zimmer gegangen und
289 haben gedacht: "Hoffentlich kommt das jetzt gut.", weil /
- 290 FI2 Ja, dort hatten wir wirklich selber auch ein wenig Angst.
- 291 I Also im Zusammenhang mit Essen?
- 292 FI2 Ja, es war nicht püriert, es war einfach nur eine Sauce, aber trotzdem. Um ihr das
293 einzugeben, war das irgendwie so / es ging niemand mehr gerne zu ihr, um ihr das
294 Essen einzugeben.
- 295 FI1 Und teilweise musste sie wirklich husten, damit dann alles / ja / du bist wirklich
296 //unverständlich// Angst, ja, jetzt in diesem Beispiel. Sie ist gestorben, und das ging
297 lang so, und man dachte immer "Wird das mal passieren, dass sie an dem stirbt?"
- 298 I Ist sie dann auch an dem gestorben?
- 299 FI1 Nein, sie hörte dann auf essen und trinken. Und dann ist sie verstorben.
- 300 I Ja.
- 301 FI1 Aber es hätte sein können. Sie hat immer den Mund aufgemacht. Ab und zu dachte
302 man, ja vielleicht macht sie nicht auf, weil irgend / es ist wirklich brutal / sie hatte
303 Hunger, aber sie hat sich ständig verschluckt, und du bist dann dort und wurdest
304 gefragt "Hat sie gegessen?". "Ja, sie hat gegessen." und dann hast du, ja. Aber sonst,
305 für die Bewohnerin selber war das auch mühsam, sie hatte ja auch Mühe. Es war auch
306 brutal für sie.
- 307 B Dort hat man nicht / sie hat gesagt, es war wie eine Sauce, hat sie gesagt, also das
308 heisst, ich stelle mir jetzt vor, dass man einfach das Fleisch und den Kartoffelstock wie
309 quasi zu einem Brei vermischt hat, aber man hat es nicht püriert.
- 310 FI1 Doch, es ist schon so. Es war dickflüssig, es war schon püriert, aber trotzdem.
- 311 B Aha.
- 312 FI1 Es war so dickflüssig, und mit Sauce war es dann ein wenig dünner, aber alles, auch
313 das Getränk, also Thicken-up musste man weiss ich nicht wie viele Löffel zugeben,
314 damit / ja.
- 315 B Ok. Ja.
- 316 FI1 Ja, das war eine krasse Situation.
- 317 I Von dem her ist ja der Punkt, den Sie erwähnt haben, der für Sie noch schwierig war,

- 318 ja eigentlich / kann man auch als Hilfe betrachten, so wie ich das verstehe. Denn wenn
 319 Sie die Möglichkeit gehabt hätten, den Bogen bei jener Person schon viel früher
 320 auszufüllen, dann hätte man schon früher festgestellt, dass sie ein Problem hat. Und
 321 dann hätte man vielleicht Massnahmen ergreifen können.
- 322 FI1 Ja, auf jeden Fall. (.) Man hat dann mit basaler Stimulation probiert, aber es wurde
 323 immer schlimmer. Es hat wie nichts gebracht. Und es hat immer mehr Zeit von uns in
 324 Anspruch genommen. Es brauchte ja extrem viel Zeit, bis sie geschluckt hatte, und
 325 dann schaute sie dich teilweise an so mit vollem Mund [ahmt den traurigen Blick der
 326 Bewohnerin nach].
- 327 B Oh je.
- 328 FI1 Ja, es war wirklich nicht so einfach.
- 329 B Und kognitiv noch (.) ah, nicht mehr. (...) Und zum Beispiel die Kehlkopfbewegung
 330 beobachten und so weiter, das alles war für Sie kein Problem?
- 331 FI1 und FI2 schütteln den Kopf.
- 332 B Und beim letzten Teil? Wie ging das? (...) Sie lachen immer. (lacht auch) Sie haben
 333 glaube ich Spannendes zu erzählen. (alle lachen)
- 334 FI1 Nachher kannst du je nachdem die Zähne heraus nehmen, und dann siehst du es
 335 sofort.
- 336 B Ja.
- 337 FI1 Hat es noch Essensreste?
- 338 B Mhm. Das ist gut gegangen? Man hat in dem Fall Essensreste gesehen?
- 339 FI2 Ja.
- 340 FI1 Ja und nein.
- 341 FI2 Hier steht auch ja und nein.
- 342 FI1 Beim Stimmklang habe ich beide Male nein, weil der wirklich nicht klar war. Wie sagt
 343 man dem? Einfach nicht klar.
- 344 I So brodelnd, wie es hier steht?
- 345 FI1 Ja, nass.
- 346 I Ja, etwa so wie das Tonbeispiel, das wir bei Schulung gebracht hatten? Könnte man
 347 sagen, dass es etwa so war?
- 348 FI1 Genau.
- 349 B Das war also klar, war nicht schwierig zu entscheiden?
- 350 FI2 Nein, ich finde, das war wirklich klar.
- 351 FI1 Ja, das war wirklich klar.
- 352 I In diesem Zusammenhang auch noch eine Frage, wie hilfreich die Informationen, die
 353 wir Ihnen bei der Schulung gegeben haben, für Sie beim Beobachten und beim
 354 Ausfüllen des Bogens waren.
- 355 FI1 Die waren schon hilfreich. Also gerade zum Beispiel Psychopharmaka; das wusste ich
 356 nicht, dass die auch so einen Einfluss haben. //unverständlich// die Liste mit was
 357 könnte sein, Mangelernährung, Verwirrtheit, ja alle diese Punkte, also ja, und die Bilder
 358 und die Video, die wir angeschaut haben, waren wirklich hilfreich.
- 359 FI2 Die waren super.
- 360 FI1 Und ich finde es auch gut, wenn man etwas für die Leute machen kann, die Probleme
 361 haben. Also jetzt gerade die Frau, die gestorben ist, ja /

- 362 FI2 Es wäre gut gewesen.
- 363 FI1 Es wäre gut gewesen, wir hätten uns auch wohl gefühlt, wenn jemand ...
- 364 FI2 Genau, es wäre für beide Seiten gut gewesen.
- 365 FI1 Ja, für den Bewohner und für uns; denn wir haben uns nicht wohl gefühlt. Wenn wir
366 gewusst hätten, wo man ...
- 367 FI2 Hilfe holen
- 368 FI1 Ja, Hilfe holen.
- 369 I Ja. (...) In diesem Zusammenhang: Hilfe holen, haben Sie gesagt. Sie haben mehrere
370 Bögen, die mehr als zwei Punkte ergeben haben, oder? Ist in diesem Zusammenhang
371 auch etwas unternommen worden, hat man etwas gemacht?
- 372 FI2 Sie, die elf Punkte hat, ist jetzt im Kantonsspital Baden und dort hat man Logopädie
373 geholt.
- 374 I Ja. Aufgrund des Bogens, weil Sie den ausgefüllt haben, oder ...
- 375 FI2 Nein. (alle lachen) Nein, die Vermutung war, dass sie eine Streifung hatte. Aber man
376 war sich dort nicht im Klaren, weil die Symptome schon da waren, aber zum Teil dann
377 auch wieder weg waren. Und deshalb hat man sie ins KSB gebracht.
- 378 I Aha, wegen der Verschlechterung, die eingetreten ist.
- 379 FI2 Genau. Und auch jetzt, wie ich vom KSB gehört habe, schluckt sie fast nicht mehr. Es
380 verschlechtert sich noch mehr.
- 381 B Ok.
- 382 I Und bei Ihnen?
- 383 FI1 Ich habe ein Mal sieben und ein Mal neun. (...) Was meinen Sie genau mit "etwas
384 unternommen"? (alle lachen)
- 385 I Ja, also ...
- 386 FI1 Ob ich Kolleginnen informiert habe?
- 387 I Ja, zum Beispiel, oder ob man aufgrund des Resultates bei dieser Person geschaut
388 hat, vielleicht das Essen anders gegeben hat, oder eine Logopädin zugezogen.
- 389 FI1 Sie hat schon pürierte Kost.
- 390 FI2 Nein, sie hatte nicht immer pürierte Kost.
- 391 FI1 Hat sie nicht immer? Erst jetzt, erst nachdem sie sich verschluckt hatte?
- 392 FI2 Mhm (bejahend).
- 393 FI1 Ich dachte immer.
- 394 FI2 Nein.
- 395 FI1 Aha. Dann hat sie jetzt pürierte Kost. (...) Aber ich denke, das wird immer wieder
396 vorkommen bei ihr, weil sie so im Stress ist. (.) Und bei ihm ist es halt schwierig, weil er
397 immer so müde ist und teilweise wirr ist und und / ja / aber muss man da etwas, ich
398 weiss nicht, Kolleginnen informieren und mit dem Hausarzt schauen, oder was?
- 399 I Ja, die Idee wäre, dass man mit dem Resultat zum Arzt gehen könnte, oder dass man
400 eine Logopädin direkt, wenn Sie zum Beispiel eine im Haus haben, oder jemanden, der
401 mit Ihren Bewohnern arbeitet, dass Sie diese Person holen, fragen könnten für eine
402 Therapie. Oder sonst Schlucktherapeuten herbeiholen. (...) Und wie wir bereits bei den
403 anderen Interviews erfahren haben, geht das meistens über den Arzt der betreffenden
404 Person, der dann wie ein Rezept ausstellt.
- 405 B Eine Kostengutsprache, also schlussendlich dann die Krankenkasse.

- 406 F11 Damit es dann bezahlt wird, ja.
- 407 B Nach diesem Bogen steht die Diagnose Dysphagie ja noch nicht. Es geht ja darum,
408 dass man dann eine Logopädin holt, damit diese wirklich eine Schluckuntersuchung
409 mit Schluckversuchen durchführt. Und sie könnte dann die Diagnose stellen, ob eine
410 Dysphagie besteht, ja oder nein. Das ist eigentlich eine Entscheidungshilfe für das
411 Pflegepersonal: Sollte man jemanden hinzuziehen oder kann man es einfach laufen
412 lassen, ist es gut? Das ist eigentlich das. Und uns hat es interessiert, ob Sie sofort
413 etwas gemacht haben, oder haben Sie es einfach mal / es kann ja auch sein, dass Sie/
414 F11 und FI2 lachen und schauen einander an. Es entsteht eine Unruhe.
- 415 B Nicht dass wir das erwarten ...
- 416 I Wir haben ja auch nicht gesagt, dass Sie etwas machen sollen. Also das ist kein
417 Problem, wenn Sie nichts gemacht haben.
- 418 F11 Während dem Ausfüllen habe ich gedacht, ja da sollte man ja etwas machen / eben bei
419 diesem Punkt, dachte ich eben schon, dass man da etwas unternehmen müsste. Weil
420 wenn ich hier ein nein ankreuze, dann fühle ich mich nicht so wohl
- 421 I Mhm. Ja ja. Man sagt: Nein, ich habe einen schlechten Eindruck, und man macht
422 nachher nichts. Genau, das ist es
- 423 F11 Genau, das kann ja nicht sein. (...) Dann hätte ich lieber ja angekreuzt, aber das kann
424 dann auch wieder nicht sein. (alle lachen)
- 425 B Es ist einfach mal gut, wenn es einem bewusst wird, und je nach dem ist es auch noch
426 das Heim, das man im Rücken hat, ob man hier schon mal etwas gemacht hat oder ob
427 es total neu ist. Also das kommt dann sehr darauf an, ob etwas passiert oder ob man
428 findet, nein, wir machen das jetzt für die zwei Frauen [gemeint sind die zwei
429 Forscherinnen] und fertig. (alle lachen)
- 430 F11 Aber ich denke, es ist schon gut. Wenn man wieder jemanden hat, kann man den
431 Bogen nehmen und die Person beobachten, und dann sieht man, wir müssen hier
432 etwas tun. Das ist schon eine gute Hilfe.
- 433 I Eben; wenn Sie bei diesem Punkt "Ich habe einen guten Eindruck" nein ankreuzen,
434 dann haben Sie hier oben schon mindestens zwei Punkte. Und da steht ja, wenn man
435 zwei Punkte hat, dann besteht schon mal ein Verdacht, und man würde die Person
436 weiterhin beobachten und schauen, wie sich das entwickelt. Also ist ja schon klar, dass
437 wenn man den Bogen wirklich verwendet, um damit zu arbeiten, und man sagt hier, ich
438 habe NICHT einen guten Eindruck, dann bleibt man ja auch dabei und beobachtet die
439 Person weiterhin gut beim Essen.
- 440 B Jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage, und zwar: wie ist der Bogen in
441 Ihren Pflegealltag oder in Ihre Institution integrierbar? Sie hatten gesagt, es dauert 40
442 Minuten; ist das eine Zeit, die Sie sich nehmen können, wenn Sie finden, dass es
443 wichtig ist?
- 444 F11 Es kommt ein wenig auf den Tag an.
- 445 FI2 Ja, auf den Tag, aber ich denke, wenn man es über den Mittag beim Mittagessen
446 machen kann, dann sollte es eigentlich tiptop funktionieren.
- 447 F11 Wenn man das Telefon abgeben kann. (.) Man muss sich organisieren. Wenn man es
448 machen kann, es abgeben kann, dann ist es möglich.
- 449 FI2 Ja.
- 450 B Vom Personalangebot her geht das auch?
- 451 F11 Sollte, ja.
- 452 B Gut. (.) Und mit den drei Unterbereichen / das haben Sie auch gesagt, Sie haben sie

- 453 nacheinander durchführen können, das habe ich richtig verstanden?
- 454 F11 u. F12 Ja
- 455 B Das war für Sie also auch kein Problem?
- 456 F12 Ich denke, man müsste das miteinander absprechen und sagen: "Ich mache jetzt diese
457 Bewohnerin, ich möchte sie hinunterbringen und ich holte sie auch wieder herauf."
458 Damit das geregelt und abgesprochen ist, damit niemand diese Bewohnerin nimmt und
459 man sucht sie nachher.
- 460 B Also es braucht quasi eine Absprache.
- 461 F12 Genau.
- 462 B Und es ist so, dass die SERAPH eigentlich konzipiert worden ist MIT dieser Schulung,
463 die wir gemacht haben. Das heisst, wenn ein Heim diesen Bogen verwenden möchte,
464 dann wäre es in unserem Sinne, dass das Heim vorher eine Schulung in Anspruch
465 nimmt. Also dass man zu den einzelnen Punkten informiert würde, vielleicht auch noch
466 Informationen zur Dysphagie erhält. Wenn Sie an das Gesamtpaket denken, Schulung
467 UND Bogen. Ist es dann für Sie immer noch integrierbar, oder sagen Sie, also nein,
468 wenn man da noch eine Schulung machen muss /
- 469 F12 Also die Schulung, die wir schon gehabt haben?
- 470 B Die Schulung, die Sie hatten, genau?
- 471 F11 Für alle?
- 472 B Das müsste man dann entscheiden. Also einfach wenn man jetzt sagt, wir möchten
473 gerne die SERAPH haben, dass diese in unseren Alltag hineinkommt.
- 474 F12 Das würde ich nicht schlecht finden, aber dass nicht gleich alle zusammen die
475 Schulung hätten.
- 476 B Das würden Sie nicht schlecht finden, oder finden Sie ...
- 477 F12 Ich finde es gut. (...) Ich würde es wirklich gut finden, dann würde alle sich darauf
478 achten, nicht nur wir fünf, die an der Schulung waren und ein wenig sensibilisiert sind,
479 sondern alle würden schauen. Das würde ich nicht schlecht finden.
- 480 B Und das könnten Sie sich vorstellen, dass eine Heimleitung sagen würde "Ja, gut, das
481 machen wir."?
- 482 F12 Das weiss ich nicht
- 483 F11 Ja (lacht)
- 484 B Also von Ihrem Gefühl her?
- 485 F12 Ja (nach kurzem Zögern) könnte ich mir schon noch vorstellen.
- 486 I Das andere war ja / also die andere Möglichkeit wäre einfach, dass gewisse Leute die
487 Schulung machen und dass diese dann aber auch verantwortlich sind für die
488 Erfassungen. Und dass dann die Leute, die die Schulung nicht gemacht haben,
489 wissen, dass sie zu den Kolleginnen gehen können und sie fragen sollen, ob sie mal
490 bei einer bestimmten Person schauen können.
- 491 F12 Das wäre auch etwas, ja
- 492 F11 Ja. Ja.
- 493 B Sie haben vorher den Bogen noch einmal durchgelesen. Wie ist für Sie die
494 Verständlichkeit?
- 495 F12 Also vom Bogen selber?
- 496 B Ja, vom Bogen und eigentlich auch von den Items.

- 497 FI2 Ich finde es einfach, also gut geschrieben. Man versteht es wirklich sehr gut.
- 498 FI1 Ja, das kann ich unterschreiben. Also er ist klar und übersichtlich, einfach geschrieben,
499 versteht jeder, wirklich.
- 500 FI2 Also wirklich einfach, ja.
- 501 B Sie wissen keine unverständlichen Partien?
- 502 FI1 Nein, nichts Kompliziertes.
- 503 I Ja, es ist auch wichtig, dass man es versteht.
- 504 FI1 Ja, dann arbeitet man auch gerne damit, wenn man nicht noch überlegen muss, was
505 das heisst. Dann würde man es eher auf die Seite legen.
- 506 B Ja. (...) Und wie sieht es bezüglich Vollständigkeit aus? Hätten Sie noch mehr
507 Informationen gebraucht oder hat es zu viel drin?
- 508 FI2 Ich finde es gerade gut und übersichtlich. Es ist nicht zu viel, aber es ist auch nicht zu
509 wenig. Ich finde es ist gut.
- 510 I Gibt es etwas in dem Bogen, was Sie vielleicht vermisst haben? Von dem Sie denken,
511 dass man es auch noch hineinnehmen müsste?
- 512 FI1 Ja, ich dachte eben, dass vielleicht noch Stress dazu gehört. Vielleicht ist Stress auch
513 noch so ein Faktor, aber ich weiss es nicht. Weil ich bei ihr das Gefühl hatte, dass es
514 Stress ist, dass sie schnell essen musste. Wobei; sie ruft auch sonst immer "hallo
515 hallo", aber mit dem Essen ist es wirklich / also, sie ist nicht die Einzige, die schnell
516 isst, und dann passiert etwas. Der Stress, wieder hinauf ins Zimmer zu gehen / mit
517 Stress passiert so etwas. Ja, dann verschlucken sie sich und dann /
- 518 I Ja.
- 519 FI1 Ich weiss es nicht, aber ich suchte es dann noch und dachte, vielleicht kann Stress so
520 ein Faktor sein. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiss nicht.
- 521 B Ja, ich denke, das Schnell-Essen kann natürlich ein Faktor sein, aber / ja, wobei, doch
522 es könnte schon sein.
- 523 FI1 Ich weiss nicht. Bei mir kann das ja auch passieren. Wenn wir schnell essen /
- 524 B Ja, genau.
- 525 I Ja, wenn es jemand ist, der vom Typ her so ist und immer schnell isst und immer im
526 Stress ist, könnte man sich das schon überlegen, ob das auch noch dazu gehört.
- 527 B Mhm. (...) Wenn Sie sich überlegen, Sie hätten nun diesen SERAPH zugeschickt
528 erhalten ohne die Schulung. (.) Wie gut hätten Sie ihn ausfüllen können?
- 529 FI1 Ich glaube, nicht so gut. (.) Also die Schulung war mir schon eine Hilfe. Schon mit dem
530 Video, das Sie gezeigt haben, und (.) das mit dem Kehlkopf und alles, was Sie von der
531 Anatomie her / ja, das man aufgefrischt hat, und alles wieder etwas bewusst geworden
532 ist. Also mir hat das schon geholfen, und wenn ich nur diesen Bogen gehabt hätte,
533 dann mmh, ja also was soll das? Also für MICH jetzt.
- 534 B Also das Thema wäre Ihnen schon etwas weniger nah gewesen oder Sie wären zu
535 wenig sensibilisiert gewesen?
- 536 FI1 Ja, genau. Und ich dachte schon, also während der Schulung sind mir gewisse Leute,
537 gewisse Bewohner vor die Augen gekommen, die es betreffen könnte. Und wenn man
538 das nur SO erhält - ich weiss nicht, ob das so schnell vor die Augen kommen würde,
539 dass es eine Bewohnerin betreffen könnte.
- 540 B Ok. (...) Und für Sie, wie wäre es für Sie gewesen ohne die Schulung?
- 541 FI2 Die Fragen sind ja eigentlich einfach gestellt, aber ich denke so ähm; ist der
542 Stimmklang rein oder? / also ich denke, das wäre jetzt für mich ohne das Video

- 543 schwierig gewesen.
- 544 I Ja, schwierig, mhm. (...) Also dann hätten Sie Mühe gehabt, die Antwort auf die Frage
545 überhaupt zu finden, weil Sie gar nicht gewusst hätten, was es ist?
- 546 FI2 Ich denke, man wusste schon, was es ist, wir kennen das ja eigentlich schon, aber ich
547 finde, mit der Schulung, wenn man es nochmals gehört hat, und Sie haben ja einen
548 Film gezeigt [Aufnahme einer nassen Stimme und Aufnahme einer Aspiration mittels
549 Videofluoroskopie], war das viel aufschlussreicher als wenn ich einfach die Frage
550 gehabt hätte. Dann wäre ich da gesessen und hätte gedacht: ja ...
- 551 B Was heisst jetzt nass? (lacht)
- 552 FI2 Ja, was ist jetzt nass?
- 553 B Können Sie noch sagen, wie es mit dem Auswertungsteil war? Haben Sie das gut
554 verstanden?
- 555 FI2 Also das, was ...?
- 556 B Die Handhabung, die hier beschrieben ist. Haben Sie es gut verstanden, wie man das
557 machen muss? Oder hat es für Sie Stolpersteine gegeben?
- 558 FI2 Mit der Schulung zusammen nicht. (...) Es war super mit der Schulung zusammen.
- 559 FI1 Mir ging es genau so. Die Schulung war wirklich eine grosse Hilfe.
- 560 B Gut. (.) Was müssen wir noch Wichtiges erfragen? (lacht)
- 561 I Ja? (...) Uns würde es auch noch interessieren, wie benutzerfreundlich der Bogen ist.
562 Wie bequem Sie den ausfüllen konnten. Wie war das für Sie?
- 563 FI2 Was ist mit bequem gemeint?
- 564 I Ist es einfach, ja einfach hatten wir eigentlich schon gefragt, aber ist es, ist es, ja wie
565 soll ich das umschreiben? Ist es kompliziert gewesen oder ist es ...
- 566 FI2 Nein, nein. Also kompliziert, nein es war wirklich bequem eigentlich. (lacht)
- 567 I Ja, also Sie als Fachfrau, die mit alten Leuten arbeitet und die ihren Tagesablauf hat
568 und dann kommt da noch dieser Bogen, und den müssen Sie auch noch mitnehmen
569 und ausfüllen während dem Beobachten. Ist das angenehm für Sie, so wie es jetzt ist?
- 570 FI2 Also ich habe zum Teil die Fragen im voraus gelesen und mir dann einen Zettel
571 mitgenommen, ins Zimmer hinein, gemacht, und dann hinaus, auf den Zettel
572 geschrieben. Beim Essen hatte ich den Bogen auch nicht mitgenommen, weil ich fand,
573 dass (unv.) dort sitzt und beim Essen zuschaut. Ich finde es eigentlich gut, und wenn
574 man das im Alltag immer wieder hat, kann man dann irgendwann, wie wenn man ein
575 NDS ausfüllt, die Fragen langsam auswendig.
- 576 I Ja ja. Und dann kann man auch nur das Innenblatt [Fragebogen] mitnehmen, dann
577 muss man ja nicht das Ganze mit sich herumtragen.
- 578 FI2 Genau.
- 579 B Nun vielleicht noch die letzte Frage: Wem würden Sie die Kompetenz geben, die
580 SERAPH durchzuführen? Sie haben Leute mit verschiedenen Ausbildungen im Haus,
581 würden Sie sagen, dass das jeder machen kann oder finden Sie, nein, da muss man je
582 nach Ausbildung unterscheiden?
- 583 FI1 Ich denke, wenn jemand jahrelange Erfahrung hat, kann er, egal welche Ausbildung er
584 hat, diesen Bogen ausfüllen, wenn er die Schulung hatte. Aber wenn jetzt jemand
585 frisch von der Ausbildung kommt und noch so wenig Erfahrung hat, würde ich diesem
586 den Bogen nicht unbedingt in die Hand geben. Das ist jetzt meine Meinung.
- 587 I Sie meinen, auch EGAL welche Ausbildung diese Person gemacht hat?
- 588 FI1 Wenn sie Erfahrung hat, schon.

- 589 I Aber wenn sie nicht Erfahrung hat, Sie sagen, wenn sie frisch aus der Ausbildung
590 kommt, ist es egal, ob sie, wie Sie auch, Fachfrau Gesundheit ist oder irgend / es gibt
591 ja da noch andere ...
- 592 FI2 Ja, auch dort. Ich würde jetzt wie du sagen, alle die Erfahrung haben, können das
593 machen, vor allem würde ich sagen Diplomierte, FAGE und ich würde auch sagen für
594 die Lehrlinge ist es eigentlich auch nicht schlecht. Vor allem haben die das Thema
595 auch in der Schule, und wenn man ihnen dann noch zeigen kann, wie sie mit dem
596 Bogen das so und so ...
- 597 FI1 Sensibilisiert werden für das, ja.
- 598 FI2 ... würde ich es eigentlich nicht schlecht finden.
- 599 I Könnte man dann auch sagen, dass jemand, der frisch von der Ausbildung kommt und
600 FAGE gelernt hat, von Ihnen instruiert werden könnte, so wie Sie auch einen Lehrling
601 instruieren würden, und dass diese Person das dann schon machen könnte? Allein?
- 602 FI1 und FI2 lachen.
- 603 FI2 Da müsste ich zuerst vier oder fünf mal mitgehen.
- 604 FI1 Frisch aus der Ausbildung würde ich vielleicht nicht gerade.(...) DU (spricht FI2 an)
605 begleitest sie, ich weiss nicht, die haben sonst genug und sind vielleicht ...
- 606 FI2 Ja klar, aber weisst du, wenn du das anschaust und ich meine, wie wir, wir hatten ja
607 auch Schluckstörungen in der Schule, aber wenn du in den Betrieb gingst, schautest
608 du die Schluckstörungen eigentlich gar nicht so an, sondern du hattest einfach in der
609 Schule Theorie über die Schluckstörungen und finito. Und ich würde das eigentlich
610 nicht schlecht finden, wenn du mit dem Lehrling gehen kannst und sagen kannst, was
611 hast du für ein Gefühl? ...
- 612 FI1 Dann musst du mitgehen.
- 613 FI2 Dann kann man das zusammen machen. Ich denke, die Lehrlinge wären dann auch
614 sensibilisiert auf das.
- 615 FI1 Dann füllst du das mit ihnen aus?
- 616 FI2 Genau. Mit ihnen ausfüllen, beobachten. Ich denke, dann würden sie auch
617 wahrscheinlich unbewusst auf das Zeug schauen und zu uns kommen und sagen,
618 wenn eine Person etwas haben könnte.
- 619 B Sie würden indirekt auch geschult werden?
- 620 FI2 Genau.
- 621 B Geben Sie uns noch ein Schlussvotum zu diesem SERAPH? Ist es ein nützliches
622 Instrument? Könnten Sie es sich vorstellen, dass man es bei Ihnen im Altersheim
623 integriert? Was möchten Sie noch gerne loswerden?
- 624 FI1 Ich finde, das haben Sie gut gemacht. Es ist übersichtlich, einfach, gut
625 zusammengestellt. Ich kann da nur ein Kompliment machen! Man kann es gebrauchen,
626 es ist wirklich effizient. Als ich es sah, dachte ich: es hat etwas, das Formular bringt mir
627 etwas, es ist eine Hilfe für mich. Also sehr positiv.
- 628 FI2 Da kann ich mich anschliessen.
- 629 B Ok.
- 630 I Wir werden das Kompliment gerne weitergeben, denn wir sind nicht diejenigen, die den
631 Bogen gemacht haben, wir evaluieren ihn ja nur mit Ihnen zusammen. Das waren
632 andere Studentinnen vor uns, die das entwickelt haben. Aber wir geben es gerne
633 weiter. (.) Gut dann schalten wir nun unser Aufnahmegerät aus, wir sind nun am Ende
634 des Interviews angelangt.

Interview-Leitfaden

Ablauf:

- Begrüssung
- Info Tonband (warum?/Persönlichkeitsschutz: Anonymisierung); Tonband einstellen
- Erklärung Ablauf : Wir stellen Fragen, und die Befragten sollen frei erzählen (es gibt keine falschen Antworten, unser Ziel: eine grosse Menge an verwertbaren Informationen zu erhalten).
- Dauer: ca. 1h
- **Wissensaktivierung: Bogen nochmals kurz durchlesen oder überfliegen**

Unsere Haltung:

- *Vor allem zuhören. Versuchen, dass die Interviewten von sich aus erzählen.*
- *Offenheit gegenüber Teilnehmenden und ihren Antworten*

Thema	Hauptfrage	Unterfragen Vertiefungsfragen	Überlegungen hinter den Fragen	Anmerkungen während dem Interview
Berufserfahrung/ Erfahrung mit Dysphagien	<p>„Zuerst möchten wir gerne einiges zu Ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren.“</p> <p>„Welche Ausbildung haben Sie gemacht?“</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Warm werden miteinander • Angaben geben uns Informationen über Arbeitserfahrung/Ausbildungss tand und die Erfahrung der Interviewteilnehmer mit Dysphagien. Die Angaben dienen der Einordnung der folgenden 	

	<p>„Wie lange sind Sie schon in diesem Beruf tätig?“</p> <p>„Wie lange arbeiten Sie schon im Bereich Alters- und Pflegeheime?“</p> <p>Schluss: „Welche Erfahrungen haben Sie mit Dysphagie bereits gemacht?“</p>		<p>Antworten auf die Interviewfragen.</p>	
<p>Eisbrecherfrage; Eröffnungsfrage</p>	<p>„Sie haben ja den SERAPH von Anfang Juli bis Ende August erprobt. Erzählen Sie mal, wie das im Allgemeinen so gegangen ist?“</p>	<p>„Können Sie noch etwas mehr dazu sagen?“</p> <p>„Was ist gut gegangen?“</p> <p>„Gab es auch etwas, das weniger gut gegangen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Eis brechen • Erste Informationen und Anknüpfungspunkte für Interview-Fragen erhalten. 	

		ist?“		
Erste Beurteilung	Wie beurteilen Sie die Entscheidungshilfe SERAPH ganz <u>allgemein</u>?	<p>Können Sie noch etwas mehr dazu sagen?</p> <p>Gibt es andere Meinungen? Was denken Sie?</p> <p>Gibt es ähnliche Meinungen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung der Teilnehmenden zum Mittel vor dem Interview • Einstellung der Teilnehmenden nach Probephase 	
Vorgehen (Kontrollfrage)	Wie gingen Sie vor bei der Durchführung der Beobachtungen?	<p>Wann durchgeführt? (Zeit am Tag)</p> <p>Wie handhabten Sie das Vorgehen bezüglich der 3 Teile? (Zeitliche Abstände)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle des Vorgehens • Möglichkeiten und Grenzen des Bogens 	

		Information der Patienten? Zusätzliche Person beim Essen?		
Beobachtungen	Wie erging es Ihnen beim Beobachten der ausgewählten Bewohner?	Wie gelangen Ihnen die einzelnen Beobachtungen? Wie erging es Ihnen mit den einzelnen Items? Welche gingen gut? Warum? Welche weniger gut? Warum? Was war für Sie hilfreich	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zur Beobachtbarkeit der Items erhalten • Gelingensbedingungen für Beobachtungen • Möglichkeiten und Grenzen des Bogens 	

		<p>beim Beobachten?</p> <p>Wann ging es gut?</p> <p>Was war eher hinderlich beim Beobachtungen?</p> <p>Wann weniger gut?</p> <p>Wie hilfreich waren unsere Informationen bei der Schulung für Ihre Beobachtungen?</p>		
Verhalten der Bewohner	Wie gingen die beobachteten Bewohner mit der Situation um?		<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeiten und Grenzen des Bogens 	
Testung an unterschiedlichen Bewohnern	Sie haben ja verschiedene Leute angeschaut.	Wie gelingt es, wenn jemand nicht sprechen kann? Oder jemand geistig beeinträchtigt ist oder eine z.B. eine	<ul style="list-style-type: none"> • Faktenwissen: Wieviele Personen wurden untersucht und mit welchen Grunderkrankungen? 	

	<p>Wieviele Bewohner haben Sie beurteilt?</p> <p>Und was für Bewohner waren das?</p> <p>Wie ist das Beobachten mit diesen unterschiedlichen Menschen gegangen?</p> <p>Was denken Sie über die Durchführbarkeit der SERAPH bei diesen Menschen?</p> <p>[Falls Antwort negativ, d.h. nicht durchführbar: Welche Items betrifft dies?]</p>	<p>Demenz hat?</p> <p>Wie ging es bei Bewohnern ohne geistige Beeinträchtigung oder Demenz?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung/ Gefühl der Teilnehmer zur Durchführbarkeit bei Menschen mit Beeinträchtigungen • Möglichkeiten und Grenzen des Bogens 	
<p>Durchführbarkeit im Pflegealltag</p>	<p>Sie haben uns ja vorher mitgeteilt, wie Sie</p>	<p>Wie steht es bezüglich dem <u>Zeitfaktor</u>?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Zeitaufwand • Informationen zur 	

	<p>vorgegangen sind bei der Durchführung der SERAPH.</p> <p>Wie ist die SERAPH in Ihren Pflegealltag in Ihrer Institution integrierbar?</p>	<p>(Zeitpunkt, Dauer der Durchführung)</p> <p>Wie steht es mit den 3 Unterbereichen? Ist es machbar, die 3 Unterbereiche zeitlich nahe beieinander durchzuführen?</p> <p>(zeitliche Abstände)</p> <p>Wie ist die SERAPH <u>in die Strukturen Ihres Pflegealltags integrierbar?</u></p> <p>(in den Tagesablauf, Personalangebot, Aufwand)</p> <p>[Falls Antwort negativ: Wie sähe es aus, wenn Sie mehr Personal auf Ihrer Abteilung hätten?]</p>	<p>Durchführbarkeit im Pflegealltag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zur Grösse (Umfang) des Mittels • SERAPH und Schulung: Umfang passend, vorstellbar? • Wurde konkret etwas unternommen, wenn ein ergebnis von 2 Punkten erzielt wurde? 	
--	---	--	---	--

		<p>Was denken Sie bezüglich <u>Umfang des Bogens</u> und <u>dessen Integrierbarkeit</u> in den Pflegealltag? [Falls der Umfang unpassend ist, was müsste weggelassen werden oder was müsste dazu kommen?]</p>		
--	--	--	--	--

	Die SERAPH ist konzipiert für die Anwendung mit einer vorausgehenden Schulung zum Thema Dysphagie. Können Sie sich vorstellen, dass in ihrer Institution die SERAPH eingeführt wird, wenn Sie daran (an die Schulung) denken?			
Massnahmen/Vorgehen nach den Beobachtungen	Was wurde bei einem Ergebnis von 2 oder mehr Punkten unternommen?	Gründe?		
Verständlichkeit des Bogens	Was denken Sie über die <u>Verständlichkeit</u> des Textes im Umschlagbogen?	-Teil mit Informationen zur Dysphagie -Teil Anwendungshinweise -Teil Auswertung	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zur Verständlichkeit des Textes 	

	Im Ausfüllbogen?	-Items		
		Gab es unverständliche Partien?		
Inhalt/Vollständigkeit des Bogens	Wie sieht es aus bezüglich des Inhalts und der Vollständigkeit des Bogens? (strukturiertes Erfragen)	Hat Ihnen etwas gefehlt, hätten Sie noch etwas gebraucht? Gibt es weitere Punkte, die ihrer Meinung nach wichtig sind für eine Schluckerfassung? Gibt es irgendwo zu viele Informationen? Was meinen Sie zu den <u>Informationen zum Thema Dysphagie</u> ?	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zur Vollständigkeit /Mangelhaftigkeit des Textes 	

		<p>Wie finden Sie die <u>Anleitung</u> zur Anwendung des Bogens?</p> <p>Was denken Sie zum <u>Erfassungsbogen</u>?</p> <p>Utopische Frage: Stellen Sie sich vor, Sie hätten die SERAPH zugeschickt bekommen und müssten sie ausfüllen, ohne eine Schulung erhalten zu haben:</p> <p>Wie wäre Ihnen das gelungen?</p>		
<p>Benutzerfreundlichkeit</p>	<p>Wie bequem (gut, einfach...) liess sich das Instrument handhaben?</p> <p>Wie benutzerfreundlich ist es?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Beurteilung der Teilnehmer bezüglich Handhabung • Einfache Handhabung hat Einfluss darauf, ob ein Instrument schlussendlich angewendet wird -> Benutzerfreundlichkeit = Ziel 	

Fragen zur Institution	<p>Wie sieht zur Zeit die <u>Personalsituation</u> auf Ihrer Station aus?</p> <p>Wie sah die Personalsituation in diesem Sommer aus während der Testphase?</p> <p>Gibt es eine Logopädin im Haus?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Grundbedingungen in einem Altersheim könnten Einfluss haben auf Meinung und Einstellungen der Mitarbeiter haben. 	
Schulung	<p>Was hat Ihnen die Schulung aus heutiger Sicht, d.h. nach der Probephase, gebracht?</p>	<p>Hätte Ihnen Ihr Vorwissen ausgereicht, um die SERAPH gut ausfüllen zu können?</p> <p>Oder waren Sie froh, um die Wissensaktivierung oder die zusätzlichen Angaben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Notwendigkeit der Schulung • Einschätzung der Teilnehmer bez. Notwendigkeit 	

Kompetenz zum Ausfüllen der SERAPH	Wem würden Sie Kompetenzen geben, die SERAPH durchzuführen?		<ul style="list-style-type: none"> Einschätzung der Teilnehmer bezüglich berufl. Kompetenz zum Ausfüllen des Bogens 	
Schlussfazit	Ihre Meinung! Ist die SERAPH ein nützliches Instrument?			

- Tonband ausschalten
- Letzte Frage: **Haben Sie noch irgendetwas, das Sie uns mitteilen möchten, das sie noch sagen möchten?**
- Ergebnis wird mitgeteilt!
- Dank und Frage, ob wir uns bei weiteren Fragen nochmals melden dürften

Notizen:

Power Point Präsentation

Schulung Alter- und Pflegeheime

**Schluckstörungen
erkennen -**

**Schulung für das Pflegepersonal
zur Anwendung des SERAPH**

Silvia Knecht und Silja Eichenberger (2014),
HfH Zürich

**Entscheidungsmitte zur Erfassung von Schluckstörungen in
Alters- und Pflegeheimen**

Corina Singer, Anita Guggisberg (2012)

- BA-These: Evaluation SERAPH (2015)
- => Handhabbarkeit für das Pflegepersonal
- Sinn der Schulungsdurchführung:
 - Gleicher Wissensstand
 - SERAPH sieht vorgängige Schulung vor

• Konzeption der Schulung erfolgte in Anlehnung an Schulung von Edith Pensa Gerber (2013)

Einführung

- Schlucken im Alter
- Pathologischer Schluckakt (Dysphagie)
- Erkennung von Dysphagien
- Einführung in die Handhabung SERAPH
- Dauer der Evaluation / weiteres Vorgehen

Inhalte der Schulung

„...Transport von Nahrung, Speichel, Flüssigkeit und Sekret aus der Mundhöhle durch den Rachenraum und die Speiseröhre in den Magen...“

(Bartolome et al., 2010, S. 16)

Was ist Schlucken?

- 580 bis 2000 mal/Tag
- 1.5 l Speichel/Tag
- ca. 50 Muskelpaare beteiligt
- 6 Hirnnerven beteiligt
- willentliche und reflektorische Steuerung

Schluckfacts

Schluckvorgang:

- Orale Vorbereitungsphase
- Orale Phase
- Pharyngeale Phase
- Ösophageale Phase

4 Schluckphasen

<http://www.springergesundheit.de/kooperation/content-232318.html>

Schluckphasen im Bild

Video:
Physiologischer Schluckakt

Physiologischer Schluckakt

- physiologisch
- Kraftverlust der Muskulatur
- Veränderung der Struktur, Sensibilität und Koordination
- Abnahme Speichelproduktion
- => Folge: mehr als 1 Schluck/Bolus nötig.
- Verschiebung Reflexzonen (verspätete Reflexauslösung)

Schlucken im Alter

- Kann pathologisch werden; aber nicht zwingend!

=> normalerweise Kompensation!

- Verschiedene Erkrankungen können die Entwicklung von Schluckstörungen begünstigen.

Schlucken im Alter

Dysphagie (Schluckstörung)

„Störung des Schluckvorganges unterschiedlicher Genese entlang des Schlucktraktes von Mundhöhle bis zum Magen...“

Lenarz, Boeninghaus (2012), S. 267

Pathologisches Schlucken

• Austritt der Flüssigkeit/Nahrung durch Mund

- Bolus rutscht frühzeitig in Rachenraum
- Austritt der Flüssigkeit/Nahrung durch Nase
- Eintritt in Kehlkopf (Husten/Räuspern/feuchte Stimme)
- Aspiration (Husten/Räuspern)/

• ACHTUNG: Stille Aspiration (kein Husten/Räuspern)!

Symptome

- Speisereste bleiben im Mund zurück
- Rücktransport der Flüssigkeit/Speisebrei aus Speiseröhre

Symptome

Neurologische Erkrankungen

- Schlaganfall / Hirnblutungen / Hirnstamminfarkt
- Kopfverletzungen
-
- Degenerative Erkrankungen wie Morbus Parkinson, MS oder ALS
- Demenz
- Tumore

Ursachen

Strukturelle Veränderungen

- Kopf- oder Halstumore
- Zustand nach Strahlentherapie
- Veränderungen der Halswirbelsäule
- Reflux

Ursachen

Medikamente

- Schlafmittel
- Beruhigungsmittel
- Antidepressiva
- Muskelrelaxantien
- => Achtung bei Medikamentenwechsel!

Ursachen

- Mangelernährung/-erscheinungen
- Austrocknung
- Lungenentzündungen
- Gewichtsverlust
- Verweigerung bestimmter Nahrung

Folgen der Dysphagie

- Angst vor Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme
- „vermehrter“ Speichelfluss
- verlängerte Dauer der Nahrungsaufnahme
- allg. Verschlechterter Gesundheitszustand (Dekubitus/ verlängerte Genesungsdauer)

Folgen der Dysphagie

Klare Anzeichen:

- Husten und oder Räuspern während oder nach dem Essen / Trinken
- „feuchte“ Stimme nach dem Schlucken (Tonbeispiel)
- Nahrungsreste im Mund
- unvollständiger Lippenschluss, Kaustörung

Erkennen von Dysphagien

Klare Anzeichen:

- fehlende Speichelkontrolle
- veränderte Haltung beim Schlucken

Erkennen von Dysphagien

Diffuse Anzeichen:

- unklare Fieberepisoden
- Bronchitis, Pneumonien, Lungenabszess
- verstärkte Verschleimung, vermehrtes Husten und Räuspern
- Kurzatmigkeit

Erkennen von Dysphagien

„Bei der Erkennung von Schluckstörungen kommt dem Pflegepersonal eine **zentrale Bedeutung** zu.“

(Hartwanger und Stanschus, 2009, S. 253)

=> Konsultation einer Logopädin oder Schlucktherapeutin

=> Konzeption SERAPH für Pflegepersonal
(Entscheidungshilfe)

Appell

Verschiedene Fachbücher und Studien geben Zahlen zwischen **20-75%** für das Auftreten von Dysphagien in Alters- und Pflegeheimen an.

Wissenschaftliche Fakten

- Erläuterungen zum Bogen
- Items
- => beobachtbare Symptome der Dysphagie

Anwendung SERAPH

Informationen

- Dauer
- Anwendungen pro pflegende Person
- Bögen

Anwendungsphase

- Gruppeninterview (1h; September)
- - Erfahrungsaustausch
- - Beantwortung spezifischer Fragen
- - Vorschläge zur Anpassung SERAPH
- Einsammeln der Bögen (anonymisiert)

Auswertung

Grazie 謝謝 Thank you
Hvala ありがとう Takk
شكرا
Merci Danke Dzięki
감사합니다 Gracias Dankie
Ευχαριστώ Obrigado

Grosses Merci!!!

Guggisberg, A., Singer, C. (2012). *Erkennung von Dysphagie im Altersbereich. Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal im Alters- und Pflegeheim zur Erkennung von Auffälligkeiten im Bereich Schlucken*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Pensa Gerber, E. (2013). *Dysphagie im Altersheim. Wissen der Pflegenden. Entwicklung einer Schulung über Dysphagie im Alter für Pflegende im Altersheim sowie Erhebung des Wissensstandes der Pflegenden vor und nach der Schulung*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Literaturverzeichnis

Lenarz, T., Boenninghaus, H.-G. (2012). *Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Literaturverzeichnis

Anpassungen der Schulung von Pensa Gerber (2013)

Die Zahlen der Foliennummern in diesem Dokument verweisen auf die Power Point Präsentation (PPP) im Anhang VIII.

- Damit Notizen für die PPP eingefügt werden konnten wurde eine neue Präsentation gestaltet.
- Die Titelfolie, sowie die Folien 2 und 3 wurden an die Gegebenheiten des Evaluationsprojekts und im Hinblick auf die Anwendung der Entscheidungshilfe SERAPH abgewandelt.
- Die einleitenden Folien von Gerber (2013) zum Ernährungszustand wurden damit nicht in die neue PPP übernommen.
- Nach den einleitenden Worten wurde der physiologische Schluckakt anhand eines Sagitalschnitts durch die oberen Atem- und Speisewege erläutert (Folien 4 und 5). Weiter folgten die Schluckfacts (Folie 6) aus der Schulung von Gerber (2013).
- Der Inhalt der Folien von Gerber, welche den Schluckvorgang anhand der Schluckphasen darstellen, wurden aus Zeitgründen (Dauer der Schulung) gekürzt (Folien 7 und 8) und anhand der von Gerber (2013) konzipierten Folie „Die Phasen im Bild“ am Bild erklärt. Schliesslich wurde der gesunde Schluckakt anhand einer Videofluoroskopie veranschaulicht (Folie 9).
- Die Inhalte der Folien zum Schlucken im Alter wurden ebenfalls auf zwei Folien gekürzt (Folien 10 und 11) und erklärt. Die Begriffe „Primäre Presbyphagie“ und „Sekundäre Presbyphagie“ wurden zur besseren Verständlichkeit weggelassen.
- Der pathologische Schluckakt (Folie 12) und die Symptome (Folien 13 und 14) wurden am Bild erklärt. Die Fachbegriffe der Symptome (Penetration, Pooling, etc.) wurden ebenfalls nicht übernommen. Die stille Aspiration, wurde wiederum anhand einer Videofluoroskopie veranschaulicht.
- Die Ursachen und Folgen der Dysphagie (Folien 17-21) sowie die Folien zur Erkennung von Schluckstörungen (Folien 22-25) wurden samt Tonbeispiel der „feuchten Stimme“ übernommen. Die Folie „Was

ist zu tun?“ wurde teilweise in der Folie 25 aufgenommen, und es wurde dabei auch auf die SERAPH verwiesen.

- Die restlichen Folien aus der Schulung von Gerber (2013) zum Dysphagiemanagement in Alters- und Pflegeheimen wurden weggelassen, da dies für die SERAPH-Schulung nicht vorbestimmt ist (vgl. Guggisberg & Singer, 2012, S. 53-54) und nach Meinung der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit den Rahmen der Einführung der Entscheidungshilfe sprengt.
- Schliesslich erfolgte nach der Präsentation die Arbeit am Bogen, wobei der Bogen zum Lesen an die Teilnehmer ausgehändigt wurde und Fragen gestellt werden konnten. Das Forscherteam ging mit den Beteiligten die einzelnen Items auf dem Ausfüllbogen systematisch durch.
- Ein Selbstversuch war wie in Gerbers Schulung geplant, konnte aber aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden, da die Schulung ohne diesen bereits ca. eine Stunde in Anspruch nahm.
- Zum Schluss erfolgte eine kurze Befragung per Fragebogen, was die Teilnehmer ihrer Meinung nach aus der Schulung profitieren konnten.

Infos zu Schulung und Anwendung des SERAPH Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime

Schulung	<p>Um für die Evaluation optimale Voraussetzungen zu schaffen und alle Beteiligten auf den gleichen Wissensstand zu bringen, führen wir eine Schulung von ca. 1 Stunde durch. Der Inhalt der Schulung umfasst eine kurze theoretische Einführung in den physiologischen und pathologischen Schluckack, Schlucken im Alter, Erkennen von und Vorgehen bei Schluckstörungen.</p> <p>Am Schulungstag teilen wir den Teilnehmenden den SERAPH-Bogen aus.</p> <p>Wir bitten Sie, uns für die Schulung einen Raum, wenn möglich mit Infrastruktur, zur Verfügung zu stellen. Ideal wäre ein Projektionsgerät (Beamer oder Hellraumprojektor).</p>
Anwender/-innen	<p>Für die Durchführung der Evaluation sind 2-3 Pflegende vorgesehen. Optimal wären 3 Teilnehmende. Diese sollten eine Ausbildung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann abgeschlossen haben oder einen Bachelor of Science in Pflege besitzen. Als weitere Anwender/-innen kommen Fachfrauen / Fachmänner Gesundheit mit eidg. Fähigkeitszeugnis in Frage.</p>
Durchführungen:	
Anzahl	<p>Jede Anwenderin/jeder Anwender führt während der Testphase mindestens 4 Schluckerfassungen durch. Eine Schluckerfassung nimmt ungefähr 20 Minuten in Anspruch.</p>
Bedingungen	<p>Alle Personen sollen Anzeichen einer Schluckstörung aufweisen. Dies sind z.B. Gewichtsverlust, wiederholt unklares Fieber oder Husten nach dem Essen (weitere Hinweise sind in den Anwendungshinweisen des SERAPH zu finden).</p> <p>Von den erfassten Personen soll die Hälfte einen erhöhten Pflegebedarf aufweisen. Dies können Personen nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Demenz usw. sein (Ursachen gemäss SERAPH) sein. Die gleiche zu erfassende Person kann von allen Anwender/-innen untersucht werden.</p>
Testphase:	
Dauer	<p>Die Testphase dauert von Anfang Juli bis Ende August.</p>
Auswertung	<p>Wir werden Anfang bis Mitte September mit den Anwender/-innen während ca. 1 Stunde ein Gruppeninterview zur Handhabbarkeit des SERAPH durchführen. Entsprechende Daten werden an der Schulung vorgeschlagen.</p>

Silja Eichenberger
Silvia Knecht
HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Dep. 2 Studiengang Logopädie
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Alterszentrum XX

Zürich-Oerlikon, 24. April 2014

Sehr geehrte XX

Wir sind Logopädiestudentinnen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich-Oerlikon. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit führen wir die Evaluation einer Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen durch. Schluckstörungen können zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen und die Lebensqualität der betroffenen Patienten einschränken. Es ist wichtig, dass Schluckstörungen so früh als möglich erkannt werden, damit eine entsprechende Abklärung und Therapie eingeleitet werden kann.

Die Entscheidungshilfe SERAPH wurde 2012 in einer Bachelorarbeit in Form eines Erfassungsbogens für Pflegepersonal konzipiert. Ziel dieses Bogens ist es, den Abklärungsbedarf bezüglich einer Schluckstörung zu eruieren, d.h. festzustellen, ob eine Schluckstörung vorliegt, die gegebenenfalls durch eine Fachperson differenziert abgeklärt werden muss.

Unserer Meinung nach trägt das Instrument SERAPH zur Optimierung der Pflege von alten und pflegebedürftigen Menschen bei. Um den SERAPH durch die HfH der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir möchten Sie bitten, den SERAPH während der Monate Juli und August 2014 in Ihrer Institution zu erproben und uns in Form eines Fragebogens Rückmeldung zu erstatten. Sie helfen uns damit, den SERAPH auf Praxistauglichkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Falls Sie sich zur Erprobung bereit erklären, erhalten die direkten Anwender/innen der Erfassungshilfe von uns eine entsprechende Kurzschulung zur korrekten Handhabung des Bogens. Die eineinhalbstündige Schulung planen wir im Zeitraum zwischen Ende Mai und Ende Juni 2014.

Wir bitten Sie, uns mittels Talon oder via Mail mitzuteilen, ob Sie bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten und den SERAPH zu testen.

Bei Erhalt einer positiven Rückmeldung werden wir Sie über das weitere Vorgehen informieren.

Es würde uns freuen, Sie für unser Anliegen zu gewinnen. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Silja Eichenberger

Silvia Knecht

Wir bitten Sie um Ihre Antwort bis zum 30. April 2014.

Adresse: Silja Eichenberger

Mail: XX

Tel.: XX

-----bitte ausschneiden-----

--

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an:

Wir möchten den SERAPH in den Monaten Juli und August 2014 erproben

Wir können / möchten den SERAPH nicht erproben

Fakultativ: Grund

Institution:

Adresse:

Ansprechperson:

Tel.

Mail: